

HfH
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik PSS
Studiengang 2009/12

Masterarbeit

TaktGefühl

**Das aktuelle Befinden der Lernenden in integrativen
Regelklassen nach täglichen Musikpausen**

Eingereicht von
Corina Barandun Gertschen
Elvira Zweifel

Begleitung
Marianne Walt

Abgabe
11. Mai 2012

Abstract

Die Arbeit befasst sich mit dem Befinden von Lernenden in integrativen Regelklassen nach einem Lektionswechsel mit Musikpausen. Das Befinden der Lernenden wurde mittels Erlebensstichproben-Methode (ESM) in vier Wochen mit täglichen Musikpausen und zwei Wochen ohne Musikpausen erfasst. Um die Musikpausen und die Forschungsmethode zu evaluieren, schliesst ein Schlussfragebogen für die Lernenden und die Lehrpersonen die Datenerhebung ab, welche mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet wurde. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich Lernende in Wochen mit Musikpausen signifikant wohler fühlen als in Wochen ohne Musikpausen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
1 Einleitung.....	2
2 Theoretische Grundlagen und empirische Befunde.....	3
2.1 Befinden.....	3
2.1.1 Begriffliche Klärung.....	3
2.1.2 Emotion.....	5
2.1.3 Wohlbefinden	6
2.1.4 Aktuelles und habituelles Befinden.....	10
2.1.5 Emotionale Kompetenz.....	12
2.1.6 Befinden in der Schule.....	13
2.1.7 Wissenschaftliche Studien zum Befinden und Emotion.....	14
2.1.8 Emotion und Lernen	15
2.2 Musik und ihre Wirkung	17
2.2.1 Bedeutung von Musik für Kinder und Erwachsene.....	17
2.2.2 Wissenschaftliche Studien.....	19
2.2.3 Musik und die Neurowissenschaft	24
2.2.4 Musik und Emotionen	25
2.2.5 Musiktherapie	27
2.3 Musikunterricht	28
2.3.1 Musikpausen.....	28
2.3.2 Themenfächer Musik	30
2.4 Integrative Schulform	31
2.4.1 Lernende mit Förderbedarf.....	31
2.5 Fragestellung	33
3 Methodisches Vorgehen.....	34
3.1 Allgemeine Überlegungen.....	34
3.1.1 Erlebens Stichproben Methode (Experience Sampling Method, ESM)	35
3.2 Rekrutierungsprozess	36
3.3 Untersuchungsablauf	37
3.3.1 Zeitlicher Ablauf	37
3.3.2 Instruktion	39
3.3.3 ESM-Untersuchungswochen	41
3.3.4 Schlussfragebogen	41
3.4 Forschungsinstrumente.....	42
3.4.1 Theoretische Überlegungen	42
3.4.2 Fragebogen ESF	43

3.4.3	Protokoll der Lehrperson	44
3.4.4	Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler (SFS)	44
3.4.5	Schlussfragebogen Lehrpersonen (SFLP)	45
3.5	Stichprobe und Datenaufbereitung	46
3.5.1	Theoretische Überlegungen	46
3.5.2	Datenaufbereitungsschritte	49
4	Ergebnisse	50
4.1	Beschreibung der Stichprobe	50
4.2	Wochen mit und ohne Musikpausen im Vergleich	53
4.2.1	Beschreibung der Indikatoren	53
4.2.2	Aktuelles Befinden in Wochen mit und ohne Musikpausen	54
4.2.3	Geschlechterunterschiede	56
4.3	Wochen ohne Musikpausen und Musikwochen mit und ohne Musikpausen	58
4.3.1	Aktuelles Befinden	58
4.3.2	Klassenunterschiede	60
4.3.3	Geschlechterunterschiede	62
4.4	Vergleich Häufigkeitsverteilung Veränderung des Befindens aller Lernenden.	64
4.4.1	Lernende mit und ohne Förderbedarf	65
4.5	Zusammenfassung der quantitativen Ergebnisse	67
4.6	Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler (SFS)	68
4.6.1	Stichprobe und Durchführung	68
4.6.2	Beschreibung des Schlussfragebogens	69
4.6.3	Musikpausen – Erfahrungen mit den Musikpausen (Frage 10)	70
4.6.4	Musikpausen – allgemeines Interesse (Frage 11)	72
4.6.5	Musikpausen – Untersuchungswochen im Vergleich (Frage 12)	74
4.6.6	Musikpausen – Gestaltungsvorschläge (Frage 13)	77
4.6.7	Fragebogen ESF – Erfassung, Störung und Interesse (Fragen 14-16)	78
4.6.8	Fragebogen ESF – Schlussbemerkungen (Frage 17)	80
4.6.9	Lernende mit Förderbedarf	81
4.7	Schlussfragebogen für Lehrperson (SFLP)	83
4.7.1	Durchführbarkeit und Gestaltung von Musikpausen	83
4.7.2	ESM Erlebensstichproben-Methode	86
4.8	Zusammenfassung Schlussfragebogen Lernende und Lehrpersonen	87
4.8.1	Schlussfragebogen der Schülerinnen und Schüler	87
4.8.2	Schlussfragebogen der Lehrpersonen	88
4.9	Beantwortung der Fragestellungen	89

5 Diskussion	91
5.1 Rückblick und Zusammenfassung der Ergebnisse.....	91
5.1.1 Ergebnis Unterschiede Befinden Wochen mit und ohne Musikpausen	92
5.1.2 Ergebnis Geschlecht.....	92
5.1.3 Ergebnis Lernende mit Förderbedarf.....	93
5.2 Diskussion der wichtigsten Befunde	93
5.2.1 Musikpausen und Wohlbefinden.....	93
5.2.2 Gestaltung der Musikpausen	100
5.3 Diskussion Forschungsvorgehen	104
5.3.1 Forschungsmethode	104
5.3.2 Forschungsinstrumente	105
5.3.3 Forschungsablauf	106
5.3.4 Stichprobe.....	106
5.4 Ausblick und weiterführende Fragen.....	107
5.5 Schlussfolgerungen für die (heil)pädagogische Praxis.....	109
Literaturverzeichnis	111
Abbildungen	116
Tabellen	118

Abkürzungen

ESF	Experience Sampling Form (Erlebens-Zeitstichproben-Fragebogen)
ESM	Experience Sampling Method (Erlebens-Zeitstichproben-Methode)
F10	Frage 10
Fb	Förderbedarf
IF	Integrierte Förderung
IKK	Integrierte Kleinklasse
ISS	Integrierte Sonderschulung
K	Kategorie
KI	Klasse
LP	Lehrperson
Mp	Musikpause
NA	Negative Aktivierung
PA	Positive Aktivierung
S	Schülerin, Schüler
SFLP	Schlussfragebogen für Lehrpersonen
SFS	Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler
VA	Valenz

Vorwort

Die Musik begleitet uns durch das Leben. Wir singen und musizieren mit Leib und Seele. Auch im Unterricht und in der Pädagogik besitzt die Musik einen bedeutenden Platz, wenn die Lehrperson entsprechende musikalische Fertigkeiten und Interesse mitbringt. Deshalb erstaunt es umso mehr, dass im Studium zur Schulischen Heilpädagogin die Musikerziehung keine Erwähnung findet. Wenn wir nun als Thema der Masterarbeit die Musik gewählt haben, so passierte dies aus Interesse an der Wirkung der Musik und aus der Überzeugung, dass Musik auch in der Schule Freude und Spass bereiten kann. Daraus ist die Idee entstanden, Lektionen durch eine Musikpause zu unterbrechen, mit dem Gedanken, dass die Klasse anschliessend wieder wach und voller Energie weiterarbeitet.

Herzlicher Dank gebührt den drei Klassen, die sechs Wochen lang intensiv Daten produziert haben und den drei Lehrpersonen, die ihren Unterricht an unsere Untersuchung angepasst und tolle Musikpausen erfunden haben. Für die Begleitung unserer Masterthese möchten wir Marianne Walt und Dr. phil. des. Martin Venetz danken mit einem wohlklingenden Merci.

Ein grosser Dank geht an Linda, die unsere Arbeit mit viel Engagement und akribischer Sorgfalt gelesen und korrigiert hat und an Matias, Michael, Luca, Lea und Livia für die physische und psychische Unterstützung durch das gesamte Studium hindurch.

Corina Barandun Gertschen

Elvira Zweifel

1 Einleitung

Musik ist ein Gewinn an Glück, sagte der Musikpädagoge Gembris (2005). Jeder Mensch kennt die wohlthuenden Gefühle beim Singen, Musizieren oder Hören von Musik.

Die Autorinnen sind überzeugt, dass Musik ein wichtiges Element in der Schule ist. Die Idee eines erweiterten Musikunterrichts wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Längs- und Querschnittstudien untersucht (Bastian, 2000; Weber, Spychiger & Patry, 1993). Auch die Neurowissenschaft interessiert sich für die Wirkung musikalischer Tätigkeiten und die Abbildung der Lernabläufe im Gehirn (Jäncke, 2008). Die Musiktherapie bedient sich der Musik als Methode zur psychologischen Beratung ihrer Klienten.

Trotz vieler Forschungsprojekte und deren positiven Teilergebnissen zur Wirkung der Musik auf Sozialverhalten, Emotionen und die Kognition wird die Musik in der Arbeit einer Schulischen Heilpädagogin selten eingesetzt. Der Fokus der Heilpädagogin richtet sich auf die Fächer Mathematik und Sprache. Obwohl Kinder mit besonderem Förderbedarf von der Wirkung der Musik profitieren könnten, finden die musischen Fächer, inklusive Musik und Rhythmik, in der *heilpädagogischen Förderung* meist keinen Platz. In der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin ist die Kunst und Musik von der Neuropsychologie verdrängt worden.

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Untersuchung zum Thema Musikpausen und deren Wirkung auf das aktuelle Befinden der Kinder nach diesen musikalischen Tätigkeiten durchgeführt und wissenschaftlich evaluiert. Einerseits soll anhand von Literaturrecherchen aufgezeigt werden, inwiefern die Wirkung von Musik auf das Lernen bereits Gegenstand der Forschung war, andererseits will das aktuelle Befinden der Kinder nach täglichen Musikpausen erfragt werden. Das Forschungsprojekt wird auf der Mittelstufe durchgeführt. Mittels eines Fragebogens wird das Befinden von den Schülerinnen und Schülern selber festgehalten und in einem Schlussfragebogen rückblickend erfragt.

2 Theoretische Grundlagen und empirische Befunde

In diesem Kapitel wird der theoretische Hintergrund der zwei zentralen Themenschwerpunkte dieser Masterarbeit beschrieben: das Wohlbefinden bzw. das aktuelle und habituelle Befinden sowie die Musik und ihre Wirkungen. Abschliessend wird aus den theoretischen Erkenntnissen eine Fragestellung abgeleitet.

2.1 Befinden

In einem ersten Schritt wird das Thema Befinden und damit verknüpfte Begriffe (2.1.1) geklärt. Anschliessend werden die Schwerpunktthemen Emotion (2.1.2), Wohlbefinden (2.1.3) und aktuelles und habituelles Befinden (2.1.4) beschrieben und wissenschaftliche Studien (2.1.5) aufgeführt. Schliesslich wird in Zusammenhang mit der vorliegenden Forschungsarbeit die emotionale Kompetenz (2.1.6) umrissen und abschliessend die Bedeutung der Emotionen auf das Lernen (2.1.7) aufgezeigt.

2.1.1 Begriffliche Klärung

Sowohl von Laien als auch Experten (Malti, Häcker & Nakamura, 2009) werden für die Beschreibung des subjektiven Befindens unterschiedliche Ausdrücke verwendet. Emotion, Stimmung, Gefühl, Wohlbefinden sind nur einige, dieser teilweise synonym verwendeten, nicht einheitlich definierten Begriffe. Eine Unterscheidung der Begriffe bereitet insofern Schwierigkeiten, da die Abweichungen voneinander gering und schwer definierbar sind (Otto, Euler & Mandl, 2000). Im Folgenden sollen dennoch die am häufigsten verwendeten Begriffe kurz erläutert werden.

Emotion

Emotion wird in der wissenschaftlichen Literatur als ein Geschehen miteinander vernetzter psychischer Prozesse angesehen, welches es Menschen ermöglicht, rasch und dennoch flexibel auf wichtige Ereignisse reagieren zu können (Wild, Hofer & Pekrun, 2001). Mit dem Begriff der Emotion kann gemäss Wild et al. (2001, S. 214) „einerseits ein situativer und momentaner Zustand (state) und andererseits eine dispositionelle Reaktionstendenz (trait) beschrieben werden“.

Gefühl

Der Begriff Gefühl betont die subjektive Wahrnehmung als einen wichtigen Bestandteil der Emotion (Otto, et al., 2000, S. 13). Es lassen sich zwei Gruppen von Gefühlen unterscheiden (Hartmann, 1998): Gefühle im engeren Sinn (Leibgefühle) wie beispielsweise Hunger, Kälte oder Müdigkeit und Gefühle im weiteren Sinn wie beispielsweise Ärger, Überraschung oder Ekel um nur einige Beispiele zu nennen. Gefühle sind „vorübergehende, emotionale Zustände von meist kurzer Dauer..., die aber durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst werden, einen Einsatz sowie ein Auf- und Abklingen haben“ (Ulich, 1992, S. 29). Es können mehrere Gefühlszustände gleichzeitig auftreten und als Mischformen vorkommen.

Stimmung

Stimmungen sind temporäre Gefühlsdispositionen wie beispielsweise Missmut, Heiterkeit oder Traurigkeit (Hartmann, 1998, S. 217). Stimmungen und Emotionen werden hinsichtlich ihrer Intensität, Objektbezogenheit und bezüglich ihrer Dauer unterschieden (Otto et al., 2000). Im Gegensatz zu Emotionen sind Stimmungen weniger intensiv, nicht auf ein bestimmtes Objekt gerichtet und in ihren Folgen weniger spe-

zifisch. Stimmungen und deren Auslöser bleiben oft unbemerkt (Wild et al., 2001). Eine bestimmte Stimmung ist aber nicht mit einem länger andauernden Gefühl zu verwechseln. Die Stimmung beeinflusst vielmehr die Gefühle, zu welchen zum momentanen Zeitpunkt eher tendiert wird. Wenn man sich in schlechter Stimmung befindet, neigt man eher dazu, Themen negativ zu bewerten und sich zu ärgern, auch wenn sie einen gewöhnlich nicht interessieren (Hartmann, 1998).

Affekt

Nach traditioneller Auffassung ist ein Affekt ein Zustand starker emotionaler Erregung, der das Verhalten leitet. Nach neuerer Auffassung ist Affekt ein Sammelbegriff für Konstrukte wie Emotion und Stimmung, die mit einem veränderten subjektiven Befinden und körperlichen Veränderungen einhergehen (Otto et al., 2000). Zu dieser Bedeutung gehört auch der in der Psychopathologie verwendete Begriff der Affektivität, welcher Stimmung und Emotion einer Person sowie die affektive Variabilität bezeichnet. Ein Argument gegen die Verwendung des Begriffs Affekt besteht darin, dass er den Beiklang des Heftigen und Unkontrollierbaren hat (Merten, 2003).

Befinden und Erleben

Schallberger, Pfister und Venetz (1999) und Venetz, Tarnutzer, Zurbruggen und Sempert (2010) verwenden in ihren Studien den Ausdruck Qualität des Erlebens, der klare Parallelen zum Begriff Befinden aufweist. Das Befinden wird abgeleitet vom beschriebenen Wohlbefinden, in welchem sich jemand beispielsweise wohl, unbehaglich oder glücklich fühlt. Dabei werden zwei Arten des Wohlbefindens unterschieden: das habituelle und das aktuelle Befinden. Mit dem aktuellen Befinden wird die kurzzeitige, momentane Befindlichkeit einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgedrückt, während mit dem habituellen eine meist stabile Persönlichkeitseigenschaft ausgedrückt wird (Abele & Becker, 1994).

Soziale und emotionale Kompetenz

Soziale Kompetenz sowie auch emotionale Kompetenz sind Konstrukte, welche aus mehreren Dimensionen zusammengesetzt sind. Sie überschneiden sich in einigen Dimensionen, die ausschlaggebend für die soziale Kompetenz so wie auch für emotionale Kompetenz sind. Eine Gemeinsamkeit beider Konstrukte ist die schwierige Eingrenzung und eindeutige Definition aufgrund der Mehrdimensionalität und teilweise synonymen und nicht eindeutigen Verwendung der sprachlichen Begriffe (Malti et al., 2009; Petermann & Wiedebusch, 2008).

Der Begriff der sozialen Kompetenz wird häufig als „das Insgesamt an sozialer Kognition bezeichnet, das die Bewältigung von Anforderungen der Interaktion zwischen Menschen in spezifischen Kontexten erleichtert“ (Silbereisen; zitiert nach Wild et al., 2001, S.258).

Kanning (2003) unterscheidet zwischen den Begriffen *sozial kompetentes Verhalten* und *soziale Kompetenz*. Sozial kompetentes Verhalten definiert sich demnach als das „Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahrt wird“ (S.15). Als Soziale Kompetenz sieht er die „Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, welche die Qualität eigenen Sozialverhaltens – im Sinne der Definition sozial kompetenten Verhaltens – fördert“ (S.15). Verwandte Konzepte wie emoti-

onale Intelligenz, interpersonale Kompetenz, soziale Intelligenz oder soziale Fertigkeiten stellt Kanning (2003) als eine Teilmenge innerhalb der sozialen Kompetenz dar.

Emotionale Kompetenz wird als Fähigkeit mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen zu können, sie im konkreten Kontext richtig zu bewerten und so Konflikte und Stress zu vermeiden definiert (Malti et al., 2009; Petermann & Wiedebusch, 2008).

In verschiedenen Studien werden emotionale Fähigkeiten als eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung eines angemessenen Sozialverhaltens beschrieben (Venetz et al., 2010). Emotionale und soziale Kompetenz stehen in einer gegenseitigen Wechselwirkung, wobei der emotionalen Kompetenz eine Grundlagenfunktion zukommt. So ermöglichen beispielsweise erst emotionale Fertigkeiten, die Fähigkeit zur Empathie, prosozialem Verhalten und emotionaler Perspektivenübernahme (Petermann & Wiedebusch, 2008).

2.1.2 Emotion

Emotion wird in der wissenschaftlichen Literatur als ein Geschehen miteinander vernetzter psychischer Prozesse angesehen, welches es Menschen ermöglicht, rasch und dennoch flexibel auf wichtige Ereignisse reagieren zu können (Wild et al., 2001). Wie komplex diese Prozesse sind zeigt sich darin, dass Ziele und Absichten als motivationale Impulse Teil einer Emotion sein können und umgekehrt Motivation häufig emotional getönt ist. Beide Konzepte stehen überdies in einer wechselseitigen Beziehung zum Begriff Kognition. Kognitionen sind Bestandteile von Emotionen und motivationsrelevante Überzeugungen sind kognitiv repräsentiert. Am Beispiel des angstbedingten Wunsches eines Schülers aus dem Schulhaus zu flüchten, kann aufgezeigt werden, dass es sich hierbei gleichzeitig um eine Emotion, eine Motivation und eine Kognition handelt. Bei emotionalen Geschehnissen wie beispielsweise Angst können fünf Komponenten ausgemacht werden:

- **affektive** Komponente:
 - Ein Schüler, der Angst vor einer bevorstehenden Klassenarbeit hat, verspürt ein unlustvolles, nervöses Gefühl von Anspannung.
- **kognitive** Komponente:
 - Der Schüler macht sich Sorgen um einen möglichen Misserfolg und um Mängel seiner Vorbereitung.
- **expressive** Komponente:
 - Er zeigt einen sorgenvollen Gesichtsausdruck.
- **physiologische** Komponente:
 - Er schwitzt und hat Herzklopfen sowie ein flaeses Gefühl im Magen.
- **motivationale** Komponente:
 - Am liebsten würde der Schüler aus der Situation flüchten und das Schulhaus verlassen.
- (Wild et al., 2001, S. 215)

Pekrun (1998) systematisiert eine Vielzahl unterschiedlicher Gefühlslagen um den Stellenwert der Emotionen im Lerngeschehen analysieren zu können. Dabei geht er von den Erlebnisinhalten aus, wobei er

Emotionen in drei Dimensionen klassifiziert, nämlich hinsichtlich ihrer Valenz, ihres zeitlichen Bezugs und der Art der Energetisierung (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1 Klassifikation von lernrelevanten Emotionen (nach Pekrun, 1998)

Dimension	Ausprägung	Beispiele für lernrelevante Emotionen
Valenz	Positiv vs. negativ	Spass, Wut
Zeitlicher Bezug	vergangenheitsbezogene Emotionen vs. lage- und prozessorientierte Gegenwartsoptionen vs. zukunftsorientierte Gefühle	Freude/ Ärger über eine gute Note Langeweile/ Gespannt sein im Unterricht Angst vor bevorstehender Prüfung /Hoffnung auf Prüfungserfolg
Art der Energetisierung	Aktivierende Gefühle vs. desaktivierende Gefühle	Angst, Ärger, Hoffnung, Vorfreude, Langeweile und resignative Hoffnungslosigkeit, Entspanntsein, Zufriedenheit

Eine wichtige Differenzierungsdimension stellt der Unterschied zwischen *aktuellen* und *habituellen* Emotionen dar. Zur Unterscheidung der beiden Begriffe werden in der psychologischen Forschung die englischen Begriffe *state* und *trait* verwendet (Götz, 2011). „Während sich state-Emotionen (aktuelle Emotionen) auf eine einzelne spezifische Situation beziehen, meinen Trait-Emotionen (habituelle Emotionen) die zeitstabile Bereitschaft einer Person zu bestimmten emotionalen Reaktionsweisen“ (Götz, 2004, S. 13). State-Emotionen bezeichnen demzufolge „...einen bestimmten Moment des Alltags...“ (Schallberger, 2000, S. 18), trait-Emotionen hingegen „...eine mittelfristig zeitlich relative stabile Befindenslage (z.B. Lebenszufriedenheit)“ (ebd.). Aktuell wird das Verhältnis dieser beiden Emotionsdimensionen mit verschiedensten Bottom-up-Ansätzen erklärt. Glück wird beispielsweise als „die Summe alltäglicher Freuden verstanden und dessen Auswirkungen dahingehend gesehen, als dass diese Erfahrung positiver Emotionen andauernde persönliche Ressourcen bilden, welche gleichzeitig negative Emotionen dern“ (Mayring, 2009, S. 588). Eine Anhäufung vieler ähnlicher state-Emotionen ergibt somit die relativ stabile trait-Emotion, welche ihrerseits wiederum neue state-Emotionen beeinflusst.

2.1.3 Wohlbefinden

Der Begriff Wohlbefinden wird in vielen Bereichen genutzt. Die Touristikbranche wirbt mit Wellness für das Wohlbefinden ihrer Kunden. Die Werbung bezieht sich auf das Wohlbefinden der Adressaten. Auch in der Pädagogik wird als ein wichtiger Teil des Unterrichts das Wohlbefinden genannt. In Leitbildern legen die Schulen Wert auf die Gewährleistung und gezielte Gestaltung lern- und leistungsförderlicher Schulumgebungen mit dem Begriff Wohlbefinden (Hascher, 2004a).

Aus der Literatur sind unterschiedliche und weit gefasste, komplexe Definitionen zu Wohlbefinden zu entnehmen. Gemäss Becker (1994) ist der dargestellte Forschungszweig relativ jung. Hascher (2004b) erwähnt in ihrer Studie zum Wohlbefinden in der Schule: „Oft wird Wohlbefinden als synonym zu spezifischen positiven Gefühlen wie Freude oder Glück verstanden. Ebenso wird Wohlbefinden mit Zufriedenheit gleichgesetzt“ (S. 19). In deutschsprachigen Publikationen werden Begriffe wie *Befinden* oder auch *Wohlbefinden* synonym verwendet.

Ein Blick in die vielen Ansätze zeigt eine Auflistung von Hascher (2004b, S. 21-24; 2004a, S. 10-11) die folgend zusammenfassend ausgeführt werden.

Durch Bradburn und Caplovitz (1965) erfolgte ein erster empirischer Zugang zum Begriff Wohlbefinden. Synonym zu Glück, seelische Gesundheit, subjektive (erfolgreiche) Anpassung und psychisches Wohlbefinden sind Begriffe, unter denen sie Wohlbefinden untersuchten, in der Annahme, dass diese Begriffe weitgehend identisch sind. Sie gehen davon aus, dass das Wohlbefinden eines Menschen durch Emotionen bzw. die emotionale Tönung bestimmt wird. Bradburn (1969) arbeitete zudem heraus, dass das Verhältnis zwischen den positiven und negativen Emotionen beachtet werden muss. Die Differenzierung zwischen positiven und negativen Emotionen, die „affect balance“ täglicher Gefühlserlebnisse führt er als das zentrale Mass für das psychische Wohlbefinden eines Menschen auf. Demnach ist nicht die absolute Höhe einer Emotionsempfindung entscheidend, sondern die Relation der beiden Affektdimensionen zueinander, die relative Intensität der Gefühle.

Larsen und Diener (1987) untersuchten das Wohlbefinden indem sie zwischen verschiedenen Qualitäten des Wohlbefindens unterschieden. Bei häufigem Erleben von positiven Emotionen sprechen die Autoren von Wohlbefinden. Sie differenzieren zugleich zwischen Wohlbefinden niedriger und hoher Intensität. Werden häufig negative Gefühle erlebt, wird dies als Mangel an Wohlbefinden verstanden, der sich ebenfalls in Bezug auf die Intensität unterscheiden lässt. Diener schreibt dem Wohlbefinden drei Merkmale zu:

1. Wohlbefinden ist stets subjektiv und individuell.
2. Wohlbefinden besteht nicht nur im Fehlen negativer, unangenehmer Gefühle (z.B. keine Angst haben), sondern beinhaltet das Empfinden positiver Gefühle (allen voran das Erleben von Freude).
3. Wohlbefinden ist ein globales Konzept und nicht flüchtig, sondern dauerhafter. (Diener; zitiert nach (Hascher, 2004a, S. 10)

Diener und Larsen präzisieren den Begriff „subjektives Wohlbefinden“ als eine Kombination aus Häufigkeit und Intensität von angenehmen und unangenehmen Gefühlen. Schwache, aber häufig auftretende positive Gefühle wie beispielsweise Heiterkeit lassen sich dadurch von starken und zugleich dauerhaften, negativen Gefühlen wie Depression unterscheiden.

Becker (1991) bezieht in seine Systematisierung des Wohlbefindens den zeitlichen Aspekt mit ein. Dazu unterscheidet er zunächst zwischen einem aktuellen Wohlbefinden, einem Wohlbefinden welches auf den gerade erlebten Moment bezogen ist und eher kurzfristig ist und einem habituellen Wohlbefinden, welches langfristiges Befinden ausdrückt.

Abbildung 1 Strukturmodell des Wohlbefindens (Abele & Becker, 1994, S. 14)

In einem zweiten Schritt grenzt er physisches Wohlbefinden wie beispielsweise sich-fit-fühlen (Zufriedenheit mit der körperlichen Verfassung) von psychischem Wohlbefinden wie Lebensfreude oder gute Laune ab. In Abbildung 1 Strukturmodell des Wohlbefindens wird dies grafisch verdeutlicht.

Veenhoven (1991) wiederum unterscheidet zwischen objektivem Wohlbefinden (z.B. demokratische gesellschaftliche Werte), subjektivem Wohlbefinden (Zufriedenheit im Beruf) und Mischformen (z.B. Selbstvertrauen). Weiter teilt er die drei Formen nach individuellem, Kollektiven oder gemischt individuelles und kollektives Wohlbefinden auf. Dies führt zu einer Integration der Definitionen von Wohlbefinden im weiteren Sinn (well-being in broadest sense).

Tabelle 2 Klassifikation von Konzepten zum Wohlbefinden Veenhoven (1991) in Hascher (2004b, S. 24)

	Objective well-being (objektives Wohlbefinden)	Subjective well-being (subjektives Wohlbefinden)	Mixed conceptions (gemischte Konzepte)
Individual well-being (individuelles Wohlbefinden)	Personal qualities (innere Werte)	Self-appraisal (Selbsteinschätzung)	
aspect	Wisdom, stability, hardiness creativity, morality etc.	Job satisfaction, self-esteem, control-belief	ego-strength, identity
overall	Need gratification self- actualization effectance	life-satisfaction, contentment, hedonic level	(mental) health, adjustment, individual morale
Collective	societal qualities	social (opinion) climate	
aspect	coherence, justice, equal chances, stability etc.	acceptance of political order, mutual trust, belief in national progress	Social integration, anomy
overall	viability, capacity	group morale	livability
Mixed conceptions			
aspect	Economic prosperity, safety, freedom, equality, etc.	emancipation	
overall	Welfare, progress	alienation	Well-being in broadest- sense

Nach Mayring (1991) wird das subjektive Wohlbefinden in vier Faktoren eingeteilt: Belastungsfreiheit, Freuden, Glück und Zufriedenheit. Sein Ausgangspunkt war die Frage wie Gefühle des Glücks und das Wohlbefinden zusammenhängen. Dabei versuchte er, Glück als eine Emotion zu definieren. Subjektives Wohlbefinden nach Mayring ist dann gegeben, wenn ein Individuum sich wohl fühlt, frei ist von Sorgen, Problemen und Belastungen. Es werden Glücksgefühle und ein positives Lebensgefühl empfunden sowie Anlässe zur Freude in der gegenwärtigen Situation erlebt. Das Leben wird positiv bewertet, was sich in Zufriedenheit äussert. Erst wenn alle vier Bedingungen erfüllt sind, spricht man von Wohlbefinden.

Aus den eben beschriebenen Definitionen lässt sich ableiten, dass von Wohlbefinden gesprochen werden kann,

- wenn nicht nur die Gedanken eines Menschen, sondern auch seine Gefühle berücksichtigt werden – und umgekehrt,
- wenn sowohl positive als auch negative Aspekte einbezogen werden und
- wenn Freude als eine zentrale Empfindung angesehen wird (Hascher, 2004a, S. 11).

Gemäss Hascher wird das Wohlbefinden durch Emotionen bzw. die emotionalen Tönungen bestimmt. Wenn ein Individuum mehr positive als negative Gefühle erlebt hat, dann fühlt es sich eher wohl und zufrieden. Dominieren dagegen negative Gefühle, so resultieren daraus Unzufriedenheit und Unbehagen. Den Kern des Konstrukts „Wohlbefinden“ bilden nach Hascher (2004b, S. 34) sowohl Kognitionen als auch Emotionen. Die Definition des Wohlbefindens geschieht denn auch über die folgenden vier Dimensionen:

1. Wohlbefinden besteht aus positiven und negativen Gefühlen bzw. Bewertungen. Damit ist Wohlbefinden nicht eine Reinform positiver Eindrücke, sondern wird als eine Mischung aus verschiedenen Emotionen und Kognitionen angesehen. Wohlbefinden ist aber ebenso nicht nur die Absenz negativer Emotionen.
2. Die Berücksichtigung sowohl kognitiver als auch emotionaler Aspekte ermöglicht es, das Konzept Wohlbefinden von eher kognitiven Begriffen wie „Zufriedenheit“ oder Einzelemotionen wie

„Freude“ abzugrenzen.

3. Der Anteil seelischer und körperlicher Komponenten kann bei einer Definition des Wohlbefindens variieren und zu einer Differenzierung zwischen verschiedenen Formen des Wohlbefindens führen.
4. Wohlbefinden kann in Bezug auf verschiedene Zeitdimensionen definiert werden, was eine Unterscheidung von aktuellem und habituellem Wohlbefinden zulässt.

Die ebengenannte Definition zeigt auf, dass Befinden sowohl positiv als auch negativ gerichtet sein kann, es gibt also eine Wertigkeit (Valenz). Auch wird auf den psychosomatischen Aspekt hingewiesen sowie eine Unterscheidung zwischen dem Befinden als Trait- und Statemerkmale angeführt.

2.1.4 Aktuelles und habituelles Befinden

Wie bereits im vorangehenden Abschnitt beschrieben, kennt die Forschung die Unterscheidung von *habituellem* und *aktuellem* Befinden (Becker, 1994). Beim habituellen Befinden wird von einer überdauernden, mittelfristig zeitlich stabilen Befindenslage ausgegangen (z.B. Lebenszufriedenheit), wofür auch der Begriff „Trait“ verwendet wird. Mit aktuellem Befinden wird das Befinden in einem bestimmten Moment des Alltags bezeichnet, welches auch als „State“ (Zustand) genannt wird. Die Erfassung des habituellen Befindens (Trait) kann auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten erfolgen, einerseits durch eine konventionelle Befragung (z.B. mit der Frage: „Wie geht es Ihnen im allgemeinen?“) oder durch Aggregation (Mittelwertbildung) von Indikatoren des aktuellen Befindens (z.B. mit der Frage: „Wie fühlen Sie sich im Moment?“), die über eine längere Zeit (z.B. eine Woche) gesammelt werden (Schallberger, 2000). Zur Beschreibung des gesamten Spektrums bietet sich das zweidimensionale Modell des Befindens, das Circumplex-Modell affektiver Zustände, an (Schallberger, 2000, 2005; Venetz et al., 2010).

Erfassung des Befindens

Um Befindlichkeit erfassen zu können gibt es eine Menge verschiedener Skalen (z.B. Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989; Abele-Brehm & Brehm, 1986; Schimmack, 1997; Ullrich & Ullrich de Muynck, 1980). Diese Skalen sind vereinzelt etwas unstrukturiert und sehr umfangreich. Circumplex-Modelle (Kreismodelle) stellen in verschiedensten Fachbereichen ein hilfreiches Instrument dar, um Emotionen, Persönlichkeitsmerkmale oder Krankheitsbilder zu strukturieren. Diese Arbeit bezieht sich auf das sogenannte Circumplex-Modell affektiver Zustände (PANAVA-Modell) zur Erfassung des Befindens von Schallberger et al. (1999) welches in Anlehnung an Watson und Tellegen (1985) adaptiert wurde.

Das Befinden wird entlang bipolarer Dimensionen, der Valenz und der Aktivierung, dargestellt (vgl. Abbildung 2). Mit einem etwas tiefen Differenzierungsgrad kann mit dem Circumplex-Modell das gesamte Spektrum des Befindens während Unterrichtssituationen beschrieben werden. Im Achsenpaar *Positive Aktivierung* und *Negative Aktivierung*, den beiden Grunddimensionen, können vier verschiedene affektive Zustände erfasst werden. Die Aktivierung geht von negativer Valenz (z.B. gestresst) bis zu positiver Valenz (z.B. motiviert). Um 45° gekippt steht dem gegenüber die Deaktivierung, welche von negativer Valenz (z.B. gelangweilt) bis zu positiver Valenz (z.B. entspannt) reicht.

Abbildung 2 Circumplex-Modell affektiver Zustände nach Schallberger (2000)

„Jedes Befinden lässt sich somit als Kombination von einer bestimmten Valenz und eines bestimmten Ausmaßes an Aktiviertheit darstellen“ (Schallberger et al., 1999, S. 18).

Positive Aktivierung (PA)

Bei hoher Positiver Aktivierung und hohem Wohlbefinden resultiert ein hoher Wert der Positiven Aktivierung (PA). Das emotionale Erleben ist dann mit den Adjektiven „hellwach“ oder „hoch motiviert“ zu umschreiben. Tiefe PA bedeutet niedrige Valenz (VA) und geringe Aktivierung: die Person fühlt sich „gelaugtheit“ oder „lustlos“. Hohe PA-Werte implizieren grundsätzlich positive und niedrige PA-Werte negative Gefühle.

Negative Aktivierung (NA)

Analog zur hohen PA wird auch bei starker Negativen Aktivierung (NA) ein Befindenzustand beschrieben, der energievoll ist, jedoch negativ erlebt wird, was sich mit „gestresst“ oder „nervös“ umschreiben lässt. Niedrige NA steht hingegen für Wohlbefinden gepaart mit geringer Aktivität. Dieser Zustand lässt sich mit „entspannt“ oder „friedlich“ beschreiben. Im Gegensatz zur PA wird somit hohe Negative Aktivierung negativ und tiefe Negative Aktivierung positiv erlebt.

Valenz (VA)

Mit der Dimension der VA wird am ehesten das konventionelle Wohlbefinden oder Wohlbefinden im Alltagsverständnis beschrieben. Hohe VA wird mit „glücklich“ und „zufrieden“ gleichgesetzt während eine tiefe VA Unzufriedenheit ausdrückt.

Das PANAVA-Modell wurde auf der Basis eines umfangreichen Systems speziell für Kurzmessungen entwickelt, wie es für eine Untersuchung mit Experience Sampling Methode (ESM) erforderlich ist (Schallberger, 2005; Venetz et al., 2010). Das Verfahren ermöglicht es mit nur zehn Einschätzungen die

Hauptdimensionen der aktuellen Befindlichkeit zu erfassen und darzustellen. Auf die ESM- Methode wird im Kapitel methodisches Vorgehen vertieft eingegangen.

2.1.5 Emotionale Kompetenz

„Emotionale Kompetenz ist die Fähigkeit mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen zu können, sie im konkreten Kontext richtig zu bewerten und so Konflikte und Stress zu vermeiden“ (Malti et al., 2009, S. 9). Emotionale Kompetenz umfasst neben dem Emotionsausdruck (Gefühle mimisch oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen) und dem Emotionsverständnis (eigene und Emotionen anderer Personen zu erkennen und zu verstehen) auch die Emotionsregulation (sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein und eigenständig zu regulieren). Zu den Bereichen, in denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln gehören (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 14):

- der eigene mimische Emotionsausdruck
- das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen
- der sprachliche Emotionsausdruck
- das Emotionswissen und –verständnis und
- die selbstgesteuerte Emotionsregulation

In einem Konzept zur emotionalen Kompetenz nach Saarni kann von einem emotional kompetenten Verhalten gesprochen werden, wenn „Kinder ihre emotionalen Fertigkeiten in Interaktionen mit anderen Personen anwenden und selbstwirksames Verhalten zeigen“ (Saarni, 1999; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 14). Dabei benennt sie eine Reihe emotionaler Schlüsselfertigkeiten, insbesondere die Emotionsregulation, die im Entwicklungsverlauf erworben und durch das familiäre und kulturelle Umfeld geprägt werden:

- die Fähigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein
- die Fähigkeit, die Emotion anderer wahrzunehmen und zu verstehen
- die Fähigkeit, über Emotionen zu kommunizieren
- die Fähigkeit zur Empathie
- die Fähigkeit zur Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck
- die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen
- die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein
- die Fähigkeit der Selbstwirksamkeit
- (Malti et al., 2009, S. 15; Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 15)

Auch Denham (in Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 16) benennt emotionale Schlüsselfertigkeiten, welche sich auf den Emotionsausdruck, das Emotionsverständnis und die Emotionsregulation beziehen. Da emotionale Fertigkeiten einem Entwicklungsprozess unterliegen, können je nach Alter und Entwicklungsstand des Kindes einige Schlüsselfertigkeiten bereits vorliegen, während gleichzeitig in anderen Bereichen der emotionalen Kompetenz entsprechende Fertigkeiten noch fehlen.

In Studien zum Wohlbefinden oder dem aktuellen Befinden sind Fähigkeiten der emotionalen Kompetenz erforderlich für den Forschungsprozess. Insbesondere die Fähigkeit zur Beschreibung und Wahrnehmung der eigenen Emotionen ist ein zentraler Punkt. So kann auch das späte Interesse der Forschung

an der Bedeutung von Emotionen und Lernen damit begründet werden, dass Emotionen nach wie vor schwer erfass- und messbar sind. Bei Kindern kommt dabei sowohl die sprachliche als auch die emotionale Entwicklung als erschwerender Faktor hinzu (Hascher, 2004b; Hascher & Edlinger, 2009; Venetz et al., 2010).

2.1.6 Befinden in der Schule

Die Bedeutung des Themas „Wohlbefinden in der Schule“ zeigt sich in den zahlreichen empirischen Forschungsarbeiten, welche die positiven Emotionen und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen untersuchten (Edlinger & Hascher, 2008; Hascher, 2004b; Hascher & Edlinger, 2009). Von entscheidender Bedeutung für das Wohlbefinden im Unterricht sind die Voraussetzungen auf Seiten der Lernenden, das bisherige Wohlbefinden im Fach, das Fachinteresse und die Zufriedenheit mit den Lehrpersonen der Schule (Hascher, 2004a, 2004b).

Wohlbefinden, auf die Schule bezogen und allgemeines Wohlbefinden eines Schülers, einer Schülerin sind nicht identisch. Dies lässt sich auch empirisch bestätigen. In Befragungen von Lernenden zu ihrem Wohlbefinden und ihrem Wohlbefinden in der Schule zeigen sich Abweichungen und Unterschiede (Hascher, 2004a). Dass die beiden Konstrukte in Zusammenhang stehen scheint unbestritten, dennoch ist die Frage nach Überschneidungen und der gegenseitigen Beeinflussung noch nicht geklärt und Gegenstand künftiger Forschungsarbeiten. „Je nach Wichtigkeit der Schule können Einbussen im schulischen Wohlbefinden auch das allgemeine Wohlbefinden beeinträchtigen oder stärken. Umgekehrt kann das allgemeine Wohlbefinden auch das schulische Wohlbefinden in Mitleidenschaft ziehen oder ansteigen lassen“ (Hascher, 2004a, S. 18).

Schulisches Wohlbefinden von Schülerinnen und Schüler kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Welcher Forschungszugang bzw. –perspektive gewählt wird, hängt von der Fragestellung ab. Grundsätzlich kann zwischen fünf Ebenen unterschieden werden:

- Bestimmte Schulsituationen (z.B. Prüfungen) oder der Unterricht in bestimmten Fächern (situativ)
- Unterricht allgemein und die Klasse (Unterricht)
- Die Schule insgesamt (Schule)
- Spezifische außerschulische Bereiche (außerschulisch)
- Wohlbefinden allgemein (allgemein)

Je nach Zugang kann mit Beckers (1994) Unterscheidung eher von situativem bzw. aktuellem oder von längerfristigem bzw. habituellem Wohlbefinden gesprochen werden.

Sich im Unterricht wohlfühlen bezogen auf habituelles Befinden bedeutet für die Lernenden dass mehrheitlich positive Emotionen und Bewertungen im Vergleich zu negativen überwiegen. Habituelles Befinden im Zusammenhang mit Schule und Unterricht wird von Gläser-Zikuda und Fuss (2004) beschrieben als eine „...emotionale Disposition im Zusammenhang mit Schule, Unterricht und den beteiligten Personen über einen längeren Zeitraum...“, in welcher Schülerinnen und Schüler häufig beschwerdefrei sind und „...angenehme Emotionen erleben, die mit einer positiven sozialen Einbindung, der positiven Wahrnehmung der Lernumwelt sowie der positiven subjektiven Einschätzung eigener Fähigkeiten und damit

erfolgreichen Erfüllung schulischer Anforderungen beim Lernen und Leisten verbunden sind“ (Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S. 30).

Aktuelles Befinden hingegen wird durch sensorische Erfahrungen, positive Bewertungen und Erfolgserlebnisse oder soziale Aktivitäten bestimmt. „Aktuelles Wohlbefinden in der Schule bezeichnet also ein Gefühlserleben im Zusammenhang mit Schule, Unterricht und den beteiligten Personen, wobei positive Emotionen und positive Bewertung hinsichtlich der Lerninhalte, der Lernumgebung sowie der eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu negativen Bewertungen häufiger und stärker ausfallen“ (Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S. 30).

Die Erwartungen und Anforderungen welche an die Lernenden gestellt werden, müssen ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechen, damit Lernende Schule und Unterricht positiv bewerten. „Wer Unterricht erlebt, der subjektiv bedeutsam ist, fühlt sich in der Schule entsprechend wohl“ (Eder, 1995, zitiert nach (Gläser-Zikuda & Fuss, 2004, S. 30).

2.1.7 Wissenschaftliche Studien zum Befinden und Emotion

Bereits Pestalozzi wusste um die Bedeutung der Emotionen für das Lernen und forderte das Lernen mit „Kopf, Herz und Hand“. Auch die Forderungen verschiedenster Reformpädagogen wie Montessori und Freinet zielen auf eine bessere emotionale Verankerung des Lernstoffs ab (Hänze, 2000, S. 589). In der Gegenwart befassen sich einige Autoren mit dem Thema Emotion und Lernen, Befinden und Unterricht woraus verschiedenste Studien und Berichte resultieren. Einzelne zentrale Forschungen aus den letzten 10 Jahren sollen folgend kurz vorgestellt werden.

Ashby, Isen und Turken (1999) A Neuropsychological Theory of positive Affect and its Influence on Cognition. Sie stellten in der Untersuchung fest, dass positive emotionale Erlebnisse Einfluss auf die Ausschüttung des Hormons Dopamin sowie Auswirkungen auf das Arbeitsgedächtnis und die kreative Problemlösung haben.

Pekrun, Götz, Titz und Perry (2002) Positive Emotions in Education. Die Untersuchung befasste sich mit dem Einfluss der positiven und negativen Emotionen auf das Lernen. Als Fazit kann gesagt werden, dass positive Emotionen nicht weniger vertreten sind als negative und dementsprechend auch nicht weniger bedeutsam sind.

Götz (2004) Emotionales Erleben und selbstreguliertes Lernen bei Schülern im Fach Mathematik. Nebst allgemeinen Aussagen zum Titelthema der Studie wurde herausgefunden, dass Lern- und Leistungsemotionen gebietspezifisch organisiert sind. Es konnte ein reliables und ökonomisches Erfassungsinstrument für Schüleremotionen entwickelt werden.

Hascher (2004b) Wohlbefinden in der Schule. Der Schwerpunkt der Studie bestand darin, aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler relevante Quellen des Wohlbefindens in der Schule zu identifizieren. Dabei konnten folgende fünf wichtige Faktoren zur kontextspezifischen Erklärung schulischen Wohlbefindens festgestellt werden: 1. soziale und didaktische Merkmale des Unterrichts bei den Klassenlehrpersonen, 2. Leistungsdruck im Unterricht, 3. Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler, 4. Diskriminierung von Schülerinnen und Schüler in der Klasse sowie 5. Interaktion in den Schulpausen.

Götz, Frenzel, Pekrun und Hall (2006) The Domain Specificity of Academic Emotional Experiences. Die Autoren der Studie konnten belegen, dass sich Emotionen abhängig vom spezifischen Schulfach unterscheiden.

Meyer und Turner (2006) Re-conceptualizing Emotion and Motivation to Learn in Classroom Contexts. Eine Analyse der Autoren von Emotions- und Motivationstheorien ergab, dass sich der Einbezug von Lernenden in den Lernprozess positiv auf das Klassenklima und motivationssteigernd auswirkt.

Götz, Fenzel, Pekrun, Hall und Lüdtke (2007) Between- and Within-Domain Relations of Students' Academic Emotions. Die Autoren vertieften in Zusammenarbeit mit Lüdtke die im Jahr 2006 durchgeführte Untersuchung und konnten ihre Resultate mit der neuen differenzierteren und umfangreicheren Studie weitgehend bestätigen. Bezüglich der Fächerspezifität konnte sogar ein stärkerer Zusammenhang nachgewiesen werden.

Bischofberger, Buob und Müller (2009) Erlebensqualität Lernender in Sonderschulen und deren Korrelate. Ihre Untersuchungen ergaben, dass sich Lernende mit einer Schulleistungsschwäche in Sonder- und Regelschulen wohler fühlen als Lernende mit einer Verhaltensauffälligkeit. Ebenfalls konnte festgestellt werden, dass die Erlebensqualität in Sonderschulen mit zunehmendem Alter abnimmt.

Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen und Sempert (2010) Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen. Die Ergebnisse dieser auf der Experience Sampling Method basierenden Forschung sind sehr breit gefächert und geben Auskunft über das aktuelle Befinden von Lernenden im Unterricht von Regel- und Sonderklassen. Mit der Frage „Wie fühlst du dich unmittelbar vor dem Signal?“ wurde das aktuelle Befinden erfragt und mit zehn Adjektivpaaren zum Ankreuzen (z.B. zufrieden-unzufrieden, müde-hellwach) festgehalten. In ihrem Bericht zur Forschungsstudie der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Venetz & Zurbriggen, 2011) wird zusammengefasst, dass Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern nicht über weniger positive Erlebenszustände berichten. Allerdings erleben sie mehr negative Befindenzustände wie Stress und Ärger. Kinder mit Schulleistungsschwächen zeigen keine tieferen Befunde des emotionalen Erlebens, was als zentraler Indikator gelingender Integration angeschaut wird. Weiter wird das Wohlbefinden nicht als Garant für eine positive Lernentwicklung betrachtet, aber doch als eine gute Voraussetzung angesehen, sich aktiv mit Lerninhalten auseinanderzusetzen.

2.1.8 Emotion und Lernen

Emotionale und kognitive Prozesse sind auf vielfältige Weise miteinander so verwoben, dass eine isolierte Betrachtung von Denken und Fühlen wichtige Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte ignorieren würde. Hänze (2000) folgert daher daraus, entsprechende Wechselwirkungen auch beim schulischen Lehren und Lernen Beachtung finden zu lassen. Der Einfluss von Emotionen auf das Lernen wurde lange Zeit wenig beachtet oder nur als Bestandteil umfassender Motivkonstrukte bzw. als Komponenten des Ablaufgeschehens einer motivierten Lernhandlung untersucht. Als eigenständiger Forschungsgegenstand wurde dieses Thema länger vernachlässigt. Erst in den letzten Jahren haben die Emotionen Einzug in die empirisch-pädagogische Forschung erhalten (Edlinger & Hascher, 2008; Hänze, 2000; Wild et al., 2001;). Werden Einflüsse von Emotionen auf das Lernen thematisiert, wird häufig auf Ergebnisse aus der Stim-

mungsforschung verwiesen. Edlinger und Hascher (2008) versuchen diese Erkenntnisse aus der Stimmungsforschung mit Befunden der empirischen Schulforschung in Beziehung zu setzen. Neuere Forschungsergebnisse betonen grundsätzlich die Bedeutung positiver Aspekte auf kognitive Prozesse (Hascher, 2004b). Bereits ein interessantes Modell von Fredrickson (1998) geht von der Annahme aus, dass „negative Affekte fokussierende und einengende Effekte auf das Denken und Handeln haben, während positive Emotionen ausweiten und öffnen“ (Fredrickson; zitiert nach Venetz, et al., 2010, S. 20).

Ein häufig bestätigtes Resultat ist, dass Aufgaben, die Kreativität und Phantasie erfordern, in positiver Stimmung besser bearbeitet werden als in negativer oder neutraler Stimmung. Auch Hänze (2000) beschreibt den Einfluss der Emotionen auf Lernprozesse. Gefühle und Stimmungen steuern nicht nur die Lerninhalte, sondern gehen auch mit spezifischen Problemlöse- und Lernstilen einher. Zusammenfassend ausgedrückt ist die Art des Denkens stimmungsabhängig; gut gelaunt lösen wir Probleme anders als schlecht gelaunt, wir sind dann sowohl kreativer aber auch gutgläubiger und oberflächlicher. Emotionsforscher bezeichnen diese Wirkung auch als „flexiblen“ Denkstil. Die Wirkungen einer positiven Stimmung und Emotionen auf kognitive Prozesse kann mit untenstehender Abbildung verdeutlicht werden.

Abbildung 3 Wirkungen von positiven Stimmungen und Emotionen auf kognitive Prozesse (Edlinger & Hascher, 2008, S. 61)

Sowohl Hänze (2000) als auch Edlinger und Hascher (2008) weisen darauf hin, die Erkenntnisse der Emotionsforschung hinsichtlich der Lernprozesse im Unterricht zu beachten. Indem Schüler selber die passende Arbeitsform wählen können, erhalten sie die Gelegenheit, selbst eine optimale Passung von Stimmung und adäquatem Denk- und Arbeitsstil zu schaffen (Hänze, 2000). Edlinger und Hascher nennen als Anregungen für emotionsförderliche Unterrichtinterventionen die Ermöglichung von Autonomie- und Kontrollerleben sowie angemessene Leistungserwartung, Schaffung einer Fehlerkultur und elaborierte Instruktion und Feedback, welches sich an individuellen Bezugsnormen orientiert.

Dennoch gilt es nicht zu vergessen, dass negatives Befinden nicht zwingend zu Leistungseinbußen führen muss. Unter gewissen Bedingungen können negative Emotionen (z.B. Stress) die Aufgabenbearbeitung unterstützen (Edlinger & Hascher, 2008). Emotionen spielen eine wichtige Rolle für *Lernprozesse*, scheinen sich jedoch nur nebensächlich auf *Leistungsprozesse* auszuwirken, weshalb Edlinger und Hascher eine klare Differenzierung von Lern- und Leistungsphasen im Unterricht vorschlagen.

2.2 Musik und ihre Wirkung

Die emotionale Wirkung der Musik ist jedem Menschen, der selber singt, musiziert oder einfach Musik hört, bekannt. Jede Person erlebt diese Wirkung auf individuelle Art und Weise und wird sie individuell unterschiedlich beschreiben. Oskar Wild schrieb:

Nachdem ich Chopin gespielt habe, fühle ich mich, als hätte ich Sünden bereut, die ich nie begangen habe, und Tragödien durchlitten, die nicht die meinen sind. Musik scheint mir immer diese Wirkung zu haben. Sie ruft eine Vergangenheit ins Leben, die man ignorierte, und füllt einen mit einem Gefühl von Trauer, die sich nicht in Tränen zeigte. (Wild; zitiert nach Jourdain, 1998, S. 389)

Jede bekannte Kultur zu allen Zeiten hatte Musik. Aus Kroatien stammt eine 50'000 Jahre alte Flöte, die ein Beleg für die Verwendung eines Musikinstruments in frühester Zeit ist (Spitzer, 2002). Weshalb begannen die Menschen zu musizieren? Der Versuch, die Bedeutung von Musik im Zusammenhang mit ihrer evolutionären Bedeutung aufzuzählen, führt bei Gembris (2005, S. 242) zu folgenden Aspekten: Gruppenzusammenhang, Koordination bei der Gruppenarbeit, Gefühlsausdruck und -bewältigung, Förderung der Wahrnehmung, des Spracherwerbs und der motorischen Fertigkeiten, Konfliktreduktion, sicherer Zeitvertreib, generationsübergreifende Kommunikation, Träger von kultureller Identität und kulturellem Erbe.

In dieser Aufzählung zum Nutzen musikalischer Fähigkeiten für die menschliche Evolution enthalten sind also der Gefühlsausdruck und die Bewältigung von Gefühlen. Gembris (2005) stellt die Behauptung auf, dass der Ausdruck von Emotionen wie Trauer, Wut, Freude, Frustration in der Musik eine Möglichkeit darstellt, Gefühle durch musikalische Aktivität und Erfahrung zu bewältigen. Dies kann für die Vergangenheit und die Gegenwart gleichermaßen gültig sein. In einer verallgemeinerten Bedeutung der Musik für sein Leben sprach Charles Darwin vom *Verlust an Glück* wegen zu wenig musikalischen Erlebnissen. Dieser Verlust sei nachteilig für den Intellekt und für den moralischen Charakter. Ins Positive gewendet könnte behauptet werden, dass regelmässige musikalische Erfahrungen die musikalische Erlebnisfähigkeit erhält. Von solchen Erlebnissen profitieren die intellektuellen Fähigkeiten und der emotionale (und moralische) Teil der menschlichen Natur, was zu *Gewinn an Glück* führt (ebd.).

Auf die Frage „Woher kommt die Idee, dass Musik klüger mache?“, antwortete Spychiger (Meier-Rust, 2009) in einem Zeitungsartikel der NZZ: „Diese Idee hat eine jahrtausendealte Tradition. In den frühen menschlichen Gesellschaften stellte die Musik die lebenswichtige Verbindung zur Welt der Götter her. Bei den Griechen diente die Musik der Charakterbildung: Platon wollte junge Leute Musik lernen lassen, um sie moralisch zu bilden. Im alten China hiess es, wer wissen will, wie es dem Land geht, der muss seine Musik hören können. Durch das ganze Mittelalter und die Neuzeit hindurch diente Musik dazu, Gott zu ehren“.

2.2.1 Bedeutung von Musik für Kinder und Erwachsene

Kinderlieder haben für die meisten Menschen eine besondere emotionale Bedeutung. Begrüssungs- und Abschiedslieder, Lieder als Begleitung von Ritualen, Lieder zu Jahreszeiten, zu Festen, aber auch Wiegenlieder sind in der Erinnerung verankert. Aus unbekannter Quelle stammt der Gedanke, dass ein Kind,

das für jede Lebenssituation ein Lied kennt und singen kann, den Halt nicht verlieren wird. Dasselbe kann wohl auch für Erwachsene gelten. „Die Verbindung zwischen Musik und Emotionen ist eine grundlegende. So sind es im Wesentlichen musikalische Elemente, die dem gesprochenen Wort eine emotionale Färbung geben. In diesem Zusammenhang mag es nicht verwundern, dass Kinder den emotionalen Gehalt von Musik viel früher verstehen als den von Sprachmelodie“ (Stegemann, 2007, S. 44). Die Kinderlieder gehören deshalb auch zum grundlegenden Handwerkzeug der Kindermusiktherapie.

Die eingangs des Kapitels 2.1 genannten Aspekte zum Nutzen musikalischer Fähigkeiten für die menschliche Evolution von Gembris (2005) können in vielerlei Hinsicht in den Kontext der Schule übertragen werden. Der Gruppenzusammenhang ist ein förderlicher Bestandteil für das Lernklima in einer Klasse. Gemäss Kramis (1990) ist dieses Lernklima eines von drei Gütekriterien des Unterrichts. Daneben zählen die Bedeutsamkeit der Inhalte und die Effizienz des Unterrichts zu wichtigen Orientierungsschwerpunkten einer Lehrperson. Largo und Beglinger betonen: „Musik trägt generell zu einem grösseren Wohlbefinden und zum Gemeinschaftsgefühl bei“ (2009, S. 137). In einer Gruppe singender Kinder können viele Interaktionen auf verschiedenen vor allem nonverbalen Ebenen beobachtet werden. Besonders beim mehrstimmigen Singen konzentrieren sich die einzelnen Kinder auf die eigene Gruppe. Der Rhythmus und die Melodie sollen übereinstimmen. Daneben müssen sie auch die anderen Stimmgruppen im Auge und Ohr behalten, damit eine Mehrstimmigkeit gelingen kann. Die Augen wandern zu den andern Kindern, Blicke werden ausgetauscht oder der Blick ins Leere deutet auf eine hohe Konzentration oder ein offenes Ohr hin. Ein erfolgreiches Endresultat, ein gelungener Kanon, ein schönes Lied kann als Koordination bei der Gruppenarbeit benannt werden und hinterlässt vermutlich ein gutes Gefühl. Ein Gewinn an Glück?

In der Musik werden gemäss Gembris Emotionen wie Trauer, Wut, Freude, Frustration zum Ausdruck gebracht. Die Kinder identifizieren sich mit unterschiedlichen Liedern, zu welchen sie einen emotionalen Bezug haben oder aufbauen können. Für die Jugendlichen spielt das Suchen nach dem eigenen Musikstil bei der Identitätsfindung eine wichtige Rolle.

Largo antwortet in seinem Buch Schülerjahre skeptisch auf die Frage, was er davon halte, dass sich bei musizierenden Kindern der Intelligenzquotient, die Aufmerksamkeit sowie die Motivation verbessern. Aber auch er betont, dass die Musik sich positiv auf das Lernverhalten und das Sozialverhalten auswirkt. „Die spezifische Wirkung der Musik besteht darin, dass sie Gefühle, Stimmungen und Erinnerungen hervorzurufen vermag und dass diese Emotionen wiederum wie ein Katalysator auf das Innenleben des Menschen wirken. Allein schon deshalb sollte Musik ihren Platz im Unterricht haben, indem die Klasse zum Beispiel den Schultag mit einem Lied beginnt“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 137).

Wenn Gembris von Förderung der Wahrnehmung, des Spracherwerbs und der motorischen Fertigkeiten spricht, kann auf die Studien verwiesen werden, die nachfolgend beschrieben werden. Die verschiedensten Auswirkungen von vielseitigem Musikunterricht beziehen sich direkt auf die auditive Wahrnehmung und deren Verarbeitung im Gehirn. Auch eine Verbesserung des verbalen Gedächtnisses hält Largo für möglich, denn Rhythmus und Melodie hängen eng mit der Sprache zusammen. „Beim Sprechen und Singen werden verwandte Hirnfunktionen benutzt, und es ist vorstellbar, dass ein Kind, das musiziert, Sprachlaute besser erfassen und sich deren Abfolge leichter merken kann (Largo & Beglinger, 2009, S. 137).

In Kinder- und Jugendjahren sowie in späteren Lebensabschnitten stellt Musik eine Möglichkeit dar, Trauer, Wut, Freude, Frustration (Gembris, 2005) zum Ausdruck zu bringen. In Situationen von Verliebtsein, Verlassensein kann bereits das Hören von bewusst gewählter Musik zur Bewältigung dieser Gefühle beitragen. Ein weiterer Aspekt ist der Zeitvertreib, den die Musik gewährleistet. Sei es alleine, im Chor, im Musikverein, in der Musikschule, in einer Band, mit Tanz und Bewegung – mit Musik lässt sich sinnvoll Freizeit verbringen. Die Musik kann gleichermaßen generationsübergreifende Kommunikation wie auch Generationen trennendes Element sein. Zum einen werden Lieder zu Musikgeschichte, welche Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte überdauern. Zum andern versucht jede Generation ihre eigene Musik und damit ihren eigenen revolutionären Ausdruck des Lebensgefühls zu finden. Rhein und Müller (2006) zeigen die musikalische Selbstsozialisation von Jugendlichen auf, damit meinen sie das „Mitgliedwerden in selbstgewählten Musikkulturen, wobei ... die produktiven musikkulturellen Kompetenzen und Lebensstilelemente angeeignet werden“ (S. 551). Auf die Frage, ob Musikpädagogik unter diesen Aspekten überhaupt noch notwendig sei, antworten Rhein und Müller positiv. Diese angeeigneten Kompetenzen der Jugendlichen sind ein geeigneter Anknüpfungspunkt für den (Musik-)Unterricht. Die Pädagogik setzt Eigenaktivität der Lernenden immer voraus. Die Jugendlichen können die Anerkennung der Lehrperson und der Klasse erfahren. Es stärkt ihre kulturelle Identität und gleicht die Asymmetrie des Verhältnisses zur Lehrperson aus. Darüber hinaus kann die (Musik-)Lehrperson weitere Aspekte dieser Kultur hinzufügen, welche noch unbekannt sind. Die Akzeptanz ihrer eigenen Musikkultur erleichtert den Jugendlichen, sich auf die Einblicke in die Vielfalt musikalischer Erscheinungen einzulassen (Rhein & Müller, 2006). Damit wird die Musik zum Träger von kultureller Identität und kulturellem Erbe.

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ (Friedrich Nietzsche)

2.2.2 Wissenschaftliche Studien

Die grosse Anzahl von wissenschaftlichen Studien belegen die Bedeutsamkeit musikalischer Einflüsse im menschlichen Denken, Fühlen und Handeln. Die Wissenschaft interessiert sich bereits seit vielen Jahren für die Unterschiede zwischen musikalisch geschulten und musikalisch ungeschulten Kindern. Dazu ist in jüngerer Vergangenheit das Interesse der Forscher an der Möglichkeit positiver Effekte zwischen Musikunterricht und intellektuellen bzw. sozial-emotionalen Fähigkeiten hinzugekommen. Die Auswahl der folgenden Studien bietet eine Einsicht in dieses Feld.

Schweizer Schulprojekt 1988-1992

Der Schweizer Lehrer Weber führte mit der Pädagogin Spychiger und dem Feldforscher Patry von 1988-1992 eine Studie (Weber et al., 1993) zur Wirkung des Musikunterrichts auf Schulleistungen mit 1200 Kindern der Unter-, Mittel- und Oberstufe in verschiedenen Schweizer Kantonen durch. Die Leistungen von Musikklassen, welche eine zusätzliche Musiklektion und dafür weniger Deutsch oder Mathematik erhielten, wurden mit denen von Kontrollklassen verglichen. Insgesamt ergaben die Studien keinen eindeutigen Beleg dafür, dass Musikunterricht auf Kosten anderer Unterrichtsinhalte grundsätzlich einen fördernden Einfluss auf die Schulleistungen hat (Jäncke, 2008, S. 75). Allerdings kann betont werden, dass die Musikklassen auch keinen Nachteil mit der geringeren Lektionenanzahl in Mathematik oder Deutsch hatten.

In der Nachbetrachtung erwähnt Spychiger (2003), dass die Experimentalklassen durch gute Motivation und ein gutes Unterrichtsklima auffielen. Weiter betont sie, dass Effekte im Sozialbereich mit der Steigerung des Hörens und des Einander-Zuhörens, die beim gemeinsamen Musizieren und Singen unerlässlich sind und beim Musizieren direkt gefördert werden, zusammenhängen. „Das Sozialklima verbesserte sich zwar in allen Klassen, die Verbesserung war jedoch in den Versuchsklassen in einigen Bereichen deutlicher als in den Kontrollklassen. Der Gruppenzusammenhalt (Soziogramm) nahm in den Versuchsklassen stärker zu. Demgegenüber kann bezüglich der Kontrollüberzeugung nur in geringem Mass von einem Einfluss des Erweiterten Musikunterrichtes gesprochen werden“ (Spychiger, 1997).

Bastian-Studie 1992-1998 – Langzeitstudie mit erweitertem Musikunterricht

Die veröffentlichte Studie des Frankfurter Musikpädagogen Bastian (2000) hat ein enormes Echo in der wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Literatur hervorgerufen. Während vier Jahren wurde die Entwicklung (u.a. Sozialverhalten, IQ und Konzentrationsfähigkeit) von 125 Kindern an sieben Berliner Grundschulen mit verstärktem Musikunterricht im Vergleich zu Kindern an Schulen mit regulärem Musikunterricht untersucht. Entwicklungspsychologische Merkmale wie musikalische Begabung, emotionale Stabilität, versus Labilität, Kreativität, soziale Kompetenz, Konzentration, Lern- und Leistungsmotivation, Selbsteinschätzung u.a. wurden in der Studie dokumentiert. Die Schüler erhielten im Rahmen ihrer sechsjährigen Grundschulzeit eine erweiterte Musikerziehung, d.h. wöchentlich zwei Stunden in Musik, darüber hinaus lernten sie einzeln oder in Gruppen ein Instrument und musizierten in verschiedenen Ensembles. Ein Grundsatz des Unterrichts blieb, die Freude an der Musik zu fördern.

Im Bericht wird unter anderem als Ergebnis hervorgehoben, dass sich verschiedene Aspekte des Sozialverhaltens „sensationell“ verbessert hätten, was sich in der Presse schnell verbreitet hatte. Dennoch fand die Studie nie den Weg in die wissenschaftliche Literatur, weder in einer begutachteten englisch- noch deutschsprachigen Zeitschrift, wie Jäncke (2008, S. 79) bemängelt. Die Zusammenhänge von Musikunterricht und Sozialkompetenz zeigen die eindeutigsten Ergebnisse der Bastian-Studie. Der „Anteil der Kinder, die nach den Soziogrammanalysen keine Ablehnung (den Schüler mag ich nicht) erhalten, ist nach Einsetzen des Erlernens eines Instruments und des Ensemblesmusizierens ab dem zweiten Schuljahr in der Modellgruppe signifikant höher als in der Kontrollgruppe ohne Musikschwerpunkt“ (Bastian, 2001, S. 37). Bastian beendet das Kapitel Soziale Kompetenz mit einem auffordernden Slogan: „Setzen wir gegen die physische Gewalt die psychische Macht der Musik“ (S. 342). Trotzdem erstaunen einzelne Ergebnisse aus dem Bereich der sozialen Kompetenz, wonach die Kinder mit zusätzlichem Musikunterricht die Kinder mit regulärem Unterricht immer weniger positiv beurteilten (Bastian, 2000, S. 295). Ein Grund dafür ist schwierig zu erkennen, aber eine Vermutung liegt nahe, dass der Sonderstatus der Klassen mit zusätzlichem Musikunterricht als Forschungsklassen gleichzeitig ein Gefühl der Besonderheit hervorrief. „Als Ausdrucksform mit einem hohen Mass an Emotionalität gibt [die Musik, Anm. d. Verf.] der Persönlichkeitsentfaltung einen geeigneten Raum“ (Bastian, 2001, S. 9).

Schellenberg-Studien

Die kanadische Studie von Schellenberg aus dem Jahr 2004, von Jäncke (2008, S. 72) als bislang beste empirische Längsschnittstudie betitelt, untersuchte vier unterschiedliche Versuchsgruppen mit 144 Kindern. Zwei Gruppen erhielten ein Jahr lang Gesangs- bzw. Klavierunterricht, während die dritte Gruppe an Schauspielunterricht teilnahm und die vierte Gruppe keinen zusätzlichen Unterricht erhielt. Die Ergeb-

nisse des IQ-Zuwachses waren bei den zwei Musikgruppen signifikant grösser. Den Bereich der Emotionen und der emotionalen Kompetenz betreffend wurden keine eigenen Erhebungen gemacht. Trotzdem kann die Analyse der Kennwerte zur Erfassung sozialer Kompetenzen interessante Hinweise dazu geben. Bei den Kindern, welche Schauspielunterricht erhalten hatten, ergaben sich eine Reduktion von ungünstigen sozialen Verhaltensweisen (z.B. Reduktion von Hyperaktivität, Aggression, Angst, Depression etc.) und eine Verbesserung im Hinblick auf soziales Verhalten (z.B. Führungsverhalten, Anpassungsfähigkeit, und soziale Fertigkeiten). Zur Abgrenzung von sozialer und emotionaler Kompetenz sei auf Kapitel 2.1 verwiesen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass in der Schellenbergstudie 2004 eine Steigerung der sozial-emotionalen Kompetenzen nicht mit erweitertem Musikunterricht, sondern mit Schauspielunterricht festgestellt werden konnte (Schellenberg, 2009; Spychiger, 2003). Hingegen besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Musikunterricht und Intelligenz sowie zwischen Musikunterricht und schulisch-akademischen Fähigkeiten. Als zweites signifikantes Ergebnis aus der Studie von 2004 und andern Forschungsstudien fasst Schellenberg (2009) wie folgend zusammen: „Die zwischen Musikunterricht und geistigen Fähigkeiten bestehenden Zusammenhänge sind allgemeiner Natur, beschränken sich also nicht auf bestimmte Aspekte der Intelligenz“ (S. 114). Es besteht kein Zusammenhang zwischen Musikunterricht und Sozialkompetenzen oder emotionaler Intelligenz.

Ein positiver Zusammenhang besteht vielleicht trotz diesen Befunden zwischen Musikunterricht und der Entwicklung von Fähigkeiten im emotionalen Bereich. In der Beschreibung von Goleman zur emotionalen Intelligenz wird sie bezeichnet als die Fähigkeit, sich der eigenen Gefühle und der anderer Menschen bewusst zu sein (vgl. Kapitel 2.1). Da es zum Singen und Musizieren wichtig ist zu lernen, wie man Gefühle ausdrückt, weisen Personen, die Musikunterricht bekommen, möglicherweise einen höheren Grad an emotionaler Intelligenz auf (Schellenberg, 2009, S. 119). Den gleichen Effekt könnten die Lieder zu emotionalen Themen oder Geschichten bei den Personen ausüben, die sie hören oder selber singen. Es werden kleine Geschichten gesungen und immer wieder wiederholt, welche sich den Kindern einprägen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Dies können Kinderlieder (Hänschen klein) sowie Poplieder für Jugendliche sein.

Mozart – oder eher Stimmung, Freude und Erregung

In den Medien fand in den letzten zwanzig Jahren ein reger Diskurs zu „Gänsehautfaktor“, „Mozart-Effekt“ oder dem „Glückserlebnis Singen“ statt. Ausgelöst wurde dieser Diskurs in der Öffentlichkeit durch Tomatis (1993), der den Begriff Mozart-Effekt erstmals erwähnt hat (Jäncke, 2008). Der Mozart-Effekt meint die (vermeintliche) Steigerung der Hirnentwicklung bei Kindern unter drei Jahren, wenn diese eine bestimmte Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart hören würden. Der französische Hals-Nasen-Ohren-Arzt Alfred A. Tomatis hat die Audio-Psycho-Phonologie entwickelt, welche gemäss Jäncke (2008, S. 24) aber nie ernsthaft einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen, noch in einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitung publiziert worden war.

Die Rekonstruktion des Mozart-Effekts versuchten die Wissenschaftler Thompson, Schellenberg und Husain in einer Studie (Jäncke, 2008, S. 50) mit zwei unterschiedlichen Musikstücken: Die Sonate KV 448 von Mozart Allegro con spirito, ein lebendiges, abwechslungsreiches Stück für zwei Klaviere und das

Adagio in g-moll von Tomaso Albinoni, ein sehr ruhig fließendes, langsames Stück für Violine, Streicher und Continuo. Die Versuchspersonen sollten nach dem Hören des Stückes einen Papierfalttest absolvieren. Danach mussten sie noch ihre Freude bzw. den Spass, den sie beim Hören der Musikstücke empfanden, bewerten. Die Ergebnisse dieser Studie bezeichnet Jäncke als höchst interessant. Sie könnten eine wesentliche Erklärung für den Mozart-Effekt sein. Nach dem Hören von Mozart wurden nicht nur bessere Leistungen im Falttest erbracht. „Neu war der Befund, dass dieser Effekt im Wesentlichen mit der vorherrschenden *Stimmung* und der damit verbundenen *Erregung* gekoppelt war. Während die Mozart-Gruppe konsistent angab, nach dem Hören der Sonate subjektiv erregter und in gehobener Stimmung zu sein, vermeldete die Albinoni-Gruppe eine eher gedämpfte Stimmung mit niedriger subjektiv empfundener Erregung“ (Jäncke, 2008, S. 52). Dies kann demzufolge bedeuten, dass kognitive Leistungen nicht von der Mozart-Sonate sondern vom aktuellen Erregungszustand und den gerade empfundenen Gefühlen und Emotionen abhängen.

Abbildung 4 Mozart-Albinoni (Jäncke, 2008, S. 51)

Kann Mozart auch bei Kindern die kognitiven Leistungen steigern oder doch eher die Popmusik? Dazu hat Schellenberg im Jahr 2005 eine weitere Studie durchgeführt. 8100 britische Kinder von 10-11 Jahren absolvierten den gleichen Papierfalttest und einen Quadrate-Ergänzungstest. Die eine Gruppe hörte zuvor Musik von Mozart. Der zweiten Gruppe spielte man zeitgenössische bekannte Popmusik vor. Eine dritte Gruppe bekam eine Diskussion über den Mozart-Effekt vorgespielt. Es zeigte sich, dass die Kinder, welche die moderne Popmusik gehört hatten, bessere Leistungen erbrachten. Offenbar rief die Musik, welche die Kinder gewohnt waren zu hören und die besonders populär war, eine Leistungssteigerung im schwereren Papierfalttest hervor (Abbildung 5). Die hervorgerufene Stimmung und die subjektiv empfundene Erregung erweist sich als wirkungsvoll auf die zu erbringende Leistung (Jäncke, 2008, S. 58).

Abbildung 5 Pop - Mozart – Gespräch (Jäncke, 2008, S. 57)

Die Einschränkung in diesen Forschungsbereichen zwischen Musik und Intelligenz ist durch die Schwierigkeit gegeben, einen direkten Zusammenhang zu messen. Schellenberg nennt allerdings Hinweise, wonach „Musikunterricht und Exekutivfunktion einen Zusammenhang aufweisen.... Mit dem Begriff *Exekutivfunktion* wird die Fähigkeit bezeichnet, zu planen und Entscheidungen zu treffen, Fehler zu berichtigen, ... neue Reaktionsweisen zu schaffen und gewohnheitsmässige Reaktionen zu den“ (Schellenberg, 2009, S. 124). Unter diesem Blickwinkel würden die Kinder mit einer ausgeprägten Exekutivfunktion mit grösserer Wahrscheinlichkeit ein Instrument wählen und erfolgreich üben. Umgekehrt könnte die Erfahrung im Instrumental- und Musikunterricht die Exekutivfunktion verstärken und sich wiederum auf die Leistung bei Tests zu kognitiven und geistigen Fähigkeiten auswirken.

Studie Pathe 2009 – Singen als Zugang zu Sprache

Die zweijährige Untersuchung von Regina Pathe (2009) in zwei Kindergärten im Ruhrgebiet zeigt, dass Kinder, denen systematisch musikalische und bewegungsorientierte Angebote gemacht werden, ihre Kompetenzen in den Bereichen des sprachlichen Ausdrucks und der Sprechmotivation, im Aufgabenverständnis und in der Fähigkeit des strukturierten Erzählens deutlich verbessern gegenüber Kindern ohne diese Förderung.

Die Melodie der Sprache nimmt das Kind bereits vor der Geburt wahr. Nach der Geburt wird die Sprache in verschiedenen Schritten aufgenommen und zerlegt. Das Kind erfasst die Sprache zuerst als Silben, dann als Wörter und später als Satzteile. Pathe (2009) bezeichnet die Zerlegung der Sprache als rhythmische Tätigkeit. Die Aufmerksamkeit für Silben und prosodische Muster der gehörten Sprache und die Unterscheidung unterschiedlich betonter Silben und Prosodien sind wesentliche Faktoren für den Erwerb grammatikalischer Strukturen. Am Anfang des Lebens ist Sprache demnach ein musikalisches Phänomen.

Das Singen eröffnet eine Vielzahl sprachlicher Erfahrungs- und Erlebnisräume. Im Gegensatz zu Bewegung, Tanz und zum Instrumentalspiel ist das Singen eng mit der Sprache verbunden. Gesang verbindet musikalische und aussermusikalische Inhalte: musikalische Formen (Melodien, Harmonien, Dynamik, Phrasen, Akzente, Metrum, Rhythmus, Tonhöhe) und interpretatorische Formen (Mimik, Gestik, Tanz).

Sprache wird durch Gesang zu einer vielschichtigen Wahrnehmungserfahrung. Erlebnisse des Alltags werden mit Liedern wiederholt und nachempfunden. Für fremdsprachige Kinder können Lieder eine gute Quelle zum Erlernen der deutschen Sprache bieten. Mit Hilfe von Melodie und Rhythmus kann der Text eines Liedes in der Regel mit gutem Erfolg abgerufen werden. Es kann als Hilfe zur Wortfindung dienen und immer wieder vom Kind gesungen werden.

„Wenn Sprache mit Liedern dargestellt wird, verschmelzen musikalische und sprachliche Wahrnehmung zu einer Einheit“, betont Pathe (2009, S. 417). Durch EEG Messungen musizierender Menschen wurde ein stark erhöhter Austausch neuronaler Botschaften zwischen beiden Gehirnhemisphären und besonders in den beiden grossen Sprachzentren des Gehirns nachgewiesen. „Singen und Musizieren scheint daher in besonderem Masse anregend auf die sprachlichen Regionen des Gehirns zu wirken“ (ebd.).

Lieder können auf mehreren Ebenen Sinn machen. Die Unterstützung sprachlicher Fähigkeiten ist ein wichtiger Nebeneffekt, ein sogenannter Transfereffekt. Für die Sprachentwicklung eines Kindes ist die phonologische Bewusstheit von grosser Bedeutung. Der Begriff phonologische Bewusstheit wird bezeichnet als die Fähigkeit, die einzelnen Segmente der Sprache wahrzunehmen. Für den späteren Erfolg beim Lesen und Schreiben ist sie von grosser Bedeutung. Die Silben- und Reimbewusstheit sind hilfreich für die orthografisch Strategie (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1995). Ebenfalls ein Transfereffekt zum Wohlbefinden geschieht durch ein Lied mit einer Prise Humor. Beide Effekte wären im folgenden Lied aus dem Schweizer Singbuch (Heeb & Schär, 2000, S. 184) enthalten:

Meine Biber haben Fieber, oh die Armen.
 Will sich keiner denn der armen Tier' erbarmen?
 Meine Biber haben Fieber, sagt der Farmbesitzer Sieber.
 Hätt ich selber lieber Fieber und den Bibern ging es gut.

Mit ihrer Studie in Kindergärten hat Pathe wichtige Schlussfolgerungen zum Singen, zu rhythmischen Liedern und Sprachspielen gezogen. Sie sind frühe und natürliche Formen der Begegnung mit Sprache. „Deshalb sind Lieder gerade für die Arbeit mit Kindern, die Förderbedarf im Bereich Sprache haben, als Fördermedium geeignet, um die kindliche Aufmerksamkeit für Sprachstrukturen zu fördern, Wortfindung und Wortspeicherung zu verbessern“ (Pathe, 2009, S. 417).

2.2.3 Musik und die Neurowissenschaft

In der Gesellschaft herrscht ein enormer Wissensdurst bezüglich des Zusammenhangs zwischen Musik und Gehirn. Die Neurowissenschaft (Jäncke, 2008) vermutet, dass das Lernen musikähnlicher akustischer Reize bereits vorgeburtlich beginnt. Die Hirnregion, welche für die Verarbeitung der akustischen Reize verantwortlich ist, nennt sich Hörkortex. Der Hörkortex ist ungefähr nach dem 5. vorgeburtlichen Monat einigermaßen funktionsfähig. So wird das ungeborene Kind wahrscheinlich bereits im 6.-9. vorgeburtlichen Monat auf Klänge und/oder Geräusche reagieren. Der erste *Rhythmus*, den ein Ungeborenes erlebt, ist der Herzschlag der Mutter. *Klang und Melodie* sind in den Körpergeräuschen und den Körpertönen (Herzschlag und vor allem Stimme der Mutter) enthalten und werden zunehmend von aussen an das Kind herangetragen (Stimme des Vaters, Alltagsgeräusche). Die *Dynamik* wird in Gegensätzen von Tempo, Lautstärke und Tonhöhe der oben genannten Merkmale erlebt. Es ist anzunehmen, dass die

akustischen Reize sich im neuronalen Netzwerk etablieren und bereits vor der Geburt ein Lernen stattfindet (Jourdain, 1998).

„Musikhören und –machen fördern die Verbindung und Aktivität zwischen beiden Hirnhälften, sie führen zu gigantischen neuronalen Vernetzungen oder zu einer geistigen musikalischen Repräsentation, die sich in Änderungen der Aktivierungsmuster der Grosshirnrinde widerspiegelt“ (Bastian, 2001, S. 38).

In der Musiktherapie werden einige Aspekte der Wirkung von Musik und Liedern im Gehirn vermutet, erkannt und genutzt (Stegemann, 2007). Durch die Verknüpfung von Musik mit einer positiv erlebten Situation oder Erinnerung entsteht eine positive Konnotation. Durch positiv konnotierte Musik wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Wie auch z.B. bei Kokain, Schokolade oder Blickkontakt schüttet es damit den Neurotransmitter Dopamin aus. Der Körper wird mit dem Botenstoff belohnt, wodurch Glücksgefühle entstehen.

Daneben bewirkt Musik eine Reduktion der Aktivität in Hirnstrukturen, die bei Angst (Amygdala) oder unangenehmen Erfahrungen (ventromedialer präfrontaler Kortex) aktiv werden. Durch das Hören angenehmer Musik werden also die Aktivitäten der Bereiche, die Angst und Furcht vermitteln, nachgewiesenermassen vermindert (Spitzer, 2002, S. 425). Als Weiterführung kann vermutet werden, dass durch das aktive Singen „angenehmer Lieder“ die gleichen Effekte im Hirn geschehen. Es sei daran erinnert, dass man einem Kind als Trost ein Lied wie „Heile, heile Säge“ singt und es damit beruhigen kann. Um diese Zusammenhänge noch näher zu untersuchen und zu verstehen, braucht es weitere Forschungsbemühungen.

2.2.4 Musik und Emotionen

Die Verbindung zwischen Musik und Emotionen ist grundlegend. Musik ruft Emotionen hervor und Erinnerungen wach. Es ist eindeutig, dass Musik unser Emotionssystem heftig beeinflusst. Jäncke drückt es mit den klaren Worten aus: „Kaum eine andere Reizklasse hat eine derart starke und breite Emotionswirkung.... Wichtig ist, dass unser Gehirn Musikgeschmack lernt: Wir mögen, was wir schon gehört haben“ (Jäncke, 2008, S. 407).

Kinder verstehen den emotionalen Gehalt von Musik viel früher als den von Sprachmelodie. Der Psychiater und Neurowissenschaftler Spitzer (2002) nennt als Beispiel die Wiegenlieder, die „gewissermassen zwischen Musik einerseits und stark mit positiven, liebenden, beruhigenden Emotionen geladener Sprache andererseits“ (S. 386) stehen. Während des Singens von Wiegenliedern legen Eltern viele Emotionen in ihre Stimme. Das Singen beruhigt Eltern wie Kinder gleichermassen. Erwachsene neigen auch dazu, im Gespräch mit kleinen Kindern die Stimme zu verstellen und einem Singsang gleich zu kommunizieren. Man weiss, dass sich die Aufmerksamkeit von viermonatigen Säuglingen lieber an diese eigens für sie verfremdete Stimmen richtet (ebd). Später in der Entwicklung des Kindes wird die Musik ein wichtiges Medium, um sich mitzuteilen und Beziehungen zu anderen herzustellen. Dies geschieht durch spontanes Singen, durch das gemeinsame Singen von Kinderliedern und durch Kinderspiele und –tänze (Stegemann, 2007). Die Wichtigkeit eines gemeinsamen Repertoires an Liedern sei hervorgehoben. Heutzutage lernen Kinder in Kindergarten und Schule viele Lieder aus allen Teilen der Welt. Das fördert die Verbindung zu andern Kulturen. Es sollte aber nicht vergessen werden, das Liedrepertoire der eige-

nen Kultur zu pflegen. Das ermöglicht es Kindern, die nicht die gleiche Schule besuchen, gemeinsam die gleichen Lieder zu singen und damit das Gemeinschaftserlebnis und die Beziehungen zu stärken. Dennoch, das Liedrepertoire in der Schule wird immer wieder erneuert. Die jungen Lehrpersonen bringen neue Lieder in die Schule und ihre Emotionen, die sie damit verbinden. So können sie die Lieder überzeugend an die Schülerinnen und Schüler weitergeben. Nach Stegemann fungiert die Musik als „Zeugin und emotionale Resonanzgeberin“. Sie besitzt eine Haltefunktion und darüber hinaus die emotionale Resonanz des Individuums und die Widerspiegelung des kulturellen Hintergrundes (Stegemann, 2007, S. 45).

Der Bezug zur Kultur, zum eigenen Musikgeschmack der Kinder und Jugendlichen kann einen andern Zugang bieten. Wie in der Studie von Schellenberg erwähnt (vgl. Kapitel 2.2.2), spielt die Nähe zur Musik auch eine Rolle für die Akzeptanz unter den Kindern und schliesslich für die Leistungssteigerung. Ein Pop-Lied mit einem aktuellen philosophischem Inhalt wie „Dieser Weg“ von Xavier Naidoo kann dem Musikgeschmack mancher Kinder nahe sein und deshalb motivierend wirken. Der Text regt vielleicht zum Nachdenken an.

Xavier Naidoo – Dieser Weg

... Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer.
Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr.

Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf.
Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust.
Manche treten dich, manche lieben dich, manche geben sich für dich auf.
Manche segnen dich, setz dein Segel nicht, wenn der Wind das Meer aufbraust...¹

Musik spricht das Belohnungssystem stark an, welches verschiedene Lernprozesse fördert. Da Emotionen einen erheblichen Einfluss auf kognitive Leistungen ausüben, ist es verständlich, dass Musik als wichtiger emotionaler Reiz über die Emotionen auch kognitive Leistungen beeinflussen kann (Jäncke, 2008).

¹ Quelle: <http://artists.letssingit.com/xavier-naidoo-lyrics-dieser-weg-rk2gmp1#ixzz1sVV5wvyU>

2.2.5 Musiktherapie

„Die Idee der Verbindung von Musik und Heilung ist keineswegs neu. Ägyptische Papyri sprechen ebenso von Musik und Heilkunst wie die Bibel, die griechische Tradition und die Stammesriten einfach lebender Völker“ (Spitzer, 2002, S. 425). In der Kindermusiktherapie gibt es gemäss Stegemann (2007, S. 47) vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Lieder und das Singen von Liedern:

- zur Strukturgebung,
- zur Kontaktaufnahme und zur Beziehungsregulation,
- zur Aufmerksamkeitsfokussierung und Aktivierung,
- zur Entspannung, Lockerung und Regression,
- zur Förderung einzelner Entwicklungsbereiche (insbesondere Motorik, Wahrnehmung, Sprache und Sozialverhalten),
- zum Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen und
- zur Verarbeitung emotional belastender Erlebnisse und Zustände.

Die Zielsetzungen der Musiktherapie mit Kindern gleichen jenen der Schule. Die Musikpause - die Idee dieser Masterarbeit, in der ein Lied gesungen oder ein Rhythmuspiel gemacht wird - dient der Strukturierung des Unterrichts beim Übergang von einer Lektion zur nächsten. Die Beziehungen innerhalb der Klasse und zur Lehrperson können gepflegt werden mit dem gemeinsamen Singen. Einen Kanon richtig durchzusingen, als Gruppe im richtigen Moment einzusetzen, die Melodie und den Rhythmus zu halten, im harmonischen Akkord aufzuhören, ist ein Gemeinschaftserlebnis und ein Gemeinschaftserfolg. Je nach Stimmung der Klasse, nach Fachrichtung der anschliessenden Lektion, ob eine Prüfung folgt oder zu kooperativem Unterricht eingestimmt wird, ob die Klasse erregt oder eher müde wirkt, kann das Lied eher zur Aktivierung oder dann zur Entspannung eingesetzt werden. In emotional belastenden Situationen ist die Verarbeitung der Zustände in der Gruppe/Klasse genauso möglich wie in der Musiktherapie. Es versteht sich, dass die Lehrperson dabei nicht Singen zu Therapiezwecken durchführt, sondern sich der Wirkung der Musik bewusst ist und sie dementsprechend sinnvoll einsetzt.

Die Musiktherapie soll nicht eine medizinische Therapie ersetzen. Es geht darum, die Reaktionen auf eine Krankheit, aggressive Impulse, welche als Reaktion auf die Erkrankung entstehen können, wahrzunehmen, zu bearbeiten und zu integrieren. Stegemann (2007) betont, dass die Musiktherapie zwar nicht den Krebs heilen kann, „aber sie kann dabei helfen, mit dem Krebs zu leben, was zu einer Verbesserung der Lebensqualität führt.... Musiktherapie hilft den Kindern, besser mit den seelischen Folgen der Krankheit zu leben, indem sie die Kinder ermutigt, auch negative Gefühle und Empfindungen, die die Krankheit bei ihnen auslöst, zuzulassen“ (S. 48). Psychotherapie hat mit zwei Menschen zu tun, die miteinander spielen. Ein Spiellied kann die Phantasie anregen, neue Handlungsmöglichkeiten können erprobt, neue Texte oder Melodien erfunden werden.

2.3 Musikunterricht

Die Musikpädagogik hat das konstruktivistische Lernverständnis mit einiger Verspätung zu reflektieren und zu berücksichtigen begonnen. Viel zu oft hat man dem musikalischen Gegenstand eine eher körperlose ästhetische Erfahrung zugeordnet. Die klassische Musik als strenges Vorbild, damit verbunden hohe Anforderungen und strenge Bewertungskriterien, waren einseitige Unterrichtsinhalte. Ein gelingender Musikunterricht muss sich öffnen für die Musiken aus den Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler. Die Freude am musikalischen Tun, eine emotionale Komponente, sollte Ausgangspunkt sein für den Unterricht. Darauf aufbauend folgt erst das theoretische Wissen und der Erwerb musikalischer und rhythmischer Fertigkeiten (Spychiger & Badertscher, 2008, S. 8). Somit änderte sich die Musikpädagogik in den letzten zehn Jahren stark und versuchte sich der vorauseilenden aktuellen Musik anzupassen, ihre Wurzeln aber nicht aus den Augen zu verlieren.

Jedem Menschen sagen individuell verschiedene Musikstile zu, jede Lehrperson hat Präferenzen, eigene Schwerpunkte, welche grossen Einfluss auf die Wahl der Inhalte hat. Demzufolge werden Lieder und Musik, Singen und Musizieren, Bewegen und Nachdenken, Theorie und Praxis unterschiedlich ausgewählt und gewichtet. Beim Unterricht, insbesondere beim Musikunterricht, spielt die *Kongruenz*, die Echtheit der Lehrperson, eine grosse Rolle und trägt unmittelbar zum Gelingen des Musikunterrichts bei (Spychiger, 2003).

Musik kann mit dem Körper dargestellt werden. Besonders Kinder kombinieren mit Freude Singen und Bewegung. Warum führt Musik zu innerer Bewegung (z.B. Muskelanspannung, Gänsehaut) oder zu äusserer Bewegung (Hüpfen, Wippen, Tanzen)? Warum sollten sich musikalische Klangmuster in Muskelbewegungen ausdrücken? Die Hörrinde hat keine Verbindung zum motorischen Cortex, der unsere Muskeln steuert. Dennoch verspürt der Mensch bei Musik den Drang zu einer Bewegung (Jourdain, 1998, S. 393). Es kann im Rahmen dieser Arbeit nicht auf diese Fragen eingegangen werden, aber dennoch soll betont sein, wie eng der Zusammenhang zwischen Musik und Bewegung ist und wie der Drang zu einer Bewegung von der Musik ausgelöst werden kann.

2.3.1 Musikpausen

In der Schule wird im Übergang von einer Unterrichtslektion zur nächsten oft eine kurze Pause eingelegt. Vielleicht wird eine Bewegungspause durchgeführt oder die Fenster werden geöffnet und frische Luft ins Klassenzimmer hereingelassen, manchmal wird ohne Pause zum nächsten Thema übergeleitet. In manchen Schulzimmern befinden sich Jonglierbälle oder Einräder für eine bewegte Pause.

Die Idee dieser Masterarbeit ist es, dass die Lehrperson täglich *einen* Lektionswechsel mit Musik oder Rhythmus, eine sogenannte *Musikpause*, durchführt. Eine Musikpause ist eine ca. fünfminütige musikalische und durch die Lehrperson geführte Pause. Die Musikpause ist ein Rhythmisierungselement zwischen zwei Lektionen.

Die Kinder sollen durch die Musik bereit sein für das Lernen. Dabei ist der Fokus auf das aktuelle Befinden der Lernenden gerichtet. Um aussagekräftige Rückmeldungen zu erhalten, werden Kinder ab der 5. Klasse mittels eines Fragebogens befragt.

Gedanken zum Lektionswechsel

Der Übergang oder die Pausen in einem Arbeitsprozess sind wichtige Momente, um die Klasse auf den nächsten Schritt vorzubereiten. In den Merkmalen eines guten Unterrichts von Meyer (2004) befindet sich die *klare Strukturierung*. Die direkt beobachtbare Klarheit des strukturierten Unterrichts zeigt sich u.a. „in der geschickten Rhythmisierung des Unterrichtsablaufs und dem Einhalten von Pausen“ (S. 30). Diese Pausen und andere Indikatoren einer klaren Strukturierung führen zu einem hohen Anteil an echter Lernzeit und zu hoher Schülersaufmerksamkeit. Das Ziel des Unterrichts daraus ist ein erhöhter Lernerfolg. Das gemeinsame Ritual, z.B. die Gestaltung einer Pause, kann ein verbindendes Element sein. „Die miteinander vereinbarten Elemente des Unterrichts tragen in einer Klasse sehr viel zu einer gemeinsamen Identität bei“ (Joller-Graf, 2006, S. 110).

Ausführung

Eine Musikpause ist eine ca. fünfminütige musikalische Pause. Die Inhalte dieser musikalischen Pause können ein Lied sein, welches mit der ganzen Klasse gesungen wird oder einzelne Übungen aus den Themenfächern Musik und Rhythmus (Lanfranconi, Musik und Rhythmus. Themenfächer, 2009). Die Musikpause ist ein Rhythmisierungselement zwischen zwei Lektionen, welches für die Forschungsarbeit als solches definiert wurde. Der Musikfächer von Lanfranconi (2009) enthält verschiedenste Ideen zum Sing- und Musikunterricht. Er wird im Kapitel 2.3.2 näher erklärt. Eine Tabelle im Anhang 1 gibt eine Übersicht zur Länge der einzelnen Übungen und zu benötigtem Material. Zur schnelleren Auswahl kann man die Filmausschnitte auf der DVD zu jeder Übung im Fächer anschauen.

2.3.2 Themenfächer Musik

Die Musikfächer stellen ein gutes Hilfsmittel dar, um Musikpausen und Musikunterricht zu gestalten. Sie eignen sich sowohl für Lehrpersonen mit wenig musikalischem Hintergrund als auch für musikalisch versierte Lehrpersonen. Die vier Musikfächer zu den Themen *Musik und Malen*, *Musik und Sprache*, *Musik und Bewegung*, *Musik und Rhythmus* von Lanfranconi und Rüber (2009) werden ergänzt durch eine Begleit-DVD mit Videosequenzen und Zusatzmaterial. In 10 dreistufigen Einheiten (Erfahren – Erweitern – Gestalten) werden die verschiedenen Aspekte der Musik aufgebaut:

ERFAHREN: erste, meist spontane Erfahrungen rund um das KopftHEMA (z.B. 1A Mimik und Gestik, Ziel: den Kopf mit seinen Teilen wahrnehmen)

ERWEITERN: die ersten Erfahrungen werden strukturiert (2A Mimik und Gestik, Ziel: Mimik und Gestik bewusst einsetzen)

GESTALTEN: die Fähigkeiten und Fertigkeiten werden zur kreativen Gestaltung genutzt (3A Mimik und Gestik, Ziel: Durch Mimik und Gestik Alltagsszenen gestalten)

Abbildung 6 Themenfächer Musik und ... von Lanfranconi und Rüber (2009)

Der systematische Aufbau soll auch weniger versierten Lehrpersonen helfen einen Einstieg in die Welt der Musik zu finden. «Vom Einfachen zum Schwierigen» gilt sowohl für die einzelnen Kapitel als auch für den ganzen Fächer.

2.4 Integrative Schulform

Als integrative Regelklasse gilt in der vorliegenden Arbeit eine Klasse, in welcher Lernende mit besonderem Förderbedarf integriert unterrichtet werden. Die integrative Schulform kennt viele unterschiedliche Formen. Immer mehr Lernende mit unterschiedlichen Voraussetzungen erleben einen gemeinsamen Unterricht. Kinder mit besonderem Förderbedarf, welche ihren Leistungen entsprechend in der Kleinklasse unterrichtet würden, besuchen die Regelklasse in ihrem Dorf. Die Lehrpersonen und Lernenden werden in einzelnen Lektionen von einer Schulischen Heilpädagogin unterstützt.

Im Dossier für Sonderschulmassnahmen des Kantons Graubünden (Amt für Volksschule und Sport, 2009) sind die möglichen Massnahmen aufgelistet. Die Begriffe, welche in der Praxis in verschiedenen Varianten und Kombinationen vorkommen, werden in der Tabelle erklärt.

Tabelle 3 Massnahmen der Sonderschulung im Kanton Graubünden (Stand 2009)

Massnahmen der Sonderschulung	
Pädagogisch-therapeutische Massnahmen der Sonderschulung	<ul style="list-style-type: none"> • Logopädie • Legasthenie • Dyskalkulie
Verstärkte Massnahmen der Sonderschulung	<p>Integrative Sonderschulung</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKK (Integrierte Kleinklasse) • IF (Integrierte Förderung) • ISS (Integrierte Sonderschulung) <hr/> <p>Separative Sonderschulung in einem Kompetenzzentrum</p>

Im Kanton Graubünden existieren verschiedene Formen für die integrativen Settings. Mit der Bezeichnung IKK ist die *Integrierte Kleinklasse* gemeint. Kinder mit besonderem Förderbedarf, welche ihren Leistungen entsprechend in der Kleinklasse unterrichtet würden, besuchen die Regelklasse in ihrem Dorf. Ein anderer Begriff für ein ähnliches Modell ist IF – *Integrierte Förderung*. In den Schulen mit IF besteht ein Lektionenpool für die Unterstützung der Klassen durch eine Schulische Heilpädagogin, welcher jeder Klasse zusteht und niederschwellig je nach Bedarf verteilt wird.

Ob der Unterricht integrativ oder separativ abgehalten wird, hängt von der Schule, der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin ab. Die integrative Förderung findet nicht ausschliesslich im Rahmen des Klassenunterrichts statt. Die Kinder mit Förderbedarf werden sowohl im Klassenunterricht, als auch einzeln oder in Gruppen gefördert.

2.4.1 Lernende mit Förderbedarf

Als *Lernende mit besonderem Förderbedarf* gelten explizit in dieser Arbeit die Kinder mit einer Schulleistungsschwäche oder mit Verhaltensauffälligkeiten (mit IKK-Status oder mit ISS-Status), Kinder mit einer

Teilleistungsschwäche in Mathematik oder Deutsch (Legasthenie/Dyskalkulie) und Kinder mit einem vom Arzt abgeklärten Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit/ohne Hyperaktivität, AD(H)S.

Kinder mit einer Schulleistungsschwäche und/oder mit Verhaltensauffälligkeit besitzen einen Sonderstatus, welcher auch im Zeugnis vermerkt wird. Kinder mit Verhaltensauffälligkeit oder Aufmerksamkeitsdefizit haben dann keinen besonderen Status, wenn ihre Verhaltensauffälligkeit die Schulleistungen nur in einem geringen Masse beeinträchtigen. Sie behalten den Regelklassenstatus. Dennoch soll die Lehrperson auf das Kind und seine Bedürfnisse Rücksicht nehmen.

Die Aufzählung (Lienhard & Gartmann, 2007) versucht, die Unterschiede zu verdeutlichen:

- **IKK-Status/IF-Status:** Diese Kinder wurden vom Schulpsychologischen Dienst SpD abgeklärt und als Kinder mit besonderem Förderbedarf der IKK bzw. IF zugeordnet. Mit mindestens vier Lektionen werden sie von einer Schulischen Heilpädagogin unterstützt. Die Anzahl der IKK-Lektionen eines Kindes legt der Schulpsychologe in Absprache mit der Lehrperson und den Eltern fest. Wenn mehrere IKK-Kinder in einer Klasse sind, wird der Bedarf an Lektionen von der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin mit Antrag an den Schulrat bestimmt. Die Kinder werden in der Individualnorm bewertet und erhalten im Zeugnis einen Eintrag IKK oder IF für einzelne Fächer, meistens Mathematik und/oder Deutsch.
- **ISS-Status:** Kinder, welche den Sonderschulstatus anhand der Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst SpD oder den Heilpädagogischen Dienst HPD erhalten haben, können in der Regelklasse im Heimatdorf unterrichtet werden. Die Abklärung orientiert sich an den Standards/Bedarfsstufen der EDK. Die Schulische Heilpädagogin unterstützt die Lehrkraft im Unterricht integrativ oder separiert in 8 oder mehr Einzellektionen. Die Anzahl der ISS-Lektionen eines Kindes legt der Schulpsychologe und die Bereichsleitung des Kompetenzzentrums in Absprache mit der Lehrperson und den Eltern fest. Eine Beschulung ist auch in einem der Kompetenzzentren für Sonderschulung möglich.
- **Kinder mit Teilleistungsschwächen:** Kinder mit Teilleistungsschwächen (Lese-/Rechtschreib- und Rechenschwäche, ohne Logopädie) werden meist in separaten Therapiektionen von einer Legasthenie-/Dyskalkulietherapeutin gefördert. Sie werden in der Klassennorm bewertet und erhalten ein Zeugnis als Regelklassenkinder. Die separative Form der Legasthenietherapie gilt als auslaufendes Modell.
- **Kinder mit einem Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsdefizit:** In der vorliegenden Arbeit werden nur Kinder mit vom Arzt abgeklärten AD(H)S als Kinder mit besonderem Förderbedarf bezeichnet. Largo & Beglinger (2009) verstehen unter Kinder mit AD(H)S „Kinder, die ungerichtet motorisch unruhig sind, sich nicht konzentrieren können, vermindert aufmerksam beziehungsweise vermehrt ablenkbar und impulsiv sind. Die Forschung geht von einer multifaktoriellen Verursachung von ADHS aus, also dem Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Faktoren. Bei etwa 50 Prozent der ADHS-Betroffenen wird eine genetisch bedingte Anormalität der neuronalen Signalverarbeitung im Gehirn vermutet“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 129).

2.5 Fragestellung

Idee der Arbeit ist es, mit wenig Aufwand die Musik in den täglichen Unterricht zu integrieren und die bekannten Wirkungen der Musik in heterogenen Gruppen zu nutzen. Daraus abgeleitet sollen folgende Fragestellungen beantwortet werden:

A Wie ist das aktuelle Befinden von Lernenden in einer integrativen Regelklasse nach regelmässigen/täglichen Musikpausen?

B Unterscheidet sich in integrativen Regelklassen das aktuelle Befinden von Lernenden in Wochen mit Musikpausen von Wochen ohne Musikpausen?

C Unterscheidet sich das aktuelle Befinden von Lernenden mit besonderem Förderbedarf von Lernenden ohne besonderen Förderbedarf in Wochen mit Musikpausen von Wochen ohne Musikpausen?

Hypothesen

Folgende Hypothesen entwickelten sich im Laufe des Literaturstudiums:

A Die Mehrheit der Klasse ist nach einer täglichen Musikpause **positiv aktiviert** (hohe Werte bei PA).

B Die Lernenden einer integrativen Regelklasse haben eine **höhere Positive Aktivierung (PA)** in Wochen **mit Musikpausen** als in Wochen ohne Musikpausen.

C Lernende **mit** besonderem Förderbedarf sind **positiv aktiver** nach täglichen Musikpausen (hohe Werte bei PA) als Kinder ohne besonderen Förderbedarf.

3 Methodisches Vorgehen

Aufgrund der theoretischen Überlegungen zum aktuellen Befinden sowie zur Musik und ihren Wirkungen und der daraus abgeleiteten Fragestellung werden in einem ersten Abschnitt das Forschungsvorhaben und die gewählten Methoden geklärt. In Abschnitt 3.2 wird erläutert wie die Lehrpersonen und ihre Klassen für die Teilnahme gewonnen wurden. In Abschnitt 3.3 wird der gesamte Untersuchungsablauf aufgezeigt, von den dazu nötigen Vorbereitungen bis zur Datenerhebung. Die im Forschungsprojekt eingesetzten Instrumente werden in Abschnitt 3.4 beschrieben. Die verwendeten Fragebogen werden im Anhang aufgeführt. Unter 3.5 wird die Stichprobe beschrieben und über die Bereinigungs-schritte informiert. Abschliessend wird die Datenaufbereitung der bereinigten Auswertungstichprobe dargestellt.

3.1 Allgemeine Überlegungen

Die Forschungsstrategie des vorliegenden Forschungsprojekts soll das aktuelle Befinden direkt nach der Intervention durch die Lehrperson in Form von Musikpausen erfassbar machen. Die Selbsteinschätzung der Lernenden steht dabei im Zentrum. Für die empirische Erfassung des aktuellen Befindens gilt, was Hascher zur Erfassung des Wohlbefindens feststellt: „Da Wohlbefinden von der subjektiven Wahrnehmung und der Interpretation der Umwelt abhängt, sollten alle Faktoren aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler erfasst werden“ (Hascher, 2004a, S.171). Für die Forschung bedeutet dies ein Ausschluss rekonstruktiver Beobachtungsverfahren zur Erfassung des aktuellen Befindens. Um den Einfluss der Untersuchenden möglichst gering zu halten, muss eine möglichst unabhängige Form der Datenerhebung gewählt werden, was wiederum Methoden wie das Interview oder die Beobachtung ausschliessen und zur ESM-Methode (Experience Sampling Method) führen. Die ESM-Methode wurde auf ihre Güte getestet und ist nach Schallberger eine geeignete Methode, um das Erleben im Alltag zu messen (Schallberger et al., 1999).

Die Befragung der Lernenden erfolgt durch den Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF). Für die vorliegende Arbeit ist ausschliesslich das aktuelle Befinden von Interesse, welches mithilfe der PANAVA-Kurzskalen von Schallberger (2005) erfasst wird und quantitative Daten liefert.

Eine Triangulation wird durch die Ergänzung der Daten aus der Befragung der Schüler mittels Schlussfragebogen sowie der Befragung der Lehrpersonen mittels Schlussfragebogen gewährleistet. Die Skalen des verwendeten Schlussfragebogens wurden adaptiert nach Venetz et al. (2010).

3.1.1 Erlebens Stichproben Methode (Experience Sampling Method, ESM)

In diesem Abschnitt soll die Experience Sampling Method (ESM), erläutert sowie deren Stärken und Schwächen aufgezeigt werden. Bei der Übersetzung auf Deutsch wird „Erlebens-Stichproben Methode“ als zutreffendster Begriff verwendet (Schallberger et al., 1999). Die ESM wurde Ende der 70er Jahre vom Psychologen Csikszentmihalyi und seinen Mitarbeitern entwickelt und von Schallberger und Pfister (2001) optimiert.

Das Grundprinzip der Experience Sampling Method besteht darin, dass Untersuchungspersonen ihr eigenes Erleben und Verhalten während des Alltags in strukturierter Weise protokollieren. Als Untersuchungsmaterial dienen zwei unterschiedliche Fragebogentypen (Experience Sampling Form und Schlussfragebogen). Der Untersuchungsablauf gliedert sich in drei (Haupt)-Phasen; Instruktion (inkl. Probetag), (eigentliche) Datenaufnahme mittels ESM und das Ausfüllen des Schlussfragebogens.

Dieses Vorgehen ermöglicht einen direkten Zugang zum Alltagserleben einer Person. Die Experience Sampling Method (ESM) ist ein signal-kontingentes Zeitstichprobenverfahren. Dies bedeutet, dass die teilnehmenden Personen mehrmals täglich an zufällig verteilten Zeitpunkten über ein Signal aufgefordert werden, einen kurzen, standardisierten Fragebogen (sogenannter Experience-Sampling-Fragebogen, ESF) auszufüllen. Das Ausfüllen des ESF dauert in der Regel zwei bis vier Minuten, wobei üblicherweise Fragen zum aktuellen Wohlbefinden, zur aktuellen Tätigkeit und zur Situation zu beantworten sind. Das Signal ertönt pro Tag in der Regel an drei bis neun Zeitpunkten, die Untersuchungsdauer beträgt meist eine Woche.

Es wird aufgrund empirischer Hinweise davon ausgegangen, dass eine Untersuchungswoche für einen repräsentativen Einblick in den Alltag genügt. Je nach Erkenntnisinteresse kann das Standardvorgehen der Forschungsfrage entsprechend angepasst und abgeändert werden (Schallberger et al., 1999). Im vorliegenden Fall wurde die ESM während 6 Wochen durchgeführt mit einem Signal pro Tag. Im Untersuchungsablauf wird das genaue Vorgehen spezifischer erläutert.

Da im Bereich Schule und Lernen bereits eine umfangreiche Anzahl an ESM-Studien existiert, ist erwiesen, dass bereits mit Kindern im Alter von 10 Jahren ESM-Untersuchungen durchgeführt werden können. Venetz et al. weisen weiter daraufhin, dass bei Stichprobenteilnehmenden mit Förderbedarf das Mindestalter etwas höher angesetzt werden sollte (2010, S. 29).

Obwohl die ESM sowohl für die Teilnehmenden wie auch für die Forschenden eine aufwändige Methode ist, kann der Profit gleichzeitig höher sein als bei einmaligen Befragungen. Die Aufmerksamkeit wird durch die zahlreichen Protokolle im Alltag auf Dinge gelenkt, denen sonst wenig Beachtung geschenkt wird. Gegenüber retrospektiven Befragungen weist die ESM einige klare Vorteile auf wie aus der untenstehenden Tabelle deutlich wird (Schallberger, 2000):

Tabelle 4 Stärken und Schwächen der ESM

Stärken der ESM	Schwächen der ESM
<ul style="list-style-type: none"> • Ökologische Vielfalt • Reduktion der Memory Bias (Erinnerungsverzerrung) • Erforschung von Interaktionen (Person x Situation) • Grosse Nähe zum Geschehen • Analyse der inter- und intraindividuellen Variabilität • Multiple Methods Assessment (Multimethodische Erhebung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Aufwand für Forschende und Teilnehmer • Motivation • Selbstselektion • Reaktivität • Komplexität der Daten(struktur)

Fehlerquellen

Systembedingt ist in der ESM ein gewisses Mass von „Störung“ angelegt und insofern nicht zu vermeiden. Dies ist ein wesentlicher Unterschied des ESM zu retrospektiven Befragungen mit nur einem Messpunkt. Als mögliche Fehlerquellen gelten:

- Messzeitpunkte sind jeweils Unterbrechungen des Unterrichts, welche unterschiedlichen Einfluss auf das Antwortverhalten zur Folge haben können
- Gefahr besteht, dass nicht bei jedem Signal der Bogen ausgefüllt wird (Massenausfüllung zu *einem* einzelnen Zeitpunkt)

Massnahmen

Um Fehlerquellen möglichst zu vermeiden, soll versucht werden, das Interesse der Teilnehmenden zu wecken. Diese sollen nicht als Datenlieferanten behandelt werden. Je besser es den Forschenden gelingt, das persönliche Interesse der Lernenden zu wecken, desto zuverlässiger und verlässlicher sind die Angaben im Fragebogen.

3.2 Rekrutierungsprozess

Der Untersuchungsplan sah vor 3 Lehrpersonen und ihre Klassen für das Vorhaben zu gewinnen. Es war vorgesehen, zwei der Klassen auszuwerten und eine Klasse als Reserve zu haben, falls es in einer Klasse in irgendeiner Form zu Schwierigkeiten kommen sollte.

Die Suche der Klassen geschah zufällig, indem wir verschiedene Schulen telefonisch kontaktierten und versuchten Lehrpersonen der Mittelstufe persönlich für unser Anliegen zu gewinnen.

Voraussetzungen für die Teilnahme als Forschungs-klasse

Die im Forschungsprojekt eingesetzte ESM verlangt über die Zeitspanne von 6 Unterrichtswochen hinweg zu bestimmten Zeitpunkten die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung des aktuellen Erlebens. Es wird davon ausgegangen, dass diese Kompetenz bei Lernenden der Mittelstufe, im Alter zwischen 11 und 13 Jahren mehrheitlich vorhanden ist. Gemäss den Ausführungen zu den theoretischen Grundla-

gen des ESM muss das Alter der Lernenden mindestens 10 Jahre sein. Dabei kommt die Mittelstufe mit 4.-6. Klasse in Frage. Speziell bei Lernenden mit Schulschwierigkeiten muss darauf geachtet werden, dass die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung existent ist. Im Weiteren werden Lesekompetenz und kognitives Niveau von Lernenden der Mittelstufe vorausgesetzt (Venetz et al., 2010). Entsprechend der Fragestellung ist die Voraussetzung zur Teilnahme einer Klasse, dass sich in der Klasse mindestens ein Kind mit besonderem Förderbedarf befindet. Eine Präsentation der Auswertungsergebnisse in den Forschungsklassen ist im Anschluss an die Fertigstellung der Masterarbeit vorgesehen.

Voraussetzungen der Lehrperson

Bei der Lehrperson wurden keine spezifischen Voraussetzungen verlangt. Wichtig war die Bereitschaft, während 6 Wochen Schülerinnen und Schüler den ESF zu bestimmten Zeitpunkten ausfüllen zu lassen und Musikpausen einzusetzen. Für die geplante Untersuchung war Musikalität der Lehrpersonen keine Voraussetzung. Da eine ESM-Untersuchung mit mehr Aufwand verbunden ist als eine konventionelle Fragebogenuntersuchung, braucht es ein gewisses Verständnis für den Zweck der Untersuchung und eine genaue Vorinstruktion der Lehrpersonen.

Zeitliche Rahmenbedingungen

Die Untersuchungen in den verschiedenen Klassen sollten zeitgleich möglich sein. Drei Wochen vor und drei Wochen nach den Sportferien sollte in den Versuchsklassen möglichst keine Projekttag oder -wochen stattfinden. Die Untersuchungswochen sollten am 6. Februar 2012 starten und bis Freitag 23. März dauern. In den teilnehmenden Klassen sollten die Sportferien ab 27. Februar 2012 sein. Die Begründung der zeitlichen Rahmenbedingungen wird im folgenden Kapitel Untersuchungsablauf geklärt.

3.3 Untersuchungsablauf

Zum Setting der Untersuchungswochen mit dem ESF gehört eine sorgfältige Instruktion der Lernenden und der Lehrpersonen (3.3.2). Vorgängig soll der zeitliche Ablauf für alle Beteiligten geklärt werden (3.3.1). Nach Abschluss der Datenerhebung während der ESM-Wochen (3.3.3) füllen die Beteiligten einen konventionellen Fragebogen, den sogenannten Schlussfragebogen aus (3.3.4).

3.3.1 Zeitlicher Ablauf

Bei der Vorbereitung zur Untersuchung stellte sich die Frage nach dem geeigneten Zeitpunkt. Da in den Klassen die Musikpausen neu eingeführt werden müssen, braucht es mehr Zeit als bloss eine Woche, wie bei den ESM Untersuchungen üblich. Daher werden als erster Untersuchungsteil 2 Wochen mit Musikpausen durchgeführt und einmal täglich mit dem ESF das aktuelle Befinden erfasst. Da in der Fragestellung Unterschiede des aktuellen Befindens mit und ohne Musikpausen von Interesse sind, werden an die ersten 2 Wochen mit Musikpausen weitere 2 Wochen ohne Musikpausen angehängt. Auch in diesen zwei Wochen wird das aktuelle Befinden einmal täglich mittels ESF erfasst. Direkt im Anschluss an die Untersuchungswochen sollen die Lernenden mit dem Schlussfragebogen rückblickend Auskunft darüber geben, wie es ihnen während den Wochen mit Musikpausen gegangen ist. Für Erwachsene und Kinder insbesondere sind rückblickende Auskünfte mit grossen Erinnerungs-

verzerrungen verbunden, weshalb an die 2 Wochen ohne Musikpause weitere zwei Wochen mit Musikpausen angehängt wurden.

Die vorgesehenen sechs Wochen (im A-B-A Design) sollten alle aufeinanderfolgen, um die soeben erwähnten Erinnerungsverzerrungen zu vermindern. Das Forschungszeitfenster für die vorliegende Masterarbeit beschränkte sich auf den Zeitraum Januar bis März 2012. In den meisten Schulen in Graubünden sind die Sportferien 2012 in Woche 9, also ab 27. Februar und daher recht knapp um die geplanten sechs Wochen aufeinanderfolgend einzusetzen. Da die Instruktion der Lernenden unmittelbar vor dem Beginn der Untersuchung geschehen soll, ist mit sieben Wochen zu rechnen. Aus diesen Gegebenheiten entstand die Überlegung die zwei Forschungswochen ohne Musikpausen so zu planen, dass die erste Woche vor und die zweite nach den Sportferien umgesetzt werden kann. In der untenstehenden Tabelle wird der zeitliche Ablauf grafisch verdeutlicht.

Tabelle 5 Forschungsdesign (A-B-A) und zeitlicher Ablauf

	Instruktion	Wochen mit Musikpausen (A)		1. Woche ohne Musikpause (B)	Sportferien	2. Woche ohne Musikpause (B)	Wochen mit Musikpausen (A)	
Kalenderwochen 2012	5	6	7	8	9	10	11	12
Forschungswochen		1	2	3		4	5	6
Methodisches Vorgehen	↗ Instruktion der Lehrpersonen ↗ Besuch der Klassen und	⇨ Datenerhebung mittels ESF der Lernenden						↗ Schlussfragebogen für Lernende und teilnehmende

Festlegung der Signale

Im Unterschied zur üblichen Datenerhebung mit der ESM im Zeitraum einer Woche mit zufälligen Zeitpunkten der Signalen werden in der vorliegenden Untersuchung die Signalzeitpunkte bewusst gewählt. Dies geschieht, um mit der Untersuchung Unterschiede des aktuellen Befindens nach Musikpausen festzustellen. Um der Frage nach Unterschieden nachgehen zu können, wird der ESF in regelmässigem Wechsel nach einer Pause mit Musik oder ohne Musik eingesetzt. Die Signale werden nicht wie üblich durch einen Pager gegeben, sondern durch die Lehrperson ausgelöst, indem sie die Schülerinnen und Schüler auffordert den ESF auszufüllen. Die Lehrperson löst während den vorgegebenen sechs Wochen täglich einmal das Signal aus, dies ergibt insgesamt ein Total von 30 Signalen.

3.3.2 Instruktion

Die Instruktion gliedert sich in zwei Teile, einerseits in die Instruktion der teilnehmenden Lehrpersonen und andererseits in die Instruktion der beteiligten Klassen.

Lehrperson

Mit den Lehrpersonen wurde vorgängig ein Termin zur Instruktion vereinbart. Die Instruktion beinhaltet einen Überblick über den geplanten Forschungsablauf und eine Information zur Theorie des aktuellen Befindens und wie dieses mittels ESF erfasst werden soll. Ausserdem wurde den Lehrpersonen ein Hilfsmittel (Themenfächer Musik) zur Verfügung gestellt und besprochen, wie sie die Musikpausen gestalten können. Die Lehrperson wurde darauf aufmerksam gemacht, den Fragebogen und die Untersuchungswochen nicht mit den Musikpausen in Zusammenhang zu bringen. Wichtige Aspekte zur Gestaltung der Musikpausen waren die Vorgabe der Dauer (fünf Minuten) und die Zeitpunkte (als Pause zwischen der 1. und 2. Lektion oder der 3. und 4. Lektion). Die Musikpausen sollten nur am Morgen durchgeführt werden, um so zwischen den Klassen vergleichbare Messzeitpunkte zu erhalten. In einem ersten Schritt wurde mit den Lehrpersonen unter Berücksichtigung des jeweiligen Stundenplans individuell abgestimmt, wann die Musikpausen am besten eingesetzt werden sollen. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Musikpausen nicht in Turn- oder Werklektionen stattfanden, sondern nach Möglichkeit zwischen kognitiv fordernden Fächern wie Mathematik, Deutsch, Italienisch oder M&U. In einem zweiten Schritt wurde mit den Lehrpersonen individuell vereinbart, zu welchen Zeitpunkten der ESF durch die Lernenden ausgefüllt werden soll. Abschliessend wurde mit den Lehrpersonen besprochen, wie das Protokoll während der Untersuchung geführt werden soll. Zum besseren Verständnis wird mit folgenden Illustrationen ein Beispiel der Planung der Signale aufgezeigt. Diese ist individuell verschieden, da es wichtig ist, dass die Musikpausen zu sinnvollen Zeitpunkten realisiert werden können. Deshalb kann es je nach Stundenplan vorkommen, dass während einer Doppelstunde Turnen oder Werken der ESF ausgefüllt wird.

1. Schritt - Festlegung der Musikpausen auf dem Stundenplan mit der Lehrperson

Als erstes werden mit der Lehrperson die Musikpausen entlang des Stundenplans sinnvoll gesetzt. Diese werden in den 4 Forschungswochen immer zu den gleichen Zeitpunkten durchgeführt. Die Tabelle 6 zeigt einen möglichen Stundenplan auf der die abgemachten Musikpausen eingetragen sind.

Tabelle 6 Beispiel eines Stundenplans mit Musikpausen

	MO	DI	Mi	DO	FR
8.00 - 8.50	M&U	Werken	Mathe	Deutsch	M&U
			Musikpause	Musikpause	Musikpause
8.50 - 9.40	Musik	Werken	M&U	Mathe	Mathematik
			PAUSE		
10.00 - 10.50	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Italo	Turnen
	Musikpause	Musikpause			
10.50 - 11.40	Mathe	Italo	Turnen	Musik	Turnen

2. Schritt - Festlegung der Signale für den ESF

Als zweites wird festgelegt, wann die Lehrperson das Signal gibt, den ESF auszufüllen. Dies geschieht abwechselnd nach der Musikpause oder nicht nach der Musikpause. Der abgemachte Rhythmus der Signale der 1. Woche wird in der 2. Woche umgekehrt um damit eine gewisse Zufälligkeit zu simulieren. Der Signalarhythmus der ersten zwei Wochen wiederholt sich zweimal und wird auch in den zwei Wochen ohne Musik angewendet. In der Tabelle 7 sind die zwei Messzeiten angegeben als 8.50 oder 10.50 Uhr, entsprechend den Stundenplanzeiten aus dem vorangehenden Beispiel.

Tabelle 7 Beispiel eines Signalarhythmus

Woche 1	MO	DI	Mi	DO	FR	Woche 2	MO	DI	Mi	DO	FR
Signal	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Musikpause	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50		10.50	10.50	8.50	8.50	8.50
ESF	10.50	8.50	8.50	10.50	8.50		8.50	10.50	10.50	8.50	10.50
	Befinden nach Musikpause erfasst	Befinden ohne Musikpause erfasst					Befinden ohne Musikpause erfasst	Befinden nach Musikpause erfasst			

Als letzter Teil der Instruktion wurde die Lehrperson gebeten, den Lernenden die Einverständniserklärung der Eltern für die Teilnahme an der Untersuchung mitzugeben und bis zu Beginn der Forschungswochen zurückzufordern (vgl. Anhang 1).

Lernende

Die Instruktion der beteiligten Klassen geschah direkt vor Ort, am Donnerstag und Freitag vor der Durchführung der Untersuchungswochen mit einer Einführungslektion. Damit ist eine zeitliche Nähe von Instruktion und Untersuchung gegeben. Die Planung der Lektion wurde von Venetz et al. (2010) übernommen und es wurde mit den gleichen Materialien (Bilder, Adjektiv-Kärtchen) gearbeitet. Die Lektion gliederte sich in vier Phasen.

In der Phase A ging es um die Einführung in das Forschungsprojekt. Dabei wurde versucht die Lernenden als wichtige Mitforscher anzusprechen und zu gewinnen. Den Schülerinnen und Schülern wurde gesagt, dass ihr Erleben im Unterricht interessiert und wie es ihnen zu verschiedenen durch die Lehrperson vorgegebenen Zeitpunkten geht. Dass es um Musikpausen geht, wurde dabei nicht erwähnt.

In der Phase B sollte bei den Lernenden das Verständnis für ihre Forschungsaufgabe aufgebaut werden. Anhand von Bildern mit konkreten Schulsituationen wurde aufgezeigt, dass nur die Betroffenen selbst über ihr Befinden Auskunft geben können und das Befinden je nach Situation unterschiedlich eingeschätzt werden kann. Es wurde gezeigt, dass die Angaben im Fragebogen die Funktion einer Fotografie einnehmen, dass dies aber bezogen auf das Befinden ausschliesslich durch die Hilfe der Schülerinnen und Schüler realisiert werden kann.

In der Phase C setzten sich die Lernenden mit den zentralen Begriffspaaren des ESF auseinander. Sie erhielten den Auftrag zu zweit die zusammengehörigen Gegensatzpaare (zufrieden – unzufrieden) zu ordnen und einander Beispiele von Situationen zu erzählen, die durch diese Begriffe charakterisiert werden können. Es wurde darauf geachtet, mit den Lernenden Ähnlichkeiten und Unterschiede der Begriffspaare zu klären.

In der letzten Phase D erhielten die Lernenden ein Probeexemplar des ESF. Ein Probelauf und die individuelle Klärung von Fragen rundeten die Instruktion ab. Die Lernenden wurden abschliessend dazu aufgefordert, am Wochenende zu irgendwelchen Zeitpunkten den ESF für sich auszufüllen um ein Gefühl für das Ausfüllen und die Begriffe zu bekommen.

3.3.3 ESM-Untersuchungswochen

Die Rekrutierung der Klassen erfolgte planmässig mit drei unterschiedlichen Klassen. Wie bereits im zeitlichen Ablauf beschrieben startete die Untersuchung am Montag, 6. Februar 2012 und dauerte bis Freitag, 23. März 2012. Innerhalb der Untersuchungswochen sollten die Klassen 30 Signale erhalten. Das durchgeführte Total unterscheidet sich innerhalb der drei Klassen, aufgrund Krankheit der Lehrperson, Feier- oder Skitage.

Das Fragebogenmaterial (ESF) wurde für die Untersuchungswochen so gestaltet, dass es möglichst einfach handhabbar war. Der Fragebogen wurde für eine Woche zu einem Heft im Format A5 zusammengesetzt. Die Lehrperson teilte jede Woche ein neues Büchlein aus, das ergibt insgesamt 6 Fragebogen-Hefte. In den ersten beiden Wochen wurden die Büchlein am Freitag persönlich durch die Forschenden abgeholt und der Lehrperson die Möglichkeit zu Rückfragen geboten.

3.3.4 Schlussfragebogen

Im Anschluss an die Untersuchungswochen, am Freitag in der Forschungswoche 6, wurden mittels eines konventionellen Fragebogens weitere Daten erhoben. Der Schlussfragebogen wurde in Anlehnung an Venetz et al. (2010) angepasst und ergänzt mit den Fragen zu den Musikpausen. Da der angepasste Schlussfragebogen vorgängig nicht getestet werden konnte, wurden die einzelnen Klassen jeweils persönlich durch die Forschenden instruiert. Den Lernenden wurde so die Möglichkeit geboten, bei Unklarheiten direkt bei den Forschenden nach zu fragen.

3.4 Forschungsinstrumente

Bei den Forschungsinstrumenten handelt es sich um zwei verschiedene Fragebogentypen. Einerseits den Experience Sampling Form für die Lernenden (ESF) und den Schlussfragebogen sowohl für die Schülerinnen und Schüler (SFS) wie auch für die Lehrperson (SFLP). Mit dem ESF werden quantitative Daten erhoben, welche Auskunft über das aktuelle Erleben zu bestimmten Zeitpunkten geben. Andererseits gibt der konventionelle Schlussfragebogen retrospektiv Auskunft über das Erleben während der ESM-Untersuchung sowie allgemeine zusätzliche Informationen. Ergänzend dokumentierte die Lehrperson ihre Signale und die Musikpausen im sogenannten Protokoll der Lehrperson. Merkmale wie Geschlecht und Förderbedarf wurden mittels Klassenliste der Lehrpersonen erhoben.

3.4.1 Theoretische Überlegungen

Das Fragebogenverfahren ist die häufigste Methode bei der Gewinnung von Daten in der Schule und auch in den Erziehungswissenschaften. Es können relativ schnelle Befragungen vieler Personen durchgeführt werden. Dies wird in einer einheitlichen Art und Weise gemacht, weil das Antwortraster meist standardisiert ist. Der zeitliche Aufwand ist wesentlich geringer als bei Beobachtungen. Hauser und Humpert (2009) betonen aber, dass sorgfältige Vorarbeiten zu leisten sind, um brauchbare Ergebnisse zu erhalten. Für die Bewertung der Untersuchungswochen dieser Masterarbeit kann mit dem Schlussfragebogen SFS jeder Lernende befragt werden.

Die schriftliche Befragung funktioniert ähnlich einem strukturierten Interview. Der Hauptunterschied besteht darin, dass bei Unklarheiten nicht direkt nachgefragt werden kann. Für die Gestaltung eines Fragebogens gilt, je präziser man vor der Entwicklung des Fragebogens weiss, was man wissen will, desto stärker strukturiert kann der Fragebogen sein (Altrichter & Posch, 2007). Quantitative Methoden dienen als Ergänzung der qualitativen Methoden (z.B. Fragebogen, Selbsteinschätzungen der Lernenden).

Die mündliche und schriftliche Befragung bietet einen direkteren Zugang zu dem, was sich der Schüler oder Befragte „dabei denkt“, als alle anderen Methoden. Allerdings ist zu beachten, dass der Befragte nicht immer alle Gründe seines Verhaltens preisgibt, da ihm nicht immer alle bewusst sind (Altrichter & Posch, 2007, S. 150).

Bei Interviews mit Kindern bewährt es sich, mit teilstrukturierten Interviews zu arbeiten (Altrichter & Posch, 2007, S. 135). Jedes Interview basiert auf Erinnerungen; Verzerrungen beim Erinnerungsprozess sind daher in einem Interview mit einem Kind einzukalkulieren (Trautmann, 2010, S. 55). In Interviews oder schriftlichen Befragungen mit Kindern geht es nicht darum, qualitativ gleiche oder „richtige“ Antworten zu erhalten, sondern darum die Erlebenswelt der Kinder aus ihrer Sicht zu erkennen, zu verstehen und ihre Ansichten und Forderungen zu dokumentieren. Die Vorbereitung in Form eines Leitfadens ist ein wichtiger Bestandteil des späteren Interviews bzw. Fragebogens. Eine spätere Transkription ist notwendig, um ein Interview inhaltsanalytisch zu interpretieren. Ein Fragebogen enthält bereits alle Daten in schriftlicher Form und kann einfach transkribiert werden können. Da Erwachsene Fremde in der Welt der Kinder sind, gilt es für die Auswertung von Interviews und Fragebogen mit

Kindern Verfahren anzuwenden, welche die Reaktionen der Forschenden auf das Interviewmaterial reflektieren (Heinzel, 2003).

3.4.2 Fragebogen ESF

Wie im theoretischen Teil (2.1) bereits beschrieben, kann das aktuelle Befinden mit dem Circumplex-Modell der affektiven Zustände dargestellt werden. Dieses bildet die Grundlage der PANAVA-Kurzskala (Schallberger, 2005), die eigens für ESM-Studien entwickelt wurde. Der eingesetzte Fragebogen ESF ist im Anhang (1) aufgeführt.

Mit zehn Adjektivpaaren werden die drei Dimensionen Positive Aktivierung (PA), Negative Aktivierung (NA) sowie Valenz (VA) erfasst. Die Dimension VA besteht aus zwei Adjektivpaaren z.B. „zufrieden“ versus „unzufrieden“. Die Dimension NA besteht aus vier Adjektivpaaren wie z.B. „entspannt“ versus „gestresst“. Die Dimension PA besteht aus vier Adjektivpaaren wie z.B. „müde“ versus „hellwach“. Die Tabelle gibt einen Überblick über die eingesetzten Skalen und deren Operationalisierung.

Tabelle 8 Überblick der im ESF eingesetzten Skalen und deren Operationalisierung

Skala	Subskala	Items
Aktuelles Befinden PANAVA – Kurzskala (Schallberger, 2005)	Positive Aktivierung (PA)	begeistert – gelangweilt hochmotiviert – lustlos hellwach – müde voller Energie – energielos
	Negative Aktivierung (NA)	gestresst – entspannt verärgert – friedlich nervös – ruhig besorgt – sorgenfrei
	Valenz (VA)	zufrieden – unzufrieden glücklich – unglücklich

Die Antwortmöglichkeit besteht in einer siebenstufigen Skala von z.B. „sehr zufrieden“ bis „sehr unzufrieden“. Venetz et al. (2010) weisen in ihrer Untersuchung darauf hin, dass die PANAVA-Kurzskala auf eine Stichprobe Erwachsener zugeschnitten wurde, dass aufgrund gemachter Erfahrungen Stichprobenteilnehmer ab 10 Jahren ausreichend sprachkompetent sind, um die vorgelegten Adjektivpaare zu verstehen. Eine ausführliche Darstellung der Konstrukte und der psychometrischen Eigenschaften der PANAVA-Kurzskala findet sich in Schallberger (2005).

Da es sich in der Untersuchung um vorgegebene Zeitpunkte handelte, wurden mittels ESF keine weiteren situativen Merkmale erfasst. Der Fragebogen schloss mit der folgenden Frage ab: „Hat etwas dein Befinden vor dem Ausfüllen des Fragebogens speziell beeinflusst?“. Im Weiteren wurden von den Lernenden der Name, das Alter und die Klasse erfasst. Zur Kontrolle wurde auf dem ESF die Woche vorgedruckt und der Wochentag des entsprechenden Signals erhoben. Da, wie bereits vorgängig erwähnt, die Erhebung des ESF durch die Schülerinnen und Schüler nicht mit den Musikpausen in Zusammenhang gebracht werden soll, wurde beim Titel des ESF der allgemeine Titel „Erleben im Schulalltag“ gewählt.

3.4.3 Protokoll der Lehrperson

Mittels Protokoll der Lehrperson (Anhang 1) werden während den Forschungswochen Informationen zur Gestaltung der Musikpausen, zu den Messzeitpunkten bzw. wann der ESF eingesetzt wurde, spezielle Vorkommnisse wie Konflikte oder Prüfungen und Informationen zum Stundenplan durch die Lehrpersonen dokumentiert und erfasst. Mittels Protokoll werden die erhobenen Daten der Lernenden verglichen und beispielsweise überprüft, ob die Lehrperson am betreffenden Tag ein Signal gegeben hat oder ob der Lernende den ESF unaufgefordert ausgefüllt hat.

3.4.4 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler (SFS)

Mit dem in Anlehnung an Venetz et al. (2010) gestalteten Schlussfragebogen (SFS) (vgl. Anhang 1) werden einerseits Informationen zu den Musikpausen erhoben und andererseits Fragen gestellt, welche Rückschlüsse auf die Akzeptanz der Untersuchung und das Commitment im Verlaufe der Untersuchungswochen ermöglichen. Beim Aufbau des Fragebogens werden in einem ersten Teil allgemeine Informationen zu den Schülerinnen und Schüler erfasst wie Name (F1), Alter (F2), Klasse (F3), Schulort (F4), Geschlecht (F5) und Muttersprache (F6). Die Frage nach der Muttersprache (F6) wird in den Fragebogen hineingenommen, um eventuell aufkommende Fragen in Zusammenhang mit der Herkunft rückschliessend eruieren zu können. Für die Fragestellung sind sie nicht relevant und deshalb nicht als Codes aufgeführt. Im ersten Hauptteil werden Fragen zu den Musikpausen gestellt. Da für die Lernenden erst zum Zeitpunkt des SFS die Musikpausen mit der Untersuchung des ESM in Verbindung gebracht werden, werden als Themeneinstieg der Musik allgemeine Fragen zu ihrem persönlichen Bezug zur Musik (F8-F9) gestellt, wie beispielsweise, ob der oder die Lernende ein Instrument spielt (F8) oder welche Musik er bzw. sie gerne hört (F7). Mit einer offenen Frage wird die Meinung der Lernenden zu den Wochen mit Musikpausen erfragt (F10). Mit einer geschlossenen Frage wird erfragt, wie interessant die Musikpausen empfunden werden auf einer fünfstufigen Skala von „gar nicht“ bis zu „sehr“ (F11).

Tabelle 9 Kodierung des Schlussfragebogens für Schülerinnen und Schüler (SFS)

Thema	Kategorie	Codes
Musikpausen	F5 Geschlecht (sex)	1 = weiblich, 2 = männlich
	F7 Musikgeschmack	Text
	F8 Instrument	0 = nein, 1 = ja
	F9 Chor/Band	0 = nein, 1 = ja
	F10 Erleben	Text
	F11 Interesse	1 = gar nicht, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 = ziemlich, 5 = sehr
	F12 Unterschied mit und ohne Musik	Text
	F13 eigene Ideen	Text
Fragebogen	F14 Erleben	1 = nein, 2 = eher nein, 3 = weder noch, 4 = eher ja, 5 = ja
	F15 Störung	1 = nein, 2 = eher nein, 3 = weder noch, 4 = eher ja, 5 = ja
	F16 Interesse	1 = gar nicht, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 = ziemlich, 5 = sehr
	F17 Ergänzungen	Text

Als Abschluss des Themas Musikpausen wird mit einer offenen Frage nach Unterschieden von Wochen mit Musikpausen und Wochen ohne Musikpausen gefragt (F12) sowie erfragt, wie die Schülerinnen und Schüler die Musikpausen gestalten würden (F13). Im letzten Teil werden die Lernenden zum Ausfüllen des Fragebogens während den Untersuchungswochen befragt. Es wird gefragt, ob ihr „Erleben“ mit dem Fragebogen erfasst werden konnte, wie es wirklich war (F14), ob das Ausfüllen des ESF gestört hat (F15) und wie interessant es war, den Fragebogen auszufüllen (F16). Mit einer offenen Frage wurde der SFS abgeschlossen (F17).

3.4.5 Schlussfragebogen Lehrpersonen (SFLP)

Der Schlussfragebogen für die Lehrpersonen ist ähnlich gestaltet wie der SFS und gibt den Lehrpersonen die Möglichkeit ihre gemachten Erfahrungen mit den Musikpausen und der ESM mitzuteilen (Anhang 1). Zu Beginn werden allgemeine Angaben zur Person wie Name, Alter und Schulort (F1-F4) erfasst.

Tabelle 10 Kodierung des Schlussfragebogens für Lehrpersonen (SFLP)

Thema	Kategorie	Codes
Musikpausen	F5 Musikgeschmack	Text
	F6 Instrument	0 = nein, 1 = ja
	F7 Chor/Band	0 = nein, 1 = ja
	F8 Interesse	1 = gar nicht, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 = ziemlich, 5 = sehr
	F9 Störung	1 = gar nicht, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 = ziemlich, 5 = sehr
	F10 Erfahrungen	Text
	F11 Musikfächer	Text
	F12 Bewährtes	Text
	F13 nicht Bewährtes	Text
	F14 Auswahl	Text
	F15 Weiterführung	0 = nein, 1 = ja
	F16 Einfluss	Text
	F17 Schüler/innen	Text
	F18 Unterschied mit und ohne Musik	Text
Fragebogen	F19 persönliches Interesse	1 = gar nicht, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 = ziemlich, 5 = sehr
	F20 Interesse der Lernenden	1 = gar nicht, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 = ziemlich, 5 = sehr
	F21 Akzeptanz bei den Lernenden	1 = nein, sie nahm sogar zu, 2 = nein, sie blieb etwa gleich, 3 = ja, ein wenig, 4 = ja, sehr
	F22 Störung	1 = gar nicht, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 = ziemlich, 5 = sehr
	F23 persönliches Interesse	1 = gar nicht, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 = ziemlich, 5 = sehr
	F24 Profit für die Lernenden	Text
	F25 Ergänzungen	Text

Als zweites werden ähnlich wie beim SFS persönliche Musikvorlieben (F5) und der persönliche Bezug zur Musik allgemein (F6-F7) erfragt. Die Lehrperson wird gefragt, welche Erfahrungen sie gemacht hat mit den Musikpausen (F10) und was sich bei der Gestaltung der Pausen bewährt (F12) bzw. nicht bewährt (F13) hat. Auch gefragt wird, ob die Lehrperson die Musikpausen weiterführen wird (F15) und

warum bzw. warum nicht. Abschliessend wird danach gefragt, ob und welchen Unterschied die Lehrperson während den Wochen mit Musikpausen im Vergleich zu den Wochen ohne Musik feststellen konnte (F18).

Im dritten und letzten Teil wird gefragt wie die Lehrperson die Akzeptanz der Studie durch die Lernenden (F21) einschätzt. Weiter wird erfasst ob das Ausfüllen des ESF gestört hat (F22) und wie interessant die Teilnahme an der Untersuchung empfunden wurde (F23). Der SFLP wird mit einer offenen Frage (F25) abgeschlossen. Mit dem Schlussfragebogen für die Lehrpersonen wird die Wertschätzung für die geleistete Arbeit, den zeitlichen und administrativen Aufwand und die tatkräftige Unterstützung der Untersuchung gezeigt.

3.5 Stichprobe und Datenaufbereitung

Für die Stichprobe konnten drei Lehrpersonen mit ihren Klassen gewonnen werden. Da aus allen Klassen gültige Daten vorliegen, werden alle drei Klassen für die Auswertung verwendet. Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die vorliegende Stichprobe und die für die Auswertung verwendeten Daten. In Kapitel 4 wird auf die Beschreibung der Stichprobe vertieft eingegangen.

Tabelle 11 Überblick der Stichprobe und Dropouts

Stichprobe	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Total
Klassenstufe	5./6. Kl.	6. Kl.	6.Kl	-
Anzahl Lernende	20	13	19	52
davon Anzahl Lernende mit Förderbedarf	1 IKK	1 IKK	2 IKK 1 ADS	4 IKK 1 ADS
Anzahl Lernende, deren Daten vorliegenden	20	13	19	52
Mangelhafte Compliance bzw. mangelhaftes Commitment	-1	-	-	- 1
Zur Auswertung zur Verfügung stehende Stichprobe	19	13	19	51

3.5.1 Theoretische Überlegungen

Das Kapitel beschäftigt sich mit der qualitativen Inhaltsanalyse von Forschungsdaten. Der Schlussfragebogen wird am Ende der Untersuchungswochen mit allen Schülerinnen und Schülern durchgeführt, um Hinweise zu den Meinungen der Lernenden und Lehrpersonen betreffend Musikpausen und ESF-Fragebogen im Sinne einer Triangulation zu erhalten. Das Ziel ist nicht die Übereinstimmung der Ergebnisse, sondern nach Mayring (2002, S. 147) können die unterschiedlichen Perspektiven verglichen, Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufgezeigt und zu einem breiten Bild zusammengesetzt werden. Der Fragebogen enthält offene, halboffene und geschlossene Fragen, welche mit qualitativen und quantitativen Analysen ausgewertet werden können.

Qualitative Analyseschritte - Kategorienbildung

Im ersten Analyseschritt werden die Daten im Computer eingegeben. Bei längeren Interviews können auch Zusammenfassungen gemacht werden. Die Kategorienbildung verläuft grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten: *induktiv* und *deduktiv*. Dies ist die Differenzierung einer aufsteigenden, textgeleiteten (induktiven) Verarbeitung und einer absteigenden, schemageleiteten deduktiven Verarbeitung. Mayring (2010) nennt die Definition der Kategorien einen zentralen Schritt der Inhaltsanalyse, einen sehr sensiblen Prozess, eine Kunst. Mit der Bildung der Kategorien legt die Forschungsperson eine eigene Brille auf, durch welche sie die Antworten einschätzt, einordnet und kategorisiert.

Deduktiv: Die deduktive Kategorienbildung bestimmt das Auswertungsinstrument durch theoretische Überlegungen. Aus Theoriekonzepten, im vorliegenden Fall dem PANAVA-Modell (Schallberger, 2005), werden „die Kategorien in einem Operationalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt“ Mayring (2010, S. 83). Im Schlussfragebogen SFS sind die Antworten durch die teilstrukturierte Form des Fragebogens nach Thema bereits strukturiert. Somit ist die nach gerichteten Fragen verfasste Form bereits im Voraus durch die Forschungspersonen vorgegeben worden, dementsprechend ist die Analyse im ersten Schritt deduktiv.

Induktiv: Eine induktive Kategoriendefinition leitet die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen (ebd.) Innerhalb der Analyse von Antworten des Fragebogens kann induktiv vorgegangen werden. Induktives Vorgehen hat innerhalb qualitativer Ansätze eine grosse Bedeutung. Es ist gegenstandsnah, eine Abbildung des Forschungsgegenstands ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers, eine Erfassung des Gegenstands in der Sprache des Materials (Mayring, 2010). In dieser Arbeit entspricht sie der Sprache der Lernenden und Lehrpersonen.

Quantitativer Analyseschritt

Der Fragebogen wird von den Beforschten mit Text und Ankreuzen beantwortet. Am Anfang des wissenschaftlichen Vorgehens steht ein qualitativer Schritt. Im Zentrum der Analyse stehen das Aufstellen und die Anwendung eines Kategoriensystems (Nominalskalenniveau). Die Kategorien werden am Material ausprobiert. Vom qualitativen Anfangsschritt hängen entscheidend die Ergebnisse der Inhaltsanalyse ab. Auf dieser Arbeit kann eine quantitative Messung vorgenommen werden.

Tabelle 12 Phasenmodell zum Verhältnis qualitativer und quantitativer Analyse angepasst nach Mayring (2010, S. 21)

1. <i>Qualitative Analyse</i> Fragestellung, Begriffsfindung, Kategorienbildung (deduktiv und induktiv)
2. <i>Quantitative Analyse</i> Anwendung des Analyseinstruments, Skala mit Häufigkeiten
3. <i>Qualitative Analyse</i> Rückbezug der Ergebnisse auf die Fragestellung, Interpretation

Es soll darauf geachtet werden, dass die quantitativen Ergebnisse nicht für sich alleine stehen. Zahlen sprechen niemals für sich selbst. Die Interpretation der quantitativen Daten ist wiederum ein qualitativer Vorgang. Mayring schreibt, dass dadurch zusammenfassend „eine grundsätzliche Abfolge im Forschungsprozess beschrieben wird: Von der Qualität zur Quantität und wieder zur Qualität“ (S. 20).

Für die vorliegende Arbeit wird die skalierende Strukturierung genutzt, um bestimmte Antworten auf einer Skala zusammenzuzählen und anschliessend einzuschätzen. Die Häufigkeiten von aufgestellten Kategorien ergibt Hinweise auf die Bedeutsamkeit der Kategorie bzw. des Themas aus der Sicht der Befragten. Allerdings ermöglicht die Häufigkeitsanalyse nur eine grobe Übersicht über die Anzahl der Nennungen bestimmter Kategorien.

Grundformen des Interpretierens

Die Techniken, mit welchen das Material aufgearbeitet und analysiert wird, orientieren sich an den Fragestellungen. Für den Schlussfragebogen eignet sich eine Häufigkeitsanalyse, um zusätzlich zu den gewonnenen Kategorien noch die Anzahl der Nennungen zu kennen. Damit ergeben sich Hinweise auf die Wichtigkeit der genannten Kategorien. Diese Häufigkeiten sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen, denn die naheliegenden Antworten werden sicher häufiger genannt. Um spezielle Gedanken und Eindrücke zu nennen, bedarf es bei den Kindern vermutlich der Fähigkeit weiter zu denken, seine persönliche Meinung zu äussern oder ein grösseres Interesse an der Sache. Die Kinder sind es gewohnt, Antworten zu geben, welche sie denken, dass die Lehrperson von ihnen erwartet. Auf solche Probleme weist Mayring (2010, S. 13) hin:

Häufigkeitsanalyse

Gemäss Mayring ist die Häufigkeitsanalyse das Herausfiltern bestimmter Textbestandteile durch das Kategoriensystem. Dadurch können Aussagen über das relative Gewicht dieser Textbestandteile per Häufigkeit gewonnen werden. Es kann dabei zu weiteren Problemen kommen:

- die Mehrdeutigkeit von Begriffen („cool“ kann toll, schön, unnahbar bedeuten)
- die inhaltliche Färbung von Begriffen durch den Kontext
- die Extensionsbestimmung durch den Kontext („sehr gut“, „gut“, „eigentlich gut“, wird als „gut“ gezählt)
- das Problem substitutiver Wörter („Es ist cool gewesen“ weiss man nicht, worauf sich das „es“ bezieht)

Gütekriterien

Weil in der qualitativen Inhaltsanalyse die harten methodischen Standards in manchen Punkten aufgeweicht werden, ist die Einschätzung der Ergebnisse nach Gütekriterien besonders wichtig. In der Inhaltsanalyse hat die *Intercoderreliability* eine besondere Bedeutung (Mayring, 2010). Das Material wird durch mehrere Inhaltsanalytiker unabhängig voneinander durchgearbeitet. Daneben erfolgt die Analyse in mehreren Durchgängen, in welchen die Kategorien immer mehr verfeinert bzw. zusammengefasst werden (Gläser-Zikuda, 2005).

3.5.2 Datenaufbereitungsschritte

In einem ersten Schritt wurde das Untersuchungsmaterial (ESF und SFS) persönlich in den teilnehmenden Klassen abgeholt.

ESF

Der ESF wurde durch die Forschenden codiert in eine Excel-Datei eingegeben. Anschliessend wurden der Datensatz überprüft und Fehler korrigiert. Die Verwendung des ESM setzt ein hohes Commitment (Verbindlichkeit) der Teilnehmenden sowie eine hohe Compliance (regelkonformes Teilnahmeverhalten) voraus (Schallberger, 2005). Die vorliegenden Daten werden deshalb abschliessend bereinigt, indem Teilnehmende, die in eben beschriebener Hinsicht nicht genügen, ausgesondert werden. Mangelnde Compliance wurde angenommen, wenn Angaben in optischen Mustern erfolgten oder inverse Items offensichtlich gleich bewertet wurden. Mangelndes Commitment wurde unterstellt, wenn Skalen öfter beispielsweise nur teilweise oder gar nicht ausgefüllt wurden (Venetz et al., 2010). Im vorliegenden Datensatz wurde daher ein Schüler ausgesondert und vier Schüler als verdächtig eingestuft. Die bereinigte Stichprobe wurde mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) und Dr. Martin Venetz ausgewertet. Die Ergebnisse werden im Kapitel 4 dargestellt und beschrieben.

Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler

Für die Auswertung des Schlussfragebogens wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt. Wie Mayring (2010) und Lamnek (2010) erwähnen, können bei der Inhaltsanalyse quantitative Aspekte die qualitative Auswertung ergänzen. Die Inhaltsanalyse erfolgte in einem ersten Schritt induktiv. Aufgrund der Antwortmöglichkeiten wurden erste Kategorien gebildet. Während der Kodierungsphase wurden die Kategorien mehrmals gegenseitig abgestimmt und mit einem deduktiven Vorgehen theoriegeleitet überprüft (Gläser-Zikuda, 2005).

Die Fragen der SFS F11, F14 – F16 wurden quantitativ ausgewertet und dargestellt. Bei den qualitativen Auswertungen der Fragen wurde auf den Inhalt sowie auf die Häufigkeit der Aussagen zu einer Kategorie Bezug genommen. Für die Fragestellung relevante Ergebnisse werden in Kapitel 4 beschrieben und dargestellt.

Schlussfragebogen Lehrperson

Die Antworten der Lehrpersonen wurden gesammelt und zusammenfassend aufbereitet. Sie liefern Hinweise auf die Durchführbarkeit der Musikpausen und der ESF-Befragung. Aufgrund der kleinen Anzahl wurde auf eine Kategorisierung verzichtet. Einige der Fragen (F8, F9, F15, F19-F23) wurden quantitativ erfasst und relevante Ergebnisse in Kapitel 4 grafisch dargestellt.

4 Ergebnisse

Im vorangegangenen Kapitel wurden die gewählten Methoden und die verwendeten Messinstrumente vorgestellt sowie die Datenerhebung und -aufbereitung erläutert. Im folgenden Kapitel sollen die Forschungsfragen anhand der erhobenen Daten analysiert werden. Dazu wird in einem ersten Abschnitt (4.1) die Stichprobe genauer beschrieben. Im zweiten und dritten Abschnitt (4.2; 4.3) werden die verschiedenen Vergleiche dargestellt und erläutert. Die quantitative Beschreibung der Daten schliesst mit einem Stimmungsvergleich (4.4) und einer anschliessenden Zusammenfassung ab (4.5). Im weiteren werden die Schlussfragebogen der Schüler (4.6) und der Lehrpersonen (4.7) qualitativ ausgewertet und dargestellt. Diese werden im Anschluss zusammengefasst (4.8), bevor abschliessend die Fragestellung (4.9) beantwortet wird.

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe umfasst 3 Regelklassen aus Graubünden mit integrativer Schulform. Die Beschreibung bezieht sich auf die Daten, welche effektiv in die Analyse einbezogen werden (vgl. dazu 3.5.1). Zur Beschreibung der Stichprobe werden auf der Klassenebene folgende Merkmale herangezogen: Klassenstufe, Anzahl Lernende pro Klasse, das Geschlechterverhältnis sowie der Anteil Lernender (nach Auskunft der Klassenlehrperson), welcher in der Klasse sonderpädagogische Unterstützung erhält. Tabelle 13 gibt einen informativen Überblick über die Stichprobe anhand ausgewählter Merkmale.

Klassenstufe

Ziel war es, Lehrpersonen von Mittelstufen (4.-6. Kl.), bevorzugt 6. Primarschulklassen, für das Forschungsvorhaben zu gewinnen. Tatsächlich konnten zwei 6. Klassen und eine Klasse mit Lernenden in der 5. und 6. Primarstufe gewonnen werden. Insgesamt wurde die Untersuchung somit in drei Klassen durchgeführt.

Anzahl Lernende und Geschlecht

Zur Analyse werden 19 Lernende aus Klasse 1, 13 Lernende aus Klasse 2 und 19 Lernende aus Klasse 3 verwendet. Insgesamt werden Daten von 51 Schülerinnen und Schüler untersucht, wovon 24 Mädchen und 27 Knaben sind. In relativen Zahlen ausgedrückt sind 47.1% der Lernenden Mädchen und 52.9% Knaben.

Anzahl Lernende mit Förderbedarf

Der Anteil von Lernenden mit Förderbedarf in allen Klassen zusammen ist mit 5 Lernenden recht gering. Aufgrund mangelhafter Compliance konnte ein Lernender mit Förderbedarf in der Auswertung nicht berücksichtigt werden. In prozentualen Anteilen ausgedrückt sind 7.9% der untersuchten Lernenden Kinder mit Förderbedarf, in Zahlen 4 der insgesamt 51 Lernenden, welche für die ESF-Analyse gültig sind (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13 Überblick über die Schulklassen anhand ausgewählter Merkmale

Stichprobe	Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3		Total	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
Klassenstufe	5./6. Kl.		6. Kl.		6. Kl.		alle Klassen	
Anzahl Lernende	20	38.5%	13	25.0%	19	36.5%	52	100.0%
Anzahl Mädchen	8	15.4%	6	11.5%	10	19.2%	24	46.2%
Anzahl Knaben	12	23.1%	7	13.5%	9	17.3%	28	53.8%
Anzahl Lernende mit Förderbedarf	IKK 1	1.9%	IKK 1	1.9%	IKK 2 ADS 1	5.8%	IKK 4 ADS 1	9.6%
davon Knaben	1	-	1	-	3	-	5	-
Anzahl Lernende, deren Daten vorliegenden	20	38.5%	13	25.0%	19	36.5%	52	100.0%
Mangelhafte Compliance bzw. mangelhaftes Commitment	-1	1.9%	-	-	-	-	-1	-1.9%
Zur Auswertung zur Verfügung stehende Stichprobe	19	36.5%	13	25.0%	19	36.5%	51	98.1%

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Stichprobe in Bezug auf das Geschlechterverhältnis in den Klassen ähnlich verteilt ist und der Anteil an Lernenden mit Förderbedarf im Vergleich zur Studie von Venetz et al. (2010, S. 47) gering ist (fast jedes 4. Kind bzw. 24.3% der Stichprobe in integrativen Schulformen erhält in genannter Studie sonderpädagogische Unterstützung oder Förderung). Grund dafür ist, dass Venetz et al. Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten mit einem Diagnoseinstrument ermittelten.

Messzeitpunkte

Wie bereits aufgeführt wurden die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, während 6 Schulwochen einmal pro Tag über ihr aktuelles Befinden Auskunft zu geben. Dies ergibt ein theoretisches Maximal von 30 Signalen. In der vorliegenden Untersuchung interessiert das Befinden zu bestimmten Zeitpunkten (nach Musikpausen), weshalb diese durch die Forschenden zusammen mit den Klassenlehrpersonen festgelegt wurden. Da die Anzahl Wochen mit Musikpausen (4 Wochen) doppelt so hoch ist, wie die Wochen ohne Musikpausen (2 Wochen) liegen entsprechend doppelt so viele Daten aus den Wochen mit Musikpausen vor. Aufgrund von Ausfällen ganzer Tage (sogenannte klassenspezifische Missings) wie beispielsweise aufgrund Krankheit der Lehrperson, Ski- oder Projekttag weicht die Stichprobe etwas vom theoretischen Maximal ab. Weiter kam es zu Ausfällen, wenn vereinzelte Lernende an einem Signal keinen ESF ausgefüllt haben (sogenannte schülerspezifische Missings) beispielsweise aufgrund von Abwesenheit, Krankheit oder Gymiprüfung. Das Total der effektiv vorliegenden Daten kann Tabelle 14 entnommen werden.

Tabelle 14 Übersicht Messzeitpunkte und zur Auswertung vorliegende Daten

	vorliegende Daten
Wochen ohne Musikpausen	415
Wochen mit Musikpausen (Musikwochen) Total	862
<i>ohne</i> Musikpause gemessen	402
<i>mit</i> Musikpause gemessen	466
Total	1283

Während der Wochen mit Musikpausen kann zusätzlich zwischen zwei unterschiedlichen Messzeitpunkten unterschieden werden. Die Musikpausen werden nur am Vormittag durchgeführt. Dadurch entstehen zwei mögliche Messzeitpunkte, nämlich in der Fünfminutenpause zwischen der ersten und zweiten Lektion (ca. 9.00 Uhr) oder zwischen der dritten und vierten Lektion (ca. 11.00 Uhr). Eine ausführliche Beschreibung der Messzeitpunktgestaltung findet sich im Abschnitt 3.3.2 und Tabelle 7. Einerseits wird somit das Befinden direkt nach einer Musikpause (*mit Musikpause gemessen*) erfasst oder nicht direkt nach einer Musikpause (*ohne Musikpause gemessen*).

4.2 Wochen mit und ohne Musikpausen im Vergleich

Im Zentrum des Abschnitts steht der Vergleich des aktuellen Befindens in Wochen mit Musikpausen mit Wochen ohne Musikpausen. Es geht um die Frage, ob und inwiefern sich in integrativen Regelklassen das aktuelle Befinden von Lernenden in Wochen mit Musikpausen zu Wochen ohne Musikpausen unterscheidet.

4.2.1 Beschreibung der Indikatoren

Das aktuelle Befinden wurde mit den PANAVA-Kurzskalen von Schallberger (2005) erfasst. Das aus zehn bipolaren Adjektiven (vgl. 3.4.2) und siebenstufigen Antwortvorgaben bestehende Instrument (wobei 1 tiefe Werte und 7 hohe Werte ausdrückt) setzt sich aus den drei Skalen Positive Aktivierung, Negative Aktivierung und Valenz zusammen (vgl. 2.1.4).

PANAVA-Kurzskala

- Positive Aktivierung (PA)
- Die Dimension PA umfasst Befindenzustände, in denen eine Person positiv aktiviert ist. Hohe PA-Werte beinhalten positive affektive Zustände, welche mit hoher Aktivierung verbunden sind (z.B. hellwach, begeistert). Tiefe PA-Werte drücken negative affektive Zustände aus, welche mit tiefer Aktivierung (Deaktivierung) verbunden sind (z.B. müde, gelangweilt).
- Negative Aktivierung (NA)
- Die Dimension NA beschreibt negative affektive Zustände, welche mit hoher Aktivität verbunden sind (z.B. gestresst, verärgert). Hohe NA-Werte sind Ausdruck einer negativ erlebten Aktivierung (Stress, Ärger, Nervosität). Tiefe NA-Werte drücken positive affektive Zustände aus, welche mit tiefer Aktivierung (Deaktivierung) verbunden sind wie beispielsweise Entspannung, Ruhe oder Ausgeglichenheit.
- Valenz (VA)
- Mit zwei Items wird das Ausmass des Wohlbefindens (gutes vs. schlechtes Befinden) unabhängig vom Grad der Aktivierung erfragt. Eine hohe VA (zufrieden, glücklich) drückt dementsprechend positive affektive Zustände aus, wobei eine tiefe VA (unzufrieden, unglücklich) negative affektive Zustände beinhaltet.

Treatment 1

Im Fokus der Untersuchung steht das Interesse nach dem aktuellen Befinden Lernender nach Musikpausen. Um Vergleiche feststellen zu können, wurde das Untersuchungsdesign mit dem Schema A – B – A gewählt (vgl. 3.3.1). Der Vergleich von Wochen mit und ohne Musikpausen wird abgekürzt auch Treatment 1 genannt.

Standardisierung der Werte

Das Interesse der Untersuchung gilt nicht der absoluten Höhe des aktuellen Befindens, sondern erhofften positiven Veränderungen der PA. Aus diesem Grund wird in den Auswertungen mit standardisierten Werten gerechnet. Die z-Werte ermöglichen die Bestimmung der relativen Position eines beliebigen Rohwertes im Verhältnis zu den anderen Werten. Der z-Wert gibt an, wie viele Standardab-

weichungen ein einzelner Rohwert vom arithmetischen Mittel abweicht (Hauser & Humpert, 2009). Mit Hilfe der Standardnormalverteilung lässt sich die unterschiedliche Entwicklung der PANAVA aller Lernenden vergleichen. Dazu werden die Mittelwerte aller Lernenden gleich Null gesetzt, was zu einer Standardabweichung=1 führt. Dies entspricht immer einem Wert von $z=1$. Bis auf die Signifikanz werden die verwendeten Mittelwerte, Standardabweichungen, Standardfehler sowie t-Werte in der Regel auf zwei Stellen gerundet.

4.2.2 Aktuelles Befinden in Wochen mit und ohne Musikpausen

Bevor im Weiteren die standardisierten Werte besprochen werden, werden zuerst die effektiven Werte dargestellt und kurz erläutert. Die Befunde des aktuellen Befindens können der Tabelle 15 entnommen werden. Dabei werden die Dimensionen Positive Aktivierung, Negative Aktivierung und Valenz betrachtet und Unterschiede der Mittelwerte in Wochen mit Musikpausen und Wochen ohne Musikpausen dargestellt. Die Mittelwerte der Dimensionen unterscheiden sich deutlich, wobei die NA einen erwünscht tieferen Mittelwert als die PA hat. Bei der Valenz, dem Ausmass des Wohlbefindens, kann der höchste Mittelwert festgestellt werden. Mit dem durchgeführten t-Test wird gesamthaft betrachtet deutlich, dass marginal signifikante Unterschiede der Mittelwerte bei der PA festgestellt werden können. Bei der Valenz zeigen sich signifikante Unterschiede. Die Lernenden fühlen sich in Wochen mit Musikpausen zufriedener und glücklicher als in Wochen ohne Musikpausen.

Tabelle 15 absolute Werte der PANAVA-KS in Wochen mit und ohne Musikpausen; Mittelwertvergleiche; t-Test

Absolute Werte		<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t-Test</i>	
					<i>t</i>	<i>p</i>
Positive Aktivierung	Woche ohne Musikpausen	378	4.62	1.38	1.86	0.063
	Woche mit Musikpausen	819	4.79	1.45	1.90	0.058
Negative Aktivierung	Woche ohne Musikpausen	378	2.82	1.39	1.46	0.144
	Woche mit Musikpausen	820	2.70	1.30	1.42	0.154
Valenz	Woche ohne Musikpausen	378	5.53	1.43	2.01	0.044
	Woche mit Musikpausen	820	5.71	1.36	1.98	0.049

n: Grösse der Teilstichprobe; *M*: Mittelwert; *SD*: Standardabweichung; *t*: t-Wert; *p*: Signifikanz;

Aus den eben beschriebenen Werten lässt sich ableiten, dass Unterschiede, wenn auch kleine, vorhanden sind. Dies wird in Abbildung 7 ESF – Mittelwertverteilung Wochen mit und ohne Musikpausen

grafisch dargestellt. In der Grafik wird deutlich, dass die Valenz den höchsten Mittelwert erreicht. Die NA erreicht wie erwünscht den tiefsten Mittelwert. Die Mittelwerte der vorliegenden Studie entsprechen zudem weitgehend den Mittelwerten der PANAVA-Kurzskalen von Venetz et al. (2010): In der vorliegenden Untersuchung liegen die Mittelwerte von PA, NA und VA bei 4.62/4.79, 2.82/2.70 und 5.53/5.71, diejenigen in der Studie von Venetz et al. (2010) bei 4.73, 2.73 und 5.45.

Abbildung 7 ESF – Mittelwertverteilung Wochen mit und ohne Musikpausen

Wie bereits unter 4.2.1 beschrieben sind jedoch nicht die absoluten Werte von Hauptinteresse, sondern die Entwicklung des Befindens innerhalb der Untersuchungswochen. Dazu werden die Werte standardisiert. Tabelle 16 gibt einen Überblick über alle Ergebnisse der standardisierten Mittelwerte der PA, NA und VA. Mithilfe der Werte erhält man Auskunft zur Frage nach Unterschieden während Wochen ohne Musikpausen im Vergleich zu Wochen mit Musikpausen. Mittels t-Test werden auftretende Unterschiede auf ihre Signifikanz geprüft. Dabei erweisen sich zwei der durchgeführten Mittelwertvergleiche als statistisch signifikant. Die Werte der PA zeigen die deutlichsten Unterschiede, sie weichen in erwünschter Weise sehr signifikant nach oben ab ($p = .005$). Bei der NA sind keine signifikanten Unterschiede feststellbar. Die Valenz hingegen weist signifikante Unterschiede auf ($p = .015$).

Tabelle 16 standardisierte Werte der PANAVA-KS in Wochen mit und ohne Musikpausen; t-Test

Standardisierte Werte		n	M	SD	t-Test	
					t	p
Positive Aktivierung	Woche ohne Musikpausen	378	-.12	.91	2.81	.005 **
	Woche mit Musikpausen	819	.05	1.01	2.91	.004 **
Negative Aktivierung	Woche ohne Musikpausen	378	.04	1.01	0.92	.361
	Woche mit Musikpausen	820	-.02	.97	0.90	.368
Valenz	Woche ohne Musikpausen	378	-.10	1.01	2.43	.015 *
	Woche mit Musikpausen	820	.05	.96	2.38	.017 *

n: Grösse der Teilstichprobe; M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; t: t-Wert; p: Signifikanz; * $p \leq 0.05$; ** $p \leq 0.01$;

In Abbildung 8 werden die tabellarisch aufgelisteten Daten grafisch dargestellt. Die Nulllinie bezeichnet jeweils den Mittelwert der Lernenden. Säulen, die nach unten abweichen, zeigen tiefere Werte als der Mittelwert. Säulen, die nach oben abweichen, zeigen höhere Werte als der Mittelwert. Zu beachten ist, dass es sich bei NA um eine negativ gerichtete Skala handelt. Wenn sie also nach oben abweicht, heisst das, dass das Stresserleben in unerwünschter Weise hoch ist. Für PA gilt dasselbe mit

umgekehrten Vorzeichen: Wenn diese Werte nach oben abweichen, heisst das, dass sie in erwünschter Weise höher sind als der Mittelwert.

Abbildung 8 ESF – standardisierte (z-Wert) Mittelwertverteilung in Wochen mit und ohne Musikpausen

Aus der Abbildung 8 wird deutlich, dass bei allen Werten der PANAVA erwünschte Veränderungen festgestellt werden können. Die stärkste Veränderung ist bei der positiven Aktivierung sichtbar. In Wochen mit Musikpausen sind die Lernenden stärker positiv aktiviert, wacher, motivierter und begeisterter. Die Negative Aktivierung nimmt zwar ab, jedoch nicht signifikant. Die Lernenden sind weniger gestresst und weniger nervös. Deutliche Unterschiede sind in der Valenz erkennbar. Die Lernenden sind deutlich zufriedener und glücklicher in Wochen mit Musikpausen als in Wochen ohne Musikpausen.

4.2.3 Geschlechterunterschiede

Da der Frage nach Unterschieden von Lernenden mit und ohne Förderbedarf nachgegangen werden möchte und in der vorliegenden Stichprobe alle Kinder mit Förderbedarf männlich sind, stellt sich die Frage, ob auch zwischen den Geschlechtern Unterschiede feststellbar sind. Werden die standardisierten Werte von Knaben und Mädchen verglichen, zeigen sich keine signifikanten Unterschiede. Die Werte sind in Tabelle 17 dargestellt. Weder die PA, die NA noch die Valenz unterscheiden sich signifikant. Die Mädchen und die Knaben haben dementsprechend ähnliche Entwicklungen des Befindens.

Tabelle 17 Vergleich PANAVA von Knaben und Mädchen

Mädchen und Knaben Unterschiede		<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>F</i> (<i>df</i> =1)	<i>p</i>
Positive Aktivierung	Mädchen	567	-.046	.044	.215	.643
	Knaben	630	-.018	.042		
Negative Aktivierung	Mädchen	567	.009	.044	.003	.959
	Knaben	630	.012	.042		
Valenz	Mädchen	567	-.051	.044	.504	.478
	Knaben	630	-.007	.042		

n: Grösse der Teilstichprobe; *M*: Mittelwert; *SD*: Standardabweichung; *F*: F-Wert; *df*: Freiheitsgrade *p*: Signifikanz

Auch beim Vergleich der Entwicklung des Befindens der Mädchen und der Knaben während den Wochen mit und ohne Musikpausen sind keine signifikanten Unterschiede feststellbar. Die Werte können der Tabelle 18 entnommen werden.

Tabelle 18 Vergleich der PANAVA von Mädchen und Knaben in Wochen mit und ohne Musikpausen

Mädchen und Knaben in Wochen mit und ohne Musikpausen		Mädchen		Knaben		F(df = 1)	p
		M	SD	M	SD		
Positive Aktivierung	Wochen ohne Musikpausen	-.17	0.07	-.07	0.07	1.52	0.22
	Wochen mit Musikpausen	.08	0.05	.03	0.05		
Negative Aktivierung	Wochen ohne Musikpausen	.03	0.07	.04	0.07	0.02	0.89
	Wochen mit Musikpausen	-.02	0.05	-.02	0.05		
Valenz	Wochen ohne Musikpausen	-.18	0.07	-.03	0.07	3.36	0.07
	Wochen mit Musikpausen	.08	0.05	.01	0.05		

M: Mittelwert; SD: Standardabweichung; F: F-Wert; df: Freiheitsgrade p: Signifikanz

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Entwicklung des Befindens von Mädchen und Knaben während Wochen mit und ohne Musikpausen nicht unterscheidet. Das Befinden sowohl von Mädchen als auch Knaben ist in Wochen mit Musikpausen besser. Mädchen und Knaben haben in Wochen mit Musikpausen eine höhere Valenz und fühlen sich zufriedener und glücklicher als in Wochen ohne Musikpausen. Bei den Mädchen wie auch bei den Knaben steigt in Wochen mit Musikpausen die positive Aktivierung und der Wert der NA nimmt ab. Das Stresserleben sinkt.

4.3 Wochen ohne Musikpausen und Musikwochen mit und ohne Musikpausen

Innerhalb der Wochen mit Musikpausen wurde im Wechsel direkt oder nicht direkt nach der Musikpause das aktuelle Befinden der Lernenden erfasst (vgl. Signalrhythmus in 3.3.2.). Somit kann zwischen drei verschiedenen Zeitpunkten unterschieden werden, welche wie folgt codiert sind: 0 = keine Musikwochen, 1 = Musikwochen ohne Musikpause (gemessen), 2 = Musikwoche mit Musikpause (gemessen). Der Vergleich dieser drei Messzeitpunkte wird abgekürzt auch Treatment 2 genannt. Der Vergleich der drei Zeitpunkte allgemein, dargestellt in Tabelle 19, zeigt das vorangehend beschriebene Ergebnis der Wochen mit und ohne Musikpausen noch deutlicher. In den Wochen mit Musikpausen weicht die PA signifikant mit $p < 0.05$ erwünscht nach oben ab, die Lernenden sind wacher und motivierter. Bei der Valenz wird mit einer Mittelwertabweichung von $M = 0.09$ in der Musikwoche mit Musikpause der Unterschied deutlich im Vergleich zu $M = -0.10$ in den Wochen ohne Musikpausen.

Tabelle 19 Standardisierte Mittelwerte Treatment 2

	Wochen ohne Musikpausen		Wochen mit Musikpausen (Musikwochen)				$F(df = 2)$	p
			ohne Musikpause		mit Musikpause			
n	415		402		466			
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>		
Positive Aktivierung	-.12	.05	.026	.05	.08	.05	4.21	0.015*
Negative Aktivierung	.04	.05	.006	.05	-.04	.05	0.63	0.532
Valenz	-.10	.05	-.006	.05	.09	.05	3.90	0.020*

n: Grösse der Teilstichprobe; *M*: Mittelwert; *SD*: Standardabweichung; *F*: F-Wert; *df*: Freiheitsgrade *p*: Signifikanz; * $p \leq 0.05$;

4.3.1 Aktuelles Befinden

Von Interesse ist jedoch nun, wie sich die einzelnen Zeitpunkte voneinander unterscheiden. Diese Vergleiche werden im Folgenden einzeln für die PA, NA und VA präsentiert und beschrieben. In Tabelle 20 werden die Mittelwertdifferenzen (ΔM) für die Positive Aktivierung in Wochen ohne Musikpausen (0), Wochen mit Musikpausen gemessen ohne (1) und mit Musikpause (2) dargestellt. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass es signifikante Unterschiede der PA in Wochen mit Pausen im Vergleich zu Wochen ohne Musikpausen gibt. Interessant ist, dass sich die PA der Lernenden zu beiden Messzeitpunkten in den Wochen mit Musikpausen signifikant unterscheidet. Wenn das Befinden direkt nach einer Musikpause erfasst wurde, ist der Unterschied zu einer Woche ohne Musikpausen mit $p = .005$ bereits sehr signifikant.

Tabelle 20 Aktuelles Befinden Positive Aktivierung und Treatment 2

Positive Aktivierung (PA)		Wochen ohne Musikpausen			Wochen mit Musikpausen					
					ohne Musikpause			mit Musikpause		
		ΔM	SE	p	ΔM	SE	p	ΔM	SE	p
Wochen ohne Musikpausen					-.14	.07	.044*	-.19	.07	.005**
Wochen mit Musikpausen	ohne Musikpause	.14	.07	.044*				-.05	.07	.455
	mit Musikpause	.20	.07	.005**	.05	.07	.455			

ΔM : Mittelwertdifferenz; SE: Standardfehler der Mittelwertdifferenz; p : Signifikanz; * $p \leq 0.05$; ** $p \leq 0.01$

In der folgenden Tabelle 21 wird analog zur eben dargestellten PA die Negative Aktivierung dargestellt. Werden die drei Messzeitpunkte miteinander verglichen, können zu keinem Messzeitpunkt signifikante Unterschiede der negativen Aktivierung festgestellt werden.

Tabelle 21 Aktuelles Befinden Negative Aktivierung und Treatment 2

Negative Aktivierung (NA)		Wochen ohne Musikpausen			Wochen mit Musikpausen					
					ohne Musikpause			mit Musikpause		
		ΔM	SE	p	ΔM	SE	p	ΔM	SE	p
Wochen ohne Musikpausen					.03	.07	.653	.08	.07	.266
Wochen mit Musikpausen	ohne Musikpause	-.03	.07	.653				.05	.07	.516
	mit Musikpause	-.08	.07	.266	-.05	.07	.516			

ΔM : Mittelwertdifferenz; SE: Standardfehler der Mittelwertdifferenz; p : Signifikanz

Die Unterschiede der Valenz während der drei Messzeitpunkte wird in Tabelle 22 dargestellt. Auf den ersten Blick können zwischen den Wochen mit und ohne Musikpausen signifikante Unterschiede festgestellt werden. Interessant ist hier nun, dass sich dieser Unterschied nur auf den Zeitpunkt direkt mit der Musikpause im Vergleich zu den Wochen ohne Musikpause bezieht. Dieser Unterschied ist mit $p = .005$ sehr signifikant (mit ** gekennzeichnet).

Tabelle 22 Aktuelles Befinden Valenz und Treatment 2

Valenz (VA)		Wochen ohne Musikpausen			Wochen mit Musikpausen					
					ohne Musikpause			mit Musikpause		
		ΔM	SE	p	ΔM	SE	p	ΔM	SE	p
Wochen ohne Musikpausen					-.10	.07	.182	-.19	.07	.005**
Wochen mit Musikpausen	ohne Musikpause	.10	.07	.182				-.10	.07	.157
	mit Musikpause	.19	.10	.005**	.10	.07	.157			

ΔM : Mittelwertdifferenz; SE: Standardfehler der Mittelwertdifferenz; p : Signifikanz; ** $p \leq 0.01$

Mit der folgenden Abbildung 9 wird die Entwicklung des Befindens verteilt auf die drei Messzeitpunkte grafisch verdeutlicht. Die Nulllinie bezeichnet jeweils den Mittelwert der Lernenden. Säulen, die nach unten abweichen, zeigen tiefere Werte als der Mittelwert. Säulen, die nach oben abweichen, zeigen höhere Werte als der Mittelwert. Zu beachten ist, dass es sich bei NA um eine negativ gerichtete Skala handelt. Wenn sie also nach oben abweicht, heisst das, dass das Stresserleben in unerwünschter Weise hoch ist. Für PA gilt dasselbe mit umgekehrten Vorzeichen: Wenn diese Werte nach oben abweichen, heisst das, dass sie in erwünschter Weise höher sind als der Mittelwert.

Abbildung 9 Vergleich Treatment 2

Aus der Abbildung 9 Vergleich Treatment 2 lassen sich oben genannte Ergebnisse wie folgt zusammenfassen: Die PA ist in Wochen mit Musikpausen erwünscht höher, wobei sie direkt nach Musikpausen am deutlichsten nach oben abweicht (signifikant bis sehr signifikant). Die Negative Aktivierung nimmt wohl in Wochen mit Musikpausen ab, jedoch sind keine signifikanten Unterschiede feststellbar. Anders bei der Valenz; diese weist in Musikwochen (mit Musikpausen gemessen) mit $p = .005$ einen sehr signifikanten Unterschied auf im Vergleich zu Wochen ohne Musikpausen.

4.3.2 Klassenunterschiede

Das aktuelle Befinden wurde in drei unterschiedlichen Klassen erhoben. Im Folgenden soll nun untersucht werden, ob sich allenfalls zwischen den Klassen Unterschiede verteilt auf die drei Messzeitpunkte zeigen. Zum besseren Verständnis werden dazu die einzelnen Dimensionen des Befindens in den drei Klassen einzeln während der drei verschiedenen Zeitpunkte einzeln verglichen. Eine ausführliche Darstellung aller verwendeten Werte findet sich in Anhang 2. In den folgenden drei Abbildungen werden die Unterschiede nun bildlich ausgedrückt. Aus den gerechneten Unterschieden liegen für keine der drei Dimensionen signifikante Unterschiede vor, dennoch können unterschiedliche Abweichungen der Klassen festgestellt werden. Die Nulllinie bezeichnet jeweils den Mittelwert der Lernenden. Säulen, die nach unten abweichen, zeigen tiefere Werte als der Mittelwert. Säulen, die nach

oben abweichen zeigen höhere Werte als der Mittelwert. Die Unterschiede der Positiven Aktivierung zwischen den Klassen sind nicht signifikant, dennoch fällt auf, dass Klasse 1 eine grössere Abweichung der PA in Wochen mit Musikpausen (ohne Musik) sowie einen höheren Wert zeigt mit Musikpausen gemessen. Auch Klasse 2 weist ein spezielles Ergebnis auf. Die Abweichung der PA ist wohl in Wochen mit Musikpausen am höchsten, jedoch nicht direkt nach den Musikpausen.

Abbildung 10 PA Klassenunterschiede

Ein anderes Bild zeigt sich bei der Negativen Aktivierung. Wie in der Abbildung 11 dargestellt weicht die NA in allen Klassen in den Musikwochen mit Musikpausen vom Mittelwert erwünscht nach unten ab. Jedoch weisen weder die Abweichung der NA noch die Unterschiede der Klassen signifikante Unterschiede auf.

Abbildung 11 NA Klassenunterschiede

In der folgenden Abbildung 12 wird die Valenz der drei Klassen dargestellt. Auch bei der Valenz weisen die Klassen untereinander keine signifikanten Unterschiede auf. Interessant ist dabei, dass die Valenz besonders in den Musikwochen mit Musikpausen positiv nach oben abweicht.

Abbildung 12 VA Klassenunterschiede

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass signifikante Unterschiede feststellbar sind zwischen den Wochen mit Musikpausen. Der Vergleich der Klassen zeigt jedoch, dass die Veränderung des Befindens in allen Klassen ähnlich verläuft. Es sind aber keine signifikanten Unterschiede ausgewiesen. Die Lernenden in allen Klassen fühlen sich in Musikwochen (mit Musikpausen) zufriedener und glücklicher.

4.3.3 Geschlechterunterschiede

Im Vergleich der Wochen mit und ohne Pausen konnten zwischen den Geschlechtern keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Nun stellt sich die Frage nach Geschlechterunterschieden während der drei verschiedenen Messzeitpunkte. Eine ausführliche Darstellung aller verwendeten Werte findet sich in Anhang 2. Es zeigen sich auch im Vergleich der Geschlechter mit den drei Messzeitpunkten keine signifikanten Unterschiede. Sowohl Mädchen als auch Knaben fühlen sich in Musikwochen mit Musikpausen zufriedener und glücklicher. In den folgenden Abbildungen werden die Verläufe der beiden Geschlechter einzeln dargestellt. Es zeigen sich bloss kleine Unterschiede in der Höhe der Abweichungen der Geschlechter.

Abbildung 13 Mädchen - Entwicklung aktuelles Befinden keine Musikwoche, Musikwochen mit und ohne Musikpausen

Die Nulllinie bezeichnet jeweils den Mittelwert der Lernenden. Säulen, die nach unten abweichen, zeigen tiefere Werte als der Mittelwert. Säulen, die nach oben abweichen, zeigen höhere Werte als der Mittelwert. Bei den Mädchen sind tendenziell höhere Abweichungen sichtbar. Die Mädchen bewert-

ten ihr Befinden in grösserer Ausprägung als die Knaben. Die Mittelwerte der Knaben, wie aus der unteren Darstellung sichtbar, weichen weniger stark von der Nulllinie ab. Dennoch weichen die Werte der PA und der VA der Knaben in Musikwochen mit Musikpausen signifikant höher ab zur Woche ohne Musikpausen.

Abbildung 14 Knaben - Entwicklung aktuelles Befinden keine Musikwoche, Musikwochen mit und ohne Musikpausen

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zwischen Mädchen und Knaben keine signifikanten Unterschiede des Befindens bestehen über die drei Zeitpunkte verteilt. Sowohl die Knaben als auch die Mädchen sind in Wochen mit Musikpausen positiv aktivierter und beide Geschlechter sind in Wochen mit Musikpausen wacher und motivierter.

4.4 Vergleich Häufigkeitsverteilung Veränderung des Befindens aller Lernenden

Im Folgenden interessiert die Frage nach Unterschieden des Befindens zwischen Lernenden mit und ohne Förderbedarf. Da die Stichprobe nur 4 Kinder mit Förderbedarf aufweist, kann diese Frage nur in Ansätzen beantwortet werden. Als erstes wird ein Überblick aller Lernenden gegeben und dargestellt wie sich die Mittelwertabweichungen der Lernenden über die drei Zeitpunkte verteilen und wie viele Lernenden prozentual negativ, gar nicht oder positiv vom durchschnittlichen Mittelwert abweichen. Dazu werden die standardisierten Werte der Lernenden in drei Kategorien eingeteilt und Häufigkeiten gezählt. Eine positiv höhere Abweichung wird bei einem z-Wert von > 0.25 , keine Abweichung (gleich) wird bei einem z-Wert von ± 0.25 angenommen und eine negative Abweichung wird bei einem z-Wert von < -0.25 angenommen. Die Verteilung der Abweichungen der PA wird nun in Abbildung 15 grafisch dargestellt. Aus der Grafik kann abgelesen werden, dass die Mehrheit der Lernenden positiv von ihrem Mittelwert abweicht. Interessant ist, dass in der Musikwoche mit Musikpausen die negative Abweichung abnimmt zugunsten von positiver oder keiner Abweichung.

Abbildung 15 Häufigkeitsverteilung der positiven Aktivierung aller Lernenden zu allen drei Zeitpunkten

Für die negative Aktivierung, dargestellt in Abbildung 16 können keine grossen Unterschiede beschrieben werden. Zu beachten ist, dass es sich bei NA um eine negativ gerichtete Skala handelt.

Abbildung 16 Häufigkeitsverteilung der negativen Aktivierung aller Lernenden zu allen drei Zeitpunkten

Wenn sie also positiv nach oben abweicht, heisst das, dass das Stresserleben in unerwünschter Weise hoch ist. Aus der Grafik kann eine leichte Abnahme des Stresserlebens in Wochen mit Musikpausen festgestellt werden, die positive Abweichung ist dann am wenigsten häufig.

Die nachfolgende Abbildung 17 zeigt die Veränderung der Valenz. Interessant ist, dass die negative Abweichung in Musikwochen mit Musikpausen stark abnimmt zugunsten von positiver und insbesondere keiner (gleich) Abweichung. Insgesamt betrachtet hat die Valenz geringe negative Abweichungen.

Abbildung 17 Häufigkeitsverteilung der Valenz aller Lernenden zu allen drei Zeitpunkten

Resümierend kann festgehalten werden, dass sich alle Lernenden in Wochen mit Musikpausen wohler und zufriedener fühlen als in Wochen ohne Musikpausen. Die Lernenden sind in Musikwochen mit Musikpausen positiv aktiver, haben mehr Energie und sind wacher. Das Stresserleben nimmt ganz leicht ab.

4.4.1 Lernende mit und ohne Förderbedarf

In diesem Abschnitt werden allfällige Unterschiede des Befindens von Lernenden mit und ohne Förderbedarf betrachtet. Dazu wird analog zum vorangehenden Kapitel die Abweichung der standardisierten Werte betrachtet. Es werden die standardisierten Werte der Lernenden in drei Kategorien eingeteilt und Häufigkeiten gezählt. Eine positiv höhere Abweichung wird bei einem z-Wert von > 0.25 , keine Abweichung (gleich) wird bei einem z-Wert von ± 0.25 angenommen und eine negative Abweichung wird bei einem z-Wert von < 0.25 angenommen. Verglichen wird nun die Stichprobe von 47 Lernenden ohne Förderbedarf mit der Stichprobe von 4 Lernenden mit Förderbedarf (Fb).

Abbildung 18 Häufigkeitsverteilung der PA von Lernenden mit und ohne Förderbedarf zu allen drei Zeitpunkten

In den folgenden Abbildungen werden die einzelnen Dimensionen des Befindens dargestellt und zwischen Lernenden mit und ohne Förderbedarf unterschieden. Bei der PA, in Abbildung 18 dargestellt,

zeigt sich, dass Kinder mit Förderbedarf in Wochen mit Musikpausen positiv aktiver sind, ähnlich wie die Mehrheit der Lernenden ohne Förderbedarf.

In Abbildung 19 wird die NA dargestellt, wobei zu beachten ist, dass es sich bei NA um eine negativ gerichtete Skala handelt. Wenn sie also positiv nach oben abweicht, heisst das, dass das Stresserleben in unerwünschter Weise hoch ist. Es zeigt sich, dass Kinder mit Förderbedarf in Musikwochen mit Musikpausen nicht positiv vom Mittelwert abweichen, was durchaus erwünscht ist. Die Negative Aktivierung von Lernenden mit Förderbedarf zeigt grosse Ähnlichkeit wie jene von Lernenden ohne Förderbedarf. Das Stresserleben ist in Wochen mit Musikpausen leicht tiefer als in Wochen ohne Musikpausen.

Abbildung 19 Häufigkeitsverteilung der NA von Lernenden mit und ohne Förderbedarf zu allen drei Zeitpunkten

Abschliessend wird die Valenz betrachtet; dargestellt in Abbildung 20. Die Lernenden mit Förderbedarf zeigen nur in Wochen ohne Musikpausen negative Abweichungen auf. Das Befinden ist ähnlich wie von Kindern ohne Förderbedarf. Beide Gruppen zeigen in Wochen mit Musikpausen positive oder keine Abweichung vom Mittelwert. Sowohl Lernende mit als auch ohne Förderbedarf fühlen sich in Wochen mit Musikpausen zufriedener und glücklicher.

Abbildung 20 Häufigkeitsverteilung der VA von Lernenden mit und ohne Förderbedarf zu allen drei Zeitpunkten

Zusammengefasst zeigen sich in allen Dimensionen ähnliche Verteilungen sowohl von Lernenden mit Förderbedarf als auch bei den Lernenden ohne Förderbedarf. Sowohl Lernende mit als auch ohne Förderbedarf sind in Wochen mit Musikpausen signifikant zufriedener, motivierter und wacher. Das

Stresserleben bzw. die negative Aktivierung nimmt bei allen Lernenden gleichermaßen ganz wenig ab. Da die Stichprobe von vier Kindern relativ klein ist, kann jedoch keine generalisierende Aussage über das Befinden von Lernenden mit Förderbedarf im Speziellen gemacht werden.

4.5 Zusammenfassung der quantitativen Ergebnisse

Wie in den vorangehenden Kapiteln erläutert, lassen sich zusammenfassend folgende Ergebnisse feststellen.

Vergleich des Befindens von Wochen mit und ohne Musikpausen

In Wochen mit Musikpausen sind die Lernenden signifikant stärker positiv aktiviert, wacher, motivierter und begeisterter. Die Negative Aktivierung nimmt zwar ab, jedoch nicht signifikant. Das bedeutet die Lernenden sind weniger gestresst und nervös. Deutliche Unterschiede sind vor allem in der Valenz erkennbar. Die Lernenden sind deutlich zufriedener und glücklicher in Wochen mit Musikpausen als in Wochen ohne Musikpausen. Wird das Befinden von Mädchen und Knaben verglichen, lassen sich keine signifikante Unterschiede feststellen.

Vergleich des Befindens von Wochen ohne Musikpausen und Musikwochen mit und ohne Musikpause erfasst

Die Positive Aktivierung ist in Wochen mit Musikpausen erwünscht höher, wobei sie direkt nach Musikpausen am deutlichsten nach oben abweicht (signifikant bis sehr signifikant). Die Negative Aktivierung nimmt wohl in Wochen mit Musikpausen ab, es sind jedoch keine signifikanten Unterschiede feststellbar. Anders bei der Valenz; diese weist in Musikwochen (mit Musikpausen gemessen) einen sehr signifikanten Unterschied auf im Vergleich zu Wochen ohne Musikpausen. Die Lernenden sind in Wochen mit Musikpausen sehr signifikant zufriedener und glücklicher. Das allgemeine Wohlbefinden ist recht hoch. Es lassen sich auch bei diesem Vergleich keine signifikanten Unterschiede weder zwischen den Klassen noch zwischen den Geschlechtern feststellen.

Vergleich des Befindens von Lernenden mit und ohne Förderbedarf

Um die Frage nach Unterschieden zwischen Lernenden mit und ohne Förderbedarf beantworten zu können, ist die Stichprobe von 4 Lernenden mit Förderbedarf zu klein. Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Daten von Lernenden mit Förderbedarf unterscheiden sich nicht von Lernenden ohne Förderbedarf. Sowohl das Befinden von Lernenden mit Förderbedarf als auch ohne Förderbedarf ist in Wochen mit Musikpausen besser als in Wochen ohne Musikpausen. Dies zeigt sich einerseits in der Positiven Aktivierung und als auch der Valenz. Bei der NA sind keine eindeutigen Unterschiede feststellbar, weder bei Lernenden mit als auch ohne Förderbedarf.

4.6 Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler (SFS)

Zum Abschluss der sechs Forschungswochen erhielten alle Klassen den Schlussfragebogen SFS, um Fragen zu den Musikwochen und zu den Erfahrungen mit dem ESF-Fragebogen zu beantworten. Der Schlussfragebogen gestaltet sich wie unter 3.4.4 beschrieben als einfache Datenerhebung. Einerseits werden allgemeine Angaben zur Person und Informationen zu den Musikpausen erhoben andererseits Fragen gestellt, welche Rückschlüsse auf die Akzeptanz der Untersuchung und das Commitment im Verlaufe der Untersuchungswochen ermöglichen.

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analysen präsentiert. Ziel der Analysen ist es, Skalen zu gewinnen, mit welchen eine allgemeine Einschätzung zu den Musikpausen gemacht werden kann. Genauso wichtig wie die Häufigkeiten jedoch sind die unterschiedlichen Hinweise der einzelnen Kinder auf die Durchführbarkeit der Musikpausen. Dank der relativ niedrigen Anzahl an Kindern mit N=52 konnten offene Fragen gestellt und eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt werden.

4.6.1 Stichprobe und Durchführung

Der Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler SFS wurde an alle 52 Kinder in den drei Klassen verteilt und von 51 Kindern ausgefüllt zurückgegeben. Somit beträgt die Stichprobe von gültigen Daten N=51. Wie aus Tabelle 23 ersichtlich ist, besteht der Geschlechteranteil über alle Klassen hinweg aus 47% Mädchen und 53% Knaben. Auf die Unterschiede der Geschlechter wird in der Analyse der offenen Fragen am Ende jedes Kapitels näher eingegangen. Sie sind interessant, weil sich die Antworten in Häufigkeit der positiven bzw. kritischen Meinungsäußerungen in den Geschlechtern unterscheiden.

Im Schlussfragebogen werden die Lernenden gefragt ob sie ein Instrument spielen. 31% der Lernenden haben diese Frage bejaht. Die Tatsache, dass ein Kind ein Instrument spielt, ergibt keinen Beweis für das Vorhandensein von mehr Musikalität oder erhöhtem allgemeinem Interesse an Musik. Die Tatsache, dass ein Kind ein Instrument spielt, kann dennoch aufschlussreich sein. Dies im Hinblick auf die Durchführbarkeit oder Gestaltung der Musikpausen.

Tabelle 23 Schlussfragebogen SFS mit Häufigkeiten

Häufigkeiten (N=51)		
	Anzahl	in %
Mädchen	24	47%
Knaben	27	53%
Total	51	100%
Lernende ohne Instrument	35	69%
Lernende mit Instrument	16	31%
Total	51	100%
Kinder ohne Förderbedarf	46	90%
Kinder mit Förderbedarf	5	10%
Total	51	100%

Für die Beantwortung der Fragestellung ist das Resultat der Kinder mit und ohne Förderbedarf von Bedeutung. In der vorliegenden Untersuchung liegt der Prozentanteil von Kindern mit Förderbedarf bei 10% (vgl. Tabelle 23). Alle Kinder mit Förderbedarf haben den Schlussfragebogen ausgefüllt. Allerdings ist die kleine Anzahl von Kindern mit Förderbedarf $n=5$ nicht aussagekräftig. Die Kinder mit Förderbedarf werden daher einzeln angeschaut und es wird versucht, Tendenzen festzustellen, welchen Einfluss die Musikpausen auf die Kinder mit Förderbedarf haben könnten und welche Meinungen sie betreffend Musikpausen vertreten. Auch derjenige Knabe, dessen ESF-Fragebogen für die Auswertung ungültig war, hat den Schlussfragebogen ausgefüllt. Seine Meinung ist wichtig im Hinblick auf die Fragestellung und wird deshalb in der Analyse berücksichtigt.

Für eine genaue Durchführung erhielten die Klassen eine Instruktion durch eine Forschungsperson. Somit konnten Fragen direkt beantwortet und Unklarheiten beim Ausfüllen des Schlussfragebogens beseitigt werden. Wichtig war es den Kindern zu Beginn der Instruktion zu erklären, dass die ganze Untersuchung gemacht worden war, um die Wirkung der *Musikpausen* festzustellen. Sie hatten sechs Wochen lang jeden Tag den ESF-Fragebogen einmal ausgefüllt. Alle Schülerinnen und Schüler hatten sich dreissig Mal mit der Frage nach dem aktuellen Befinden beschäftigt. Einige Kinder haben während der Untersuchungszeit selber gemerkt, dass die Musikpausen und der Fragebogen wohl zusammenhängen.

4.6.2 Beschreibung des Schlussfragebogens

Die Fragen im Schlussfragebogen SFS wurden gemischt mit Multiple choice betreffend allgemeine Einschätzungen und mit halboffenen und offenen Fragen für persönliche Meinungen und Ideen der Kinder. Das Kapitel 3.4.4 ging genauer darauf ein. Die Codes zum SFS sind im Anhang 3 aufgeführt.

Thema Musikpausen

Damit die Kinder auf das Thema Musikpausen eingestimmt werden, beginnt der Fragebogen mit dem Item „Musikgeschmack“, „Instrument“ und „musikalische Tätigkeit“. Die musikalische Tätigkeit wird nur in der Frage nach der allgemeinen Einschätzung in die Analyse miteinbezogen. Danach wird auf die zwei Themen „Musikpausen“ und „ESF-Fragebogen“ genauer eingegangen. Zum Thema *Musikpausen* folgen vier Items zu den „Erfahrungen mit den Musikpausen“ (Frage 10), zum „allgemeinen Interesse“ (Frage 11), zu den „Untersuchungswochen im Vergleich“ (Frage 12) und den „Gestaltungsvorschlägen“ (Frage 13) im Umgang mit Musikpausen. Die dazugehörigen Analysen befinden sich in den Kapiteln 4.6.3 bis 4.6.6.

Thema ESF-Fragebogen

Die Fragen zum Thema *ESF-Fragebogen*, mit welchem das Befinden der Lernenden täglich erfasst wurde, bilden den Schluss mit drei Items zur tatsächlichen „Erfassung“ (Frage 14) des Befindens von Schülerinnen und Schülern, zur „Störung im Unterricht“ (Frage 15), zum „Interesse“ (Frage 16) am Ausfüllen und einer offenen Schlussfrage (Frage 17). Die dazugehörigen Analysen befinden sich in den Kapiteln 4.6.7 und 4.6.8.

Die schriftlichen Aussagen können alle als gültig erachtet werden. Es gibt keine unleserlichen Einträge und kein unklare Angekreuzte Antworten.

4.6.3 Musikpausen – Erfahrungen mit den Musikpausen (Frage 10)

Die erste wichtige Frage des Schlussfragebogens (Frage 10) befasst sich mit den Erfahrungen, welche die Klassen in den Wochen mit Musikpausen gemacht haben.

Frage 10: „Wie waren die Wochen mit Musikpausen für dich?“

Diese offene Fragestellung ermöglicht eine unabhängige, möglichst weit gefasste Antwort. Um die Aussagen der Schülerinnen und Schüler zusammenzustellen, zu vergleichen und auszuwerten, wurde für jede einzelne offene Frage eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) durchgeführt. Die vollständigen Tabellen mit Definitionen und Kodierregeln finden sich im Anhang 3. Die untenstehende Tabelle 24 gibt einen Überblick über Überkategorien, Kategorien und die dazugehörigen Ankerbeispiele. Einerseits bieten die Kategorien und Ankerbeispiele wichtige Hinweise und Meinungen von einzelnen Personen zur Frage 10, andererseits lässt die Häufigkeit der Kategorien (vgl. Abbildung 21) allgemeine Schlussfolgerungen zu.

Kategorien

Das Kategoriensystem in Tabelle 24 gibt einen Überblick über alle Kategorien zur Frage 10 „Wie waren die Wochen mit Musikpausen für dich?“. Zuerst lassen sich drei Überkategorien unterscheiden. Die erste Überkategorie „Musikpausen positiv beurteilt“ kann in drei Kategorien geteilt werden. Mit den Dimensionen aus dem PANAVA-Modell (vgl. 2.1.4) verbunden ergeben sich die zwei Kategorien (K1) PA positiv aktiviert (voll Energie, motiviert) und (K2) PD positiv deaktiviert (entspannt, ruhig). Allgemeine positive Aussagen (K3) gehören in die dritte Kategorie.

Tabelle 24 Schlussfragebogen SFS - Kategoriensystem Frage 10

Frage 10 Wie waren die Wochen mit Musikpausen für dich?			
Überkategorie	Kategorie	Nr.	Ankerbeispiel
Musikpausen positiv beurteilt	PA positiv aktiviert	K1	S10: Ich fand es sehr cool. Weil ich selber finde Musik sehr, sehr toll. Ich singe auch gerne. S22: Die Musikpausen finde ich gut. Wenn wir nach einer Lektion singen, dann habe ich nachher wieder Energie. S33: Sie waren gut und hat uns wach gemacht. S42: Sie waren irgendwie fröhlicher.
	PD positiv deaktiviert	K2	S36: Ich fand es cool, einmal zwischen dem Unterricht sich mit diesen Musikpausen zu erholen/sich entspannen zu können.
	allgemein positiv	K3	S39: Ich fand es eine Abwechslung, ... S40: Es war noch gut etwas zu machen in der Pause, ...
Musikpausen negativ beurteilt	NA negativ aktiviert	K4	S21: Sie waren ein bisschen nervig, aber ich habe es einfach gemacht. S16: schlecht S28: Auffrischend, aber manchmal haben sie genervt, wenn wir solche Mädchenlieder singen mussten (Adele).
	ND negativ deaktiviert	K5	S35: Das mit dem Rhythmus fand ich langweilig.
	allgemein negativ	K6	S52: Nicht so lustig, weil ich nicht gerne singe.
andere		K7	S40: Es war noch gut etwas zu machen in der Pause, aber das Schwatzen hat mir gefehlt.

Interessanterweise benutzen die Lernenden teils das Vokabular des ESM-Fragebogens. Sie sprechen für die Kategorie K1 von „wieder Energie haben“ (S22) und von Musikpausen die „wach gemacht“ (S33) haben. Während sechs Wochen haben die Kinder anhand der erwähnten Begriffe beurteilt, wie es ihnen geht. Erstaunlicherweise beantworten sie die Fragen nach Musikpausen ebenfalls

mit Wörtern aus dem Fragebogen. Oft wird als Wort in der Kategorie K2 die „Pause“ erwähnt. „...und es war irgendwie eine Erleichterung mal eine Pause zu machen“ (S38). Die Musikpause wird als Pause bezeichnet und nicht als eine schulische Tätigkeit. „Ich fand es cool, einmal zwischen dem Unterricht sich mit diesen Musikpausen zu erholen/sich entspannen zu können“ (S36). Weitere spannende Antworten finden sich als Ankerbeispiele in der Tabelle 24. Die Überkategorie „Musikpausen negativ beurteilt“ ist ebenfalls in drei Kategorien geteilt. Die Kategorie (K4) NA negativ aktiviert (gestresst, verärgert) und die Kategorie (K5) ND negativ deaktiviert (gelangweilt, müde) gehören zum PANAVA-Modell von Schallberger (2000). Als Ergänzung werden die (K6) allgemeinen negativen Meinungen hinzugefügt. Die Kinder äussern, dass sie „sich genervt haben“ (S21). Der eine beklagt sich über zu viele Mädchenlieder (S30), andere machen nicht gern Rhythmusspiele (S35) oder singen nicht gerne (S52).

In die letzte Kategorie (K7) aus dem Kategoriensystem (Tabelle 24) fallen Antworten, welche nicht eindeutig zuzuordnen sind. „Es war noch gut etwas zu machen in der Pause, aber das Schwatzen hat mir gefehlt“ (S40) ist mit „noch gut“ nicht klar zuzuweisen. Aber die Aussage liefert einen Hinweis, dass eine Schwatzauszeit auch eine Qualität besitzt.

Häufigkeiten

Die Antworten innerhalb der Kategorien werden nun in einer einfachen Skala zusammengezählt und im untenstehenden Diagramm (Abbildung 21) abgebildet. Dabei entspricht die Anzahl aller Lernenden (N=51) nicht der Anzahl Nennungen. Sätze einzelner Kinder können mehrere Abschnitte enthalten, was zu einer grösseren Anzahl Nennungen (N=64) führt. Wichtig für die Beurteilung der Musikpausen ist die Verteilung der positiven und negativen Äusserungen. Die einzelnen Kategorien spielen eine weniger wichtige Rolle. Unter diesem Aspekt gesehen werden in den ersten drei Kategorien (K1-3) die Musikpausen in 50 Satzabschnitten (78% aller Nennungen) positiv beurteilt. Demgegenüber stehen 10 Satzabschnitte (16% aller Nennungen), die negative Aspekte der Musikpause angeben. In 4 Satzabschnitten kann keine Zuordnung gemacht werden. Die Verteilung deutet auf eine hohe Akzeptanz der täglichen Musikpausen hin.

Abbildung 21 Schlussfragebogen SFS – Häufigkeiten aller Kategorien (Frage 10); N=64

Geschlechterunterschiede

Ein Blick in die Geschlechterunterschiede (Abbildung 22) zeigt ein deutliches Bild. Das Diagramm verdeutlicht die Ergebnisse zu den Unterschieden zwischen Mädchen und Knaben. Für etwa gleich

viele Mädchen (26 Nennungen) wie Knaben (24 Nennungen) sind die Wochen mit Musikpausen positiv verlaufen. Einzig Knaben (8 Nennungen) äussern sich negativ zu den Musikpausen, wobei sich zwei über die Liedwahl beklagen (S30 Mädchenlieder, S25 kein gutes Lied). Besitzt die Liedwahl bzw. die freie Liedwahl einen wichtigen positiven Effekt für die Musikpausen? Dieser Frage der Liedwahl wird in der Diskussion (Kapitel 5) nachgegangen. Insgesamt äussern 78% aller Lernenden positive Rückmeldungen zu den Musikpausen.

Abbildung 22 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler – nach Geschlecht (Frage 10)

4.6.4 Musikpausen – allgemeines Interesse (Frage 11)

In den sechs Untersuchungswochen haben die Lehrpersonen mit ihren Klassen während insgesamt vier Wochen täglich eine Musikpause als Übergang von einer Morgenlektion zur nächsten durchgeführt. Diese Intervention war für alle Klassen neu. Jede Lehrperson konnte die Musikpause entsprechend ihrem eigenen Gusto gestalten. Die Liedwahl stand offen und auch der Einsatz von Rhythmusspielen war auch möglich. Somit liegt das Interesse der Forscherinnen an der allgemeinen Meinung der Lernenden über die Musikpause.

Die Frage betreffend die Musikpausen (F11) zum Ankreuzen lautete:

Frage 11: „Wie interessant fandst du die Wochen mit Musikpausen?“

Die allgemeine Einschätzung mit fünfstufigen Antwortvorgaben ist in den Kategorien von „gar nicht“ (1), „wenig“ (2), „mittel“ (3), „ziemlich“ (4) bis „sehr“ (5) anzukreuzen. Die Resultate sind in einem Diagramm (Abbildung 23) in Prozent angegeben. Erfreulicherweise sagen 60% aller Schülerinnen und Schüler sie finden die Musikpause „sehr“ und „ziemlich“ interessant. Demgegenüber sind 20% eher kritisch bis abgeneigt gegenüber den Musikpausen, die sie mit 13% als „wenig“ und 7% als „gar nicht“ interessant bezeichnen. Die Gruppe mit der Aussage „mittel“ für die grobe allgemeine Einschätzung der Musikpausen erzielt einen Anteil von 20%. Es kann nicht eruiert werden, ob dieses „mittel“ eher zu der positiven oder negativen Gruppe gehört. Näheres zu den Musikpausen bringt die Analyse der drei andern Fragen F10, F12 und F13.

Abbildung 23 Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler SFS – (Frage 11)

Die Frage 11 kann in verschiedenen Gruppen genauer betrachtet werden. Die eine Gruppe wird in „Lernende, die ein Instrument spielen“ und „Lernenden, die kein Instrument spielen“, die andere Gruppe nach Geschlecht unterteilt. Auskunft dazu gibt die untenstehende Tabelle 25. Lernende, die *kein* Instrument spielen, geben ihr Interesse mit 23% „sehr“ und 37% „ziemlich“ an, insgesamt also zu 60% eine positive Rückmeldung zu den Musikpausen. 14% der Lernenden ohne Instrument geben an, die Musikpausen interessieren sie „gar nicht“. Hingegen geben die Lernenden, welche ein Instrument spielen zu 80% eine positive Rückmeldung. Die Meinungen von je einem Kind, das ein Instrument spielt, sind noch auf die drei anderen Kategorien verteilt. Somit weisen diese Prozentzahlen darauf hin, dass Kinder, die ein Instrument spielen positiver eingestellt sind zu den Musikpausen.

Tabelle 25 Schlussfragebogen SFS Frage nach dem Interesse an den Musikpausen

Frage 11 Interesse an den Musikpausen						N=51
	gar nicht	wenig	mittel	ziemlich	sehr	Total
Lernende ohne Instrument	5	0	9	13	8	35
in %	14%	0%	26%	37%	23%	100%
Lernende mit Instrument	1	1	1	8	5	16
in %	6%	6%	6%	50%	31%	100%
Total	6	1	10	21	13	51
Mädchen	0	0	4	13	7	24
in %	0%	0%	17%	54%	29%	100%
Knaben	6	1	6	8	6	27
in %	22%	4%	22%	30%	22%	100%
Total	6	1	10	21	13	51

Ein anderer Vergleich kann zwischen Mädchen und Knaben gezogen werden. Die Mädchen äußern keine negativen Meinungen, sind mit 54% „ziemlich“ und 29% „sehr“ interessiert an den Musikpausen. Von den Knaben sagt etwa die Hälfte, dass sie „ziemlich“ (30%) oder „sehr“ (22%) interessiert ist.

Insgesamt sind die Rückmeldungen aller Lernenden zu 60% positiv. Es bestehen Unterschiede zwischen Kindern, die ein Instrument spielen, gegenüber den Kindern, die kein Instrument spielen. Bei den Knaben ist eine breitere Streuung der Meinungen festzustellen als bei den Mädchen.

4.6.5 Musikpausen – Untersuchungswochen im Vergleich (Frage 12)

Als nächstes steht die Frage nach dem Unterschied der Wochen ohne Musikpausen und der Musikwochen im Zentrum. In den sechs Untersuchungswochen befanden sich die zwei Wochen ohne Musikpausen genau in der Mitte. Vorher und nachher gestalteten die Lehrpersonen je zwei Wochen lang täglich eine Musikpause.

Frage 12: „Was war aus deiner Sicht der Unterschied von den Wochen **mit** Musikpausen zu den Wochen **ohne** Musikpause?“

Um zu erfahren, ob die Kinder einen Unterschied wahrnehmen zwischen den Musikwochen, in welchen täglich eine Musikpause gemacht wurde, zu Wochen mit den gewohnten Schwatz- oder Bewegungspausen, ist die Frage offen gestellt.

Kategorien

In Frage 12 nennen die Lernenden viele verschiedene Aspekte, welche als einzelne Kategorien gelten. Die ersten acht Kategorien (K8 - K15) werden zu einer Überkategorie zusammengefasst. Sie vereint Antworten, die *Unterschiede* zwischen den Wochen mit und ohne Musikpausen sehen. Für die zweite Überkategorie gelten die Antworten, welche *keinen Unterschied* (K16) zwischen den Wochen mit und ohne Musikpausen sehen. Sie musste nicht speziell unterteilt werden. Zur letzten Kategorie (K17) zählen die Antworten, welche nicht eindeutig zugeordnet werden können. Die Tabelle 26 stellt das Kategoriensystem zur Frage 12 übersichtlich dar.

Es werden ähnliche Antworten gegeben wie zur Frage 10. Die ersten zwei Kategorien sind aus der Frage 10 übernommen. Die Bezeichnungen PA positiv aktiviert und PD positiv deaktiviert aus dem PANAVA-Modell von Schallberger (2000) können auch an dieser Stelle angewandt werden. In den Antworten zeigt sich, dass die Kinder vermehrt Begriffe aus dem ESF-Fragebogen verwenden. Speziell ist die Antwort von einem Mädchen (S22) zur Kategorie K8 positiv aktiviert: *„Eigentlich singe ich nicht so gerne, aber nach den Musikpausen bin ich hellwach.“* Der Begriff „wach“ wurde insgesamt sechs Mal verwendet. Als entspannend (K9) im Sinne der Kategorien K9 positiv deaktiviert, bezeichnet ein Knabe (S23) die Musikpause folgendermassen: *„Mit Musikpause kann man den Kopf besser lüften und man vergisst schneller was vorhin war.“* Die dritte Kategorie K10 gilt für die Kinder, die gerne singen oder gerne Musik hören. Eine etwas unklare Gruppe bildet die Kategorie K11 Interesse. Die Kinder sagen, dass es in den Musikwochen „unterhaltsamer“ (S48), „interessanter“ (S2) oder „weniger langweilig“ (S50) war. Es sind positive, aber etwas weitgefaste Begriffe für die Beschreibung der Musikwochen.

Ein Mädchen (S31) bezog sich auf den Aspekt der Konzentration (K12). *„Ich konnte mich nach den Musikpausen viel besser konzentrieren“*, lautete sein Votum. Interessant ist, dass zu Beginn der vorliegenden Arbeit genau diese Hypothese im Zentrum stand. Die Musik wirkt sich positiv auf die Konzentration der Kinder aus. Aus diesem Grund wurden die Kinder mit AD(H)S zu den Kindern mit Förderbedarf gezählt. Die Auswirkung der Musik auf die Konzentration bedarf einer weiterführenden Forschung.

Tabelle 26 Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler SFS - Kategoriensystem Frage 12

Frage 12 Was war aus deiner Sicht der Unterschied von den Wochen mit Musikpausen zu den Wochen ohne Musikpause?			
Überkategorie	Kategorie	Nr.	Ankerbeispiel
Es gibt Unterschiede	PA positiv aktiviert	K8	S22: <i>Eigentlich singe ich nicht so gerne, aber nach den Musikpausen bin ich hellwach.</i> S10: <i>Ich war immer besser gelaunt.</i>
	PD positiv deaktiviert	K9	S25: <i>Mit Musikpause kann man den Kopf besser lüften und man vergisst schneller was vorhin war.</i> S38: <i>Ich fand die mit Pause entspannter, weil man vom Unterricht erlöst wurde.</i>
	gerne Musik	K10	S35: <i>Ich singe gerne. Darum war es gut.</i>
	Interesse	K11	S27: <i>Ohne Musikpausen war es ein wenig langweilig. Mit den Musikpausen war es interessant</i>
	Konzentration	K12	S31: <i>Ich konnte mich nach den Musikpausen viel besser konzentrieren.</i>
	Gemeinschaft	K13	S15: <i>Die andern Kinder waren viel besser gelaunt!</i> S32: <i>In der Musikpause waren wir alle zusammen und ohne Musikpausen sind Mädchen und Knaben immer auseinander.</i>
	Lehrperson	K14	S47: <i>In den Musikpausen war der Lehrer nicht so streng.</i>
	Musikwochen negativ beurteilt	K15	S14: <i>Manchmal fühlte ich mich besser, aber es kam darauf an, was für ein Lied.</i>
Es gibt keine Unterschiede		K16	S7: <i>Ich habe keinen grossen Unterschied gemerkt.</i> S41: <i>Ohne haben wir geredet und auch rumgeblödel und mit war es cool. Ja eigentlich ist beides toll.</i>
unklar		K17	

Die Kategorie K13 nennt die „Gemeinschaft“, besser gesagt das Gemeinschaftsgefühl in einer Klasse als Unterschied der Wochen ohne Musikpause zu den Musikwochen. „*In der Musikpause waren wir alle zusammen und ohne Musikpausen sind Mädchen und Knaben immer auseinander*“, meint ein Mädchen (S32). Ein anderes Mädchen bemerkte einen Unterschied bei den andern Kolleginnen und Kollegen: „*Die andern Kinder waren viel besser gelaunt!*“ (S15). Eine spannende Beobachtung machte ein Knabe (S47) bei seinem Lehrer: „*In den Musikpausen war der Lehrer nicht so streng.*“ Dies war eine eigene Kategorie K14 „Lehrperson“ wert.

Die einzige negative Meldung (K15), eher ein kurzer Einwand, kam von einem Mädchen (S14): „*Manchmal fühlte ich mich besser, aber es kam darauf an, was für ein Lied.*“

Es gab Lernende, welche gar keinen Unterschied zwischen den Wochen feststellten. Diese können in der Kategorie K16 zusammengefasst werden. Der Schüler S7 drückt es kurz aus: „*Ich habe keinen grossen Unterschied gemerkt.*“ Die übrigen Antworten können keiner Kategorie zugeteilt werden oder bleiben unklar.

Häufigkeiten

Die grösste Gruppe besteht aus 15 Antworten der Kategorie K8, die die Musikwochen als fröhlicher, besser, lustiger oder abwechslungsreicher beschreiben. Die zweitgrösste Gruppe hat keinen Unterschied zwischen den Untersuchungswochen bemerkt. Die Kategorie K11, in welcher die Kinder die Musikwochen als interessanter bzw. die Wochen ohne Musikpausen als langweiliger beschreiben zählen 8 Nennungen und die Kategorie K9 zu entspannenden, beruhigenden Musikwochen 7 Nennungen. Insgesamt sind 66% der Antworten als positive Aspekte zu werten. Die Gruppe derjenigen Lernenden, die keinen Unterschied sehen, besteht aus 19% aller Satzabschnitte.

Abbildung 24 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler – Häufigkeiten aller Kategorien (Frage 12); N=58

Geschlechterunterschiede

Die Frage 12 kann im Geschlechtervergleich betrachtet werden. Die Abbildung 25 zeigt, dass 79% der Mädchen und 53% der Knaben positive Antworten (K8-K14) geben. 11% der Mädchen schreiben, dass sie gerne singen, wohingegen sich bei den männlichen Kollegen keine vergleichbaren Meinungen fanden. 27% der Knaben und 11% der Mädchen sehen keinen Unterschied zwischen den Untersuchungswochen, was beinahe 20% aller Aussagen entspricht. Die Gruppe mit unklaren Aussagen ist mit 20% bei den Knaben relativ gross. Es deutet auf eine schwierige, vielleicht nicht eindeutige Frage hin.

Abbildung 25 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler – nach Geschlecht (Frage 12)

Zusammenfassend ist zur Frage 12 zu sagen, dass 66% aller Antworten positiv ausgefallen sind. Die Rückmeldungen sind sehr verschieden was den Unterschied der Wochen ohne Musikpausen und mit Musikpausen anbelangt. 19% aller Lernenden finden keinen Unterschied zwischen den Untersuchungswochen. Interessant sind die genannten Aspekte von Gemeinschaft, der lockeren Lehrperson und die Nennung der Konzentration.

4.6.6 Musikpausen – Gestaltungsvorschläge (Frage 13)

Als Abschlussfrage zu den Musikpausen wurden die Schülerinnen und Schüler gefragt:

Frage 13: „Wie würdest du die Musikpause gerne gestalten?“

Aus den Protokollen der Lehrpersonen ist ersichtlich, dass sie mit ihrer Klasse in den Musikpausen meist Lieder gesungen haben und eher selten Rhythmusspiele nutzten. Zwei Lehrpersonen sangen mehrheitlich aktuelle Lieder aus der Hitparade. Die Songs der jungen Scharanser Band 77 Bombay Street sind beliebt und können leicht gesungen werden. Die Lehrperson der Klasse 3 bevorzugte Kanons und Lieder aus dem Schulbuch und gebrauchte als Einzige den Musikfächer (Lanfronconi & Rüber, 2009) mit Rhythmusspielen und andern Ideen.

Kategorien

Die Frage (F13) an die Kinder, wie sie die Musikpause gestalten würden, konnte mit einer einfachen Analyse Tabelle 27 dargestellt werden und wird im Text etwas zusammengefasst wiedergegeben. In Kategorie K18 würden die Kinder gerne singen und mit Kategorie K19 ist auch der Rhythmus auf der Wunschliste. Es war zu erwarten, dass die Kinder bei der Liedwahl (K20) moderne, rockige, poppige, englische Lieder wünschen. S21 schreibt kurz und bündig: „*Bunt, Rock, englisch.*“ Einige Mädchen und Knaben wollen die Pause verlängern und noch mehr singen (K21). Ein deutliches Votum kommt von drei Mädchen und einem Knaben, die bei der Musikpause mitbestimmen möchten (K22): „*Dass man selber mal ein Lied auswählen darf*“ (S47). Andere Kinder brachten neue Ideen (K23) z.B. zu einem Lied zeichnen (S24) oder mit musikalischen Beiträgen „*z.B. singen die Mädchen was vor und dann die Knaben*“ (S26). Es gibt auch Schülerinnen, die die Musikpause behalten würden, wie sie sie kennengelernt haben (K24) oder in der Klasse 1 möchten zwei Knaben gar keine Musikpause (K25).

Tabelle 27 Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler SFS - Kategoriensystem Frage 13

Frage 13 Wie würdest du die Musikpause gerne gestalten?			
Überkategorie	Kategorie	Nr.	Ankerbeispiel
Ideen zur Musikpause	Singen	K18	S27 <i>Ich würde gern weiterhin in der Pause singen.</i>
	Rhythmus	K19	S20 <i>Ich würde auch ab und zu Musikrhythmus machen.</i>
	Liedwahl	K20	S21 <i>bunt, Rock, englisch</i> S38 <i>Ich würde modernere Lieder nehmen.</i>
	Dauer der Mp	K21	S10 <i>Ich würde noch mehr singen.</i>
	Mitbestimmung der Lernenden	K22	S47 <i>Dass man selber mal ein Lied auswählen darf.</i>
	andere Ideen	K23	S24 <i>oder zeichnen zu einem Lied.</i> S26 <i>oder z.B. singen die Mädchen was vor und dann die Knaben.</i> S27 <i>und auch Musik hören.</i>
keine Veränderung der Musikpause		K24	S48 <i>Keine Ahnung die Musikpausen waren schon gut so.</i>
keine Musikpausen		K25	S5 <i>gar nicht</i>
unklar		K26	S1 <i>locker nehmen</i>

Häufigkeiten

Die grösste Anzahl an Vorschlägen betrifft eindeutig die Liedwahl (vgl. Abbildung 26). Es ist den Kindern wichtig, dass sie moderne Lieder singen können. 11 der 16 Antworten für die eigene Liedwahl stammen aus der Klasse 3. Die Klasse singt eher herkömmliche Schullieder und Kanons. Es wird interessant sein, die Werte der positiven Aktivierung PA (voller Energie, begeistert, hellwach) dieser

Klasse genau anzuschauen, um zu erfahren, ob diese Lernenden auch weniger hohe PA hatten nach den Musikpausen im Vergleich zu den andern Klassen. Abgesehen davon sind die Musikpausen mehr oder weniger akzeptiert wie sie von den Forschungspersonen vorgeschlagen und von den Lehrpersonen durchgeführt wurden. 13 Kinder würden singen, 9 nennen den Rhythmus als Element der Musikpause und 10 sehen keinen Änderungsbedarf.

Der Geschlechterunterschied ist bei dieser Frage erstaunlicherweise nicht vorhanden. Mädchen wie Knaben nennen Vorschläge aus allen Kategorien, ausser zwei Knaben, welche überhaupt keine Musikpause machen würden. Für die Forschenden ist die Frage der Mitbestimmung besonders zu beachten. Falls die Ergebnisse bezogen auf die Geschlechterunterschiede dennoch betrachtet werden wollen, ist im Anhang 3 das Diagramm dargestellt.

Abbildung 26 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler - Häufigkeiten aller Kategorien (Frage 13); N=64

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Liedwahl für die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle spielt. Die modernen Songs aus der Hitparade finden grossen Anklang. Die Musikpause wird ähnlich beschrieben mit Singen und Rhythmusspielen, wie sie von den Lehrpersonen durchgeführt wurde. Die Mitbestimmung bei der Gestaltung der Musikpausen sollte nach Meinung der Forschenden berücksichtigt werden. Es zeigt sich kein Unterschied in den Äusserungen zwischen Mädchen und Knaben.

4.6.7 Fragebogen ESF – Erfassung, Störung und Interesse (Fragen 14-16)

Der zweite Teil des Fragebogens betraf die Befragung nach dem Befinden der Lernenden im Schulalltag. Für die Kinder war es eine neue Erfahrung, sich über die eigenen Gefühle Gedanken zu machen. Dementsprechend spannend sind auch die Antworten ausgefallen. Die Ergebnisse der Fragen F14 – F16 sind hier in einem Kapitel zusammengefasst. Für jede Frage, die durch Ankreuzen beantwortet wurde, steht ein Diagramm zur Veranschaulichung. Die Fragen F14 und F15 sind durch fünfstufige Antwortvorgaben mit „nein“ (1), „eher nein“ (2), „weder noch“ (3), „eher ja“ (4) bis „ja“ (5) anzukreuzen. Die Erfassung der PANAVA-Daten mit dem ESF-Fragebogen (Schallberger et al., 1999) wurde für diese Forschungsarbeit von einer Woche auf sechs Untersuchungswochen verlängert. Es musste

deshalb bei den Beforschten nachgefragt werden, damit sich Hinweise ergaben, ob dieses Forschungsdesign optimal und durchführbar ist. Auf die Geschlechterunterschiede wird nicht näher eingegangen, weil sie für die Fragestellung nicht relevant sind.

Frage 14: „Konnte dein Erleben während den Untersuchungswochen im "Büchlein" erfasst werden wie es wirklich war?“

Die Frage 14 ist wichtig für die Evaluation des Forschungsvorgehens, weshalb sie in der Einführung des Schlussfragebogens in den Klassen speziell erläutert und erklärt wurde. In der Instruktion betonten die Forschenden die Wichtigkeit der ehrlichen, persönlichen Rückmeldung eines jeden Lernenden. Die Ergebnisse in Abbildung 27 zeigen mit 22% „ja“ und 54% „eher ja“ einen sehr grossen Anteil an bejahenden Antworten. Einzig 10% der Lernenden finden, dass der Fragebogen ihr Befinden nicht wirklich erfasst habe. Die Lernenden erhielten in den täglichen Messzeitpunkten Routine im Ausfüllen. Laut den Resultaten aus der ESF Analyse (vgl. Kapitel 4.1) wurden die Büchlein zuverlässig ausgefüllt.

Abbildung 27 Schlussfragebogen SFS - Erfassung (Frage 14)

Für das Gelingen der Forschungsarbeit ist es wichtig, dass die Befragung den Unterrichtsalltag nicht zu sehr stört. Für die Forschungsmethode von Bedeutung ist demnach das Resultat der Frage 15: „Hat dich das Ausfüllen des Fragebogens sehr gestört?“ (vgl. Abbildung 28).

Abbildung 28 Schlussfragebogen SFS - Störung (Frage 15)

Diese Analyse ergibt eine negativ gerichtete Skala, weil (1) „nein“ die wünschenswerte Antwort ist. Ob nun das Ausfüllen gestört hat, beantworteten erfreulicherweise 60% mit „nein“ und 14% mit „eher nein“. Im Gegensatz dazu störte es 18% aller Lernenden.

Des Weiteren wird das Interesse der Schülerinnen und Schüler an der Befragung erfragt. Hier ist der Anteil der Antwort „mittel“ mit 42% am grössten. 32% finden die Befragung „sehr“ und „ziemlich“ interessant, auf der andern Seite bezeichnen 14% sie „wenig“ und 10% „gar nicht“ interessant. Die Befragung wurde über sechs Wochen lang ausgeführt. Vermutlich ist dies für Kinder eine lange Zeitspanne.

Abbildung 29 Schlussfragebogen SFS - Interesse (Frage 15)

Als Fazit wird festgehalten, dass 76% der Lernenden denken, ihr Befinden konnte im ESF-Fragebogen wirklich erfasst werden, wie es war. 74% aller Kinder hat die Befragung nicht oder wenig gestört. Der kleinste Anteil an Schülerinnen und Schülern, nämlich etwa ein Drittel, hält das Interesse am Fragebogen am Schluss aufrecht.

4.6.8 Fragebogen ESF – Schlussbemerkungen (Frage 17)

Die Schlussfrage an die Schülerinnen und Schüler war bewusst sehr offen gestellt worden. Das Kategoriensystem dazu befindet sich im Anhang 3.4. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Bemerkungen zusammenfassend dargestellt.

Frage 17 (Schlussfrage): „Zuletzt interessiert uns, ob es noch Dinge gibt, die du im Zusammenhang mit der Untersuchung sagen möchtest“

Untersuchung allgemein (K27)

Die meisten Rückmeldungen (17 Nennungen) sind positiver Art (ESM).

Untersuchung negativ (K28)

Es gibt auch zwei kritische Stimmen.

- S44 Ich fand es nicht so spannend.
- S50 Gegen Schluss fand ich es immer langweiliger.

Eine neue Erfahrung (K29)

Einige Kinder (13 Nennungen) beschreiben spannende Ideen, Erkenntnisse, Einsichten zum Umgang mit der Frage aus dem ESF-Fragebogen: „Wie fühltest du dich gerade?“ Die eigenen Gefühle zu benennen und über das persönliche Befinden Auskunft zu geben, sind die Kinder nicht gewohnt.

- S14: *Ich überlege mir eigentlich nicht viel wie es mir geht, aber mit diesem Büchlein überlegte ich es mir (das fand ich gut):D*
- S20: *Mich hat es nicht gestört, das Büchlein auszufüllen. Es war ein bisschen eine Erleichterung, für mich persönlich.*
- S26: *Es war noch schön eigentlich so richtig zu sehen, wie es einem geht, denn das überlegt man sich nie so richtig.*
- S29: *Es war sehr entspannter, als die normalen Wochen. Ich habe es noch cool gefunden, dass man schauen konnte, wie man sich gestern gefühlt hat.*
- S39: *... ich finde es toll seine Emotionen ausdrücken und aufzuschreiben. Ich finde es toll so ein Frageblatt auszufüllen, weil man ja nicht weiss, ob man sich jetzt gut oder eben schlecht fühlt.*

Persönliches (K29)

Für einen Knaben war es wichtig, dass der Fragebogen von der Lehrperson nicht angeschaut wurde.

Abschliessendes zur Musikpause (K30)

S24 *Die Musikpausen finde ich gut, dank denen hat man weniger Schule. Und man war wieder ein bisschen fit.*

Abbildung 30 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler – Häufigkeiten aller Kategorien (Frage 17)

4.6.9 Lernende mit Förderbedarf

Die Lernenden mit Förderbedarf sind von der Anzahl her (n=5) eine zu kleine Stichprobe, um relevante Aussagen bezüglich der Musikpausen und der Untersuchung machen zu können. Ein Blick in die Rückmeldungen aus dem Schlussfragebogen sei trotzdem gemacht. Die Tabelle zu den quantitativen Erhebungen im SFS ist im Anhang 3.5 zu finden. Die Antworten aus dem Schlussfragebogen sind unten aufgeführt.

Zusammengefasst sind drei Knaben an den Musikpausen mittel bis sehr interessiert, aber bei der Untersuchung ist es nur noch einer, der Interesse am Fragebogen zeigt. Erfreulicherweise sagen drei der Lernenden mit Förderbedarf, dass ihr Befinden mit dem ESF wirklich erfasst werden konnte und sogar vier Lernende fühlten sich nicht gestört durch die Untersuchung. Der Knabe S16 hatte im ESF beinahe überall nur die Skala 4 „weder noch“ in der Mitte angekreuzt und ist deshalb als Einziger aus der Datensammlung wegen ungültigen Daten herausgestrichen worden. Zum Unterschied der Wochen mit und ohne Musikpausen melden die Knaben in ähnlicher Streuung wie alle Lernenden zurück, dass die Musikwochen „lustiger“ und „interessanter“ waren. Zwei Knaben mit Förderbedarf sind weder an den Musikpausen noch am Fragebogen ESF interessiert.

Tabelle 28 Schlussfragebogen der Lernenden mit Förderbedarf (Fb)

Kl.	Fb	F10 Interesse an Musikpause	F12 Unterschied der Wochen	F13 Musikpausen selber gestalten	F17 Schlusswort
1	1	S16 schlecht	S16 keinen	S16 gar keine	S16 nein
2	1	S24 Noch recht gut.	S24 Wir hatten 5 Minuten weniger Schule. Und es war lustiger.	S24 Nur singen oder zeichnen zu einem Lied.	S24 Die Musikpausen finde ich gut, dank denen hat man weniger Schule. Und man war wieder ein bisschen fit.
3	1	S34 Sehr gut, ich fand die Musikpausen manchmal sehr lustig und sehr interessant.	S34 Es war einfach lustiger und interessanter mit den Musikpausen.	S34 Gleich wie ihr sie gemacht habt.	S34 Eigentlich nichts.
3	2	S44 Ich fand die Musikpausen nicht so gut.	S44 Wir haben fast jeden Tag 10-15 min. gesungen.	S44 Mehr englische Lieder.	S44 Ich fand es nicht so spannend.
3	1	S50 Ich fand es lustig.	S50 Ohne Musikpausen war es langweiliger als mit.	S50 Für mich stimmt es so wie sie jetzt sind, denn ich fand sie mega lustig.	S50 Gegen Schluss fand ich es immer langweiliger.

Zusammenfassend kann keine generalisierende Aussage zu den Lernenden mit Förderbedarf gemacht werden, da die Stichprobe zu klein ist. Einzig hervorgehoben werden kann, dass vier von fünf Knaben bemerken, ihr Befinden konnte mit dem Fragebogen ESF erfasst werden, wie es wirklich war. Die Meinungen sind breit gefächert und ähnlich verteilt wie bei allen Lernenden.

4.7 Schlussfragebogen für Lehrperson (SFLP)

Die Fragen des Schlussfragebogens für die Lehrpersonen betreffen neben den allgemeinen Angaben zur Person (F1 – F7) hauptsächlich die Durchführbarkeit, die Gestaltung und Auswirkung von *Musikpausen* (F8 – F18) im ersten Abschnitt 4.7.1. Ein zweiter Teil (Abschnitt 4.7.2) befasst sich mit der Durchführbarkeit der *Untersuchung* (F19, F22, F23) und dem Umgang der Klasse mit dem *Forschungsinstrument* (F20, F21, F24 – F25). Analog zum Schlussfragebogen der Lernenden werden im SFLP sowohl offene wie auch geschlossene Fragen gestellt, welche durch Ankreuzen bzw. schriftlich beantwortet werden. Die drei Lehrpersonen, zwei Frauen (LP1 und LP2) und ein Mann (LP3), erhielten den Schlussfragebogen am Ende der letzten Forschungswoche. Die Auswertung desselben wird als zusammenfassendes Protokoll dargestellt, wobei die Kategorien des SFS nach Bedarf zur Strukturierung herangezogen werden. Die Nummern (z.B. K2) beziehen sich auf die Kategoriensysteme im Kapitel 4.6. Da die Antworten der Lehrpersonen kurz, klar, deskriptiv, aussagekräftig, informativ und unterschiedlich in den Aussagen sind, müssen sie nicht gekürzt werden. Gemäss Mayring (2010) kann im Fall einer Analyse von einer kleinen Stichprobe die qualitative Analyse von Einzelfallstudien übernommen werden. Diese Einzelfallstudien oder im vorliegenden Fall die kleinen Stichproben „sind ein hervorragendes Anwendungsgebiet ihrer eher offenen, eher deskriptiven, eher interpretativen Methodik“ (S. 23). Die Aussagen der Lehrpersonen werden ausgewählt und meist in vollständiger Form wiedergegeben.

4.7.1 Durchführbarkeit und Gestaltung von Musikpausen

Für die Forschenden ist es von Interesse, ob die tägliche Musikpause in der Praxis durchführbar ist. Deshalb werden elf Fragen (F) gestellt, welche die Durchführbarkeit, Gestaltung und Auswirkung der Musikpausen angehen.

Durchführbarkeit (F8 und F9)

Die Lehrpersonen zeigen alle ein „*ziemlich*“ grosses Interesse an den Musikpausen (F8), wie die untenstehende Abbildung 31 zeigt. Dies ist eine gute Voraussetzung für die Durchführbarkeit der Idee der Musikpausen und der gesamten Untersuchung.

Abbildung 31 Schlussfragebogen für Lehrpersonen - Fragen zu Musikpausen; Skala: 1=gar nicht, 2=wenig, 3=mittel, 4=ziemlich, 5=sehr

Erfahrungen mit Musikpausen (F10)

Die Lehrpersonen wurden in Frage F10 gefragt, welche Erfahrungen sie mit den Musikpausen gemacht haben. Antworten aller Lehrpersonen können der Kategorie K2 *positiv deaktiviert* (entspannt, ruhig) zugeordnet werden, denn die Pausen werden von den Lehrpersonen mit „*Auflockerung*“ (LP1 und LP2) und „*Kinder sind gelöst*“ (LP3) beschrieben. Die dritte Lehrperson LP3 äussert sich sehr positiv mit begeisterten Worten: „*Musikpausen sind sehr gut! ... Macht Spass!*“ Wie bereits ein Schüler in SFS-F12 erwähnt hat (ihre Lehrperson sei nicht so streng), so sagt auch LP1, dass die Musikpausen auf ihre Person eine positive Wirkung hatten. Die wegen der Untersuchung festgelegten Zeitpunkte werden kritisiert und als „*mühsam*“ bezeichnet. Die Äusserungen sind allgemein sehr positiv, es deutet darauf hin, dass die Musikpause grosse Akzeptanz bei den Lehrpersonen findet.

- LP1 *Ich denke, die Kinder fanden die Pausen eine Auflockerung und für mich war es auch eine angenehme Auflockerung.*
- LP2 *Ich konnte meine Klasse damit auflockern und ich habe sie so öfters als "Ganzes" erlebt (vorne im Kreis, gemeinsames Singen/Tanzen).*
- LP3 *Musikpausen sind sehr gut! Kinder sind gelöst! Macht Spass! Musikpause zu bestimmtem Zeitpunkt ist eher mühsam!*

Gestaltung (F12 und F13)

Die Gestaltung der Musikpausen wurde den Lehrpersonen freigestellt. Einzig sollte die Dauer 5 Minuten betragen und ein oder mehrere Lieder oder ein Rhythmuspiel mit der Klasse durchgeführt werden. Bewährt (F12) hat sich die Abwechslung von Elementen in der Musikpause. Einmal der Wechsel zwischen Singen und Rhythmusübungen (LP1), dann der Wechsel zwischen Singen und Bewegung/Tanz. Einen spannenden Aspekt nennt die LP3, nämlich die Tatsache, dass die Klasse sich täglich mit Musik beschäftigt, denn normalerweise stehen nur zwei Musiklektionen in der Woche auf dem Stundenplan. Den Lektionsübergang immer nur als Musikpause zu gestalten, hat sich aus Sicht von LP3 nicht bewährt (F13), weil die Lernenden so „*keine Relaxmöglichkeit*“ hätten.

- LP1 *Die Abwechslung zwischen singen und Rhythmusübungen.*
- LP2 *Tanzen/Bewegung, gemeinsames Singen.*
- LP3 *Man beschäftigt sich mit Musik jeden Tag! Aber Schulkinder sind immer aktiviert! Haben keine Relaxmöglichkeit!*

Auswahl und Aufwand (F14 und F16)

Unkompliziert und nicht zeitaufwändig soll die Musikpause sein. Ein nützliches Lehrmittel wurde den Lehrpersonen mit den Musikfächern (Lanfranchi, 2009) zur Verfügung gestellt. LP3 nutzte die Musikfächer und bezeichnet sie als „*recht nützlich*“. Die andern zwei Lehrpersonen wählten die Lieder oder Rhythmusübungen je nach Befinden der Klasse (LP1) oder liessen manchmal die Kinder auswählen (LP2). Dieser Hinweis zur Mitbestimmung (Kategorie K22) wurde im Kapitel 4.6.6 von vier Lernenden genannt und von den Forschenden als wichtig gewertet.

- LP1 *Je nach Zustand der Schülerinnen und Schüler -> ruhiges Lied, rockiges Lied, Klatschspiel ...*
- LP2 *Nach Lust und Laune, manchmal konnten sie Lieder wählen, sonst ich.*

In der vorangegangenen Abbildung 31 kann überprüft werden, inwieweit die Musikpause den Unterricht gestört hat (F9). Die Musikpausen haben zwei Lehrpersonen „gar nicht“ (LP1 und LP2) und eine Person (LP3) „mitte“ gestört. Auf die Frage nach dem Einfluss der Musikpausen auf die Unterrichtsgestaltung antworten die Lehrpersonen sehr unterschiedlich und sprechen verschiedenste Aspekte an: Z.B. war der im Forschungsplan festgelegte Zeitpunkt nicht immer ideal (LP1) und die Lehrperson war nicht flexibel (LP3). Es deutet darauf hin, dass die Lehrpersonen den Zeitpunkt je nach Unterrichtssituation oder nach Stimmung der Klasse flexibel wählen würden. Für die Untersuchung wurde der Zeitpunkt der Musikpause möglichst zwischen eine Mathematik- und Deutschlektion gesetzt. Die Lehrperson LP2 nutzte die Möglichkeit, die Art der Musik oder des Liedes der Stimmung der Lernenden anzupassen; wirkten die Kinder eher müde und sollten sie aktiviert werden, tanzte sie mit der Klasse, waren sie hingegen nervös und aufgeregt, sang sie ein langsames Lied.

- LP1 *Manchmal wäre es besser gewesen, sie vor dem Mittag zu machen, da die Kinder mitten in der Arbeit.*
- LP2 *Ich habe die Stimmung der Klasse bewusster wahrgenommen. Waren sie müde, gab's ein Tänzchen, waren sie aufgeregt, gab es ein langsames Lied.*
- LP3 *Man ist in dieser Form (während der letzten 6 Wochen) nicht flexibel.*

Inwiefern profitierte die Klasse? (F17)

Alle Lehrpersonen denken, dass die Musikpause den Lernenden gefallen hat; dazu benutzen alle drei das Wort „Spass“. Der Spass kann der Kategorie K1 (positiv aktiviert: motiviert, voll Energie) zugeordnet werden. Die Forschungspersonen nehmen an, dass *Spass* die Positive Aktivierung (PA) steigern kann.

- LP3 *Es hat ihnen Spass gemacht! Vor allem die Rhythmusübungen.*

Musikpausen weiterführen? (F15)

Alle Lehrpersonen werden die Musikpause in irgendeiner Form weiterführen. Auf die Häufigkeit legt sich keine Lehrperson fest. Die tägliche Musikpause wird eher nicht weitergeführt, die „sonstige Belastung“ spielt dabei für LP3 eine Rolle.

- LP1 *Ja, aber nicht jeden Tag. In der gleichen Form.*
- LP2 *zur Auflockerung zwischendurch.*
- LP3 *Zwischendurch, aber nicht jeden Tag! Kommt auf die sonstige Belastung an! Ist eine gute Abwechslung!*

Unterschied der Wochen ohne Musikpausen zu den Musikwochen (F18)

In der Datenauswertung der ESF-Fragebogen spielte der Unterschied zwischen den Wochen ohne Musikpausen und den Musikwochen (Treatment 1) eine zentrale Rolle und liefert signifikante Unterschiede was das aktuelle Befinden der Schülerinnen und Schüler angeht. Erstaunlicherweise sehen zwei Lehrpersonen (LP1 und LP3) keinen Unterschied in den Wochen mit bzw. ohne tägliche Musikpausen, obwohl der „Spass“ doch einen Einfluss hatte (LP1). LP2 nennt noch einmal die positiv deaktivierende Wirkung der Musik, das heisst sie betont die „Auflockerung“, welche die täglichen Musikpausen bewirkt.

- LP1 *Ich habe keinen Unterschied festgestellt. Ich denke aber, dass es für die Kinder die*

Musikpausen mit Musik "spassiger" waren.

- LP 2 *Irgendwie habe ich mich rasch an die Musikpausen gewöhnt und somit hat mir die Auflockerung zwischendurch sogar ein wenig gefehlt.*
- LP3 *Kein grosser Unterschied feststellbar!*

4.7.2 ESM Erlebensstichproben-Methode

Als Datensammlung für die Evaluation des Forschungsvorgehens flossen Fragen über die Durchführbarkeit der Untersuchung (F19, F22, F23) in den Schlussfragebogen für Lehrpersonen ein.

Persönliches Interesse der Lehrpersonen an den Untersuchungswochen (F19)

Nachdem 68% der Schülerinnen und Schüler eine positive Rückmeldung betreffend Erlebensstichproben-Methode (ESM) gegeben haben, kreuzen gemäss Abbildung 32 zwei Lehrpersonen ein „mittleres“ Interesse und eine Person ein „ziemliches“ Interesse an. Vermutlich spielt die Kooperation und Bereitschaft der Lehrperson eine wichtige Rolle, was das Gelingen des Forschungsvorgehens, das Mitmachen der Lernenden und die Verbindlichkeit (Commitment) anbelangt.

Störung (F22)

Im SFS hatten drei Viertel der Schülerinnen und Schüler gesagt, dass das Ausfüllen sie nicht bzw. eher nicht gestört hat. Die Antwort der Lehrpersonen ist ebenfalls erfreulich. Zwei Lehrpersonen hat das Ausfüllen (in einer fünfstufigen Skala) „wenig“ gestört, die LP3 hat es „mittel“ gestört, wie in Abbildung 32 zu sehen ist. Immerhin wurden die Klassen über sechs Wochen lang jeden Tag einmal aufgefordert, den Fragebogen auszufüllen. Für die Lehrperson kam noch hinzu, dass je nach Messzeitpunkt die Musikpause in einer anderen Lektion durchgeführt wurde als die Messung im „Büchlein“ (ESF).

- LP3 bestimmter Zeitpunkt! Auch im Turnen und Handarbeit! Zusätzliches Drandenken!

Die Motivation der Klasse (F21) wurde in einer vierstufigen Skala mit 1 = „nein, sie nahm sogar zu“, 2 = „nein, sie blieb etwa gleich“, 3 = „ja, ein wenig“, 4 = „ja, sehr“ erfragt. Sie hat in zwei Klassen „ein wenig“ abgenommen und in einer Klasse blieb sie „etwa gleich“, mutmassen die Lehrpersonen.

Abbildung 32 Schlussfragebogen für Lehrpersonen - Fragen zur Untersuchung; Skala: 1=gar nicht, 2=wenig, 3=mittel, 4=ziemlich, 5=sehr; für F21 nur Skala 1 - 4

Haben Lernende profitiert? (F24)

Die Lehrpersonen wurden gefragt: Haben die Schülerinnen und Schüler davon profitiert, über ihr Befinden sechs Wochen lang täglich Auskunft geben zu müssen? (F24) Die Kritik an der Messmethode oder eher Bedenken von LP1 betreffen die Unfreiwilligkeit der Teilnahme der Kinder an diesem Forschungsprojekt. Die Lehrperson LP2 hebt einen Aspekt hervor, welchen bereits einige Lernende erwähnt hatten: Es ist etwas Spezielles für die Kinder, sich zu fragen wie es ihnen geht. Die Auseinandersetzung mit dem ESF bringt sie dazu über ihre Gefühle nachzudenken und darüber Auskunft zu geben (vgl. Emotionale Kompetenz in Kapitel 2.1.5)

- P1 *Ist schwierig zu sagen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es ein "Müssen" ist für gewisse Kinder (wenig Interesse und einfach "schnell, schnell" ausfüllen)*
- LP2 *Ich denke, sie haben sich täglich gefragt, wie es ihnen geht. Das macht man sonst nicht.*
- LP3 *nein*

4.8 Zusammenfassung Schlussfragebogen Lernende und Lehrpersonen

4.8.1 Schlussfragebogen der Schülerinnen und Schüler

Vergleich Wochen mit und ohne Musikpausen

Betreffend Unterschied der Wochen sind 66% aller Antworten positiv zugunsten der Musikwochen ausgefallen. Die Rückmeldungen sind sehr verschieden was den Unterschied der Wochen ohne Musikpausen und der Musikpausen betrifft. 19% aller Lernenden finden keinen Unterschied zwischen den Untersuchungswochen. Interessant sind die Aspekte der Gemeinsamkeit, der Lehrperson und der Konzentration positiv bewertet und nach Meinung der Forschenden als wichtig zu erachten. Die Lernenden nennen eine aktivierende bzw. eine wachmachende, motivierende Wirkung und eine deaktivierende bzw. entspannende, auflockernde Wirkung der Musikpausen.

Musikpausen

Die Liedwahl wird von den Lernenden angesprochen. Die Liedwahl spielt für die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle. Die modernen Songs aus der Hitparade finden grossen Anklang. Die Musikpausenwünsche werden mit Singen und Rhythmusspielen ähnlich beschrieben, wie sie von den Lehrpersonen durchgeführt wurden. Die Mitbestimmung bei der Gestaltung der Musikpausen sollte nach Meinung der Forschenden berücksichtigt werden. Es zeigt sich kein Unterschied in den Äusserungen zwischen Mädchen und Knaben. Das Gemeinschaftserlebnis wird zwar von den Lernenden selten genannt, aber von den Forschenden als wichtiger Aspekt betrachtet. Andere Pausen wie die Schwatzpause werden auch erwähnt. Sie stellen eine Alternative zu den Musikpausen dar. Sie werden ausserhalb der Untersuchung bei Lektionswechsel häufig von den Lehrpersonen eingebaut.

Geschlechterunterschiede

Bei den Knaben ist eine breitere Streuung der Meinungen festzustellen als bei den Mädchen. Knaben äussern vermehrt kritische Meinungen, besitzen eher eine negative Haltung oder antworten mit einer breiteren Streuung von positiven, kritischen und negativen Äusserungen.

Musischer Hintergrund

Es bestehen Unterschiede zwischen Kindern, die ein Instrument spielen, zu den Kindern, die kein Instrument spielen. Kinder, welche kein Instrument spielen, haben tendenziell eine negativere Einstellung sowohl gegenüber den Musikpausen als auch gegenüber der Untersuchung allgemein.

ESM

76% der Lernenden denken, ihr Befinden konnte im ESF-Fragebogen wirklich erfasst werden wie es war. 74% aller Kinder hat die Befragung nicht oder wenig gestört. Der kleinste Anteil an Schülerinnen und Schülern, nämlich etwa ein Drittel, hält das Interesse am Fragebogen am Schluss aufrecht. Die Lernende benutzen für ihre Antworten die Begriffe aus dem ESF Fragebogen, ob es sich jetzt um Fragen nach den Musikpausen oder um Fragen nach der ESM Untersuchung handelt.

4.8.2 Schlussfragebogen der Lehrpersonen

Musikpausen

Für die Gestaltung der Musikpausen hat sich laut Lehrpersonen folgendes bewährt:

- Abwechslung von Lied und Rhythmus und das Eingehen auf das aktuelle Befinden bzw. die Stimmung der Klasse ist wichtig. Wenn die Klasse müde scheint, kann Musik anregend wirken, wenn die Lernenden unruhig oder aufgeregt sind, kann ein ruhiges Lied beruhigend wirken.
- Die Mitbestimmung der Lernenden bei der Liedwahl (von einer Person genannt und von Forschungspersonen als wichtig angenommen) ist wichtig.
- Zwei der drei Lehrpersonen sehen keinen Unterschied in den Wochen ohne Musikpausen zu den Musikwochen. Die Störung wird als gering beschrieben.

ESM

Die Untersuchung mit dem ESF-Fragebogen wurde folgendermassen bewertet:

- Das Interesse der Lehrpersonen an der Untersuchung ist mittel bis ziemlich gross.
- Die Störung durch das Ausfüllen des „Büchleins“ wird als gering beschrieben.
- Für die Lehrpersonen war es schwierig, einzuschätzen, ob die Lernenden von der Untersuchung profitiert haben.

4.9 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Abschnitt sollen die Fragestellungen A-C in Bezug auf die ebengenannten Ergebnisse beantwortet werden.

A Wie ist das aktuelle Befinden von Lernenden in einer integrativen Regelklasse nach regelmässigen/täglichen Musikpausen?

Die entsprechende Hypothese zur Fragestellung A lautet:

A Die Mehrheit der Klasse ist nach einer täglichen Musikpause **positiv aktiviert** (hohe Werte bei PA).

Das aktuelle Befinden ist subjektiv, individuell und schwer erfassbar. Dennoch geben die täglich ausgefüllten Fragebogen eine Einsicht in das Befinden der Lernenden. In der Untersuchung konnten leicht höhere Werte in Wochen mit Musikpausen festgestellt werden, im Vergleich zu den Mittelwerten in der Studie von Venetz et al. (2010). Die absoluten Werte in der vorliegenden Untersuchung in Wochen mit Musikpausen betragen in der PA= 4.79, NA= 2.7 und VA=5.7. Die Mittelwerte von Venetz et al. im Vergleich bei PA=4.73, NA=2.73 und VA=5.45. Die erhoffte hohe positive Aktivierung ist wohl vorhanden, jedoch deutlicher sichtbar sind Unterschiede in der Valenz. Die Lernenden fühlen sich in Wochen mit Musikpausen zufrieden und glücklich. Es kann von einem allgemein guten Wohlbefinden gesprochen werden. Wird innerhalb der Wochen mit Musikpausen zwischen den zwei Zeitpunkten mit und ohne Musikpause gemessen differenziert, können keine Unterschiede des Befindens festgestellt werden. Es kann somit eine gewisse Dauerhaftigkeit nachgewiesen werden, was auf einen Effekt auf das habituelle Befinden schliessen lässt.

B Unterscheidet sich in integrativen Regelklassen das aktuelle Befinden von Lernenden in Wochen mit Musikpausen von Wochen ohne Musikpausen?

Die entsprechende Hypothese zur Fragestellung B zum erhofften Unterschied von Wochen mit und ohne Musikpausen lautet:

B Die Lernenden einer integrativen Regelklasse haben eine **höhere Positive Aktivierung (PA)** in Wochen **mit Musikpausen** als in Wochen ohne Musikpausen.

Die Hypothese kann eindeutig bestätigt werden. Es können Unterschiede des Befindens festgestellt werden in Wochen mit und ohne Musikpausen. Die Lernenden sind in Wochen mit Musikpausen signifikant höher aktiviert als in Wochen ohne Musikpausen. Dies trifft auch auf die Valenz, das allgemeine Befinden zu. Diese ist sehr signifikant höher in Wochen mit Musikpausen, insbesondere direkt nach Musikpausen als in Wochen ohne Musikpausen. In Wochen mit Musikpausen kann ein besseres Befinden als in Wochen ohne Musikpausen festgestellt werden.

C Unterscheidet sich das aktuelle Befinden von Lernenden mit besonderem Förderbedarf von Lernenden ohne besonderen Förderbedarf in Wochen mit Musikpausen von Wochen ohne Musikpausen?

Abschliessend die entsprechende Hypothese zur Fragestellung C:

C Lernende mit besonderem Förderbedarf sind positiv aktiver nach täglichen Musikpausen (hohe Werte bei PA) als Kinder ohne besonderen Förderbedarf.

Aufgrund der kleinen Stichprobe von 5 Lernenden mit Förderbedarf kann die Fragestellung nicht generell beantwortet werden. In der vorliegenden Untersuchung kann festgestellt werden, dass sich das aktuelle Befinden der Lernenden mit Förderbedarf nicht vom aktuellen Befinden der Lernenden ohne Förderbedarf unterscheidet. Sowohl Lernende mit als auch ohne Förderbedarf sind in Wochen mit Musikpausen wacher und motivierter. Einzig in der qualitativen Auswertung des Schlussfragebogens zeigen sich Differenzen zu Lernenden ohne Förderbedarf. Die Mehrheit der Lernenden mit Förderbedarf zeigt kein Interesse an den Musikpausen.

Ein Vergleich, ob Lernende mit Förderbedarf positiv *aktiver* sind, macht eigentlich keinen Sinn, da das Befinden sehr subjektiv erlebt wird und daher die Intensität, wie das aktuelle Befinden erlebt wird, grosse Unterschiede aufweist. Gewisse Kinder kreuzen beispielsweise eher Extreme an (sehr unzufrieden) wenn sie sich nicht so wohl fühlen, andere drücken dies mit einer leichten Abweichung von der Mitte der Skala aus (eher unzufrieden). Die Frage, wer sich nun weniger wohl fühlt, kann daher nicht eindeutig beantwortet werden. Aus diesem Grund wurden die Vergleiche mit standardisierten z-Werten durchgeführt, um die individuellen Entwicklungen des Befindens miteinander vergleichen zu können.

5 Diskussion

Ziel des abschliessenden Kapitels ist es, die Hauptbefunde mit Blick auf die Fragestellung zu diskutieren. Dazu werden rückblickend nochmals Ausgangslage und Zielsetzung beschrieben sowie die vorliegenden zentralen Befunde zusammenfassend dargestellt (5.1), welche anschliessend in der Diskussion (5.2) kritisch beleuchtet und mit den theoretischen und empirischen Erkenntnissen verknüpft werden. Weiter werden das forschungsmethodische Vorgehen rückblickend diskutiert (5.3) und in einem Ausblick weiterführende Forschungsfragen aufgeführt (5.4). Abschliessend werden aus der vorliegenden Untersuchung relevante Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen (5.5).

5.1 Rückblick und Zusammenfassung der Ergebnisse

Musik ist ein Gewinn an Glück, sagte der Musikpädagoge Gembris (2005). Jeder Mensch kennt die wohltuenden Gefühle beim Singen, Musizieren oder Musik hören.

Die Autorinnen sind überzeugt, dass Musik ein wichtiges Element im Unterricht sein kann. Daraus ist die Idee entstanden, Lektionen durch eine Musikpause zu unterbrechen, mit dem Gedanken, dass die Klasse anschliessend wieder wach und voller Energie weiterarbeitet. Die Idee eines erweiterten Musikunterrichts wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Längs- und Querschnittstudien untersucht (Bastian, 2000; Spychiger, 2003). Auch die Neurowissenschaft interessiert sich für die Wirkung musikalischer Tätigkeiten und die Abbildung der Lernabläufe im Gehirn (Jäncke, 2008; Spitzer, 2002). Die Musiktherapie bedient sich der Musik als Methode zur psychologischen Beratung ihrer Klienten. Trotz vieler Forschungsprojekte und deren positiven Teilergebnissen zur Wirkung der Musik auf verschiedene Bereiche wie Sozialverhalten, Emotionen und die Kognition wird die Musik in der Arbeit einer Schulischen Heilpädagogin selten eingesetzt. Der Fokus der Heilpädagogin richtet sich auf die Fächer Mathematik und Sprache. Obwohl Kinder mit besonderem Förderbedarf von der Wirkung der Musik profitieren könnten, finden die musischen Fächer, inklusive Musik und Rhythmik, in der heilpädagogischen Förderung meist keinen Platz. Auch in der Ausbildung zur Heilpädagogin ist die Musik von der Neuropsychologie verdrängt worden.

Idee der Arbeit war es mit wenig Aufwand die Musik in den täglichen Unterricht zu integrieren und die bekannten Wirkungen der Musik zu nutzen. Machen Musikpausen wirklich wacher? Sind die Lernenden positiv aktiver nach Musikpausen? Kann das Befinden von Lernenden mit Musikpausen erhöht werden? Daraus abgeleitet sollen folgende Fragestellungen beantwortet werden:

A Wie ist das aktuelle Befinden von Lernenden in einer integrativen Regelklasse nach regelmässigen/täglichen Musikpausen?

B Unterscheidet sich in integrativen Regelklassen das aktuelle Befinden von Lernenden in Wochen mit Musikpausen von Wochen ohne Musikpausen?

C Unterscheidet sich das aktuelle Befinden von Lernenden mit besonderem Förderbedarf von Lernenden ohne besonderen Förderbedarf in Wochen mit Musikpausen von Wochen ohne Musikpausen?

Einerseits wurde anhand von Literaturangaben aufgezeigt, inwiefern die Wirkung von Musik auf das Lernen bereits Gegenstand der Forschung war, andererseits erfragten die Forschenden das aktuelle Befinden der Kinder nach täglichen Musikpausen. Möchte man Aussagen über das Befinden von Lernenden nach Musikpausen machen, muss es dort erfasst werden, wo es tatsächlich stattfindet, also im Klassenzimmer. Die daraus abgeleitete forschungsmethodische Konsequenz führte zum Einsatz der Experience Sampling Method ESM (vgl. dazu Kapitel 3 Methodisches Vorgehen).

Für die Untersuchung konnten die Lehrpersonen von zwei 6.Klassen und einer 5./6.Klasse gewonnen werden. So umfasst die definitive Stichprobe insgesamt 52 Lernende (davon 9.6% Lernende mit Förderbedarf) und drei Lehrpersonen (davon 1 männlich).

Während 6 Wochen wurde das Befinden von Lernenden mit und ohne Musikpausen mittels ESF erfasst. Um das aktuelle Befinden der Lernenden zu erheben, wurde die PANAVA-Kurzskala verwendet, welche speziell für ESM Studien entwickelt wurde. Die auf dem Circumplex-Modell affektiver Zustände basierende Skala erfasst die drei bipolaren Dimensionen der Positiven Aktivierung (PA), der Negativen Aktivierung (NA) sowie der Valenz (VA). Die Skala umfasst zehn Items, von welchen sich vier auf die PA, vier auf die NA und zwei auf die VA beziehen (Schallberger, 2005). Nach den Untersuchungswochen füllten die an der Untersuchung beteiligten Lernenden sowie die Lehrpersonen einen konventionellen Schlussfragebogen aus, mit welchem allgemeine Angaben zur Person, aber auch Rückmeldungen zu den Musikpausen und der ESM-Untersuchung erfragt wurden.

5.1.1 Ergebnis Unterschiede Befinden Wochen mit und ohne Musikpausen

Es konnten eindeutige Unterschiede des Befindens in Wochen mit und ohne Musikpausen nachgewiesen werden. Einerseits sind die Lernenden in Wochen mit Musikpausen positiv aktivierter, das bedeutet wacher und motivierter, andererseits nimmt das allgemeine Wohlbefinden zu, was sich in den Werten der Valenz deutlich ausdrückt. In Bezug auf die negative Aktivierung konnten keine Unterschiede festgestellt werden. Das Stresserleben ist in Wochen mit und ohne Musikpausen vergleichbar.

5.1.2 Ergebnis Geschlecht

Wird das Befinden von Mädchen und Knaben verglichen in Wochen mit und ohne Musikpausen, können keine Unterschiede festgestellt werden. Sowohl Mädchen als auch Knaben fühlen sich in Wochen mit Musikpausen besser bzw. zufriedener und glücklicher. In der Auswertung der Schlussfragebogen zeigt sich, dass die Knaben sich kritischer äussern in Bezug auf die Musikpausen oder die Erfassung des Befindens mit dem Schlussfragebogen. Die Mädchen äussern mehr positive Meinungen, Knaben hingegen äussern sich sowohl positiv als auch negativ.

5.1.3 Ergebnis Lernende mit Förderbedarf

Lernende mit Förderbedarf zeigen in der vorliegenden Untersuchung keine Unterschiede des Befindens im Vergleich zu Lernenden ohne Förderbedarf. Sie sind ähnlich positiv aktiviert in Wochen mit Musikpausen wie Lernenden ohne Förderbedarf. Das allgemeine Wohlbefinden ist in Wochen mit Musikpausen besser. Die Lernenden fühlen sich zufriedener und glücklicher als in Wochen ohne Musikpausen. Unterschiede zeigen sich im Interesse an den Musikpausen. Mehrere Lernende mit Förderbedarf empfinden die Musikpausen als wenig bis gar nicht interessant.

Venez und Tarnutzer (2008, S. 16) stellten in ihrer Studie fest, dass es einen Unterschied macht, ob das Befinden von Lernenden mit Förderbedarf direkt im Unterricht erfasst oder ob bilanzierende, kognitiv stark verarbeitete Angaben über das habituelle Befinden erhoben werden. Es scheint, dass Lernende mit Förderbedarf ihr Erleben im Unterricht kognitiv anders verarbeiten. Obwohl die Lernenden mit Förderbedarf die Musikpausen teilweise als nicht interessant benannten, war ihr aktuelles Befinden im Vergleich zu den Wochen ohne Musikpausen besser.

5.2 Diskussion der wichtigsten Befunde

In der Diskussion werden die wichtigsten Befunde diskutiert, die Auswirkungen für die Praxis reflektiert und Bezug genommen zur Theorie und zu früheren Studien. Als Erstes wird über die Musik und ihre Wirkung auf das Wohlbefinden nachgedacht. Ein Augenmerk fällt dabei auch auf die Rolle der Lehrperson. Danach stehen die Musikpausen und die notwendigen Voraussetzungen für ein optimales Gelingen derselben im Fokus der Diskussion.

5.2.1 Musikpausen und Wohlbefinden

In der Analyse der vorliegenden Arbeit sind die Lernenden in Wochen mit Musikpausen signifikant stärker positiv aktiviert, wacher, motivierter und begeisterter (PA). Die Lernenden fühlen sich deutlich zufriedener und glücklicher in Wochen mit Musikpausen als in Wochen ohne Musikpausen (VA). Dies stellen die Hauptbefunde aus der Datenanalyse dar. Schwieriger ist es, eine Aussage über das aktuelle Befinden der Lernenden nach den Musikpausen zu machen, ohne den Vergleich zu den Wochen ohne Musikpausen heranzuziehen. Wie fühlen sich die Lernenden nach einer Musikpause?

Das Befinden jedes Lernenden ist subjektiv. Dies wurde bereits in der Beantwortung der Fragestellung (A) festgehalten. Jedes Kind setzt bei der Bewertung und Beantwortung des Fragebogens ESF seinen eigenen Massstab individuell. Wenn es sich heute die Frage stellt: „Wie geht es mir jetzt?“ fragt es dies im Vergleich zu seinem individuellen Befinden von gestern oder vorgestern. Venez et al. (2010) erwähnen hierzu: „Die Differenz der Angaben bei einer wiederkehrenden Frage nach der aktuellen Zufriedenheit evoziert im Einschätzungsprozess den zeitlichen Vergleich.... Damit wird deutlich, dass Lernende jeweils von einer individuellen Bezugsnorm ausgehen“ (S.136). Deshalb kann die Frage nach dem absoluten Wert des Wohlbefindens nicht schlüssig beantwortet werden.

Trotzdem wurde im Schlussfragebogen SFS versucht, zu evaluieren, wie das Befinden der Lernenden ist, indem die Kinder gefragt wurden, ob ihr Befinden während den Untersuchungswochen im „Büchlein“ (ESF) erfasst werden konnte, wie es wirklich war. Diese Frage erzielte die grösste Zustimmung.

76% der Lernenden antworteten mit „ja“ oder „eher ja“. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der ESF für 11- bis 12-jährige Kinder zur Erfassung ihres Befindens ein geeignetes Instrument darstellt und die Ergebnisse valide sind. Weiter kann gesagt werden, dass die Kinder ein gutes Wohlbefinden nach den Musikpausen haben, da sie Kinder genau wiedergeben konnten, wie sie sich fühlten. Andere Studien (Venetz et al., 2010) zeigen diesbezüglich ähnliche, sogar etwas niedrigere Werte für das aktuelle Wohlbefinden (vgl. 4.9 Beantwortung der Fragestellungen). Auch die Rückmeldungen der Lernenden betreffend Musikpausen (F10) sind zu 66% positiv ausgefallen.

Dieses Ergebnis ist ein deutlicher Hinweis dafür, dass die Musikpausen das Befinden der Klasse positiv beeinflusst und die Kinder nach der Musikpause wacher und mit mehr Energie weiterarbeiten können. Wie Largo und Beglinger bereits betonen, besteht die spezifische Wirkung der Musik darin, dass „sie Gefühle, Stimmungen und Erinnerungen hervorzurufen vermag und dass diese Emotionen wiederum wie ein Katalysator auf das Innenleben des Menschen wirken. Allein schon deshalb sollte Musik ihren Platz im Unterricht haben, indem die Klasse zum Beispiel den Schultag mit einem Lied beginnt“ (Largo & Beglinger, 2009, S. 137). Eine weitere Erklärung zum vorliegenden Ergebnis bietet die Neurowissenschaft. Durch positiv konnotierte Musik wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Wie auch z.B. bei Kokain, Schokolade oder Blickkontakt schüttet es den Neurotransmitter Dopamin aus. Der Körper wird mit dem Botenstoff belohnt, wodurch Glücksgefühle entstehen. Gut gelaunt lösen wir Probleme anders als schlecht gelaunt, wir sind dann sowohl kreativer aber auch gutgläubiger und oberflächlicher. Emotionsforscher bezeichnen diese Wirkung auch als „flexiblen“ Denkstil (Hänze, 2000).

Das Ziel der Arbeit, die Lernenden in der Lektionspause bereit zu machen für die nächste Lektion, ist gewissermassen erreicht; die Ergebnisse zeigen, dass sie motivierter sind als nach einer Lektion ohne Musikpause.

Interesse an Musikpausen

Nun wird auf das Interesse der Lernenden an den Musikpausen näher eingegangen. Zuerst werden die Befunde des Schlussfragebogens nochmals zusammengefasst (vgl. 4.6). Die Frage (F11) wie interessant sie die Musikpause fanden, beantworteten 60% der Lernenden positiv, davon 20% mit „mittel“. Die Kategorien, welche positive Nennungen enthielten, waren K1 „positiv aktiviert“ (hellwach, voll Energie, motiviert, interessant, nicht langweilig, cool, fröhlich, Spass, auffrischend), K2 „positiv deaktiviert“ (ruhig, entspannt, sorgenfrei, locker, erholsam, erleichternd) und K3 „allgemein positiv“ (gut, besser, interessant). In der qualitativen Analyse der schriftlichen Antworten konnten 78% der Nennungen den Kategorien mit positiven Meinungen zugeordnet werden. Damit sind die Rückmeldungen der Lernenden bezüglich *Musikpausen* und *Interesse an den Musikpausen* insgesamt sehr positiv ausgefallen.

Um den Grund für dieses positive Ergebnis zu finden, muss auf die Theorie zu Emotionen und Motivation eingegangen werden. Laut Wild, Hofer und Pekrun (2001) sind die Prozesse von Emotionen und Motivation komplex, was sich darin zeigt, dass Ziele und Absichten als motivationale Impulse Teil einer Emotion sein können und umgekehrt Motivation häufig emotional getönt ist. Interesse ist ein Teilaspekt der Motivation. Wenn die Lernenden Interesse an einem Fach oder einem Thema haben,

wirkt sich dies positiv auf ihre Motivation aus. Venetz et al. (2010) bemerken, dass das Interesse für positive Affekte eine funktionale Bedeutung hat. Einfacher gesagt bedeutet dies, dass das jeweilige Interesse an einer Sache für die Erzeugung positiver Gefühle von grosser Bedeutung ist. Eine Einteilung liefert Fredrickson (2005), die in ihrem Modell den Bereich der positiven Emotionen beschreibt mit den vier Kategorien Freude (*joy*), *Interesse* (*interest*), Zufriedenheit (*contentment*) und Liebe (*love*). Daraus schliessen die Autorinnen, dass das grosse Interesse sowohl an den Musikpausen als auch an der ESM-Untersuchung einen grossen Einfluss auf die positiven Gefühle hatte. Oder umgekehrt können die positiven Emotionen der Lernenden z.B. während des Singens das Interesse an den Musikpausen positiv beeinflusst haben.

Dauerhaftigkeit – habituelles Wohlbefinden

Die vorliegende Untersuchung wurde über eine relativ lange Zeit von sechs Wochen in den Klassen durchgeführt. Die deutlichen Ergebnisse der positiven Wirkung auf PA und vor allem auf die Valenz machen eine Veränderung des *allgemeinen* Wohlbefindens sichtbar, was gleichbedeutend ist mit dem *habituellen* Wohlbefinden. Es kann keine gültige Aussage darüber gemacht werden, wie die Musikpausen auf das Stresserleben wirken. Die Dimension Negative Aktivierung (NA) hat sich über alle Messzeitpunkte hinweg am wenigsten verändert. Es ist allerdings die Tendenz erkennbar, dass sich ein geringer jedoch positiver Effekt auf das Stresserleben feststellen lässt.

Besonders augenfällig sind die Befunde des Befindens der Lernenden im Vergleich zwischen den drei Messzeitpunkten (0) Wochen ohne Musikpausen, (1) Musikwochen nicht direkt nach den Musikpausen gemessen und (2) Musikwochen direkt nach den Musikpausen gemessen (vgl. Kapitel 4.3.1 Abbildung 9 Vergleich Treatment 2

. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die PA ist in Wochen mit Musikpausen erwünscht höher, wobei sie nicht nach den Musikpausen gemessen signifikant nach oben abweicht und direkt nach Musikpausen am deutlichsten nach oben abweicht (sehr signifikant). Die Negative Aktivierung, also das Stresserleben, nimmt wohl in Wochen mit Musikpausen ab, jedoch sind keine signifikanten Unterschiede feststellbar. Anders bei der Valenz; diese weist in Musikwochen (mit Musikpausen gemessen) mit $p = .005$ einen sehr signifikanten Unterschied auf im Vergleich zu Wochen ohne Musikpausen.

Die Autorinnen schliessen aus diesen Befunden einen gewissen Effekt der Dauerhaftigkeit im Wohlbefinden. Damit ist ein langanhaltender Effekt der Musikpausen gemeint. Wenn die Musikpause beispielsweise um ca. 9.00 Uhr eingesetzt wurde, die Klasse den ESF Fragebogen aber erst während des andern Lektionswechsels um 11.00 Uhr ausfüllte, ergab dies einen Zeitabstand von zwei Stunden. Trotz des Zeitabstandes besagen die Ergebnisse auch bezüglich dieser Messpunkte ein erhöhtes Wohlbefinden der Lernenden, über die gesamten vier Musikwochen hinweg. Den höchsten und signifikantesten Unterschied weist in erwünschter Weise das Ergebnis der Musikwochen mit Musikpausen gemessen aus. Das aktuelle Befinden bleibt hoch, auch wenn es im absoluten Wert ein eher geringer Unterschied ist.

Um die Aussage noch auszuweiten, kann aus dem aktuellen Befinden über sechs Wochen hinweg ein positiver Effekt der Musikpausen auf das allgemeine Befinden abgeleitet werden. Vom gesteigerten

aktuellen Wohlbefinden zum verbesserten habituellen Wohlbefinden? Also steigert die Musikpause das habituelle Wohlbefinden?

Im Sinne von Diener heisst dies, dass Wohlbefinden ein globales Konzept und nicht flüchtig, sondern dauerhafter ist (Diener; zitiert nach Hascher, 2004a, S. 10).

Das allgemeine Befinden wird unter anderem von Abele und Becker (1994) als habituelles Wohlbefinden bezeichnet. Sie beziehen in ihre Systematisierung des Wohlbefindens auch den zeitlichen Aspekt mit ein. Dazu unterscheidet er zwischen dem aktuellem Wohlbefinden, einem Wohlbefinden, welches auf den gerade erlebten Moment bezogen ist und eher kurzfristig ist und dem habituellen Wohlbefinden, welches langfristiges Befinden ausdrückt. In einem zweiten Schritt grenzen sie physisches Wohlbefinden wie beispielsweise Sich-fit-fühlen, Zufriedenheit mit der körperlichen Verfassung von psychischem Wohlbefinden wie Lebensfreude oder gute Laune ab.

Die Autorinnen halten einen Effekt der Musikpausen auf verschiedenen Ebenen des Wohlbefindens für möglich. Als Erklärungshilfe kann das in Abbildung 1 erwähnte Strukturmodell des Wohlbefindens (Abele und Becker, 1994, S.14) die vermuteten Effekte grafisch verdeutlichen. Die Musikpausen wirken - sofern sie als positiv empfunden werden - auf der untersten Ebene als *positive Gefühle* wie Freude, Glücksgefühl beim Singen und Spass; daneben wirken sie auf eine *positive Stimmung*, mit Entspannung, Auflockerung, Erholung (vgl. Rückmeldungen der Lernenden und der Lehrpersonen). Diese positiven Gefühle und die positive Stimmung werden zusammengefasst zum Begriff des *aktuellen psychischen Wohlbefindens*, ein Aspekt des Psychischen Wohlbefindens. Auf der physischen Seite wirkt das Singen als eine aktuelle positive körperliche Empfindung, da es eine körperliche Betätigung ist, in der viele Muskeln, die Atmung usw. beteiligt sind. In der aufsteigenden Ebene des Strukturmodells hat das Singen damit einen Einfluss auf das aktuelle physische Wohlbefinden, ein Aspekt des Physischen Wohlbefindens. Beide Aspekte sind Ausprägungen sowohl des aktuellen als auch des habituellen Wohlbefindens. Zusammen machen sie das Wohlbefinden eines Menschen aus.

„Sie waren sehr lustig“ (F10/S9) oder „Es war gut, weil wir durften in Musikpausen Spass haben“ (F10/S13). Freude, Spass! Die kraftvollen spontanen Rückmeldungen der Kinder beschreiben die Musikpausen eindrücklich. Die Freude ist neben Interesse, Zufriedenheit und Liebe eine der vier Kategorien im Bereich der positiven Emotionen von Fredrickson (2005). Damit erklären sich die Forscherinnen die Wirkung der Musikpausen mit relativ starkem Einfluss auf die Freude (unter anderem) durch das Singen, Bewegen, Klatschen - und Spass daran haben.

Stresserleben – Entspannung

Wohlbefinden besteht nicht nur aus dem Fehlen negativer, unangenehmer Gefühle (z.B. keine Angst haben), sondern beinhaltet das Empfinden positiver Gefühle, allen voran das Erleben von Freude (Diener; zitiert nach Hascher, 2004a, S. 10).

Das Stresserleben in den Untersuchungsklassen zeigt zwar eine weniger grosse Ausprägung als die Positive Aktivierung, die Lernenden waren demnach gleichermassen gestresst wie in andern Situationen, dennoch waren sie tendenziell weniger gestresst und nervös in den Musikwochen. Weniger Stress bzw. eine tiefe Negative Aktivierung bedeutet auch Entspannung, Beruhigung und Auflocke-

rung. Aus den Rückmeldungen der Lehrpersonen geht die Beobachtung hervor, dass sowohl die Klasse wie auch sie selbst sich nach den Musikpausen entspannter fühlten. Im Schlussfragebogen (F12) berichten die Lernenden: „*Man konnte 5 Minuten abschalten von z.B. Mathe, Deutsch oder Realien*“ (S20) oder „*In den Wochen mit Musikpausen war die Schule cooler, da man sich während den Unterrichtsstunden (streng) erholen konnte*“ (S36). Obwohl sich die NA nicht signifikant senkte, nahmen die Lernende die Musikpause als Auflockerung und Erholung und somit als eine Pause wahr. Dies wirkte sich aber nicht auf das Stresserleben (NA), sondern auf die Positive Aktivierung (PA) und das Ausmass des Wohlbefindens (VA) aus.

Zum Stresserleben der Lernenden mit Förderbedarf kann der kleinen Stichprobe wegen keine verallgemeinernde Aussage gemacht werden. Die Einzelanalysen ergaben aber ein positives Resultat. In Abbildung 19 S.66 wird die NA der Lernenden mit Förderbedarf dargestellt. Es zeigt sich, dass Kinder mit Förderbedarf in Musikwochen mit Musikpausen nicht positiv vom Mittelwert abweichen, was durchaus erwünscht ist. Die Negative Aktivierung von Lernenden mit Förderbedarf zeigt grosse Ähnlichkeit mit jener von Lernenden ohne Förderbedarf. Das Stresserleben ist in Wochen mit Musikpausen leicht tiefer als in Wochen ohne Musikpausen. Die Meinungen zu den Musikpausen sind breit gefächert und ähnlich verteilt wie bei den Lernenden ohne Förderbedarf. Also kann das Ergebnis ein Hinweis dafür sein, dass die Kinder mit Förderbedarf in ähnlicher Verteilung und damit eher positiv auf die Musikpausen reagieren wie die Kinder ohne Förderbedarf.

Ein Detail aus der Klasse 1 soll zum Schluss dieses Abschnitts erwähnt noch werden. Gemäss mündlicher Information der Lehrperson, gab es in der Klasse 1 grosse Probleme mit der Disziplin und Auffälligkeiten. Gerade aus dieser Klasse kamen mit dem Schlussfragebogen zur Frage F10 acht Nennungen gegenüber insgesamt drei Nennungen aus den zwei andern Klassen, welche der Kategorien K2 positiv deaktiviert zugeordnet wurden, dies gegenüber insgesamt drei Nennungen aus den zwei anderen Klassen. „*Es war wie eine Auflockerung mit den Musikpausen*“ (S7). Somit kamen die meisten Antworten, die auf eine Entspannung mit Musikpausen hindeuteten, gerade aus einer angespannteren Situation heraus. Auch wenn das Stresserleben als hoch empfunden wird, gilt es dennoch nicht zu vergessen, dass negatives Befinden nicht zwingend zu Leistungseinbussen führen muss. Unter gewissen Bedingungen können negative Emotionen (z.B. Stress) die Aufgabenbearbeitung unterstützen (Edlinger & Hascher, 2008).

Gemeinschaft

Singen in der Klasse ist ein Gemeinschaftserlebnis. Es ist zwar nicht zu vergleichen mit dem gemeinsamen Singen eines Fanclubs in einem Fussballstadion oder mit dem Gänsehautgefühl während einer Nationalhymne bei der Olympiade. Ähnlich aber wie das kooperative Lernen kann das gemeinsame Singen und Musikzieren im Unterricht ein Gemeinsamkeitsgefühl vermitteln, das gemäss Hascher und Lobsang (2004, S. 208) dem Konkurrenzdruck in der Klasse entgegenwirkt. Die Meldungen zweier Schülerinnen im Schlussfragebogen betreffen diesen sozialen Aspekt: „*Die andern Kinder waren viel besser gelaunt!*“ (S15) und „*In der Musikpause waren wir alle zusammen und ohne Musikpausen sind Mädchen und Knaben immer auseinander*“ (S32). Die Gemeinschaft als Kategorie K13 wurde von den Schülerinnen und Schülern wenig genannt, aber von den Forscherinnen trotzdem gewichtet und the-

matisiert. Die Lehrperson LP2 meinte in SFLP/F10: „*Ich konnte meine Klasse damit auflockern und ich habe sie so öfters als ‚Ganzes‘ erlebt (vorne im Kreis, gemeinsames Singen/Tanzen).*“

In ihrer Nachbetrachtung zum Schweizer Schulprojekt erwähnt Spychiger (2003), dass die Experimentalklassen durch gute Motivation und ein gutes Unterrichtsklima auffielen. Weiter betont sie, dass Effekte im Sozialbereich mit der Steigerung des Hörens und des Einander-Zuhörens zusammenhängen, was beim gemeinsamen Musizieren und Singen unerlässlich ist und beim Musizieren direkt gefördert wird.

In der Studie von Bastian (2000) zur Wirkung von Musik wurde während vier Jahren die Entwicklung (u.a. Sozialverhalten, IQ und Konzentrationsfähigkeit) von Kindern mit verstärktem Musikunterricht im Vergleich zu Kindern an Schulen mit regulärem Musikunterricht untersucht. Zur Wirkung von Musikerziehung auf die soziale Kompetenz hält er an der plausiblen These fest, dass „Musizieren und Musikerziehung im Vergleich zu anderen Disziplinen und Medien in besonders affektiver und effektiver Weise die sozialen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen fördern können, weil individuelle Leistungen oft im Verbund einer Sozietät, eines musizierenden Ensembles präsentiert werden“ (Bastian, 2001, S. 51). Ein grosser Kritiker der Aussagen von Bastian ist der Neuropsychologe der Universität Zürich Jäncke (2008), der die Befunde und deren Interpretation zur sozialen Kompetenz als Spekulation bezeichnet.

Gembris (2005) unternahm den Versuch, die Bedeutung von Musik im Zusammenhang mit ihrer evolutionären Bedeutung aufzuzeigen (vgl. 2.2). Die Aspekte, welche er aufzählt, können beinahe eins zu eins auf die Musikpausen übertragen werden: Gruppenzusammenhang, Koordination bei der Gruppenarbeit, Gefühlsausdruck und -bewältigung, Förderung der Wahrnehmung, des Spracherwerbs und der motorischen Fertigkeiten, Konfliktreduktion, sicherer Zeitvertreib, generationsübergreifende Kommunikation und Träger von kultureller Identität und kulturellem Erbe. Die Gemeinschaft und kulturelle Identität kann mit Liedern gepflegt werden, die andere Menschen auch kennen und bei Gelegenheit gemeinsam gesungen werden z.B. mit Eltern, Grosseltern oder mit Kindern aus andern Schulen. Aber auch die Wahl von modernen Liedern erzeugt ein Gruppengefühl innerhalb der Klasse und unterstützt die Identifizierung mit der Peergruppe.

Abschliessend soll noch Hascher (2004b) mit dem Kapitel „Wohlbefinden trotz Schule“ erwähnt werden. Darin listet sie Bewältigungsstrategien zu Stresstheorien in der Schule auf. Eine mögliche Strategie ist die „positive Abhängigkeit, d.h. die häufige Wiederholung von bestimmten Handlungen, die Spass machen und Erfolge versprechen (z.B. regelmässiges Jogging)“ (Hascher, 2004b, S. 295). Musikpausen, regelmässig, möglichst täglich ausgeführt, sollen Spass machen und eine angenehme Klassenaktivität darstellen. Der Erfolg in der Musikpause kann sich einstellen, wenn z.B. ein Song auswendig gesungen werden kann, wenn der Tanz oder Rhythmus Spass macht, wenn ein Kanon gelingt oder wenn eine zweite bzw. sogar dritte Stimme sitzt. Dies hinterlässt meist auch ein gutes Gefühl. Solche Erfahrungen können nach Auffassung der Autorinnen zur Förderung des Gruppenzusammenhangs einer Klasse beitragen. Ein Gewinn an Glück!

Musikpause als Unterrichtssituation

Welchen Einfluss hat eine Unterrichtssituation auf das Befinden der Lernenden? Ist die Musikpause eine Unterrichtssituation? Die Musikpause wurde grundsätzlich von der Lehrperson geplant und geleitet. In einigen Fällen konnten die Lernenden ihre Liedwünsche einbringen. Durchgeführt wurde die Musikpause in der Klasse als gemeinsame Aktivität. Somit wird die Musikpause als Unterrichtssituation betrachtet. Das subjektive aktuelle Befinden eines einzelnen Kindes kann durch die Unterrichtssituation positiv wie negativ beeinflusst werden. Die Resultate aus Kapitel 4.3 zeigen eine erhöhtes Wohlbefinden, der PA und der VA, in den Musikwochen, im speziellen in den Momenten direkt nach der Musikpause gemessen. Somit konnten signifikante Unterschiede festgestellt werden.

Ob nun Zusammenhänge (Korrelationen) zwischen Musikpause und aktuellem Befinden bestehen, wurde nicht errechnet. Die Langzeitstudien (Bastian, 2000; Spychiger, 2003) sind daran gescheitert, die Zusammenhänge von erweitertem Musikunterricht und besseren kognitiven Leistungen, erhöhtem Sozialverhalten und besserem Klassenklima zu beweisen. Sie konnten keine Zusammenhänge feststellen, obwohl sie welche vermuteten. Die Fachpresse ging auf die Bastian-Studie nicht ein, obwohl sie wertvolle Daten präsentierte. Das Schweizer Schulprojekt konnte nach acht Jahren keine gewünschten Resultate veröffentlichen, obwohl Spychiger (2003) betonte, dass die Experimentalklassen durch gute Motivation und ein gutes Unterrichtsklima auffielen (vgl. 2.2.2). Auch die Autorinnen der vorliegenden Arbeit vermuten einen direkten Zusammenhang zwischen Musikpausen und dem aktuellen Wohlbefinden, haben es aber vermieden von Korrelationen zu sprechen. Es werden einzig die Unterschiede des Befindens der verschiedenen Messzeitpunkte festgehalten und miteinander verglichen. Endgültige Beweise für einen Zusammenhang lassen sich aufgrund der Komplexität der Thematik nicht liefern. Die Neurowissenschaft ist an der Musik sehr interessiert. Jäncke in Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie (2008) und Spitzer in Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk (2002) kümmern sich intensiv um Musikerhirne, den Einfluss der Musik beim Hören, um Musik und Lernen usw.

Mit den Musikpausen wurde versucht, die *Unterrichtsqualität* zu verändern und die *aktuellen Kognitionen und Emotionen* zu beeinflussen. Diese Faktoren werden von Hascher (2004b, S. 166) als vermittelnde Faktoren für das Wohlbefinden in der Schule dargestellt. Weitere Faktoren des Wohlbefindens sind neben dem ausserschulischen Kontext, die Persönlichkeit des Lernenden, die schulischen Rahmenbedingungen, die Lerngeschichte und die Vorerfahrungen und die sozialen Beziehungen.

Um auf die Unterrichtssituation zurückzukommen wird nochmals darauf hingewiesen, dass Venetz et al. (2010) von der Einsicht berichten, dass Unterschiede in der Qualität des Erlebens in erster Linie von der Unterrichtssituation abhängen: „Wie Schülerinnen und Schüler den Unterricht erleben, ist nicht nur eine Frage der Schülerpersönlichkeit, sondern noch stärker von der konkreten Unterrichtssituation abhängig“ (S. 132). Die Autorinnen interpretieren die Resultate auf folgende Weise: Die Musikpause kann als Unterrichtssituation, auch wenn sie nur fünf Minuten dauert, nachhaltig das aktuelle Befinden von vielen Lernenden, auch der Lernenden mit Förderbedarf, positiv verändern und sich vermutlich positiv auf das habituelle Wohlbefinden ausweiten.

Rolle der Lehrperson

Welche Rolle spielt die Lehrperson bei der Musikpause auf das Befinden der Klasse oder jedes Schülers? Diese Frage wäre für weiterführende Studien geeignet. Dennoch interessiert die Autorinnen die Rolle der Lehrpersonen. Sie soll hier, wenn auch nicht ausführlich, etwas genauer beleuchtet werden. Eine Rückmeldung eines Schülers hat auf das Thema aufmerksam gemacht: „*In den Musikpausen war der Lehrer nicht so streng*“ (S47). Eine Lehrperson (LP1) antwortete im gleichen Sinne: „*Ich denke, die Kinder fanden die Pausen eine Auflockerung und für mich war es auch eine angenehme Auflockerung.*“

Jedem Menschen sagen individuell verschiedene Musikstile zu. Jede Lehrperson hat Präferenzen, eigene Schwerpunkte und musikalische Interessen und Fertigkeiten, welche Einfluss auf die Wahl der Inhalte hat. Demzufolge werden Lieder und Musik, Singen und Musizieren, Bewegen und Nachdenken, Theorie und Praxis, Methodik und Didaktik durch die Lehrperson unterschiedlich ausgewählt und gewichtet. Beim Unterricht, insbesondere beim Musikunterricht, spielt die *Kongruenz*, die Echtheit der Lehrperson, eine grosse Rolle und trägt unmittelbar zum Gelingen des Musikunterrichts bei (Spychiger, 2003).

Aus der Studie von Hascher und Lobsang (2004) geht hervor, dass die Lehrpersonen prinzipiell eine besondere Rolle spielen. In Fächern und Unterrichtssituationen mit weniger schulischem Leistungsdruck wurden häufiger positive Emotionen berichtet als in sogenannten Selektionsfächern. Angenehme Gefühle wie Freude, Interesse und Stolz entstehen eher in aktiven Lehr-Lern-Formen. Die Klassenlehrperson spielt eine wesentliche Rolle; mit den Musikpausen kann die Klassenlehrperson sich selber zusammen mit der Klasse in einer spassigen, lockeren, entspannenden Unterrichtssituation zeigen. Lehrer-Schüler-Interaktion ist von besonderer Relevanz, denn Schüler und Schülerinnen, die von einer guten Beziehung zu ihrer Lehrperson berichten, fühlen sich in der Schule wohler als Schülerinnen bei denen das Verhältnis eher angespannt zu sein scheint. Die Musikpause kann eine angespannte Situation auflockern.

5.2.2 Gestaltung der Musikpausen

Die Musikpausen werden im folgenden Kapitel genauer beschrieben. Was hat sich in der Musikpause bewährt? Was hat sich nicht bewährt? Hinweise dazu liefern die Antworten aus dem Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler und für die Lehrpersonen.

Anregung oder Beruhigung - unterschiedliche Wirkungen der Musikpausen

Musik kann einerseits anregend wirken, andererseits auch beruhigend. Dies berichten Lehrpersonen in Kapitel 4.7.1. Auf die Frage (F14), wie sie die Lieder auswählten antwortete LP1: „*Je nach Zustand der Schülerinnen und Schüler -> ruhiges Lied, rockiges Lied, Klatschspiel ...*“. LP2 auf die Frage (F16) nach dem Einfluss der Musikpause auf die Unterrichtsgestaltung: „*Ich habe die Stimmung der Klasse bewusster wahrgenommen. Waren sie müde, gab's ein Tänzchen, waren sie aufgereggt, gab es ein langsames Lied.*“ Die Musik hat eine emotionale Wirkung auf den Menschen. „Wir mögen, was wir häufig hören“ (Jäncke, 2008, S. 246) oder wahrscheinlich auch, was wir häufig singen. Die emotionale Wirkung, ob positiver oder negativer Art, ist bei Wiederholungen von Musik und wahrscheinlich beim

aktiven Singen noch vermehrt, besonders intensiv. Jäncke berichtet, dass wir Musik bevorzugen, die wir schon einmal gehört haben. Weiter erinnern wir uns an die Musik, die wir mögen, besonders gut. Wenn eine Musikpause als ein positives Erlebnis gespeichert wird, wenn die Lernenden Spass und Freude daran haben, wirkt die Wiederholung sich positiv auf das aktuelle Befinden aus. Jäncke (2008) zeigt Befunde auf, die eindrücklich belegen, wie Musikpräferenzen durch unbewusstes Lernen beeinflusst werden.

Die grosse Aufregung betreffend Mozart-Effekt relativierte Schellenberg in einer Studie, in der er die lebendige Mozart-Sonate und das ruhig fliessende Albinoni-Adagio miteinander verglich (vgl. Abbildung 4, S.22.). Das Hören der aktivierenden, schnellen Musik von Mozart brachte verbesserte kognitive Leistungen hervor als das Hören des Adagios für Streicher. Aktivierende Musik wirkte anregender. Eine weitere Studie von Schellenberg zeigte, dass die Kinder, welche moderne Popmusik gehört hatten, bessere Leistungen erbrachten als jene Kinder, welche die bekannte Mozart-Sonate anhörten. Offenbar rief die Musik, welche die Kinder gewohnt waren zu hören und die besonders populär war, eine grössere Leistungssteigerung hervor. Die hervorgerufene Stimmung und die subjektiv empfundene Erregung erweist sich als wirkungsvoll auf die zu erbringende Leistung (Jäncke, 2008, S. 58).

In Verbindung mit der vorliegenden Untersuchung zum aktuellen Befinden der Lernenden nach täglichen Musikpausen können die Aussagen der Lernenden und der Lehrpersonen die Schellenberg-Studien bestätigen, nicht im Hinblick auf die kognitive Leistungsfähigkeit, jedoch auf die positive aktivierende (PA+) oder deaktivierende (NA-) Wirkung.

Aufwand

Die Durchführung der Musikpause ist zeitsparend und effektiv. Auch Largo und Beglinger (2009) empfehlen, den Schultag mit einem Lied zu beginnen. Die Lehrpersonen zeigen alle ein „*ziemlich*“ grosses Interesse an den Musikpausen (vgl. Abbildung 31). Ein wesentlicher Grund für diese breite Akzeptanz ist der einfache, unkomplizierte Einsatz der Musikpause. Sie ist ohne grossen Aufwand und Vorbereitung einzuplanen. Auf die Frage wie die Lehrperson die Auswahl der Lieder oder Übungen traf, antwortete LP3: „...*möglichst wenig Aufwand!*“

Die Studien zur Wirkung von Musik in der Schule (Bastian, 2000; Spychiger, 1997) mit erweitertem Musikunterricht sollten die Konzentrationsfähigkeit, das Gedächtnis und die sprachliche und allgemeine Ausdrucksfähigkeit fördern und die Lebensfreude steigern. An Stelle einer Mathematik- oder Deutschlektion erhielten die Lernenden mehr Musikunterricht. Die Lehrpersonen in vielen Schulen könnten diesen zusätzlichen Unterricht wahrscheinlich nicht alle flächendeckend anbieten. Das Schweizer Schulprojekt von Spychiger (1997) stellt spezielle Anforderungen an die Lehrpersonen. Die Lehrkräfte an den Versuchs- und Kontrollklassen mussten gute Lehrer sein, die Lehrerinnen und Lehrer an den Versuchsklassen mussten ausserdem gut und gern singen und ein Instrument beherrschen. Sie nahmen jährlich zweimal an speziellen Weiterbildungsseminarien teil (Spychiger, 1997). Jäncke (2008) ist zwar begeistert von der Idee des erweiterten Musikunterrichts, führt aber an, dass gezieltes Training von Intelligenz- und Gedächtnisfunktionen in weniger Zeit mehr erreichen könnte. Aber Musikunterricht soll eine wunderschöne Kulturtätigkeit sein, Freude und Befriedigung bringen, unabhängig von schulischen Leistungsaspekten.

Die kleine fünfminütige Musikpause überzeugt mit ihrem geringen Aufwand und der positiven Wirkung auf die Positive Aktivierung und die Valenz der Kinder. Selbstverständlich ersetzt sie keinen Musikunterricht, sondern ergänzt diesen.

Mitbestimmung

Das Ziel der Arbeit ist es, die Lernenden in der Lektionspause bereit zu machen für die nächste Lektion; die Ergebnisse zum Wohlbefinden nach den Musikpausen zeigen, dass die Kinder motivierter sind als nach einer Lektion ohne Musikpause. Wie viel sollten die Lernenden mitbestimmen dürfen? Die Schülerin S27 äusserte ihren Wunsch für die Musikpause so: *„Ich würde gern weiterhin in der Pause singen und auch Musik hören.“* Die Mitbestimmung kam in der Frage 13 betreffend Gestaltungsvorschlägen zwar selten zur Sprache, wurde aber von den Forscherinnen als beachtenswert angesehen: *„Wenn wir wählen könnten welches Lied“* (S8). Im Sinne der Bedeutsamkeit des Unterrichts für die Lernenden und der Identifikation mit dem Lerninhalt empfehlen die Autorinnen, der Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler eine gewisse Bedeutung beizumessen.

Die Musikpause scheint sich als rhythmisierendes Unterrichtselement zu bewähren. Es wurde in der Untersuchung aber kein Vergleich zu einer andern Pause z.B. Bewegungs- oder Schwatzpausen gemacht. Die Musikpause kann auch als Bewegungspause gestaltet werden, wenn Tanz, Bewegungen oder Rhythmusspiele eingebaut werden. Die Ergebnisse aus dem ESF zeigen positive Effekte auf das aktuelle Befinden in allen Klassen, unabhängig davon, welche Lieder sie gesungen haben. Im Protokoll der Lehrpersonen (Anhang 3) ist ersichtlich, dass in zwei Klassen viele moderne Lieder gesungen wurden. Dennoch hat es auch in diesen Klassen kritische Stimmen, welche mit „Mädchenliedern“ nicht einverstanden waren oder welche lieber nur Rhythmusspiele gemacht hätten.

Die einen Schüler ziehen ein Rhythmusspiel vor, die andern möchten moderne „Mädchenlieder“ singen. Die Lehrerin singt gern alte Volkslieder, das eine Mädchen liebt die Songs von Adele, der Junge möchte auch mal einen Rap vortragen. Zwei Kinder spielen auf dem Klavier der ganzen Klasse etwas vor. Der Lehrer lässt die Lernenden Lieder aus Bulgarien hören... Die Lektionspause ist auf unkomplizierte Art und Weise sehr abwechslungsreich zu gestalten, dazu gehört auch, dass manchmal die Lernenden ein Lied wählen dürfen und sie damit in die Gestaltung der Pause miteinbezogen werden. Dazu stellt Hänze (2000) fest, dass indem Schüler selber die passende Arbeitsform wählen können, sie die Gelegenheit erhalten, selbst eine optimale Passung von Stimmung und adäquatem Denk- und Arbeitsstil zu schaffen.

Liederwahl

Es wäre zu erwarten gewesen, dass die Lernenden bei modernen Songs aus der Hitparade motivierter wären, d.h. erhöhte PA-Werte aufzeigen in den erwähnten Klassen. Doch die Analyse der Klassen (vgl. 4.3.2 S.60) zeigt zwischen den Klassen keine signifikanten Unterschiede. Es fällt auf, dass Klasse 3 in allen drei Dimensionen des Befindens die erhoffte Abweichung (PA1, NA-, VA+) zeigte. Weniger moderne Lieder, dafür bewährtes, traditionelles Singbuchrepertoire wirkten sich in der Positiven Aktivierung nicht signifikant, aber stärker aus als bei den zwei andern Klassen, die mehrheitlich englische Lieder gesungen haben. Viele Faktoren werden zu diesem Resultat beigetragen haben: Die Rolle der Lehrperson, die Methodik, die Belastung durch Prüfungen, Gestaltung des Unterrichts in

anderen Fächern, der ausserschulische Kontext sowie die Persönlichkeit der Lernenden. Die Klasse 3 zeigt den erfreulichsten Verlauf des Wohlbefindens. Die Liederwahl spielt auf das Wohlbefinden bezogen eine kleinere Rolle als erwartet. Andererseits haben viele Lernende aus der Klasse 3 eine andere Liedauswahl gewünscht (SFS/F13 - 11 Nennungen), ohne dass sie speziell danach gefragt wurden. S38: „*Ich würde modernere Lieder nehmen*“. Der Wunsch nach modernen Liedern (S21: „*bunt, Rock, englisch*“) ist deutlich vorhanden, ein gutes Mass an Abwechslung ist wohl der Mittelweg.

In der Musiktherapie können gemäss Stegemann (2007, S. 47) die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Liedern und des Singens von Liedern genutzt werden z.B. zur Strukturgebung, zur Aufmerksamkeitsfokussierung und Aktivierung, zur Förderung einzelner Entwicklungsbereiche (insbesondere Motorik, Wahrnehmung, Sprache und Sozialverhalten), zum Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen. Die Zielsetzungen der Musiktherapie mit Kindern gleichen jenen der Schule. Den Lehrpersonen ist zu empfehlen Lieder für verschiedenste Situationen, Gefühlslagen, Tages- oder Lebensmomente bereitzuhalten und auf die Interessen der Lernenden bezogen auszuwählen.

5.3 Diskussion Forschungsvorgehen

Nennenswerte Aspekte des forschungsmethodischen Vorgehens werden folgend erläutert und diskutiert.

5.3.1 Forschungsmethode

Die gewählte Forschungsmethode Experience Sampling Method hat sich zur Untersuchung der Fragestellungen sehr bewährt. Obwohl die Untersuchungsdauer von sechs Wochen als lange empfunden wurde, wurde die Untersuchung gesamthaft gut akzeptiert. Dies zeigen die Antworten der Lernenden zur Frage nach der Störung durch den ESF deutlich mit 74% nein/eher nein, es hat nicht gestört. Auch hatten die Lehrpersonen nicht den Eindruck, dass die Motivation der Lernenden den Fragebogen auszufüllen abnahm, was sehr erfreulich ist. Die vielen Zeitpunkte über eine längere Zeit verteilt, wurden nicht als störend empfunden. Da kein Unterbruch einer Tätigkeit stattfand, fiel eine Störung des aktuellen Tätigkeitsflusses weg, welche sich negativ auf die Befragung hätte auswirken können wie dies Venetz et al. beschreiben (2010, S. 139). Die von Venetz et al. (2010) und Bischofberger et al. (2009) empfohlene Verringerung der Anzahl Signale pro Tag, in der vorliegenden Studie einmal täglich über eine lange Zeit von sechs Wochen verteilt, hat sich bewährt.

Einen weiteren positiven Aspekt der ESM-Methode wird in der Auseinandersetzung mit dem eigenen aktuellen Befinden gesehen. Die folgenden Aussagen der Lernenden zeigen dies deutlich:

- *S14: Ich überlege mir eigentlich nicht viel wie es mir geht, aber mit diesem Büchlein überlegte ich es mir (das fand ich gut):D*
- *S20: Mich hat es nicht gestört, das Büchlein auszufüllen. Es war ein bisschen eine Erleichterung, für mich persönlich.*
- *S26: Es war noch schön eigentlich so richtig zu sehen, wie es einem geht, denn das überlegt man sich nie so richtig.*
- *S29: Es war sehr entspannter, als die normalen Wochen. Ich habe es noch cool gefunden, dass man schauen konnte, wie man sich gestern gefühlt hat.*
- *S39: ... ich finde es toll seine Emotionen ausdrücken und aufzuschreiben. Ich finde es toll so ein Frageblatt auszufüllen, weil man ja nicht weiss, ob man sich jetzt gut oder eben schlecht fühlt.*

Aufgrund der regelmässigen Auseinandersetzung der Lernenden mit ihrem aktuellen Befinden gehen die Autorinnen davon aus, dass das Ausfüllen des Fragebogens ein Training der emotionalen Kompetenz darstellen kann. Durch das tägliche Bewusstmachen eines meist unbewusst ablaufenden Prozesses konnte beispielsweise die sogenannte Schlüsselfertigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein, begünstigt werden (Petermann & Wiedebusch, 2008). Für die Untersuchung wurde einerseits ein gewisses Emotionsverständnis vorausgesetzt und gleichzeitig durch die intensive Beschäftigung unterstützt. Die drei Lehrpersonen sind unterschiedlicher Meinung was das Ausfüllen des ESF den Kindern gebracht hat. Folgende Aussagen verdeutlichen dies.

- LP1 *Ist schwierig zu sagen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es ein "Müssen" ist für gewisse Kinder (wenig Interesse und einfach "schnell, schnell" ausfüllen)*
- LP2 *Ich denke, sie haben sich täglich gefragt, wie es ihnen geht. Das macht man sonst nicht.*
- LP3 *nein*

Buschor und Schallberger (2005) untersuchten die Frage nach dem Gewinn bei einer Teilnahme an einer ESM-Studie von Erwachsenen und kamen zu folgendem Ergebnis, welches für die vorliegende Untersuchung interessant ist: Eine Mehrheit der Teilnehmenden konnte einen Gewinn für sich feststellen insbesondere in einer geschärften Wahrnehmung des Alltags und der persönlichen Befindlichkeit. Über mögliche Reaktivitätseffekte, das heisst, ob sich während der Untersuchung das Befinden oder das Verhalten durch die ESM-Studie verändert hat können keine genauen Aussagen gemacht werden.

5.3.2 Forschungsinstrumente

Beim verwendeten Instrument ESF (Anhang 1) kann von einem validen Messinstrument ausgegangen werden. In der vorliegenden Untersuchung wurde nur die PANAVA-KS eingesetzt, was eine kurze Bearbeitungszeit zur Folge hatte. Dies könnte ein weiterer Grund sein, weshalb die Befragung eine so hohe Akzeptanz bei den Lernenden erzielte und nicht als störend empfunden wurde. Der ESF hat sich als zuverlässiges Instrument bewährt und lieferte viele gültige und auswertbare Daten. Da die Daten auf Selbstangaben der Lernenden basieren, können Verfälschungen jedoch nie ganz ausgeschlossen werden.

Der eingesetzte Schlussfragebogen (vgl. Venetz et al, 2010) wurde stark angepasst, um auch das Thema der Musikpausen zu erfassen. Gesamthaft betrachtet brachte dieser viele zusätzliche Informationen zur Fragestellung. Aufgrund der vielen recht offen gestellten Fragen musste eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt werden. Die vielschichtigen Ergebnisse, werden wesentlich durch das verwendete Kategoriensystem und die vielen Entscheidungen bei der Zuordnung der Kommentare zu den Kategorien mitbestimmt. Die Wiedergabe dieser Kommentare und Antworten im Anhang erlaubten jedoch dem interessierten Leser die Entstehung der Ergebnisse im Detail nachzuvollziehen.

Das aktuelle Befinden wurde über den Zeitraum von sechs Wochen erfasst, weshalb Fragen nach habituellem Befinden im Schlussfragebogen weggelassen wurden. Wie bereits ausgeführt, kann bei der Erfassung des aktuellen Befindens über einen längeren Zeitraum, auf das habituelle Befinden geschlossen werden.

Da der in der Studie verwendete Schlussfragebogen keinem Pretest unterzogen wurde, sollen hier nun einige Fragen kritisch hinterfragt werden. Werden halboffene Fragen gestellt, wie beispielsweise Frage 10: *Wie waren die Musikpausen für dich?*, tendieren die Lernenden dazu, so zu antworten wie sie denken, dass es von ihnen erwartet wird. Das wird darauf zurückgeführt, dass Schülerinnen und Schüler daran gewöhnt sind tagtäglich richtige Antworten zu geben. Weiterführende Antworten werden wenige gegeben, diese werden jedoch als sehr wertvoll und besonders interessant erachtet.

Die Frage 12: *Was war aus deiner Sicht der **Unterschied** von den Wochen **mit** Musikpausen zu den Wochen **ohne** Musikpausen?*, verursachte die häufigsten unklaren Antworten. Den Autorinnen ist

bewusst, mit dieser Frage eine etwas missverständlich und ungewollt suggestive Frage gestellt zu haben. Als zu suggestiv wird die Frage angesehen, da nach Unterschieden gefragt wird. Das Ziel war, die Frage so offen wie möglich zu formulieren und dennoch nach Unterschieden zu fragen. Die Frage: *Gab es aus deiner Sicht Unterschiede von den Wochen mit Musikpausen zu den Wochen ohne Musikpausen?*, wäre eine andere Möglichkeit. Im Bewusstsein, dass diese Frage nicht ganz klare Antworten ergab, sollte sie in der Auswertung nicht zu stark gewichtet und für weitere Untersuchungen überdacht werden.

Beim Schlussfragebogen für die Lehrperson scheint Frage 23 (*Wie interessant war es für dich an der Untersuchung teilzunehmen?*) unnötig zu sein, da mit ihr im Prinzip dasselbe wie bereits in Frage 19 erfragt (*Wie gerne hast du persönlich ... teilgenommen?*) wird.

Insgesamt konnten anhand der Schlussfragebogen der Lernenden wie auch der Lehrpersonen viele wertvolle Informationen gewonnen werden. Insbesondere in Bezug auf die Gestaltung der Musikpausen, was sich bewährt hat oder was anders gemacht werden müsste, war die Auswertung des SFS sehr aufschlussreich.

5.3.3 Forschungsablauf

Erwähnenswert erscheint den Autorinnen der persönliche Kontakt während der Untersuchung. Die Fragebogen wurden regelmässig in den Klassen abgeholt und waren meist mit einem kleinen Gesprächsaustausch mit der Lehrperson und den Schülerinnen und Schüler verbunden. Ob dies einen Einfluss auf die hohe Akzeptanz der Befragung hatte, kann nur vermutet werden.

Das Forschungsdesign beschrieben die Lehrpersonen als einengend und streng, weswegen die Einhaltung der Messzeitpunkte den Lehrpersonen hoch anzurechnen ist. Dadurch konnten viele brauchbare Daten gewonnen werden.

Die Autorinnen legten grossen Wert darauf, die Lehrpersonen nicht zu stark zu belasten, weshalb einzig eine Vorgabe für die Dauer der Musikpause (fünf Minuten) gemacht wurde. Ansonsten stand es den Lehrpersonen frei, ob sie diese mit Singen oder mit Rhythmus gestalten wollten. Wie aus den Protokollen der Lehrpersonen ersichtlich wird, wurde mehrheitlich gesungen. Für die Erforschung der Musikpausen scheint sich die freie Gestaltung der Musikpausen bewährt zu haben. Die unterschiedlichen Umsetzungen der Musikpausen lieferten zusätzlich wertvolle Informationen zur möglichen Gestaltung.

5.3.4 Stichprobe

Venez et al. (2010, S. 104) konnten in ihrer Untersuchung feststellen, dass sich „Lernende mit und ohne Förderbedarf in erster Linie darin unterscheiden, wie sie über ihr Wohlbefinden, ihre schulische Kompetenzen oder ihre Ziele in der Schule denken; das unmittelbare Erleben im konkreten Unterrichtsalltag hingegen unterscheidet sich nur geringfügig“. Dies zeigte auch die vorliegende Untersuchung von 5 Lernenden mit Förderbedarf. Um jedoch generalisierbare Aussagen darüber machen zu können, ob die vorliegenden Resultate zufällig sind oder nicht, wäre eine grössere Stichprobe nötig.

Dabei wäre es sinnvoll zwischen Kindern mit Förderbedarf aufgrund von Teil- oder Leistungsschwächen und Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten zu unterscheiden.

Im Hinblick auf die emotionalen Kompetenzen wurden in die Stichprobe Lernende aus der 5. und 6. Klasse aufgenommen. Daher kann aus entwicklungspsychologischen Gründen angenommen werden, dass sowohl Selbstbeobachtungs- als auch Sprachkompetenzen in ausreichendem Mass gegeben sind. Ob dies für alle Kinder zutrifft, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, weder für Lernende mit als auch ohne Förderbedarf. Da die Teilnahme der Lernenden an der Untersuchung nicht freiwillig, sondern durch die Lehrperson vorgegeben wurde, ist die Frage nach der Akzeptanz besonders wichtig. Diese ist jedoch, wie im Schlussfragebogen festgehalten wurde, sehr hoch.

5.4 Ausblick und weiterführende Fragen

Mit der vorliegenden Masterarbeit konnte eine Antwort auf die Frage nach Unterschieden des Befindens nach Musikpausen gegeben werden. Ausgehend von den Ergebnissen und der Sicht der Autorinnen auf die vorliegende Studie könnten folgende weiterführende Themengebiete von Interesse sein:

Optimieren der Musikpausen

- In der vorliegenden Untersuchung konnten Befunde in der Positiven Aktivierung und der Valenz festgestellt werden, das Stresserleben jedoch zeigte keine Veränderung. Wie müssten die Musikpausen gestaltet werden, um eine entspannende Wirkung zu erzielen?
- Die Bedeutung von Liedinhalten, wie dies in der Musiktherapie gebraucht wird, wurde in dieser Untersuchung weggelassen und wäre interessant weiterzuverfolgen. Welche Bedeutung oder gar Effekte haben Liedinhalte auf das Befinden von Lernenden? Wie könnte dies pädagogisch genutzt werden?
- Wie wichtig ist die Liedwahl für die Gestaltung der Musikpausen?

Befinden von Lernenden nach unterschiedlichen Pausen

- Es stellt sich die Frage, ob Lernende nach Pausen grundsätzlich positiv aktivierter sind, weshalb es interessant wäre, das Befinden nach unterschiedlichen Pausen zu untersuchen. Wie ist beispielsweise das Befinden von Lernenden nach einer Schwatzpause oder nach einer Bewegungspause?

Einfluss der Lehrperson

- Der Einfluss der Lehrperson auf das Befinden von Lernenden ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Da in der vorliegenden Untersuchung zufälligerweise von musikinteressierten Lehrpersonen ausgegangen werden kann, stellt sich die Frage wie Lehrpersonen, mit wenig bis gar keinem Interesse an Musik, Musikpausen gestalten können und ob ähnliche Resultate wie in der vorliegenden Untersuchung festgestellt werden könnten.

Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten

- In der vorliegenden Untersuchung konnte die Frage, wie Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten Musikpausen erleben, nicht beantwortet werden. Wie wirken sich Musikpausen aus? Können sich Musikpausen positiv auf das Befinden und auf die Konzentration auswirken?

Musik und Sprache

- Der positive Einfluss von Musik auf die Sprache konnte bereits nachgewiesen werden, insbesondere die Wirkung auf das phonologische Bewusstsein. Trifft dies auch auf regelmäßige Musikpausen zu? Wie müssten diese gestaltet werden?

Muttersprache

- Für fremdsprachige Kinder können Lieder eine gute Quelle zum Erlernen der deutschen Sprache bieten (Pathe, 2009). Der Einfluss der Muttersprache wurde in der Untersuchung nicht weiterverfolgt. Unterscheidet sich das Befinden von fremdsprachigen Lernenden und Lernenden die ausschliesslich Deutsch sprechen?

Instrument

- Mittels Fragebogen wurde erfasst, wie viele Lernende ein Instrument spielen bzw. lernen. Dies gibt jedoch keine Auskunft darüber, ob diese Lernenden auch wirklich musikalisch interessiert sind oder ob diese ein Instrument lernen müssen. Es stellt sich die Frage nach Unterschieden des Befindens von Lernenden nach Musikpausen, welche an Musik interessiert sind und Lernenden welche kein Interesse haben?

5.5 Schlussfolgerungen für die (heil)pädagogische Praxis

Musikunterricht besitzt seinen Wert in kognitiver, künstlerischer, persönlichkeits- und gemütsbildender Hinsicht. Dieser Wert von Musik kann verbunden werden mit einem wichtigen Element der Arbeit eines Menschen, der Pause. Als drittes Element wird nun das Wohlbefinden der Lernenden und der Lehrpersonen mit eingeschlossen und gut verflochten. Daraus entsteht eine kleine, aber feine MUSIKPAUSE.

Das Wohlbefinden eines Menschen steht mit sehr zentralen Lebensbereichen wie der Schule in einem engen Zusammenhang (Hascher, 2004a). Die Aufgabe der Schule ist es, für das Wohlbefinden ihrer Schüler und Schülerinnen zu sorgen. Mit der Integration von Kindern mit Förderbedarf wird die Aufgabe noch zentraler, alle Lernenden in ihrer Entwicklung und in ihrem Lernprozess zu unterstützen.

Die Musikpause verbessert das Wohlbefinden

Die Musikpause kann das Wohlbefinden der Lernenden positiv beeinflussen. Sie fühlen sich nach der Musikpause stärker positiv aktiviert, wacher und motivierter. Ihr Befinden ist deutlich zufriedener und glücklicher sowohl direkt nach dem Singen als auch allgemein in einer Woche mit täglicher Musikpause. Für die Kinder mit Förderbedarf ist der positive Effekt wahrscheinlich von noch grösserer Bedeutung. Das Hauptziel der Arbeit die Lernenden in der Lektionspause bereit zu machen, wacher und mit mehr Energie für die nächste Lektion, wurde gemäss Ergebnissen erreicht.

Stresserleben – Entspannung

Im Übergang von einer Unterrichtslektion zur nächsten bringt eine kurze Pause, Strukturierung, Erholung und neue Motivation. Ein tieferer Wert bei der Negativen Aktivierung, eine Entstressung, ist nicht signifikant nachzuweisen. Die rückblickende Sicht der Lernenden ergibt aber ein positives Resultat, wonach die Pausen durchaus entspannend und auflockernd empfunden werden. Die Meinungen zu den Musikpausen bei den Lernenden mit Förderbedarf sind breit gefächert und ähnlich verteilt wie bei den Lernenden ohne Förderbedarf.

Gemeinschaftserlebnis

Ähnlich wie das kooperative Lernen kann das gemeinsame Singen und Musizieren im Unterricht ein Gemeinsamkeitsgefühl vermitteln, das dem Konkurrenzdruck in der Klasse entgegenwirkt.

Rolle der Lehrperson

Die Lehrpersonen spielen prinzipiell eine besondere Rolle. Die Musikpause kann eine angespannte Situation auflockern. Auch die Lehrperson selber profitiert von der Musikpause, wird entspannter oder positiv aktivierter, was wiederum einen positiven Einfluss auf die Klasse ausüben kann. Es ist wichtig, dass die Lehrpersonen musikalisch ausgebildet werden und die Musik in ihrer ganzen Spannweite einsetzen können.

Geringer zeitlicher Aufwand

Die kleine fünfminütige Musikpause bewährt sich mit sehr geringem zeitlichen Aufwand in Planung und Umsetzung und überzeugt mit positivem Effekt sowohl auf das aktuelle als auch das habituelle Befinden.

Abwechslung in der Liedwahl

Die Wahl der Lieder spielt für die Auswirkung auf das aktuelle Befinden der Lernenden keine grosse Rolle. Je nach Stimmung der ganzen Klasse kann die Lehrperson eine anregende oder beruhigende Musikpause gestalten. Um das Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler nach modernen Songs zu befriedigen, empfehlen die Autorinnen eine kluge Auswahl mit Wechsel von selbstgewählten, von den Schülern gewünschten und der Situation angepassten Liedern.

Mitbestimmung der Lernenden

Im Sinne der Bedeutsamkeit des Unterrichts für die Lernenden und der Identifikation mit dem Lerninhalt ist der Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler eine gewisse Beachtung beizumessen.

Tägliches Singen als wertvolle Ergänzung für eine Lektionspause

Die Musikpause stellt eine Alternative zu andern Lektionspausen wie Bewegungs- oder Schwatzpausen dar. Dennoch ist die Idee des täglichen Singens, was früher in der Schule selbstverständlich war, wertvoll und zur Nachahmung weiterzuempfehlen. Johannes Flury, Rektor der Pädagogischen Hochschule Graubünden äussert sich in der Zeitschrift Bildung Schweiz zur musikalischen Bildung: „Musik ist für uns weit mehr als ein Fach, sie ist eine Sprache und den ganzen Tag einzusetzen“ (Wydler, 2012, S. 6). Singen, Rhythmik und Musikspiele strukturieren den Schulalltag.

Wertschätzung der Musik – ein Weitblick

Die Wertschätzung der Musik darf in der öffentlichen Schule, an den Pädagogischen Hochschulen und an den Heilpädagogischen Hochschulen nicht an den Rand gedrängt werden. Spychiger (1997) forderte sogar einen Gleichstellungsartikel für Musik.

Mit der Initiative „Jugend und Musik“ auf Bundesebene befasst sich zurzeit die ständerätliche Kommission. Ein Projekt „Schule musiziert“ könnte vom Kanton finanziell gefördert werden wie dies beim Projekt „Bewegte Schule“ getan wird. Auf der Ebene der Schulen kann ein Schülerchor Bestandteil eines Schulkonzepts sein sowie die Musiklektionen können parallel geplant und darin gemeinsame Projekte verwirklicht werden. Ein Tag der Musik ergänzt den Jahresplan.

Aufgrund der Änderungen im Bildungssystem wird es immer weniger Lehrpersonen geben mit Schwerpunktfach Musik. In einer leistungsorientierten Schule mit grosser Gewichtung von Deutsch, Mathematik und zwei Fremdsprachen in der Primarstufe, welche als Promotionsfach gelten, muss die Musik ihren Platz verteidigen können.

Musikunterricht soll eine wunderschöne Kulturtätigkeit sein, Freude und Befriedigung bringen unabhängig von schulischen Leistungsaspekten.

Literaturverzeichnis

- Abele, A. & Becker, P. (1994). *Wohlbefinden. Theorie - Empirie - Diagnostik* (2. Aufl.). Weinheim: Juventa Verlag.
- Abele-Brehm, A. & Brehm, W. (1986). Zur Konzeptualisierung und Messung von Befindlichkeit. *Diagnostica*, 32, 209-228.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Amt für Volksschule und Sport. (März 2009). *Dossier Sonderschulmassnahmen. Abklärung, Bericht und Antrag*. Internet: http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Sonderschulung_Dossier_def_de.pdf [20.3.2012].
- Ashby, F., Isen, A. & Turken, U. (1999). A neuropsychological Theorie of positive Affect and its Influence on Cognition. *Psychological Review*, 3, 529-550.
- Bastian, H. (2000). Musik(erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen. Mainz: Schott Musik International.
- Bastian, H. (2001). Kinder optimal fördern - mit Musik. Intelligenz, Sozialverhalten und gute Leistungen durch Musikerziehung. Mainz: Schott Musik International.
- Becker, P. (1994). Theoretische Grundlagen. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie-Empirie-Diagnostik* (2. Aufl., S. 13-49). Weinheim: Juventa.
- Bischofberger, M., Buob, M. & Müller, C. (2009). Erlebensqualität Lernender in Sonderschulen und deren Korrelate. Eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM). Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Buschor, C. & Schallberger, U. (2005). Liefert die Teilnahme an einer ESM-Studie einen persönlichen Gewinn? Handelt es sich dabei um Reaktivitätseffekte? Forschungsberichte aus dem Projekt: "Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit". Untersuchungen mit der Experience Sampling Method, Nr.5. Zürich: Fachrichtung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität.
- Csikszentmihalyi, M. & LeFevre, J. (1989). Optimal experience in work and leisure. *Journal of Personality and Social Psychologie*, 56, 815-822.
- Edlinger, H. & Hascher, T. (2008). Von der Stimmungs- zur Unterrichtsforschung: Überlegungen zur Wirkung von Emotion auf schulisches Lernen und Leisten. *Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lernforschung*, 36 (1), 55-70.
- Fredrickson, B. L. (2005). Positive Emotions. In C. Snyder & L. Lopez (Hrsg.), *Handbook of positive psychology* (S. 120-134). Oxford: University Press.
- Gembris, H. V. (2005). Vom Nutzen musikalischer Fähigkeiten für die menschliche Entwicklung. In C. Bullerjahn, H. V. Gembris & A. C. Lehmann (Hrsg.), *Musik: gehört, gesehen und erlebt. Festschrift Klaus-Ernst Behne zum 65. Geburtstag* (S. 235-258). Hannover: Institut für

- Musikpädagogischen Forschung der Hochschule für Musik und Theater Hannover.
- Gläser-Zikuda, M. (2005). Qualitative Inhaltsanalyse in der Lernstrategie- und Lernemotionsforschung. In P. Mayring & M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Die Praxis der Qualitativen Inhaltsanalyse* (S. 63-83). Weinheim: Beltz Verlag.
- Gläser-Zikuda, M. & Fuss, S. (2004). Wohlbefinden von Schülerinnen und Schüler im Unterricht. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schüler* (S. 27-48). Bern: Haupt.
- Götz, T. (2004). Emotionales Erleben und selbstreguliertes Lernen bei Schülern im Fach Mathematik. München: Herbert Utz.
- Götz, T. (2011). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Götz, T., Frenzel, A., Pekrun, R. & Hall, N. (2006). The Domain specificity of Academic Emotional Experiences. *The Journal of Experimental Education*, 71 (1), 5-29.
- Götz, T., Frenzel, A., Pekrun, R., Hall, N. & Lüdtke, O. (2007). Between- and within-Domain Relations of student's Academic Emotions. *Journal of Educational Psychology*, 99 (4), 715-733.
- Hänze, M. (2000). Schulisches Lernen und Emotion. In J. Otto, H. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Emotionspsychologie. Ein Handbuch*. (S. 586-594). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Hartmann, D. (1998). *Philosophische Grundlagen der Psychologie*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Hascher, T. (2004a). *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schüler*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Hascher, T. (2004b). *Wohlbefinden in der Schule*. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.
- Hascher, T. & Edlinger, H. (2009). Positive Emotionen und Wohlbefinden in der Schule - ein Überblick über Forschungszugänge und Erkenntnisse. *Zeitschrift für Forschung und Praxis*, 2, 105-122.
- Hascher, T. & Lobsang, K. (2004). Das Wohlbefinden von SchülerInnen. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 203-228). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *signifikant? Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett und Ballmer Verlag.
- Heeb, R. & Schär, H. (2000). *Sing mit! Schweizer Singbuch, Unterstufe*. Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag St.Gallen.
- Heinzel, F. (2003). Qualitative Interviews mit Kindern. In B. Friebertshäuser & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (2., unveränderte Aufl., S. 396-413). Weinheim/München: Juventa.
- Jäncke, L. (2008). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie*. Bern: Verlag Hans Huber.

- Joller-Graf, K. (2006). Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts. Luzern: Comenius Verlag.
- Jourdain, R. (1998). *Das wohltemperierte Gehirn. Wie Musik im Kopf entsteht und wirkt*. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.
- Kanning, U. (2003). Diagnostik sozialer Kompetenzen. Kompendien Psychologische Diagnostik. (Band 4). Göttingen: Hogrefe.
- Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (1995). *Psychologie der Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Entwicklung, Ursachen, Förderung*. Weinheim: Beltz, Psychologie Verlags Union.
- Kramis, J. (1990). Bedeutsamkeit, Effizienz, Lernklima. Grundlegende Gütekriterien für Unterricht und didaktische Prinzipien. In Schweizerischer Pädagogischer Verband, (Hrsg.) *Beiträge zur Lehrerbildung*, 8 (3), 279-296.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Lanfranconi, J. (2009a). *Musik und Bewegung. Themenfächer*. Herzogenbuchsee: Ingold.
- Lanfranconi, J. (2009b). *Musik und Rhythmus. Themenfächer*. Herzogenbuchsee: Ingold.
- Lanfranconi, J. & Rüber, A. (2009). *Musik und ...Malen ...Sprache ...Bewegung ...Rhythmus*. Herzogenbuchsee: Ingold.
- Largo, R. & Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen* (2. Aufl.). München: Piper.
- Lienhard, P. & Gartmann, G. (2007). *Sonderpädagogisches Konzept (Sonderschulkonzept) Graubünden*. Zürich/Chur: Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden.
- Malti, T., Häcker, T. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der PHZ.
- Mayring, P. (1991). *Psychologie des Glücks*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2009). Freude und Glück. In V. Brandstätter & J. Otto (Hrsg.), *Handbuch der allgemeinen Psychologie - Motivation und Emotion* (S. 585-595). Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Meier-Rust, K. (2009). „Das ist eine Art Heilserwartung an die Musik“. Internet: http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/wissenschaft/das_ist_eine_art_heilserwartung_an_die_musik_maria_spychiger_1.1933307.html [14.1.2012].
- Merten, J. (2003). *Einführung in die Emotionspsychologie*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Meyer, D. & Turner, J. (2006). Re-conceptualizing Emotion an Motivation to learn in Classroom Contexts. *Educational Psychology Review*, 18, 377-390.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelson Scriptor.

- Otto, J. H., Euler, H. & Mandl, H. (2000). Begriffsbestimmungen. In J. Otto, H. Euler & H. Mandl (Hrsg.), *Ermittlungspsychologie - Ein Handbuch* (S. 11-18). Weinheim: Beltz Psychologie Verlagsunion.
- Pathe, R. (2009). Zusammenhänge musikalischen und sprachlichen Lernens – eine Untersuchung. *InTakt - Dortmunder Schriftenreihe Musik und Menschen mit Behinderung*, 3.
- Pekrun, R. (1998). Schüleremotionen und ihre Förderung: Ein blinder Fleck der Unterrichtsforschung. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 45, 230-248.
- Pekrun, R., Götz, T. & Perry, R. (2002). Positive emotions in education. In *Beyond coping: Meeting goals, visions and challenges* (S. 149-173). Oxford: University Press.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Rhein, S. & Müller, R. (2006). Musikalische Selbstsozialisation Jugendlicher. Theoretische Perspektive und Forschungsergebnisse. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 4, 551-568.
- Rüber, A. (2009a). *Musik und Malen. Themenfächer*. Herzogenbuchsee: Ingold.
- Rüber, A. (2009b). *Musik und Sprache. Themenfächer*. Herzogenbuchsee: Ingold.
- Schallberger, U. (2000). Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit. Untersuchungen mit der Experience Sampling Method. Eine Zwischenbilanz. Zürich: Abteilung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität.
- Schallberger, U. (2005). Kurzskaala zur Erfassung der Positiven Aktivierung, Negativen Aktivierung und Valenz in Experience Sampling Studien (PANAVA-KS). Theoretische und methodische Grundlagen, Konstruktvalidität und psychometrische Eigenschaften bei der Beschreibung intra- und interindividueller Unterschiede. Forschungsbericht aus dem Projekt "Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit", Nr. 6. Zürich: Fachrichtung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität.
- Schallberger, U. & Pfister, R. (2001). Flow-Erleben in Arbeit und Freizeit. Eine Untersuchung zum Paradox der Arbeit mit der Experience Sampling Method. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 46, 176-187.
- Schallberger, U., Pfister, R. & Venetz, M. (1999). *Theoretische Rahmenüberlegungen zum Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF) und zu den Operationalisierungen*. Arbeitsberichte aus dem Projekt "Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit", Nr. 1. Zürich: Abteilung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität.
- Schellenberg, G. (2009). *Musikunterricht, geistige Fähigkeiten und Sozialkompetenzen: Schlussfolgerungen und Unklarheiten*. Internet: www.erin.utoronto.ca/~w3psygs/SchellenbergGerman2009.pdf [10.2.2012].
- Schimmack, U. (1997). Das Berliner-Alltagssprachliche-Stimmungs-Inventar (BASTI): Ein Vorschlag zur kontextvaliden Erfassung von Stimmungen. *Diagnostica*, 43, 150-173.

- Spitzer, M. (2002). Musik im Kopf. Hören, Musizieren, Verstehen und Erleben im neuronalen Netzwerk. Stuttgart: Schattauer.
- Spychiger, M. (1997). *Mehr Musikunterricht an den öffentlichen Schulen? Dissertation*. Internet: [http://www.ewaweber.ch/musik macht schule.htm#Musik macht Schule](http://www.ewaweber.ch/musik%20macht%20schule.htm#Musik%20macht%20Schule) [14.4.2012].
- Spychiger, M. (2003). Was bewirkt Musik? Probleme der Validität, der Präsentation und der Interpretation bei Studien über aussermusikalische Wirkungen musikalischer Aktivität. In H. V. Gembris, R.-D. Kraemer & G. Maas (Hrsg.), *Macht Musik wirklich klüger? Musikalisches Lernen und Transfereffekte* (S. 9-33). Augsburg: Wissner.
- Spychiger, M. & Badertscher, H. (2008). Rhythmisches und musikalisches Lernen. Didaktische Analysen und Synthesen - eine Einführung. In M. Spychiger & H. Badertscher (Hrsg.), *Rhythmisches und musikalisches Lernen. Didaktische Analysen und Synthesen* (S. 7-13). Bern: Haupt.
- Stegemann, T. (2007). Lieder in der Musiktherapie mit Kindern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56, 40-58.
- Trautmann, T. (2010). Interviews mit Kindern: Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ulich, D. (1992). Begriffsbestimmungen und Theoriediskussionen. In D. Ulich & P. Mayring (Hrsg.), *Psychologie der Emotionen* (S. 28-57). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ullrich, R. & Ullrich de Muynck, R. (1980). *Diagnose und Therapie sozialer Störungen*. München: Pfeffer.
- Venez, M. & Tarnutzer, R. (2008). Motivationale Befinden von Lernenden in integrativen Schulformen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, 14-18.
- Venez, M. & Zurbriggen, C. (2011). Wie Schülerinnen und Schüler in integrativen Klassen den Unterrichtsalltag erleben. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 17 (5/11), 6-10.
- Venez, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2010). Die Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen. Eine Untersuchung mit der Experience Sampling Method (ESM). Forschungsbericht. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Weber, E., Spychiger, M. & Patry, J.-L. (1993). Musik macht Schule : Biografie und Ergebnisse eines Schulversuchs mit erweitertem Musikunterricht. Essen: Blaue Eule.
- Wild, E., Hofer, M. & Pekrun, R. (2001). Psychologie des Lernens. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch* (4. vollständig überarbeitete Aufl., S. 209-270). Weinheim: Beltz.
- Wydler, M. (2012). Musikalische Bildung in Bedrängnis. *Bildung Schweiz*, 2, 6-7

Abbildungen

Abbildung 1 Strukturmodell des Wohlbefindens (Abele & Becker, 1994, S. 14).....	8
Abbildung 2 Circumplex-Modell affektiver Zustände nach Schallberger (2000)	11
Abbildung 3 Wirkungen von positiven Stimmungen und Emotionen auf kognitive Prozesse (Edlinger & Hascher, 2008, S. 61)	16
Abbildung 4 Mozart-Albinoni (Jäncke, 2008, S. 51)	22
Abbildung 5 Pop - Mozart – Gespräch (Jäncke, 2008, S. 57).....	23
Abbildung 6 Themenfächer Musik und ... von Lanfranconi und Rüber (2009).....	30
Abbildung 7 ESF – Mittelwertverteilung Wochen mit und ohne Musikpausen	55
Abbildung 8 ESF – standardisierte (z-Wert) Mittelwertverteilung in Wochen mit und ohne Musikpausen	56
Abbildung 9 Vergleich Treatment 2	60
Abbildung 10 PA Klassenunterschiede	61
Abbildung 11 NA Klassenunterschiede	61
Abbildung 12 VA Klassenunterschiede	62
Abbildung 13 Mädchen - Entwicklung aktuelles Befinden keine Musikwoche, Musikwochen mit und ohne Musikpausen	62
Abbildung 14 Knaben - Entwicklung aktuelles Befinden keine Musikwoche, Musikwochen mit und ohne Musikpausen	63
Abbildung 15 Häufigkeitsverteilung der positiven Aktivierung aller Lernenden zu allen drei Zeitpunkten	64
Abbildung 16 Häufigkeitsverteilung der negativen Aktivierung aller Lernenden zu allen drei Zeitpunkten	64
Abbildung 17 Häufigkeitsverteilung der Valenz aller Lernenden zu allen drei Zeitpunkten	65
Abbildung 18 Häufigkeitsverteilung der PA von Lernenden mit und ohne Förderbedarf zu allen drei Zeitpunkten	65
Abbildung 19 Häufigkeitsverteilung der NA von Lernenden mit und ohne Förderbedarf zu allen drei Zeitpunkten	66
Abbildung 20 Häufigkeitsverteilung der VA von Lernenden mit und ohne Förderbedarf zu allen drei Zeitpunkten	66
Abbildung 21 Schlussfragebogen SFS – Häufigkeiten aller Kategorien (Frage 10); N=64.....	71
Abbildung 22 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler – nach Geschlecht (Frage 10).....	72
Abbildung 23 Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler SFS – (Frage 11)	73
Abbildung 24 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler – Häufigkeiten aller Kategorien (Frage 12); N=58	76
Abbildung 25 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler – nach Geschlecht (Frage 12).....	76
Abbildung 26 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler - Häufigkeiten aller Kategorien (Frage 13); N=64	78
Abbildung 27 Schlussfragebogen SFS - Erfassung (Frage 14)	79
Abbildung 28 Schlussfragebogen SFS - Störung (Frage 15).....	79

Abbildung 29 Schlussfragebogen SFS - Interesse (Frage 15).....	80
Abbildung 30 Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler – Häufigkeiten aller Kategorien (Frage 17).....	81
Abbildung 31 Schlussfragebogen für Lehrpersonen - Fragen zu Musikpausen; Skala: 1=gar nicht, 2=wenig, 3=mittel, 4=ziemlich, 5=sehr.....	83
Abbildung 32 Schlussfragebogen für Lehrpersonen - Fragen zur Untersuchung; Skala: 1=gar nicht, 2=wenig, 3=mittel, 4=ziemlich, 5=sehr; für F21 nur Skala 1 - 4	86

Tabellen

Tabelle 1 Klassifikation von lernrelevanten Emotionen (nach Pekrun, 1998)	6
Tabelle 2 Klassifikation von Konzepten zum Wohlbefinden Veenhoven (1991) in Hascher (2004b, S. 24)	9
Tabelle 3 Massnahmen der Sonderschulung im Kanton Graubünden (Stand 2009)	31
Tabelle 4 Stärken und Schwächen der ESM	36
Tabelle 5 Forschungsdesign (A-B-A) und zeitlicher Ablauf	38
Tabelle 6 Beispiel eines Stundenplans mit Musikpausen	39
Tabelle 7 Beispiel eines Signalrhythmus	40
Tabelle 8 Überblick der im ESF eingesetzten Skalen und deren Operationalisierung	43
Tabelle 9 Kodierung des Schlussfragebogens für Schülerinnen und Schüler (SFS)	44
Tabelle 10 Kodierung des Schlussfragebogens für Lehrpersonen (SFLP)	45
Tabelle 11 Überblick der Stichprobe und Dropouts	46
Tabelle 12 Phasenmodell zum Verhältnis qualitativer und quantitativer Analyse angepasst nach Mayring (2010, S. 21)	47
Tabelle 13 Überblick über die Schulklassen anhand ausgewählter Merkmale	51
Tabelle 14 Übersicht Messzeitpunkte und zur Auswertung vorliegende Daten	52
Tabelle 15 absolute Werte der PANAVA-KS in Wochen mit und ohne Musikpausen; Mittelwertvergleiche; t-Test	54
Tabelle 16 standardisierte Werte der PANAVA-KS in Wochen mit und ohne Musikpausen; t-Test	55
Tabelle 17 Vergleich PANAVA von Knaben und Mädchen	56
Tabelle 18 Vergleich der PANAVA von Mädchen und Knaben in Wochen mit und ohne Musikpausen	57
Tabelle 19 Standardisierte Mittelwerte Treatment 2	58
Tabelle 20 Aktuelles Befinden Positive Aktivierung und Treatment 2	59
Tabelle 21 Aktuelles Befinden Negative Aktivierung und Treatment 2	59
Tabelle 22 Aktuelles Befinden Valenz und Treatment 2	59
Tabelle 23 Schlussfragebogen SFS mit Häufigkeiten	68
Tabelle 24 Schlussfragebogen SFS - Kategoriensystem Frage 10	70
Tabelle 25 Schlussfragebogen SFS Frage nach dem Interesse an den Musikpausen	73
Tabelle 26 Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler SFS - Kategoriensystem Frage 12	75
Tabelle 27 Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler SFS - Kategoriensystem Frage 13	77
Tabelle 28 Schlussfragebogen der Lernenden mit Förderbedarf (Fb)	82

HfH
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik PSS
Studiengang 2009/12

Anhang

TaktGefühl

**Das aktuelle Befinden der Lernenden in integrativen
Regelklassen nach täglichen Musikpausen**

Eingereicht von
Corina Barandun Gertschen
Elvira Zweifel

Begleitung
Marianne Walt

Abgabe
11. Mai 2012

Inhaltsverzeichnis Anhang

1. Instrumente	2
1.1 Experience-Sampling-Fragebogen (ESF) für Lernende	2
1.2 Elterneinverständnis	4
1.3 Protokoll Lehrperson	5
1.4 Schlussfragebogen Schüler.....	6
1.5 Schlussfragebogen Lehrperson.....	10
1.6 Übersicht Themenfächer Musik und Rhythmus.....	15
1.7 Information für Lehrpersonen	17
2. Rohdaten ESF	22
2.1 Rohtabellen Klassenvergleich	22
2.2 Rohtabellen Geschlechtsunterschiede	24
3. Ergebnisse Schlussfragebogen	26
3.1 Ergebnis aus Protokoll der Lehrpersonen	26
3.2 SFS Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler	29
3.3 Beispiel für Transkription und qualitative Inhaltanalyse.....	35
3.4 Kategoriensystem Frage 10	40
3.5 Kategoriensystem Frage 12	41
3.6 Kategoriensystem Frage 13	42
3.7 Kategoriensystem Frage 17	43
3.8 SFS Lernende mit Förderbedarf im Vergleich	44
4. Lebenslauf	46

1. Instrumente

1.1 Experience-Sampling-Fragebogen (ESF) für Lernende

Erleben im Schulalltag

Ich heiße:

.....

Mein Alter:

.....

Klasse:

.....

Woche 1

MO

DI

MI

DO

FR

1. Wie fühltest du dich gerade?

	sehr		weder noch		sehr		
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden					
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energielos					
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt					
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach					
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert					
unglücklich	<input type="checkbox"/>	glücklich					
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert					
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös					
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt					
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei					

2. Hat etwas dein Befinden vor dem Ausfüllen des Fragebogens speziell beeinflusst?

.....

.....

.....

.....

.....

1.2 Elterneinverständnis

Scharans, den 30.1.2012

Liebe Eltern

Wir sind Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Dieses Jahr schliessen wir unser Studium als *Schulischen Heilpädagoginnen* ab. Das Thema unserer Abschlussarbeit ist „Das aktuelle Befinden der Lernenden in integrativen Regelklassen“. Uns interessiert es, wie es den Kindern zum Zeitpunkt der Befragung geht. Dazu befragen wir drei Schulklassen.

	sehr		weder noch		sehr		
zufrieden	<input type="checkbox"/>	unzufrieden					

Die Klasse ihres Kindes füllt während 6 Wochen einmal täglich einen Fragebogen aus. Die Befragung dauert jeweils nur ca. zwei Minuten. Die Frage lautet: „Wie fühlst du dich gerade?“ Die Kinder kreuzen dazu zehn Antwortpaare an, wie z.B. das Paar *zufrieden-unzufrieden*:

Die **Ergebnisse werden anonymisiert**, d.h. alle Daten (Namen der Schule und des Dorfes, Namen der Kinder und Lehrpersonen) werden nur nummeriert in unserer Arbeit vorkommen. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden Ende Schuljahr der Klasse mitgeteilt. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns gestatten, in der Klasse ihr Kind zu befragen. Wir bitten Sie, untenstehenden Talon auszufüllen und der zuständigen Lehrperson Ihres Kindes abzugeben.

Wir freuen uns auf eine spannende Arbeit!

Corina Barandun

Elvira Zweifel

Bestätigung für mein Kind

Ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse anonymisiert verwendet werden dürfen.

Ich bin NICHT damit einverstanden, dass die Ergebnisse anonymisiert verwendet werden dürfen.

Ort, Datum: Unterschrift:

1.3 Protokoll Lehrperson

Woche 1

MO DI MI DO FR

Zeitpunkt Fragebogen

9.00 Uhr 11.00 Uhr

Musikpause Zeitpunkt

9.00 Uhr 11.00 Uhr

Fächer Nr. _____

Lied _____

Fach

vor der Befragung

Ma De It M&U Tu Mu Ze We/Ha

nach der Befragung

Ma De It M&U Tu Mu Ze We/Ha

Spezielles

Prüfung

vor der Befragung nach der Befragung

Konflikt/Streit

Unruhe

Anderes

Schlussfragebogen

für Schülerinnen und Schüler

Liebe Schülerinnen und Schüler der Forschungsklasse

In diesem Fragebogen bitten wir dich um einige allgemeine Angaben zu deiner Person, zu deinen Erfahrungen mit den Musikpausen und dem Fragebogen.

Bitte lies die Fragen sorgfältig und sage ehrlich deine Meinung! Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Richtig ist das, was du denkst!

Bei einigen Fragen stehen Kästchen, mit deren Hilfe du angeben kannst, wie sehr dieser Satz für dich stimmt oder zutrifft. Kreuze bitte das Kästchen an, welches deiner Meinung am besten entspricht. (jeweils nur **ein** Kreuz)

Es ist ausserdem wichtig, dass du alle Fragen beantwortest. Lasse also bitte keine Frage aus, auch wenn du dich nicht sofort für eine Antwort entscheiden kannst. Wähle immer die Antwort, die deiner Meinung am besten entspricht!

Herzlichen Dank für deine wertvolle Mitarbeit!

Zuerst bitten wir dich um folgende Angaben:

1. Ich heisse:

2. Mein Alter:

3. Klasse:

4. Schulort:

5. Geschlecht: männlich weiblich

6. Welche Sprache(n) sprichst du zu Hause?

.....

Du hast zusammen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern während vier Wochen - mit drei Wochen Unterbruch - jeden Tag eine Musikpause gemacht. Zu diesen **Musikpausen** möchten wir dir gerne ein paar Fragen stellen.

7. Welche Musik hörst du gerne?

8. Spielst du ein Instrument? ja nein

Wenn ja, welches? _____

9. Singst oder spielst du in einem Chor oder in einer Band? ja nein

Wenn ja, wo? _____

10. Wie waren die Wochen mit Musikpausen für dich?

11. Wie interessant fandest du die Musikpausen?

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr

12. Was war aus deiner Sicht der **Unterschied** von den Wochen **mit** Musikpausen zu den Wochen **ohne** Musikpausen?

13. Wie würdest du die Musikpause gerne gestalten?

Du hast sechs Wochen lang jeden Tag einmal im Büchlein aufgeschrieben, wie du dich fühlst. Dazu möchten wir dir ein paar Fragen stellen.

14. Konnte dein Erleben während den Untersuchungswochen im „Büchlein“ erfasst werden, wie es wirklich war?

- nein eher nein weder noch eher ja ja

15. Hat dich das Ausfüllen des Fragebogens sehr gestört?

- nein eher nein weder noch eher ja ja

16. Wie interessant war es für dich, den Fragebogen auszufüllen?

- gar nicht wenig mittel ziemlich sehr

17. Zuletzt interessiert uns, ob es noch Dinge gibt, die du im Zusammenhang mit der Untersuchung sagen möchtest:

Schlussfragebogen

für Lehrpersonen

Liebe Lehrperson der Forschungsklasse

In diesem Fragebogen bitten wir dich um einige allgemeine Angaben zu deiner Person, zu deinen Erfahrungen mit den Musikpausen und dem Fragebogen. Alle gemachten Angaben zur Person oder Schule werden anonymisiert. In dem Datensatz, mit welchem die Analysen durchgeführt werden, werden keine Namen gespeichert. Wie versprochen, werden dir und deiner Klasse als kleine Anerkennung für die Teilnahme eine Grafik mit dem individuellen Wochenverlauf zukommen lassen.

Für das Gelingen dieser Studie ist es zentral, dass du diesen Fragebogen gewissenhaft und sorgfältig ausfüllst.

Herzlichen Dank für deine wertvolle Mitarbeit!

Zuerst bitten wir dich um folgende Angaben:

1. Name:
2. Alter:
3. Klasse:
4. Schulort:

Musikpausen

Du hast mit deinen Schülerinnen und Schülern während vier Wochen - mit drei Wochen Unterbruch - jeden Tag eine Musikpause gemacht. Zu diesen **Musikpausen** möchten wir dir gerne ein paar Fragen stellen.

5. Welche Musik hörst du gerne?

6. Spielst du ein Instrument(e)? ja nein

Wenn ja, welche(s)? _____

7. Singst oder spielst du in einem Chor oder in einer Band? ja nein

Wenn ja, wo? _____

8. Wie interessant fandst du die Musikpausen?

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr

9. Wie sehr haben die Musikpausen den Unterricht gestört?

gar nicht wenig mittel ziemlich sehr

10. Welche Erfahrungen hast du mit den Musikpausen gemacht?

11. Wie nützlich war der Musikfächer?

12. Was hat sich bei den Musikpausen bewährt?

13. Was hat sich nicht bewährt?

14. Wie hast du deine Auswahl getroffen?

15. Wirst du die Musikpausen weiterführen? ja nein

Wenn ja, in welcher Form?

Wenn nein, warum nicht?

16. Welchen Einfluss hatten die Musikpausen auf deine Unterrichtsgestaltung?

17. Konnten die Schülerinnen und Schüler von den Musikpausen profitieren? Wenn ja, Inwiefern?

18. Was war aus deiner Sicht der **Unterschied** von den Wochen **mit** Musikpausen zu den Wochen **ohne** Musikpausen?

Fragebogen

Du hast während 6 Wochen mit deiner Klasse den Fragebogen ausgefüllt.

19. Wie gerne hast du persönlich an den Untersuchungswochen teilgenommen?

- gar nicht wenig mittel ziemlich sehr

20. Wie gerne hat die Klasse aus deiner Sicht an den Untersuchungswochen teilgenommen?

- gar nicht wenig mittel ziemlich sehr

21. Hat die Motivation der Klasse, den Fragebogen auszufüllen, im Verlaufe der Untersuchungswochen abgenommen?

- nein, sie nahm sogar zu nein, sie blieb etwa gleich ja, ein wenig ja, sehr

22. Wie sehr hat das Ausfüllen des Fragebogens den Unterricht gestört?

- gar nicht wenig mittel ziemlich sehr

Wenn ja, was hat gestört? _____

23. Wie interessant war es für dich an der Untersuchung teilzunehmen?

- gar nicht wenig mittel ziemlich sehr

24. Haben die Schülerinnen und Schüler aus deiner Sicht in irgendeiner Form davon profitiert über ihr Erleben Auskunft zu geben? Falls ja, inwiefern?

25. Zuletzt interessiert uns, ob es noch Dinge gibt, die du im Zusammenhang mit der Untersuchung sagen möchtest:

1.6 Übersicht Themenfelder Musik und Rhythmus

Thema	Übung	Dauer	Vorbereitung	Material	Fächer
Musik und Rhythmus					
Ordnung - Unordnung	Knopfmuster	5-10	ja	Knöpfe, Plättchen pro Schüler ca. 20	1
	Geräusche	5-10	nein		2
	Knopfsinfonie	5-10	nein	Knöpfe, Plättchen pro Schüler ca. 20	3
Bewegung	Klangwelten	5	ja	div. Instrumente	4
	Körpertön	5	ja	div. Instrumente	5
	Scherenschnitt	5	ja	div. Instrumente, doppelt	6
Pulsen	Pulsarten	5	ja	Musikstück ab CD	7
	Puls nach Mass	5	(ja)	Stäbe oder klatschen	8
	Puls malen	15-25	ja	Malfarbe	9
Pulsstrassen	Strassen	5	ja	Jasskarten	10
	Pulsrennen	5	nein		11
	Pulstest	5	nein		12
Pulsen und Betonen	Betonungen	5	nein		13
	Simsalabim	5	ja	Formel an Wandtafel	14
	(ohne Namen)	10-20	ja	div. Instrumente	15

Spielen mit Instrumenten	Perkussionsinstrumente	10-15	Ja	Perkussionsinstrumente	16
	Klangzeichen	10-15	ja	Perkussionsinstrumente	17
	Klangpartitur	10-15	ja	Perkussionsinstrumente	18
Beat und Offbeat	Offbeat	5	nein		19
	Tipp-Offbeat	5	ja	Lied 4/4 Takt	20
	Akzentmuster	5	ja	Shaker	21
Groven	Calypso-rhythmen	10-20	nein	neues Lied	22
	Goggi	5	nein		23
	Shaker	5	ja	Perkussionsinstrumente	24
Pattern	Sprachakrobatik	5-10	ja	Schnabelwetzter, Gedichtzeilen	25
	Sounds	10-15	ja	Perkussionsinstrumente	26
	Silbenband	10-15	ja	Perkussionsinstrumente	27
Move on	Pulsmotor	5	nein		28
	Orchester	5	ja	Perkussionsinstrumente	29
	Oper	15-20	ja	Perkussionsinstrumente	30

Erfahren	Erweitern	Gestalten
-----------------	------------------	------------------

⇒ Vom Einfachen zum Schwierigen gilt innerhalb des Kapitels und des ganzen Fächers

1.7 Information für Lehrpersonen

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Studienjahr 2011/12

C10 Forschung und Entwicklung 2

Auszüge aus der Disposition der Masterarbeit

TaktGefühl

Das aktuelle Befinden der Lernenden
in integrativen Regelklassen
nach täglichen Musikpausen

Instruktion der Lehrpersonen

Im Rahmen unserer Masterarbeit für den Abschluss als Schulische Heilpädagoginnen an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) führen wir zu zweit dieses Forschungsprojekt durch. Wir freuen uns sehr, dass Du bei unserem Projekt mitmachst! Vielen Dank für Deine Mitarbeit!

Elvira Zweifel und Corina Barandun, Schule Scharans

Idee

Die Idee dieser Masterarbeit ist es, dass die Lehrperson täglich *einen* Lektionswechsel mit Musik oder Rhythmus, eine sogenannte *Musikpause*, durchführt. Eine Musikpause ist eine ca. fünfminütige musikalische und durch die Lehrperson geführte Pause. Die Musikpause ist ein Rhythmisierungselement zwischen zwei Lektionen.

Die Kinder sollen durch die Musik bereit sein für das Lernen. Dabei ist der Fokus auf das aktuelle Befinden der Kinder gerichtet. Damit wir aussagekräftige Rückmeldungen erhalten, befragen wir Kinder ab der 5.Klasse mittels eines Fragebogens.

Gedanken zu Lektionswechsel

Im Wechsel von einer Lektion zur nächsten gestalten die Lehrpersonen verschiedene Übergänge. Vielleicht wird eine Bewegungspause durchgeführt oder die Fenster werden geöffnet und frische Luft ins Klassenzimmer hereingelassen, manchmal wird ohne Pause zum nächsten Thema übergeleitet. In manchen Schulzimmern befinden sich Jonglierbälle oder Einräder für eine bewegte Pause.

Der Übergang oder die Pausen in einem Arbeitsprozess sind wichtige Momente, um die Klasse auf den nächsten Schritt vorzubereiten. In den Merkmalen eines guten Unterrichts von Meyer (2004) befindet sich die *klare Strukturierung*. Die direkt beobachtbare Klarheit der Strukturierung des Unterrichts zeigt sich u.a. „in der geschickten Rhythmisierung des Unterrichtsablaufs und dem Einhalten von Pausen“ (S.30). Diese Pausen und andere Indikatoren einer klaren Strukturierung führen zu einem hohen Anteil an echter Lernzeit und zu hoher Schülersaufmerksamkeit. Das Ziel des Unterrichts daraus ist ein erhöhter Lernerfolg (Meyer, 2004). Das gemeinsame Ritual, z.B. die Gestaltung einer Pause, kann ein verbindendes Element sein. „Die miteinander vereinbarten Elemente des Unterrichts tragen in einer Klasse sehr viel zu einer gemeinsamen Identität bei“ (Joller-Graf, 2006, S. 110).

Musikpause

Die Inhalte dieser musikalischen Pause kann ein Lied, welches mit der ganzen Klasse gesungen wird oder einzelne Übungen aus den *Themenfächern Musik + Rhythmus* sein, welche nicht länger als fünf Minuten dauern.

- Dauer 5 Minuten
- ein oder mehrere Lieder singen
- Lied mit Bewegungen, Rhythmus passend zum Lied (z.B. Bodypercussion, Schrittabfolge, Klatschen) -> Jim, u.a. Jepo i tai tai...
- eine Rhythmusübung aus den von uns vorgeschlagenen Übungen der Musikfächer. Eine Tabelle bietet Übersicht über Länge der Übung und das benötigte Material. Zur schnelleren Auswahl kann man die Filmausschnitte auf der DVD zu jeder Übung im Fächer anschauen.

Fragebogen

Die Fragebogen werden gemäss einem abgesprochenen Plan direkt nach der Musikpause oder vor Beginn der zweiten bzw. vierten Lektion ausgefüllt. Der Fragebogen der Schülerinnen und Schüler enthält Fragen, welche uns Hinweise über das aktuelle Befinden der Kinder liefern.

- Jedes Kind füllt seinen Fragebogen *Erleben im Schulalltag* aus
- Die Lehrperson führt gleichzeitig *Protokoll* gemäss Vorgabenblatt
- Wichtig ist die persönliche Meinung der Schüler zum aktuellen Befinden zum Zeitpunkt vor dem Auftrag der LP, den Fragebogen auszufüllen.
- Die Musiksequenzen nicht in Zusammenhang bringen mit dem Fragebogen -> Als eigene Idee ausgeben!!!
- Elterneinverständnis: Alle Daten, d.h. Namen von Kindern und Lehrpersonen, Ortsnamen, Schulen, werden anonymisiert. Die Arbeit wird von Experten gelesen und evtl. im Internet aufgeschaltet. Wir brauchen also das Einverständnis der Eltern, dass die Kinder am Projekt teilnehmen dürfen.

Einführung des Themas in der Klasse

Die Begriffe, welche im ESF-Fragebogen gebraucht werden, müssen in der Klasse eingeführt werden, damit ein ähnliches Verständnis der Begriffe gewährleistet ist. Diese Einführung erfolgt durch die Forschenden. Das Wichtigste ist, dass die Kinder verstehen, dass **nur jedes Kind selber sagen kann, wie es ihm geht!** Die Einführung soll möglichst kurz vor Beginn des Starts stattfinden.

Aktuelles Befinden der Kinder – ein wenig Theorie!

Falls du dich für die Theorie interessierst, ist unten das Modell aufgezeigt, welches wir als Vorlage verwenden. Ein Ausschnitt aus unserer Theorie-Arbeit soll dir einen Einblick in das Thema bieten.

Die Forschung kennt die Unterscheidung von habituellem und aktuellem Wohlbefinden. Relevante Aspekte des habituellen Wohlbefindens findet man in der pädagogischen Psychologie bzw. in der Motivationspsychologie in unterschiedlichen Konzeptionen. Neuere Forschungsergebnisse betonen grundsätzlich die Bedeutung positiver Aspekte auf kognitive Prozesse (Hascher, 2004b). Ein interessantes Modell von Fredrickson (1998, S. 307 ff.) geht von der Annahme aus, dass „negative Affekte fokussierende und einengende Effekte auf das Denken und Handeln haben, während positive Emotionen ausweiten und öffnen“. In der Arbeit wird auf das aktuelle Befinden Bezug genommen.

In deutschsprachigen Publikationen werden Begriffe wie *Befinden* oder auch *Wohlbefinden* verwendet. Zur Beschreibung des gesamten Spektrums bietet sich das zweidimensionale Modell des Befindens „Circumplexmodell affektiver Zustände“ an (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2010).

Das Befinden wird entlang zweier bipolarer Dimensionen, der Valenz und der Aktivierung, dargestellt (vgl. Abbildung 1). Mit einem etwas tiefen Differenzierungsgrad kann mit dem Circumplexmodell das gesamte Spektrum des Befindens während Unterrichtssituationen beschrieben werden. Im Achsenpaar *Positive Aktivierung* und *Negative Aktivierung*, den beiden Grunddimensionen, können vier verschiedene affektive Zustände erfasst werden. Die Aktivierung erfasst von negativer Valenz (z. B. gestresst) bis zu positiver Valenz (z. B. motiviert). Dem gegenüber steht die Deaktivierung, welche mit negativer Valenz (z. B. gelangweilt) bis zu positiver Valenz (z. B. entspannt) reicht.

Abb. 1: Circumplexmodell affektiver Zustände, adaptiert nach Watson et al. (1999)

Forschungsstudien zum Wohlbefinden in der Schule

Von entscheidender Bedeutung für das Wohlbefinden im Unterricht sind die Voraussetzungen auf Seiten der Schüler: das bisherige Wohlbefinden im Fach, das Fachinteresse und die Zufriedenheit mit den Lehrpersonen der Schule (Hascher, 2004a, 2004b).

Im Forschungsbericht zur *Qualität des Erlebens von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen* (Venetz et al., 2010, S. 172) wurde das aktuelle Befinden mit der Frage „Wie fühlst du dich unmittelbar vor dem Signal?“ erfragt und mit zehn Adjektivpaaren zum Ankreuzen (z.B. zufrieden-unzufrieden, müde-hellwach) festgehalten. In einem Zeitungsbericht zur Forschungsstudie der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Venetz & Zurbriggen, 2011) wird berichtet, dass Lernende mit Verhaltensauffälligkeiten im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und -schülern nicht über weniger positive Erlebenszustände berichten. Allerdings erleben sie mehr negative Befindenszustände wie Stress und Ärger. Kinder mit Schulleistungsschwächen zeigen keine tieferen Befunde des emotionalen Erlebens, was als zentraler Indikator gelingender Integration angeschaut wird. Weiter wird das Wohlbefinden nicht als Garant für eine positive Lernentwicklung betrachtet, aber doch als eine gute Voraussetzung angesehen, sich aktiv mit Lerninhalten auseinanderzusetzen.

2. Rohdaten ESF

2.1 Rohtabellen Klassenvergleich

Positive Aktivierung PA		Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3	
n		366		386		445	
		M	SE	M	SE	M	SE
Wochen ohne Musikpausen		-.049	.089	-.076	.086	-.220	.086
Wochen mit Musikpausen	ohne Musikpause	-.088	.103	.093	.091	.041	.074
	mit Musikpause	.090	.078	-.008	.082	.151	.083

n: Grösse der Teilstichprobe; M: Mittelwert; SE: Standardfehler

Negative Aktivierung NA		Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3	
n		366		386		445	
		M	SE	M	SE	M	SE
Wochen ohne Musikpausen		-.051	.089	.109	.087	.051	.086
Wochen mit Musikpausen	ohne Musikpause	.119	.103	-.052	.091	-.013	.074
	mit Musikpause	-.029	.079	-.055	.082	-.032	.083

n: Grösse der Teilstichprobe; M: Mittelwert; SE: Standardfehler

Valenz VA		Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3	
n		366		386		445	
		M	SE	M	SE	M	SE
Wochen ohne Musikpausen		-.008	.089	-.167	.086	-.122	.086
Wochen mit Musikpausen	ohne Musikpause	-.068	.103	.110	.091	-.051	.074
	mit Musikpause	.046	.078	.061	.082	.170	.083

n: Grösse der Teilstichprobe M: Mittelwert; SE: Standardfehler

Positive Aktivierung PA	Klasse 1			Klasse 2			Klasse 3		
	ΔM	SE	p	ΔM	SE	p	ΔM	SE	p
Klasse 1				-.019	.072	.792	-.007	.070	.925
Klasse 2	.019	.072	.792				.012	.068	.855
Klasse 3	.007	.070	.925	-.012	.068	.855			

ΔM : Mittelwertdifferenz; SE: Standardfehler der Mittelwertdifferenz; p: Signifikanz;

Negative Aktivierung NA	Klasse 1			Klasse 2			Klasse 3		
	ΔM	SE	p	ΔM	SE	p	ΔM	SE	p
Klasse 1				.013	.073	.863	.011	.070	.879
Klasse 2	-.013	.073	.863				-.002	.069	.979
Klasse 3	-.011	.070	.879	.002	.069	.979			

ΔM : Mittelwertdifferenz; SE: Standardfehler der Mittelwertdifferenz; p: Signifikanz;

Valenz VA	Klasse 1			Klasse 2			Klasse 3		
	ΔM	SE	p	ΔM	SE	p	ΔM	SE	p
Klasse 1				-.011	.072	.875	-.009	.070	.895
Klasse 2	.011	.072	.875				.002	.068	.975
Klasse 3	.009	.070	.895	-.002	.068	.975			

ΔM : Mittelwertdifferenz; SE: Standardfehler der Mittelwertdifferenz; p: Signifikanz;

SPSS-Output Auszug - Test der Zwischensubjekteffekte - Treatment 2 und Klasse

Quelle	Abhängige Variable	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Treatment 2	Positive Aktivierung	7.687	2	3.843	4.032	.018
	Negative Aktivierung	1.261	2	.630	.656	.519
	Valenz	7.429	2	3.715	3.893	.021
Klasse	Positive Aktivierung	.070	2	.035	.037	.964
	Negative Aktivierung	.033	2	.017	.017	.983
	Valenz	.026	2	.013	.014	.986
Treatment2 * Klasse	Positive Aktivierung	5.653	4	1.413	1.483	.205
	Negative Aktivierung	3.276	4	.819	.852	.492
	Valenz	5.205	4	1.301	1.364	.244

2.2 Rohdaten Geschlechtsunterschiede

Positive Aktivierung PA		Mädchen		Knaben	
n		567		630	
		M	SE	M	SE
Wochen ohne Musikpausen		-.171	.073	-.068	.069
Wochen mit Musikpausen	ohne Musikpause	.028	.072	.025	.069
	mit Musikpause	.122	.068	.037	.064

n: Grösse der Teilstichprobe; M: Mittelwert; SE: Standardfehler

Negative Aktivierung NA		Mädchen		Knaben	
n		567		630	
		M	SE	M	SE
Wochen ohne Musikpausen		.032	.073	.044	.069
Wochen mit Musikpausen	ohne Musikpause	.057	.073	-.040	.069
	mit Musikpause	-.078	.068	-.003	.065

n: Grösse der Teilstichprobe; M: Mittelwert; SE: Standardfehler

Valenz VA		Mädchen		Knaben	
n		567		630	
		M	SE	M	SE
Wochen ohne Musikpausen		-.183	.073	-.028	.069
Wochen mit Musikpausen	ohne Musikpause	-.029	.072	.015	.069
	mit Musikpause	.179	.068	.011	.064

n: Grösse der Teilstichprobe; M: Mittelwert; SE: Standardfehler

SPSS - Output - 1.Kombination Treatment 2

Abhängige Variable	(I) Treatment 2	(J). Treatment 2	ΔM (I-J)	SE	Sig. ^b	95% Konfidenzintervall für die Differenz	
						Untergrenze	Obergrenze
Positive Aktivierung	keine Musik(woche)	ohne Musik in Musikwoche	-.146 [*]	.071	.040	-.285 [*]	-.007
		mit Musik in Musikwoche	-.199 [*]	.069	.004	-.334 [*]	-.064
	ohne Musik in Musikwoche	keine Musik(woche)	.146 [*]	.071	.040	.007 [*]	.285
		mit Musik in Musikwoche	-.053	.068	.437	-.188	.081
	mit Musik in Musikwoche	keine Musik(woche)	.199 [*]	.069	.004	.064 [*]	.334
		ohne Musik in Musikwoche	.053	.068	.437	-.081	.188

Negative Aktivierung	keine Musik(woche)	ohne Musik in Musikwoche	.029	.071	.680	-.110	.169
		mit Musik in Musikwoche	.078	.069	.257	-.057	.214
	ohne Musik in Musikwoche	keine Musik(woche)	-.029	.071	.680	-.169	.110
		mit Musik in Musikwoche	.049	.069	.477	-.086	.184
	mit Musik in Musikwoche	keine Musik(woche)	-.078	.069	.257	-.214	.057
		ohne Musik in Musikwoche	-.049	.069	.477	-.184	.086
Valenz	keine Musik(woche)	ohne Musik in Musikwoche	-.098	.071	.167	-.237	.041
		mit Musik in Musikwoche	-.200 [*]	.069	.004	-.335 [*]	-.066
	ohne Musik in Musikwoche	keine Musik(woche)	.098	.071	.167	-.041	.237
		mit Musik in Musikwoche	-.102	.068	.135	-.237	.032
	mit Musik in Musikwoche	keine Musik(woche)	.200 [*]	.069	.004	.066 [*]	.335
		ohne Musik in Musikwoche	.102	.068	.135	-.032	.237

SPSS - Output - 2. Kombination Geschlecht (sex)

Abhängige Variable	(I) Sex	(J) Sex	ΔM (I-J)	SE	Sig. ^b	95% Konfidenzintervall für die Differenz	
						Untergrenze	Obergrenze
Positive Aktivierung	weiblich	männlich	-.005	.057	.930	-.116	.106
	männlich	weiblich	.005	.057	.930	-.106	.116
Negative Aktivierung	weiblich	männlich	.003	.057	.951	-.108	.115
	männlich	weiblich	-.003	.057	.951	-.115	.108
Valenz	weiblich	männlich	-.011	.057	.852	-.122	.100
	männlich	weiblich	.011	.057	.852	-.100	.122

SPSS-Output Auszug - Test der Zwischensubjekteffekte - Treatment 2 und Geschlecht (sex)

Quelle	Abhängige Variable	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Treatment2	Positive Aktivierung	8.423	2	4.211	4.415	.012
	Negative Aktivierung	1.279	2	.640	.666	.514
	Valenz	8.134	2	4.067	4.274	.014
sex	Positive Aktivierung	.007	1	.007	.008	.930
	Negative Aktivierung	.004	1	.004	.004	.951
	Valenz	.033	1	.033	.035	.852
Treatment2 * sex	Positive Aktivierung	1.787	2	.893	.936	.392
	Negative Aktivierung	1.543	2	.772	.803	.448
	Valenz	5.487	2	2.743	2.883	.056

3. Ergebnisse Schlussfragebogen

Verwendete Codes

Abkürzungen: Kl. = Klasse, id = Nummer des Lernenden, Fb = Förderbedarf, sex = Geschlecht, Spr. = Sprache, die zu Hause gesprochen wird

Klasse F3	id F1	Fb	sex F5	Alter F2	Sprache F6	
1	1	0 nein	1 weiblich	11	a	albanisch
2	2	1 IKK	2 männlich	12	b	bosnisch
3	3	2 ADS		13	d	deutsch CH/D
	4			14	e	englisch
	usw. bis 52				i	italienisch
					pol	polnisch
					por	portugiesisch
					r	romanisch
					sp	spanisch
					se	serbisch
					sl	slovakisch
					t	tschechisch

3.1 Ergebnis aus Protokoll der Lehrpersonen

Kl	Sig nal	Musik	Woche	Tag	Treat ment	Fach vor	Fach nach	Musik- fächer	Lied	Titel	Anderes
1	1		1	1	1						SCHULFREI
1	2	0	1	2	1	M&U	M&U	0	1	77 Bombaystreet	sehr unruhige Klasse
1	3	1	1	3	1	Ma	Ma	0	1	77 Bombaystreet	5. Kl. Prüfung nach der Befragung
1	4	0	1	4	1	It	Ma	0	1		
1	5	1	1	5	1	M&U	M&U	0			Fasnacht
1	6	1	2	1	1	Ze	Ze	0	1	Lady Gaga 77 Bombaystreet	
1	7	1	2	2	1	M&U	M&U	0	1		Klasse besteht nur aus 14 Kinder (krank & Gymmiprüfung)
1	8	1	2	3	1	Ma	Ma	0	1	Geronimo (Aura Dian)	4 Schüler sind krank, 6.Kl. Prüfung vor der Befragung
1	9	1	2	4	1	Ma	Ma				Prüfung vor der Befragung
1	10	0	2	5	1	M&U	M&U				
1	11	0	3	1	0	Ze	Ze				
1	12		3	2	0						SKITAG
1	13	0	3	3	0	Ma	Ma				
1	14	0	3	4	0	?	?				
1	15	0	3	5	0	?	De				Fragebogen um 8.00 Uhr!!!

KI	Signal	Musik	Woche	Tag	Treatment	Fach vor	Fach nach	Musikfächer	Lied	Titel	Anderes
1	16	1	4	1	1	Ze	Ze	0	1	Lady Gaga 77 Bombaystreet	Ein Schüler ist wieder da (er wurde nach den Weihnachtsferien in eine andere Schule versetzt). Klasse sehr unruhig.
1	17	1	4	2	1	Mu	Mu	0	1	Aura Dias - Geronimo	
1	18	0	4	3	1	Ma	Ma	0	0		
1	19	1	4	4	1	Ma	Ma	0	1	Fli, Fly, Flo	
1	20	0	4	5	1	M&U	M&U	0	0		
1	21	0	5	1	0						frei (Sepplitag)
1	22	0	5	2	0	M&U	M&U				
1	23	0	5	3	0						frei (Weiterbildung)
1	24	0	5	4	0	Ma	Ma				
1	25	0	5	5	0						
2	1	0	1	1	1	Ma	M&U	0	1	Up in the sky mit Bewegungen	
2	2	1	1	2	1	Ma	M&U	1	0	Rhythmischer Sprechgesang "s'Telefon", mehrere Variationen	
2	3	0	1	3	1	We/Ha	We/Ha	0	1	Dancing Queen	
2	4	1	1	4	1	Ma	De	0	1	Über den Wolken mit Bewegungen	
2	5	0	1	5	1	Re	Ma	0	1	Someone like you	
2	6	1	2	1	1	De	It	0	1	Someone like you	
2	7	0	2	2	1	We/Ha	We/Ha	0	1	Ciao, ciao svizzera	ab 9h hatten wir Papiersammeln, daher haben wir erst am Nachmittag gesungen.
2	8	1	2	3	1	M&U	Ma	0	1	Ai se cu te pego (mit Tanz)	Prüfung vor der Befragung (Geografie)
2	9	0	2	4	1	Mu	Tu	0	1	Ai se cu te pego (mit Tanz)	
2	10	1	2	5	1	Ma	De	0	1	ABBA: Mamma mia	
2	11	0	3	1	0	Ma	M&U	0			Habe vor der Befragung angekündigt, dass sie gleich die Geografieprüfung zurückbekommen.
2	12	0	3	2	0	Ma	De	0			Umfrage nach "anstrengender" Sätzchenaufgaben-Lektion
2	13	0	3	3	0	We/Ha	We/Ha	0			Prüfung vor der Befragung; Mathematiktest unangekündigt
2	14	0	3	4	0	Ma	De	0			
2	15	0	3	5	0	Ma	De	0			
2	16	0	4	1	0	De	It	0			
2	17	0	4	2	0	We/Ha	We/Ha	0			
2	18	0	4	3	0	Ma	M&U	0			

KI	Signal	Musik	Woche	Tag	Treatment	Fach vor	Fach nach	Musik-fächer	Lied	Titel	Anderes
2	19	0	4	4	0	Mu	Tu	0			
2	20	0	4	5	0	Ma	De	0			
2	21	0	5	1	1	De	It	1	1	Bamm bamm tschika, Rhythmusübungen	
2	22	1	5	2	1	Ma	M&U	0	1	Über den Wolken, Mamma mia	
2	23	0	5	3	1	Ma	M&U	0	1	Ciao, ciao svizzera	
2	24	1	5	4	1	Ma	De	0	1	Someone like you, Ai se cu te pego (mit Tanz)	
2	25	1	5	5	1	Ma	De	0	1	99 Luftballons	
2	26	1	6	1	1	De	It	1	0	Bodyrap mit Bewegungen	
2	27	0	6	2	1	We/Ha	We/Ha	0	1	Up in the sky mit Bewegungen	
2	28	1	6	3	1	Ma	M&U	1	0	Kanon Bodyrap	
2	29	0	6	4	1	Mu	Tu	0	1	47 Millionairs mit Tanz	
2	30	1	6	5	1	Ma	De	0	1	Bodyrap im Kanon mit Bewegungen	
3	1	0	1	1	1	W/H	W/H	0	1	Nackidei zum Teil mit Klatschen	
3	2	1	1	2	1	DE 1/2 KI	MA	0	1	Kanon singen, heut kommt der Hans, Caffee, Himmel und Erde	
3	3	0	1	3	1	W/H	W/H	0	1	Leute habt ihr schon einmal probiert mit Bewegung	
3	4	1	1	4	1	Ma	De	0	1	Kanon singen, Vom Aufgang der Sonne, Lobet und preiset	
3	5	0	1	5	1	Tu	Tu	0	1	Probiert mal mit Gemütlichkeit, verschiedene Silben	
3	6	1	2	1	1	Ma	De	0	1	FliFley -"Lied"	
3	7	0	2	2	1	It	De	0	1	FliFley -"Lied"	Die Hälfte der Klasse hat um 11.00 Uhr die Schule beendet.
3	8	1	2	3	1	Ma	De	8A	0		
3	9	0	2	4	1	De	Ma	8A	0		Nur Halbklassse, andere Halbklassse KET-Projekt
3	10	1	2	5	1	frei	Ma	8A	0		Nur Halbklassse, andere Halbklassse KET-Projekt
3	11	0	3	1	0	W/H	W/H	0			
3	12		3	2	0						Kein Fragebogen ausgefüllt, keine Zeit gehabt
3	13	0	3	3	0	W/H	W/H	0			
3	14	0	3	4	0	Ma	De	0			

Kl	Signal	Musik	Woche	Tag	Treatment	Fach vor	Fach nach	Musik-fächer	Lied	Titel	Anderes
3	15		3	5	0						Unihockeyturnier, Fragebogen vergessen
3	16	0	4	1	0	Ma	De	0			
3	17		4	2	0	Ausfall		0			
3	18	0	4	3	0	Ma	De	0			
3	19	0	4	4	0	Ma	It	0			
3	20		4	5	0	Protokoll vergessen					
3	21	0	5	1	1	W/H	W/H	0	1	Kanon	
3	22		5	2	1	Hospitation					
3	23	0	5	3	1	W/H	W/H	0	1	FliFley -"Lied"	
3	24	1	5	4	1	De	Ma	NR. 8			Prüfung vor der Befragung
3	25	0	5	5	1	Tu	tu	0	1	Wir lagen vor madagaskar, my Bonnie	
3	26		6	1	1	Ausfall Josefstag					
3	27	0	6	2	1	it	De	9	1	Probiere mal mit Gemütlichkeit	
3	28	1	6	3	1	Ma	De	0	1	kanon singen	Prüfung vor Befragung
3	29	0	6	4	1	it	Ma	0	1	Takte/Puls klatschen/patschen	
3	30	1	6	5	1	Ma	Ma	0	1	grün grün grün	

3.2 SFS Schlussfragebogen für Schülerinnen und Schüler

Abkürzungen: Kl. = Klasse, id = Nummer des Lernenden, Fb = Förderbedarf, sex = Geschlecht,

Spr. = Sprache, die zu Hause gesprochen wird

Es sind sämtliche, schriftlichen Antworten aller Lernenden aus dem SFS aufgelistet. Ein Schüler (id18) fehlt, weil er krank war.

Codes: siehe oben Beginn Anhang 3

Kl.	id	Fb	sex	Spr.	Wie waren Musikpausen?	Unterschied der Wochen
F3	F1	F5	F6	F10	F12	
1	1	0	2	d	gut	nicht gut
1	2	0	2	d	cool, witzig, auflockernd	ohne Musik ist es langweilig.
1	3	0	2	d	sehr, sehr gut	gar keine
1	4	0	2	d	sehr cool!!!	nicht sehr gut
1	5	0	2	d	Scheisse!	gar keinen
1	6	0	2	d	okay	Es war langweilig
1	7	0	1	d	Es war wie eine Auflockerung mit den Musikpausen.	Ich habe keinen grossen Unterschied gemerkt.
1	8	0	1	d	Ich fand das voll cool. Dann hat man mal eine Pause.	Alles ich höre sehr gerne Musik und ja, ohne war es weniger interessant.
1	9	0	2	d, b	Sie waren sehr lustig und es war gut, so eine Zwischenpause zu machen.	Es war nicht so gut.
1	10	0	1	d	Ich fand es sehr cool. Weil ich selber finde Musik sehr, sehr toll. Ich singe auch gerne.	Ich war immer besser gelaunt.
1	11	0	2	d	Es geht so.	kein Unterschied.

Kl.	id	Fb	sex	Spr.	Wie waren Musikpausen?	Unterschied der Wochen
F3	F1	F5	F6	F10	F12	
1	12	0	1	d	sehr entspannt und sehr gut.	Die ohne war langweilig. Die mit war sehr, sehr, sehr cool.
1	13	0	1	por, d	Es waren gut, weil wir dürften in Musikpausen Spass haben. Und ich mag auch singen.	Ohne Musikpausen war die Schule ein bisschen langweilig.
1	14	0	1	d	Erholsam. Ich fand es noch gut zwischen den Lektionen zu singen, weil man dann wie eine kurze Pause haben.	Manchmal fühlte ich mich besser, aber es kam darauf an, was für ein Lied.
1	15	0	1	d	Ich fand das Singen lustig, aber das Ausfüllen war langweilig.	Die andern Kinder waren viel besser gelaunt!
1	16	1	2	d	schlecht	keinen
1	17	0	2	d	Sie waren entspannend.	Wenn es Musikpausen gab, war ich wacher als sonst.
1	19	0	1	d	Ich fand es gut.	Die Wochen ohne Musikpausen waren langweilig.
1	20	0	2	d	Die Musikpausen waren sehr erleichternd, gerade, wenn man eine Pause brauchte, bekam man sie auch. Also "Cool"!	Man konnte 5 min abschalten von z.B. Mathe, Deutsch oder Realien.
2	21	0	2	d, e	Sie waren ein bisschen nervig, aber ich habe es einfach gemacht.	Ich fand keinen Unterschied
2	22	0	1	d	Die Musikpausen finde ich gut. Wenn wir nach einer Lektion singen, dann habe ich nachher wieder Energie.	Eigentlich singe ich nicht so gerne, aber nach den Musikpausen bin ich hellwach.
2	23	0	2	d	Etwas anderes als sonst. Ich fand es schön.	Ein bisschen wacher irgendwie, auch eine bessere Stimmung.
2	24	1	2	d	Noch recht gut.	Wir hatten 5 Minuten weniger Schule. Und es war lustiger.
2	25	0	2	d	Etwa gut und etwa schlecht. Z.B. wenn wir kein gutes Lied sangen.	Mit Musikpause kann man den Kopf besser lüften und man vergisst schneller was vorhin war.
2	26	0	1	d	Ich fand sie sehr schön, weil ich halt sonst auch gerne singe.	Nach den Musikpausen fühlte ich mich sehr wohl, aber einen sehr grossen Unterschied gab es für mich nicht wirklich.
2	27	0	1	d, se, sl	lustig, schön	Ohne Musikpausen war es ein wenig langweilig. Mit den Musikpausen war es interessant und lustig.
2	28	0	2	d	Auffrischend, aber manchmal haben sie genervt, wenn wir solche Mädchenlieder singen mussten (Adele).	Nicht viel, ich bin am Morgen eh immer müde.
2	29	0	2	d, i	Ein wenig entspannter. Und lockerer.	Mit den Musikpausen ist man richtig wach geworden.
2	30	0	1	d	Ich fand es sehr toll, weil man dann nicht nur eine normale Pause gemacht hat, sondern auch mal gesungen hat.	Ich fand die Musik hat mich immer ein wenig gelockert.
2	31	0	1	d	Mit hatten die Musikpausen sehr gefallen, weil ich sehr gerne singe.	Ich konnte mich nach den Musikpausen viel besser konzentrieren.
2	32	0	1	d	Ich fand die Musikpausen sehr toll.	In der Musikpause waren wir alle zusammen und ohne Musikpausen sind Mädchen und Knaben immer auseinander. Also die Mädchen waren zusammen und die Jungs waren zusammen.
2	33	0	2	d	Sie waren gut und hat uns wach gemacht.	Die Musikpausen haben uns wach gemacht, dann waren wir noch schneller.

Kl.	id	Fb	sex	Spr.	Wie waren Musikpausen?	Unterschied der Wochen
F3	F1	F5	F6	F10	F12	
3	34	1	2	a	Sehr gut, ich fand die Musikpausen manchmal sehr lustig und sehr interessant.	Es war einfach lustiger und interessanter mit den Musikpausen.
3	35	0	1	d, i	Das mit dem Rhythmus fand ich langweilig. Das andere gut.	Ich singe gerne. Darum war es gut.
3	36	0	1	d	Ich fand es cool, einmal zwischen dem Unterricht sich mit diesen Musikpausen zu erholen/sich entspannen zu können.	In den Wochen mit Musikpausen war die Schule cooler, da man sich während den Unterrichtsstunden (streng) erholen konnte.
3	37	0	1		Die Wochen waren für mich lustig.	Die Wochen mit Musik waren lustiger und abwechslungsreicher als die ohne Musik.
3	38	0	2	d, i	Ich fand die Pausen lustig und es war irgendwie eine Erleichterung mal eine Pause zu machen.	Ich fand die mit Pause entspannter, weil man vom Unterricht erlöst wurde.
3	39	0	1	d	Ich fand es eine Abwechslung, und ich fand es sehr gut, weil sonst singen wir nicht so viel.	Ich finde Musikpausen besser als keine Musikpausen, weil ja Singen auch zu den Fächern gehört.
3	40	0	1	d	Es war noch gut etwas zu machen in der Pause, aber das Schwatzen hat mir gefehlt.	Man konnte in den Pausen nicht schwatzen.
3	41	0	1	d, pol	Ich fand sie toll lustig und würde es cool finden, sie jeden 2 Tag zu machen.	Ohne haben wir geredet und auch rumgeblödel und mit war es cool. Ja eigentlich ist beides toll.
3	42	0	1	d	Sie waren irgendwie fröhlicher.	Die Wochen mit Musikpausen waren fröhlicher.
3	43	0	2	d	langweilig	Ich merkte gar kein Unterschied.
3	44	2	2	d	Ich fand die Musikpausen nicht so gut.	Wir haben fast jeden Tag 10-15 min. gesungen.
3	45	0	1	d	Ich fühlte mich nach den Musikpausen besser.	An den Wochen mit den Musikpausen fühlte ich mich besser, weil ich dann auch viel wacher und so war. Und es hat auch Spass gemacht.
3	46	0	1	d, t	Ich fand sie noch lustig.	Die Musikpausen waren länger als sonst.
3	47	0	2	sp	Es war sehr lustig.	In den Musikpausen war der Lehrer nicht so streng.
3	48	0	2	d	Das Singen fand ich nicht so toll, aber das mit dem Rhythmus hat mir sehr gefallen.	Mit Musikpause war es unterhaltsamer.
3	49	0	1	d	Eigentlich noch lustig, aber wir haben die Zeit gebraucht für die wir früher "5 minPause" gehabt haben.	Die "5min Pause"
3	50	1	2	d	Ich fand es lustig.	Ohen Musikpausen war es langweiliger als mit.
3	51	0	2	d	Sie waren lustig.	Ich habe keinen Unterschied gemerkt.
3	52	0	2	d	Nicht so lustig, weil ich nicht gerne singe.	Ohne Musikpausen durften wir nach jeder Stunde eine kleine Pause machen und miteinander schwatzen.

Fragen F13 und F17:

Codes: siehe oben Beginn Anhang 3

KI	id	Fb	sex	Spr.	Mp gestalten	Schlusswort
F3	F1		F5	F6	F13	F17
1	1	0	2	d	locker nehmen	Ich fand es eigentlich gut.
1	2	0	2	d	Singen dann ein Spiel, dann ankreuzen	Eigentlich nicht
1	3	0	2	d	coole Musik	Privatsphäre
1	4	0	2	d	1 Spiel und 1 Lied	Eigentlich war es gut. Es ist gut für Sie.
1	5	0	2	d	gar nicht	nein, nicht zu sagen!
1	6	0	2	d	lange	Nein.
1	7	0	1	d	Ich würde einfach ein Lied singen und manchmal ein Rhythmusspiel.	Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich es noch interessant fand.
1	8	0	1	d	Wenn wir wählen könnten welches Lied.	Mich stört nichts und ich fand es auch interessant und ich hoffe für Sie, dass Sie das Studium bestehen.
1	9	0	2	d, b	Ich würde singen und dann ein kurzes Spiel machen.	Ich fand es gut, dass wir so ein wie ein Test gemacht haben.
1	10	0	1	d	Ich würde noch mehr singen.	Ich fand das ein sehr schöne Untersuchung. Also mir gefällt!
1	11	0	2	d		Nichts nur immer singen.
1	12	0	1	d	So wie sie jetzt ist.	Nein, es hat mir Spass gemacht.
1	13	0	1	por, d	Singen.	Ich möchte nur sagen, dass es gut und interessant war dieses Büchlein auszufüllen.
1	14	0	1	d	Ich würde entweder singen oder ein Klatschspiel machen.	Ich überlege mir eigentlich nicht viel wie es mir geht, aber mit diesem Büchlein überlegte ich es mir (das fand ich gut):D
1	15	0	1	d	Ein Klatschspiel, Musik und Spiele	Nein. Ich wünsche Ihnen nur alles Gute und schöne Zukunft!!
1	16	1	2	d	gar keine	nein
1	17	0	2	d	Mit einem Spiel statt singen.	Nein!!
1	18	0	2	d		
1	19	0	1	d	Dass wir nicht nur ein Lied singen.	Nein eigentlich nicht, ich fand es war mal eine Abwechslung.
1	20	0	2	d	Ich würde auch ab und zu Musikrythmüsse machen.	Mich hat es nicht gestört, das Büchlein auszufüllen. Es war ein bisschen eine Erleichterung, für mich persönlich.
2	21	0	2	d, e	bunt, Rock, englisch	Es war sehr spannend, das Büchlein auszufüllen, dass ich jetzt sagen kann wie es diesen Situationen.
2	22	0	1	d	Nicht zu hohe Lieder singen.	Es war noch interessant, weil ich dann überlegen muss, ob ich z.B. glücklich bin oder nicht.
2	23	0	2	d	Ich finde es gut so.	Warum geht das so lange zum herausfinden? Warum mussten wir sechs Wochen ausfüllen?
2	24	1	2	d	Nur singen oder zeichnen zu einem Lied.	Die Musikpausen finde ich gut, dank denen hat man weniger Schule. Und man war wieder ein bisschen fit.
2	25	0	2	d	Ein bisschen länger.	Bekommen wir den Durchschnitt von allen unseren Büchlein?
2	26	0	1	d	Mit Musik die wir aussuchen dürfen oder z.B. singen die Mädchen was vor und dann die Knaben.	Es war noch schön eigentlich so richtig zu sehen, wie es einem geht, denn das überlegt man sich nie so richtig.

Kl	id	Fb	sex	Spr.	Mp gestalten	Schlusswort
F3	F1	F5	F6	F13	F17	
2	27	0	1	d, se, sl	Ich würde gern weiterhin in der Pause singen und auch Musik hören.	Es war interessant und auch etwas Neues. Es war sehr interessant, sich selber im Schulalltag zu erleben.
2	28	0	2	d	Mit Rockliedern. Yeeaaaahh!	Dass wir in der 5 Minuten Pause nach draussen dürfen.
2	29	0	2	d, i	Einfach mehr Rocklieder und schnelle Lieder.	Es war sehr entspannter, als die normalen Wochen. Ich habe es noch cool gefunden, dass man schauen konnte, wie man sich gestern gefühlt hat.
2	30	0	1	d	Ich würde gerne singen.	Ich fand die Wochen mit dem Büchlein noch spannend. Weil ich auch selber mal gesehen habe, wie es mir geht.
2	31	0	1	d	Ich würde weiterhin viel singen.	Mir haben die Musikpausen sehr supertoll gefallen. Mich würde es überhaupt nicht stören, wenn wir das weiterhin so machen würden.
2	32	0	1	d	Ich fand die Musikpausen noch gut so wie sie gewesen ist.	Also es ist lustig, wie man sich an diesem Tag fühlt und an einem anderen Tag fühlt man sich anders.
2	33	0	2	d	Fünf Minuten bis zehn Minuten am Tag.	Es war sehr speziell.
3	34	1	2	a	Gleich wie ihr sie gemacht habt.	Eigentlich nichts.
3	35	0	1	d, i	Ich würde nicht immer so kurze Lieder singen. (Kanon)	Ich fand das eine Abwechslung, die aber sehr kurz war. Es war nichts Spannendes. Mit oder ohne war mir egal.
3	36	0	1	d	Mit Singen von Liedern	Ich fand die ganze Arbeit/das Projekt sehr spannend, da es wie ein Tagebuch ist, in dem man seine Gefühle ausdrücken kann. Zudem war es noch interessant, sich selbst zu fragen, wie es einem gerade geht. Denn dann überlegte man wie es einem geht, ob gut oder schlecht. Ich für meinen Teil fand es sehr interessant/spannend.
3	37	0	1	d	Ich würde sie so gestalten wie wir es bis jetzt gemacht haben.	Nein.
3	38	0	2	d, i	Ich würde modernere Lieder nehmen.	Nein.
3	39	0	1	d	Mit coolen Liedern und ein paar mal vielleicht ein bisschen länger singen.	Ich fand das Ausfüllen eine Abwechslung und ich finde es toll seine Emotionen ausdrücken und aufzuschreiben. Ich finde es toll so ein Frageblatt auszufüllen, weil man ja nicht weiss, ob man sich jetzt gut oder eben schlecht fühlt. Vielen Dank.
3	40	0	1	d	Etwas mehr lustige Sachen und nicht nur Singen und Rütmen.	Ich finde es gut, dass der Lehrer nicht in unser Büchlein reinschauen durfte.
3	41	0	1	d, pol	Vielleicht 3 Lieder auswählen, also wir können 3 Lieder auswählen und so Spiele.	Ich fand es toll sowas zu machen und würde es nochmal machen.
3	42	0	1	d	Ich würde berühmtere Lieder von Rihanna, Kesha, Shakira, Sido, Natalia Kills ... singen.	Ich finde es sehr gut, dass der Lehrer es nicht anschauen durfte, weil ich einmal etwas über ihn geschrieben habe.
3	43	0	2	d	Andere Lieder singen	
3	44	2	2	d	Mehr englische Lieder.	Ich fand es nicht so spannend.
3	45	0	1	d	Ich würde gerne auch mal andere Lieder singen, z.B. -Kelly Clarksen, Rihanna, Katy Perry.	Ich fand es gut, dass wir mehr gesungen haben. Und hoffe, dass Herr Wasescha das auch weiterhin machen wird.

Kl	id	Fb	sex	Spr.	Mp gestalten	Schlusswort
F3	F1		F5	F6	F13	F17
3	46	0	1	d, t	Ich würde gerne schönere Lieder singen.	Nein.
3	47	0	2	sp	Das man selber mal ein Lied auswählen darf.	Nein.
3	48	0	2	d	Keine Ahnung die Musikpausen waren schon gut so.	Nein.
3	49	0	1	d	lustiger	Ich finde es eine gute Idee von ihnen.
3	50	1	2	d	Für mich stimmt es so wie sie jetzt sind, denn ich fand sie mega lustig.	Gegen Schluss fand ich es immer langweiliger.
3	51	0	2	d	Auch etwa so.	Ein paarmal hatte ich nicht ausfüllen können wegen Zeit, Arzt und Josefstag.
3	52	0	2	d	Andere Lieder singen.	Fällt mir nichts mehr ein.

3.3 Beispiel für Transkription und qualitative Inhaltanalyse

Tabelle als Beispiel für die Transkription und qualitative Inhaltsanalyse für die Frage 10: „Wie waren die Wochen mit Musikpausen für dich?“

Codes: siehe oben Beginn Anhang 3

Kl	id	Fb	sex	K1 PA positiv aktiviert	K2 PD positiv deaktiviert	K3 allgemein positiv	K4 NA negativ aktiviert	K5 ND negativ deaktiviert	K6 allgemein negativ	K7 andere
1	7	0	1		Es war wie eine Auflockerung mit den Musikpausen. Dann hat man mal eine Pause.					
1	8	0	1	Ich fand das voll cool.						
1	10	0	1	Ich fand es sehr cool. Weil ich selber finde Musik sehr, sehr toll. Ich singe auch gerne.						
1	12	0	1	und sehr gut.	sehr entspannt und					
1	13	0	1	Es waren gut, weil wir dürften in Musikpausen Spass haben. Und ich mag auch singen.						
1	14	0	1		Erholsam. Ich fand es noch gut zwischen den Lektionen zu singen, weil man dann wie eine kurze Pause haben.					
1	15	0	1	Ich fand das Singen lustig, aber das Ausfüllen war langweilig.						
1	19	0	1			Ich fand es gut.				
2	22	0	1	Die Musikpausen finde ich gut. Wenn wir nach einer Lektion singen, dann habe ich nachher wieder Energie.						
2	26	0	1	Ich fand sie sehr schön, weil ich halt sonst auch gerne singe.						

Kl	id	Fb	sex	K1 PA positiv aktiviert	K2 PD positiv deaktiviert	K3 allgemein positiv	K4 NA negativ aktiviert	K5 ND negativ deaktiviert	K6 allgemein negativ	K7 andere
2	27	0	1	lustig, schön						
2	30	0	1	Ich fand es sehr toll, weil man dann nicht nur eine normale Pause gemacht hat, sondern auch mal gesungen hat.						
2	31	0	1	Mit hatten die Musikpausen sehr gefallen, weil ich sehr gerne singe.						
2	32	0	1	Ich fand die Musikpausen sehr toll.						
3	35	0	1					Das mit dem Rhythmus fand ich langweilig.		
3	36	0	1		Ich fand es cool, einmal zwischen dem Unterricht sich mit diesen Musikpausen zu erholen/sich entspannen zu können.					
3	37	0	1	Die Wochen waren für mich lustig.						
3	39	0	1	und ich fand es sehr gut, weil sonst singen wir nicht so viel.		Ich fand es eine Abwechslung, Es war noch gut etwas zu machen in der Pause,				
3	40	0	1							aber das Schwatzen hat mir gefehlt.
3	41	0	1	Ich fand sie toll lustig und würde es cool finden, sie jeden 2 Tag zu machen.						
3	42	0	1	Sie waren irgendwie fröhlicher.						
3	45	0	1			Ich fühlte mich nach den Musikpausen besser.				
3	46	0	1	Ich fand sie noch lustig.						
3	49	0	1	Eigentlich noch lustig,						aber wir haben die Zeit gebraucht für die wir früher "5 minPause" gehabt haben.

Kl	id	Fb	sex	K1 PA positiv aktiviert	K2 PD positiv deaktiviert	K3 allgemein positiv	K4 NA negativ aktiviert	K5 ND negativ deaktiviert	K6 allgemein negativ	K7 andere
1	1	0	2	gut						
1	2	0	2	cool, witzig	auflockernd					
1	3	0	2	sehr, sehr gut						
1	4	0	2	sehr cool!!!						
1	5	0	2				Scheisse!			
1	6	0	2							okay
1	9	0	2	Sie waren sehr lustig	und es war gut, so eine Zwischenpause zu machen.					
1	11	0	2							Es geht so.
1	16	1	2				schlecht			
1	17	0	2		Sie waren entspannend.					
1	20	0	2	Also "Cool"!	Die Musikpausen waren sehr erleichternd, gerade, wenn man eine Pause brauchte, bekam man sie auch.					
2	21	0	2				Sie waren ein bisschen nervig, aber ich habe es einfach gemacht.			
2	23	0	2	Ich fand es schön.		Etwas anderes als sonst.				
2	24	1	2			Noch recht gut.				
2	25	0	2			Etwa gut und etwa schlecht.	Z.B. wenn wir kein gutes Lied sangen.			
2	28	0	2	Auffrischend,			aber manchmal haben sie genervt, wenn wir solche Mädchenlieder singen mussten (Adele).			
2	29	0	2		Ein wenig entspannter. Und lockerer.					
2	33	0	2	Sie waren gut und hat uns wach gemacht.						

Kl	id	Fb	sex	K1 PA positiv aktiviert	K2 PD positiv deaktiviert	K3 allgemein positiv	K4 NA negativ aktiviert	K5 ND negativ deaktiviert	K6 allgemein negativ	K7 andere
3	34	1	2	Sehr gut, ich fand die Musikpausen manchmal sehr lustig und sehr interessant.						
3	38	0	2	Ich fand die Pausen lustig	und es war irgendwie eine Erleichterung mal eine Pause zu machen.					
3	43	0	2					langweilig		
3	44	2	2						Ich fand die Musikpausen nicht so gut.	
3	47	0	2	Es war sehr lustig.						
3	48	0	2	aber das mit dem Rhythmus hat mir sehr gefallen.					Das Singen fand ich nicht so toll,	
3	50	1	2	Ich fand es lustig.						
3	51	0	2	Sie waren lustig.						
3	52	0	2						Nicht so lustig, weil ich nicht gerne singe.	

F3	F1	F5								
Klasse 1			11	8	1	2	0	0	2	
Klasse 2			9	1	3	3	0	0	0	
Klasse 3			12	2	3	0	2	3	2	

			K1 PA positiv aktiviert	K2 PD positiv deaktiviert	K3 allgemein positiv	K4 NA negativ aktiviert	K5 ND negativ deaktiviert	K6 allgemein negativ	K7 andere
Total			32	11	7	5	2	3	4
Klasse 1 Mäd			5	4	1	0	0	0	0
Klasse 2 Mäd			6	0	0	0	0	0	0
Klasse 3 Mäd			6	1	3	0	1	0	2
Klasse 1 Knab			6	4	0	2	0	0	2
Klasse 2 Knab			3	1	3	3	0	0	0
Klasse 3 Knab			6	1	0	0	1	3	0

	K1 PA positiv aktiviert	K2 PD positiv deaktiviert	K3 allgemein positiv	K4 NA negativ aktiviert	K5 ND negativ deaktiviert	K6 allgemein negativ	K7 andere	
Mädchen	17	5	4	0	1	0	2	
Knaben	15	6	3	5	1	3	2	
Total	32	11	7	5	2	3	4	
Mädchen in %	59%	17%	14%	0%	3%	0%	7%	
Knaben in %	43%	17%	9%	14%	3%	9%	6%	
pos/neg Mädchen			90%			3%		
pos/neg Knaben			69%			26%		
	Positiv		50	Negativ		64	10	4
	Total		78%	Total		16%	6%	

3.4 Kategoriensystem Frage 10

F10 Wie waren die Wochen mit Musikpausen (Mp) für dich?					
Überkategorie	Nr.	Kategorie	Definition und Kodierregeln	Strukturierung	Ankerbeispiel
Mp positiv beurteilt	K1	PA positiv aktiviert	Begriffe für Positive Aktivierung PA verwendet - PA: wach, Energie, fröhlich ähnliche Begriffe - witzig, Spass, sehr gut, toll, cool, schön, hat gefallen - auffrischend - gerne singen	deduktiv: Aufgrund der Fragestellung werden Annahmen gemacht für positive und negative Antworten induktiv: aus den Begriffen der S deduktiv: S haben Begriffe aus dem ESF übernommen; Begriffe werden PANAVA zugeordnet	<i>S10: Ich fand es sehr cool. Weil ich selber finde Musik sehr, sehr toll. Ich singe auch gerne.</i> <i>S22: Die Musikpausen finde ich gut. Wenn wir nach einer Lektion singen, dann habe ich nachher wieder Energie.</i> <i>S33: Sie waren gut und hat uns wach gemacht.</i> <i>S42: Sie waren irgendwie fröhlicher.</i>
	K2	PD positiv deaktiviert	Begriffe für Negative Aktivierung NA verwendet - NA: ruhig, entspannt, sorgenfrei ähnliche Begriffe - (Zwischen-) Pause - PD: locker, auflockernd, entspannt, erholsam - erleichternd (=sorgenfrei)	induktiv: aus den Begriffen der S deduktiv: S haben Begriffe aus ESF benutzt	<i>S36: Ich fand es cool, einmal zwischen dem Unterricht sich mit diesen Musikpausen zu erholen/sich entspannen zu können.</i>
	K3	allgemein positiv	- gut, recht gut - Abwechslung, anders - besser fühlen - interessant	Begriffe sind positiv, können <i>nicht eindeutig</i> zugeordnet werden	<i>S39: Ich fand es eine Abwechslung,</i> <i>S40: Es war noch gut etwas zu machen in der Pause,</i>
Mp negativ beurteilt	K4	NA negativ aktiviert	- verärgert, schlecht, nervig - singt nicht gern, Mädchenlieder	induktiv: aus den Begriffen der S deduktiv: S haben Begriffe aus dem ESF übernommen; Begriffe der negativen Aktivierung (NA) zuzuordnen	<i>S5: Scheisse!</i> <i>S21: Sie waren ein bisschen nervig, aber ich habe es einfach gemacht.</i> <i>S30: Auffrischend, aber manchmal haben sie genervt, wenn wir solche Mädchenlieder singen mussten (Adele).</i>
	K5	ND negativ deaktiviert	- langweilig	deduktiv: S haben Begriffe aus dem ESF übernommen	<i>S35: Das mit dem Rhythmus fand ich langweilig.</i>
	K6	allgemein negativ	- nicht toll, nicht gut, nicht lustig	induktiv: Begriffe sind negativ, können <i>nicht eindeutig</i> zugeordnet werden	<i>S52: Nicht so lustig, weil ich nicht gerne singe.</i>
andere	K7		- geht so, ok, noch gut - Aussage unklar	Begriffe können <i>nicht eindeutig</i> gedeutet werden	<i>S40: Es war noch gut etwas zu machen in der Pause, aber das Schwatzen hat mir gefehlt.</i>

3.5 Kategoriensystem Frage 12

Frage 12 Was war aus deiner Sicht der Unterschied von den Wochen mit Musikpausen zu den Wochen ohne Musikpause?					
Über-kategorie	Kategorie	Nr.	Definition	Strukturierung	Ankerbeispiel
Es gibt Unterschiede	PA positiv aktiviert	K8	Begriffe für Positive Aktivierung PA verwendet - PA: wach, Energie, fröhlich ähnliche Begriffe - besser gelaunt, bessere Stimmung, wohlfühlen, lustiger, Spass, cool	deduktiv: Begriffe PANAVA zugeordnet; S brauchten Begriffe aus ESF	S22: <i>Eigentlich singe ich nicht so gerne, aber nach den Musikpausen bin ich hellwach.</i> S10: <i>Ich war immer besser gelaunt.</i>
	PD positiv deaktiviert	K9	Begriffe für Negative Aktivierung NA verwendet - NA: ruhig, entspannt, sorgenfrei ähnliche Begriffe - gelockert, abschalten, erholen, Kopf lüften - weniger Schule - längere Pausen als normal	deduktiv: Begriffe PANAVA zugeordnet; S brauchten Begriffe aus ESF induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S23: <i>Mit Musikpause kann man den Kopf besser lüften und man vergisst schneller was vorher war.</i> S36: <i>Ich fand die mit Pause entspannter, weil man vom Unterricht erlöst wurde.</i>
	gerne Musik	K10	- alles - gerne Musik und Singen	induktiv: auf Grund der Antworten der Musik zugeteilt	S35: <i>Ich singe gerne. Darum war es gut.</i>
	Interesse	K11	- ohne Musik langweilig - interessant, unterhaltsamer	induktiv: auf Grund der Antworten dem Interesse des S zugeteilt	S27: <i>Ohne Musikpausen war es ein wenig langweilig. Mit den Musikpausen war es interessant</i>
	Konzentration	K12	- besser konzentrieren, schneller	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S29: <i>Ich konnte mich nach den Musikpausen viel besser konzentrieren.</i>
	Gemeinschaft	K13	- alle zusammen - die andern	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S15: <i>Die andern Kinder waren viel besser gelaunt!</i> S30: <i>In der Musikpause waren wir alle zusammen und ohne Musikpausen sind Mädchen und Knaben immer auseinander.</i>
	Lehrperson	K14	- Stimmung der LP - LP weniger streng	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S45: <i>In den Musikpausen war der Lehrer nicht so streng.</i>
	Musikwochen negativ beurteilt	K15	- nicht schwatzen, je nach Lied	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S14: <i>Manchmal fühlte ich mich besser, aber es kam darauf an, was für ein Lied.</i>
Es gibt keine Unterschiede		K16	- gar keine - nicht viel - immer müde - beides toll	deduktiv: Einteilung im Voraus (Mayring P. , 2002, p. 118)	S7: <i>Ich habe keinen grossen Unterschied gemerkt.</i> S41: <i>Ohne haben wir geredet und auch rumgeblödelte und mit war es cool. Ja eigentlich ist beides toll.</i>
unklar		K17	- nicht gut, langweilig - andere Pausen	Begriffe können <i>nicht eindeutig</i> gedeutet werden	

3.6 Kategoriensystem Frage 13

Frage 13 Wie würdest du die Musikpause gerne gestalten?					
Überkategorie	Kategorie	Nr.	Definition	Strukturierung	Ankerbeispiel
Ideen zur Musikpause	Singen	K18	- mehr singen	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S27 Ich würde gern weiterhin in der Pause singen.
	Rhythmus	K19	- Rhythmusspiele - Klatschspiele	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S20 Ich würde auch ab und zu Musikrhythmus machen.
	Liedwahl	K20	- Hitparade, Rock - moderne, coole, berühmte Musik - nicht zu hoch singen - bunt, lustig, schnelle Lieder	induktiv: auf Grund der Antworten der Liedwahl zugeteilt deduktiv: Einteilung im Voraus zu Hitparade zugeordnet (Mayring P. , 2002, p. 118)	S21 bunt, Rock, englisch S38 Ich würde modernere Lieder nehmen.
	Dauer der Mp	K21	- nicht nur 1 Lied - längere Pause	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S10 Ich würde noch mehr singen.
	Mitbestimmung der S	K22	- S können selber Lied wählen -	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S47 Dass man selber mal ein Lied auswählen darf.
	andere Ideen	K23	- zu Musik zeichnen - Mädchen und Knaben singen ihre Lieder vor - Musik hören	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S24 oder zeichnen zu einem Lied. S26 oder z.B. singen die Mädchen was vor und dann die Knaben. S27 und auch Musik hören.
keine Veränderung der Mp		K24	- Mp wie bisher - gut wie es ist	deduktiv: Einteilung im Voraus zugeordnet (Mayring P. , 2002, p. 118)	S48 Keine Ahnung die Musikpausen waren schon gut so.
keine Musikpausen		K25	- gar nicht singen	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S5 gar nicht
unklar		K26	- locker nehmen	Begriffe können nicht eindeutig gedeutet werden	S1 locker nehmen

3.7 Kategoriensystem Frage 17

Frage 17 Zuletzt interessiert uns, ob es noch Dinge gibt, die du im Zusammenhang mit der Untersuchung sagen möchtest				
Kategorie	Nr.	Definition	Codierregel	Ankerbeispiel
zur Untersuchung positiv	K27	<ul style="list-style-type: none"> - Wochen waren spannend, interessant - gut, speziell - Abwechslung, entspannter - Erleichterung - Fragen an die Forschenden 	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert, nur inhaltliche Aussagen zur gesamten Untersuchung	<p>S23 <i>Warum geht das so lange zum herausfinden? Warum mussten wir sechs Wochen ausfüllen?</i></p> <p>S27 <i>Es war interessant und auch etwas Neues. Es war sehr interessant, sich selber im Schulalltag zu erleben.</i></p>
zur Untersuchung negativ	K28	<ul style="list-style-type: none"> - nicht so spannend - immer langweiliger 		S50 <i>Gegen Schluss fand ich es immer langweiliger.</i>
zum ESF Fragebogen	K29	<ul style="list-style-type: none"> - Auseinandersetzung mit dem Fragebogen - S nimmt Bezug auf Büchlein - LP hat das Büchlein nicht angeschaut - wie man sich gestern gefühlt hat - ausfüllen mühsam, interessant - sich verschieden fühlen 	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert, nur inhaltliche Aussagen zum Fragebogen	<p>S14: <i>Ich überlege mir eigentlich nicht viel wie es mir geht, aber mit diesem Büchlein überlegte ich es mir (das fand ich gut):D</i></p> <p>S20: <i>Mich hat es nicht gestört, das Büchlein auszufüllen. Es war ein bisschen eine Erleichterung, für mich persönlich.</i></p> <p>S26: <i>Es war noch schön eigentlich so richtig zu sehen, wie es einem geht, denn das überlegt man sich nie so richtig.</i></p> <p>S29: <i>Es war sehr entspannter, als die normalen Wochen. Ich habe es noch cool gefunden, dass man schauen konnte, wie man sich gestern gefühlt hat.</i></p> <p>S39: <i>... ich finde es toll seine Emotionen ausdrücken und aufzuschreiben. Ich finde es toll so ein Frageblatt auszufüllen, weil man ja nicht weiss, ob man sich jetzt gut oder eben schlecht fühlt.</i></p> <p>S40: <i>Ich finde es gut, dass der Lehrer nicht in unser Büchlein reinschauen durfte.</i></p>
zur Musikpause	K30	<ul style="list-style-type: none"> - weniger Schule - fitter - weiter so 	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	S24 <i>Die Musikpausen finde ich gut, dank denen hat man weniger Schule. Und man war wieder ein bisschen fit.</i>
andere	K31	<ul style="list-style-type: none"> - persönliche Grüsse - unklar - andere Ideen 	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert; deduktiv: offene Frage, für die Fragestellung nicht relevant	S49 <i>Ich finde es eine gute Idee von ihnen.</i>
nichts	K32	<ul style="list-style-type: none"> - nichts, nein 	induktiv: auf Grund der Antworten sortiert	

Grafik zum Schlussfragebogen Schülerinnen und Schüler – nach Geschlecht (Frage 17)

3.8 SFS Lernende mit Förderbedarf im Vergleich

Rückmeldungen aus dem Schlussfragebogen (quantitative Ergebnisse F11, F14, F15, F16)

- Mädchen und Knaben im Vergleich
- Lernende mit und ohne Förderbedarf im Vergleich

Codes: siehe oben Beginn Anhang 3

	F11 Interesse an Musikpausen					F14 Erleben erfasst				
	1 nein	2 eher nein	3 weder noch	4 eher ja	5 ja	1 gar nicht	2 wenig	3 mittel	4 ziemlich	5 sehr
alle Mädchen	0	0	4	12	7	0	1	3	11	8
alle Knaben ohne Fb	4	1	5	7	5	2	1	3	13	3
Lernende ohne Fb	4	1	9	19	12	2	2	6	24	11
Lernende mit Fb	2	0	1	1	1	1	0	1	3	0
Total Mädchen	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total Knaben ohne Fb	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Total Lernende ohne Fb	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Total Lernende mit Fb	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
alle Mädchen	0%	0%	17%	50%	29%	0%	4%	13%	46%	33%
alle Knaben ohne Fb	18%	5%	23%	32%	23%	9%	5%	14%	59%	14%
Lernende ohne Fb	9%	2%	20%	41%	26%	4%	4%	13%	52%	24%
Lernende mit Fb	40%	0%	20%	20%	20%	20%	0%	20%	60%	0%

	F11 Interesse an Musikauspausen					F14 Erleben erfasst				
	1 nein	2 eher nein	3 weder noch	4 eher ja	5 ja	1 gar nicht	2 wenig	3 mittel	4 ziemlich	5 sehr
Lernende ohne Fb	4	1	9	19	12	2	2	6	24	11
Lernende ohne Fb	9%	2%	20%	41%	26%	4%	4%	13%	52%	24%
Lernende mit Fb	2	0	1	1	1	1	0	1	3	0
Lernende mit Fb	40%	0%	20%	20%	20%	20%	0%	20%	60%	0%

	F15 Störung durch ESF					F16 Interesse an ESF				
	1 nein	2 eher nein	3 weder noch	4 eher ja	5 ja	1 gar nicht	2 wenig	3 mittel	4 ziemlich	5 sehr
alle Mädchen	16	2	0	3	2	1	4	8	7	2
alle Knaben ohne Fb	10	5	4	2	1	2	1	13	5	2
Lernende ohne Fb	26	7	4	5	3	3	5	21	12	4
Lernende mit Fb	4	0	0	0	1	2	2	0	1	0
Total Mädchen	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total Knaben ohne Fb	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Total Lernende ohne Fb	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Total Lernende mit Fb	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
alle Mädchen	67%	8%	0%	13%	8%	4%	17%	33%	29%	8%
alle Knaben ohne Fb	45%	23%	18%	9%	5%	9%	5%	59%	23%	9%
Lernende ohne Fb	57%	15%	9%	11%	7%	7%	11%	46%	26%	9%
Lernende mit Fb	80%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	0%	20%	0%
	F15 Störung durch ESF					F16 Interesse an ESF				
	1 nein	2 eher nein	3 weder noch	4 eher ja	5 ja	1 gar nicht	2 wenig	3 mittel	4 ziemlich	5 sehr
Lernende ohne Fb	26	7	4	5	3	3	5	21	12	4
Lernende ohne Fb	57%	15%	9%	11%	7%	7%	11%	46%	26%	9%
Lernende mit Fb	4	0	0	0	1	2	2	0	1	0
Lernende mit Fb	80%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	0%	20%	0%